

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO
“JUAN MARINELLO”
FACULTAD DE FORMACIÓN DE LA ESPECIALIDAD PROFESOR GENERAL
INTEGRAL DE SECUNDARIA BÁSICA.

*“Metodología para la formación y desarrollo de valores
en estudiantes de primer año de la Licenciatura en
Educación, Profesor General Integral de Secundaria
Básica mediante un sistema de talleres artísticos”.*

Tesis presentada en opción al grado científico de
Doctor en Ciencias Pedagógicas.

Autora: Lic. ARASAY PADRÓN ALVAREZ

Tutores:

Dr. C. Felicito Barreras
Hernández

Dra. C. Nancy Chacón
Arteaga

Matanzas
2005

SÍNTESIS

SÍNTESIS

La tesis presenta un modelo y la metodología para la formación y desarrollo de valores mediante un sistema de talleres artísticos que se distingue por estar basada en la caracterización psicológica de los valores. El primer capítulo aborda la relación de los valores con la moral, la Psicología y la Pedagogía, así como se realiza un esbozo histórico del desarrollo de los valores en Cuba. Analiza profundamente la existencia objetiva y subjetiva de los valores y su repercusión en la orientación pedagógica para contribuir a su formación y desarrollo. Sobre estas bases en el capítulo 2 se presenta el cuerpo teórico que sustenta el modelo y la metodología para la formación y desarrollo de valores. Se establecen las tres etapas fundamentales que la componen y sus procedimientos correspondientes:

- 1.-** Selección del sistema de valores a formar y desarrollar. Elaboración de los modelos del deber ser.
- 2.-** Instrumentación para el diagnóstico y la valoración objetiva del desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación.
- 3.-** Determinación de los requisitos para la planificación de actividades que contribuyan a la formación y desarrollo de valores.

En el tercer capítulo, se desarrolla la implementación y validación del modelo propuesto a través de la metodología y el sistema de talleres artísticos que la componen, se valoran los resultados a través de la comparación de un diagnóstico inicial y final una vez aplicada la metodología. Obteniéndose excelentes resultados en cuanto a cada uno de los ocho valores trabajados y los cuatro componentes que implica la formación y desarrollo de valores desde lo cognitivo, afectivo, volitivo y comportamental, corroborándose la efectividad de la hipótesis y la valía de la propuesta a través de la experimentación realizada.

ÍNDICE

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	7
CAPÍTULO. 1 LA CONCEPCIÓN DE LOS VALORES (EXISTENCIA OBJETIVA Y SUBJETIVA) Y SU REPERCUSIÓN EN LA ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PARA CONTRIBUIR A SU FORMACIÓN Y DESARROLLO.....	26
1.1 Breve referencia histórica al desarrollo de los valores y su relación con la Ética y la Axiología.....	27
1.2 Esbozo histórico del desarrollo de los valores en Cuba. Principales elementos de su evolución.....	32
1.3 La existencia objetiva y subjetiva de los valores. Fundamentos básicos.....	39
1.4 Repercusión pedagógica de las consideraciones anteriores...	73
CAPÍTULO. 2 MODELO Y METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE VALORES.....	90
2.1 Modelo para la formación y desarrollo de valores	91
2.2 Metodología para la formación y desarrollo de valores.....	99
2.2.1. Etapas que componen la metodología como proceso y sus procedimientos correspondientes.....	103
2.2.2. Sistema de talleres artísticos. Componente fundamental de la metodología para la formación y desarrollo de valores.....	127

CAPÍTULO. 3 VALIDACIÓN DEL MODELO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE VALORES.....	155
3.1. Implementación de la metodología y resultados obtenidos.....	157
3.2. Análisis y comparación de los resultados del diagnóstico inicial y final.....	166
3.2.1. Diagnóstico inicial por componentes (cognoscitivo, afectivo, volitivo y comportamental)	168
3.2.2. Diagnóstico final por componentes (cognoscitivo, afectivo, volitivo y comportamental)	172
3.3 Validación del modelo, factibilidad de la metodología y comprobación de la hipótesis de investigación.....	178
CONCLUSIONES.....	190
RECOMENDACIONES.....	193
BIBLIOGRAFÍA.....	196
ANEXOS	213

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La incertidumbre acerca del sentido de la vida y sus valores, diseminada en la atmósfera del nuevo siglo, hace pensar en la necesidad de mantener los más fieles y consecuentes valores universales para lograr la supervivencia del mundo.

En este siglo globalizado, peligran como nunca antes los valores relativos a lo humano: el rico cada vez es más rico y el pobre sufre duramente los desastres de la miseria, convirtiéndose esta en el principal flagelo de la humanidad; la ausencia de garantías laborales y de seguridad social, implica masas de desempleados, subempleados y ancianos desamparados; la destrucción implacable del medio ambiente; el trato discriminatorio hacia la mujer, la infancia, hacia razas consideradas falsamente como inferiores, hacia minorías étnicas y nacionales; la falta de atención médica, el analfabetismo y el desempleo.

Sin dudas, esta situación que crece sin medidas y límites conduce a hombres, mujeres y niños a las más crueles y nefastas situaciones, que los llevan a elegir los más difíciles caminos para sobrevivir y convertirse en nuevas fuentes de materia prima, esta vez humanas, que garantizan lamentablemente la prosperidad de negocios como la exportación de órganos, la prostitución y la drogadicción, que convierten a los países en escenarios de violencia y muerte.

¿A qué conduce esta situación?

- ❖ A la desaparición de la naturaleza y del hombre como parte integral de ella.
De la naturaleza porque se le rinde culto al consumismo más descabellado y del hombre porque se subordina a los intereses del mercado.
- ❖ A la desigualdad más brutal entre los pocos privilegiados en cada país y la inmensa mayoría de explotados y desamparados y al mismo tiempo entre los

pocos países desarrollados y la aplastante situación del mundo subdesarrollado.

Cuba, inmersa en este contexto internacional, no está al margen de las consecuencias de la globalización neoliberal porque recibe la inevitable influencia internacional. Es protagonista del perfeccionamiento educativo constantemente en condiciones económicas sumamente difíciles para un país subdesarrollado (experiencia nueva que conlleva inexorablemente a la aplicación de medidas y métodos inexplorados que propician la posibilidad de cometer errores), está sometida al genocida bloqueo de los Estados Unidos y en consecuencia al recrudecimiento del período especial.

Todos los elementos mencionados han contribuido a la conmoción actual de los valores en la sociedad cubana actual, situación que exige priorizar su formación y desarrollo en la actualidad.

Las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro, precisan la urgencia de perfeccionar las armas para salvar la humanidad, cuando expresa: *“...Si todo el desenvolvimiento de la sociedad humana ha sido inevitablemente caótico, desordenado, imprevisible y sumamente cruel e injusto, la lucha por crear otro mundo diferente, verdaderamente racional, digno de la inteligencia de nuestra especie, constituye en este momento de su historia, que en nada se parece a cualquier otra etapa previa de la humanidad, algo que no era posible y ni siquiera imaginable en otras circunstancias: un intento de que los seres humanos por primera vez programen su propio destino...”*¹

¹ Castro Ruz, Fidel. <<Discurso pronunciado en ocasión del aniversario 45 del triunfo de la Revolución cubana>>, en el teatro “Carlos Marx”, el 3 de enero de 2004. En: Periódico Granma, Ciudad de la Habana, lunes 5 de enero del 2004,

Obviamente, lo fundamental es salvar lo máspreciado de la humanidad, al hombre mismo. La sociedad cubana, seguidora de las ideas expuestas, se propone cada día el perfeccionamiento del ser humano. Por consiguiente, la formación y desarrollo de valores, es una línea muy importante que seguir en este sentido.

El presente trabajo se sustenta en las ideas antes mencionadas y parte de la consideración de que los valores son sumamente complejos pues se manifiestan en múltiples planos de la realidad; lo que exige profundizar en su concepto, modos de existencia y vías para contribuir a su formación y desarrollo. En la sociedad cubana actual se analizan y debaten ideas en torno a cuáles son los valores que se deben formar y cómo contribuir a ello, si serán los mismos para todas las edades, si deben formarse de la misma manera en todos los centros, provincias y en la nación, así como, diferentes posiciones teóricas relacionadas con el tema.

Bajo la influencia de estas tendencias y reflexiones, constituye una necesidad desarrollar una metodología que contribuya a la formación de los valores en correspondencia con el sistema social que propugna la Cuba de hoy en las nuevas generaciones. Esta necesidad se acentúa de manera especial en aquellos que serán profesores y ejercerán una influencia considerable en la dirección de la futura sociedad. En este sentido son particularmente valiosas las siguientes reflexiones: *“... conocer que los valores sí constituyen la verdadera calidad de vida, la suprema calidad de vida, aún por encima de alimento, techo y ropa, no disminuye ni mucho menos, la importancia de las necesidades materiales, siempre hay que colocarlas en primer lugar, porque para poder estudiar, para poder*

adquirir esa otra calidad de vida hay que satisfacer determinadas necesidades que son físicas, que son materiales, pero la calidad de vida está en los conocimientos, en la cultura...”²

El ser humano es educado en correspondencia con los intereses de la sociedad que lo forma y es preparado para su incorporación social, lo que significa la creación de un conjunto de influencias educativas que actúen sobre él y propicien la formación y desarrollo de su personalidad en la dirección deseada. Esta es, a su vez, la medida de la eficiencia del aparato educacional creado al efecto.

Entre la educación y el desarrollo social existen históricos, complejos y profundos nexos, que condicionan la necesidad actual de sistemas educativos que den respuesta a las exigencias sociales del siglo XXI, entre las que se impone la formación y desarrollo de valores.

En la tesis se asume el tratamiento de los valores que el Ministerio de Educación de la República de Cuba ha priorizado: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

En el proceso pedagógico tienen un importante papel todos los factores que influyen en la formación de la personalidad, entre los que se destacan la familia, la comunidad, los medios masivos y de comunicación, las organizaciones políticas y de masas, entre otros. Pero, le corresponde a la escuela la misión decisiva, en primer orden, de orientar a los factores anteriores, estimular y coordinar con ellos el trabajo educativo. A la escuela, como institución social, le está dada una gran responsabilidad en la educación de las nuevas generaciones, ella tiene que

² Castro Ruz, Fidel. <<Son las ideas las que iluminan al mundo>>. En: Tabloide especial No 9, discurso pronunciado en la Facultad de Derecho, Buenos Aires, Argentina, 26 de mayo, 2003, Pág. 8.

alcanzar un nivel de organización de la sociedad futura a que se aspira, y en el cual tiene un lugar cimero la formación y desarrollo de los valores.

De esta forma, tiene el encargo social de enseñar a los estudiantes a vivir a la par de su tiempo y poder valorar la realidad que los rodea, no adaptarse a ella simplemente, sino transformar esa sociedad en que viven y crecer en esa transformación como seres humanos dignos de su tiempo. Por consiguiente, le corresponde a la escuela contribuir a eliminar en esa juventud, sus confusiones, incertidumbres, ambivalencias o ambigüedades por sutiles que sean; le es propio, prepararlos para la construcción de un futuro lleno de sueños, esperanzas y realizaciones que supere la realidad actual.

La esencia de las transformaciones actuales de la escuela secundaria básica hace énfasis entre sus ideas esenciales en el carácter educador por excelencia del profesor, lo que no puede ser logrado sin una preparación para la formación y desarrollo de valores.

Consecuentemente con una nueva concepción del modelo de Secundaria Básica se hace necesaria la preparación correspondiente del maestro que la va a implementar. En el modelo del profesional correspondiente a la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica se incluyen un grupo de exigencias y objetivos formativos generales dirigidos fundamentalmente a su formación integral y al carácter educativo de su actividad. Para ello se hace necesario una sólida formación de sus valores y un modelo y su metodología para contribuir a la formación y desarrollo de los mismos en sus alumnos.

De este análisis se deriva la situación problemática fundamental de la investigación:

- La crisis de valores universales en el siglo XXI a partir de la globalización y las desigualdades sociales han acentuado fenómenos que ponen en peligro los valores esenciales que sostienen la especie humana. Esta crisis afecta profundamente a las nuevas generaciones, generando incertidumbre y falta de orientación en cuanto al sentido de la vida y los principios éticos fundamentales.

- Los desafíos en la educación para la formación en valores presentan altas exigencias psicopedagógicas y didácticas pues persiste la ausencia de modelos pedagógicos específicos, modelos y metodologías efectivas que guíen este proceso a partir del carácter multifacético de los valores, que involucra aspectos psicológicos, culturales y sociales. Por lo que se requiere un enfoque integral y científicamente fundamentado que actualmente no se encuentra generalizado.

- La necesidad de una formación ética sólida en los futuros docentes desde los estudiantes de la Licenciatura en Educación, pues son los encargados de la formación de las futuras generaciones y carecen en muchos casos de una preparación sistemática y adecuada en valores. Esto limita su capacidad para influir de manera efectiva en la formación ética de sus estudiantes y, por ende, en la transformación social hacia una sociedad más justa y equitativa.

El estudio realizado permite presentar el siguiente **problema**: ¿Cómo contribuir a la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”?

El **objeto** queda definido como: la formación y desarrollo de valores y se enuncia como **campo**: el modelo y la metodología para contribuir a la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica.

El complejo proceso a través del cual la sociedad puede lograr la educación de sus ciudadanos en correspondencia con los valores que ella postula es la esencia misma de esta investigación, que se propuso como **objetivo**: Elaborar una metodología que contribuya a la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación mediante un sistema de talleres artísticos para estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello” a partir de un modelo pedagógico.

Objetivos específicos:

- 1) Determinar los referentes y fundamentos teóricos que sustentan una concepción pedagógica para la formación y desarrollo de valores.
- 2) Caracterizar el estado actual del desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de educación en los estudiantes del grupo 1 de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”.
- 3) Diseñar el modelo y la metodología para la formación y desarrollo de los valores para estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación.
- 4) Implementar la metodología para la formación y desarrollo de los valores en los estudiantes del grupo 1 de primer año de la Licenciatura en Educación,

Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”.

- 5) Valorar la implementación de la metodología propuesta y validar la hipótesis de trabajo.

Para la solución del problema científico se plantea la siguiente **hipótesis** de investigación:

La aplicación de una metodología derivada del modelo basado en la caracterización psicológica de los valores como fundamento de los modelos del deber ser, la instrumentación para el diagnóstico y la valoración objetiva del desarrollo de los valores y sus requisitos contribuirá a su formación y desarrollo en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”.

Para su cumplimiento se hizo necesario realizar las siguientes **tareas científicas**:

- 1) Estudio de los referentes teóricos relacionados con la formación y desarrollo de valores y determinación de las bases pedagógicas para la elaboración del modelo y la metodología para contribuir a la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación mediante un sistema de talleres artísticos en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”.
- 2) Elaboración del modelo y la metodología mediante un sistema de talleres artísticos para contribuir a la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto

Superior Pedagógico “Juan Marinello”.

- 3) Diagnóstico del desarrollo alcanzado en los valores priorizados por el Ministerio de Educación por los estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello” a partir de los resultados de una aplicación inicial y final de diferentes métodos de investigación.
- 4) Implementación y validación del modelo y la metodología aplicada a estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello” y corroboración de la hipótesis de trabajo.

Como se observa existe un conjunto de términos esenciales presentes en la tesis que son desarrollados y definidos con amplitud en el capítulo 1, de ellos son fundamentales los siguientes:

Un modelo para la formación y desarrollo de valores que asume la concepción de los valores a partir de su existencia objetiva, subjetiva e instituida que exige un análisis psicológico como base esencial para la determinación de la orientación pedagógica que permite su formación y desarrollo.

Una metodología para la formación y desarrollo de valores debe incluir las acciones que realiza el maestro en sus funciones, tanto docentes como educativas de forma general, y las que ejecuta el estudiante a través de su actividad y comunicación. Es en este sentido que se enuncian los términos formación y desarrollo y su particularidad en los valores.

En el plano subjetivo de existencia del valor se asume el siguiente concepto, presentado por Felicito Barreras Hernández: *“Es una formación psicológica de la*

personalidad, predominantemente inductora; que expresa el grado de importancia o significación que adquieren para el individuo los objetos, los fenómenos y las relaciones interpersonales en un contexto determinado; en dependencia de las posibilidades que tienen de satisfacer sus necesidades y se manifiestan a través de las normas de relación que el individuo establece hacia los mismos, y especialmente en la convivencia con los demás miembros de la sociedad.

Los valores no son, simples conceptos intelectuales, tienen una vinculación profunda en el área afectiva de la personalidad, por cuanto expresan significaciones personales, implican al área volitiva, porque surgen de una adhesión consciente y afectan el comportamiento dado su carácter regulador e inductor y su manifestación a través de la conducta del individuo”.

Consecuentes con la investigación realizada por el Centro de Estudios de Ciencias Pedagógicas del Instituto Superior Pedagógico “Félix Varela”: “Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico”, se asume el siguiente concepto de metodología: *procedimientos metodológicos que, ordenados y concatenados de una manera particular conforman un todo sistémico.*³ Se asume además un grupo de precisiones importantes a tener en cuenta para la elaboración de un modelo y su metodología.

Se implementa el concepto de taller artístico para caracterizar aquella forma de organización de las actividades que fomenta la reflexión y la creación de los estudiantes sobre determinadas manifestaciones artísticas, con el fin de contribuir a la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de

³ CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “Félix Varela”.
En: Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico (versión 2 nov 2003) Formato digital.

Educación. Se asume el concepto de creación dado por Vigotski que la concibe como una manifestación de toda actividad humana, sin reducirla al cumplimiento de los requisitos de la creación propia del arte.

Se declara como **población** para la implementación de la metodología mediante el sistema de talleres a los 51 estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”. A través de la técnica del muestreo al azar se determinó en cuál de los dos grupos se implementaría la experiencia. De esta manera la **muestra** quedó conformada por los 26 estudiantes del grupo 1 de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”, en el curso 2003-2004.

La investigación asume un enfoque mixto que integra métodos, técnicas y análisis cuali – cuantitativos en función del problema y la hipótesis de trabajo para el logro del objetivo previsto. Todo ello ofrece una valoración holística del fenómeno que se investiga y la posibilidad de su generalización a otros contextos, estudiantes y carreras a nivel de país. Se utiliza un sistema de **métodos y técnicas** que se expresan de la siguiente manera:

El fundamento filosófico se basa en la dialéctica materialista que permite estudiar el fenómeno en su desarrollo, teniendo en cuenta el enfoque pluridimensional de los valores, su carácter de sistema, su existencia en los planos objetivo y subjetivo y su condicionamiento sociohistórico.

Se utilizaron los siguientes **métodos y técnicas de nivel teórico**:

El método histórico-lógico permitió partir de determinados antecedentes filosóficos,

psicológicos y pedagógicos en el estudio de los valores y su desarrollo en las condiciones actuales.

El enfoque de sistema posibilitó la coherencia de los fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógicos de los valores y el proceso de su formación y desarrollo con el modelo creado; permitió determinar la relación entre los modelos del deber ser y los instrumentos para la valoración de su desarrollo; las relaciones entre las insuficiencias detectadas en el diagnóstico inicial y el sistema de talleres artísticos; los nexos existentes entre ellos y las funciones que cumple cada uno.

La modelación se utilizó en el diseño del modelo de forma general, así como para la generación de los modelos del deber ser de los valores estudiados, para la conformación del sistema de talleres artísticos y para la elaboración de la metodología para la formación y desarrollo de valores.

El analítico-sintético y el inductivo-deductivo; que contribuyeron a la utilización de la información de carácter general, valorada en las fuentes bibliográficas y a la valoración de los resultados específicos de los diagnósticos inicial y final, atendiendo a las características de los estudiantes y del grupo al cual pertenecen, así como, la inferencia de las conclusiones y las recomendaciones. Muy relacionado con ellos se utilizó el método hipotético-deductivo para la integración de los niveles teórico- metodológico y empírico, pues permitió la definición teórica de la hipótesis de la investigación basada en el razonamiento deductivo y su validación a partir de la experimentación, y la su confirmación según los datos de los resultados obtenidos después de la implementación de la metodología derivada del modelo elaborado.

Fueron utilizados **métodos y técnicas de nivel empírico**, como:

La observación participante, que se utilizó para constatar en la práctica la formación y desarrollo de los valores en los estudiantes, contribuyendo a la evaluación paulatina del desarrollo de los valores, fundamentalmente en el nivel comportamental y ofreciendo notaciones sistemáticas y de diversas actividades que pudieron reflejarse en la valoración integral del valor.

La entrevista grupal, aplicada a los estudiantes de la muestra como una vía más para obtener el desarrollo inicial y final de los valores priorizados por el Ministerio de Educación a partir de la aplicación de la metodología.

La entrevista individual fue aplicada a los profesores tutores y a la profesora guía, para obtener por esta vía un conjunto de notaciones derivadas de sus observaciones, que permitieron valorar el desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación en los estudiantes en los diagnósticos inicial y final.

Las encuestas realizadas a los estudiantes y a los profesores implicados en la aplicación de la experiencia, que permitieron valorar el nivel de desarrollo inicial y final en los componentes cognitivo, afectivo y volitivo de los valores en los estudiantes a partir de sus propias respuestas y de los criterios de sus profesores.

Se emplearon, además, procedimientos creados especialmente para compilar los resultados de las observaciones mensuales acerca de las manifestaciones comportamentales de los estudiantes y para la integración de las notaciones obtenidas por diferentes vías.

Finalmente, la experimentación pedagógica y la triangulación metodológica para la validación del modelo y la factibilidad de la metodología para la formación y desarrollo de valores. En última instancia se aplican métodos matemáticos a

través de la estadística descriptiva que permitió la valoración de los datos obtenidos desde su análisis porcentual y valorativo para la demostración de la validez de la hipótesis mediante la coherencia de los datos a través del estadístico chi-cuadrado.

La tesis presenta las siguientes **contribuciones a la ciencia**:

- ❖ **Teórica:** Fundamentación de un modelo y una metodología para contribuir a la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación basada en tres etapas esenciales:
 - Selección del sistema de valores a formar y desarrollar. Elaboración de los modelos del deber ser.
 - Instrumentación para el diagnóstico y la valoración objetiva del desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación.
 - Determinación y organización sistémica de los componentes del modelo para la formación y desarrollo de los valores.
 - Determinación de los requisitos para la planificación de actividades que contribuyan a la formación y desarrollo de valores.

- ❖ **Práctica:** Una metodología para contribuir a la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de educación en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”. Se diseñó e implementó un sistema de 33 talleres artísticos para estudiantes de primer año de Educación Superior, específicamente de la carrera de PGI como esencia de una de las etapas de la metodología y una de las alternativas de

implementación del modelo. Se elaboraron materiales metodológicos que contienen toda la información y los recursos utilizados en la metodología y sus talleres, así como se elaboró una multimedia que contiene toda esta información para su fácil socialización en la universidad, en un CD con todos los recursos (“MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE VALORES A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE TALLERES ARTÍSTICOS”).

La **novedad científica** radica en la elaboración de un modelo y una metodología para contribuir a la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación mediante un sistema de talleres artísticos, basada en la caracterización psicológica de los valores como fundamento de los modelos del deber ser, la instrumentación para el diagnóstico y la valoración objetiva del desarrollo de los valores y los requisitos que deben cumplir las actividades con este propósito.

La presente tesis está conformada por tres capítulos que se describen a continuación.

El **capítulo 1** dedicado al análisis de los valores y su existencia en dos planos fundamentales: el objetivo y el subjetivo. Se analiza la estrecha vinculación entre la moral y los valores, a través de un breve recuento histórico del desarrollo de la moral y de sus relaciones con el surgimiento de la Ética y la Axiología.

Se realiza un breve esbozo histórico del desarrollo de los valores en Cuba, teniendo en cuenta la necesidad de conocer los antecedentes que están condicionando la situación actual de los valores en el país. Se argumenta la existencia del plano objetivo de los valores y la necesidad de partir del mismo para

el estudio del plano subjetivo. En el plano subjetivo se fundamenta el estudio psicológico de los valores y se realiza una caracterización de estos, definiéndolos como una formación psicológica de la personalidad y determinando las estrechas relaciones que posee dicho proceso con el de valoración, las orientaciones valorativas, las habilidades y capacidades valorativas.

Finalmente, se especifica la repercusión derivada de la concepción de los valores expuesta en la orientación pedagógica para la formación y desarrollo de estos, destacando los requisitos pedagógicos, la caracterización de las particularidades de la formación y desarrollo de valores en las diferentes etapas por las que atraviesa el individuo y algunas implicaciones pedagógicas generales a tener en cuenta en una metodología con este fin.

El **capítulo 2** presenta el modelo y la metodología para la formación y desarrollo de valores mediante un sistema de talleres artísticos. Expone en un primer momento el modelo con todos sus componentes y en un segundo momento se precisan y fundamentan cada una de las etapas que componen la metodología como proceso y sus procedimientos correspondientes. Se exponen las valoraciones y recomendaciones acerca de la implementación de la metodología mediante un sistema de talleres artísticos. Se argumentan las potencialidades del taller como forma de organización, por sus reconocidas virtudes para el trabajo en grupos y la orientación de debates entre los estudiantes, así como la determinación del rol orientador del profesor y el papel protagónico del estudiante dentro de este proceso. Se fundamentan las posibilidades de la utilización de las manifestaciones artísticas para fomentar la reflexión y la creación en los estudiantes, determinado por la especial condición del arte de movilizar la esfera

afectiva y motivacional de la personalidad. Finalmente, se realiza una ilustración, a modo de referencia, con uno de los talleres artísticos.

En el **capítulo 3** se desarrolla el análisis general de la implementación y validación del modelo propuesto a través de la metodología y el sistema de talleres artísticos que la componen. En este caso a través del experimento pedagógico en la modalidad de pre - experimento a partir de mediciones iniciales y finales. La implementación permite el enriquecimiento del modelo, la adecuación de la metodología elaborada y demostró su contribución a la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación en los estudiantes del grupo 1 de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”, comprobándose la hipótesis de la investigación. La validación de la propuesta a través de la triangulación; y la coherencia de los datos a través del estadístico chi-cuadrado y el valor p , asociado al estadístico, según el nivel de significación predeterminado, permiten ratificar la hipótesis y la valía de la investigación.

Cuenta, además, la presente tesis con conclusiones, recomendaciones, bibliografía, y anexos. Estos últimos contienen materiales que sustentan y permiten una mejor comprensión y profundización de los temas y la instrumentación para el diagnóstico y la valoración objetiva del desarrollo de los valores, así como las tablas elaboradas para realizar el análisis de los resultados.

El sistema de talleres artísticos formado por los 33 talleres y las manifestaciones artísticas trabajadas en ellos, se ofrece en los “MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE VALORES A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE TALLERES

ARTÍSTICOS". Este material ilustra la aplicación práctica de la metodología y constituye un arsenal de posibles actividades a organizar por los maestros, además, ofrece modelos que pueden ser utilizados a modo de referencia para estructurar su propio sistema de actividades.

Se elaboró una multimedia que contiene la tesis, el sistema de talleres, así como las manifestaciones artísticas utilizadas (canciones, pinturas, entre otras), fragmentos filmados en video que presentan momentos importantes de la realización del sistema de talleres artísticos y otros documentos importantes, todo en formato CD. Este medio acerca a la generalización de la experiencia en la práctica, su posesión, estudio y aplicación puede ser de mucha utilidad para todos los profesores. En este CD, además, se incluyen en Excel todos los resultados cuantitativos y las tabulaciones de la aplicación del estadístico chi-cuadrado, los cuales pueden ser de utilidad como referencia para la implementación de este método en otras tesis de metodología mixta y aplicación práctica.

CAPÍTULO 1

**CONCEPCIÓN DE LOS VALORES
(EXISTENCIA OBJETIVA Y SUBJETIVA) Y SU
REPERCUSIÓN EN LA ORIENTACIÓN
PEDAGÓGICA PARA CONTRIBUIR A SU
FORMACIÓN Y DESARROLLO.**

CAPÍTULO 1.- CONCEPCIÓN DE LOS VALORES (EXISTENCIA OBJETIVA Y SUBJETIVA) Y SU REPERCUSIÓN EN LA ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PARA CONTRIBUIR A SU FORMACIÓN Y DESARROLLO.

1.1 Breve referencia histórica al desarrollo de los valores y su relación con la Ética y la Axiología.

“...Para que perdurase y valiese, para que inspirase y fortaleciese, se debía escribir la historia...”⁴

El ser humano se encuentra siempre situado y limitado por los marcos de la historia. Su conciencia no tiene la independencia de colocarse frente al pasado como un acto de total soberanía, porque la determinación histórico - social del hombre en sí, está marcada de una manera ética por las decisiones de sus predecesores. El presente no puede comprenderse cabalmente si no se conoce bien el pasado; en realidad las acciones del pasado están determinando en gran medida el presente y condicionando el futuro, por lo que conocer la historia es muy importante para comprender el presente y proyectar el futuro sobre bases sólidas. Se hace necesario partir del surgimiento mismo de los valores como un elemento de la moral que ha sido estudiado, definido y tratado desde la antigüedad por los diferentes filósofos, evolucionando primero hacia una disciplina filosófica denominada Ética, de la cual, a su vez, se derivó la Axiología. La Ética es la ciencia que postula y sistematiza los conocimientos relativos a la moral. Se refiere a las teorías que han elaborado los filósofos y otros intelectuales acerca de la moral. No se debe identificar la Ética con la Moral.

⁴ Martí Pérez, José. <<Carta a Manuel de la Cruz>>, Nueva York, 3 de junio de 1890, Epistolario, T. 2, Pág. 204.

El término ética tiene su origen en la palabra griega “ethos”, que adquiere la connotación de hábito, carácter, temperamento. Por otra parte, los romanos utilizaron la palabra “mos” para identificar costumbre, hábito, comportamiento, carácter. De la palabra “mos” crearon el adjetivo “moralis”, y de ese término surge a su vez “moralitas” (moral). De ahí se deduce etimológicamente la coincidencia de la “ethica” griega y la “moralitas” romana. ⁵

A partir del discurso filosófico es que se va diferenciando la ética de la moral, hasta ser definida la Ética como disciplina filosófica encargada del estudio de la moral. La aparición de la moral como forma de regulación de la conducta humana coincide con el surgimiento mismo de la sociedad y por lo tanto es anterior al estado y al derecho, de lo cual se desprende que constituye la primera forma de regulación de la convivencia y por lo tanto tiene el privilegio de ser la más antigua. Otra consideración importante para comprender la moral es su carácter histórico - concreto, lo que determina que esta no es abstracta, inmutable, eterna, ni se encuentra fuera de la historia.

Se considera importante, reflexionar sobre las funciones y estructura de la moral, precisamente por su interrelación estrecha con las condiciones en que se desarrollan las actuaciones políticas, culturales, educativas, entre otras, que mueven al ser humano en cada momento histórico. Por lo tanto, de ellas se derivan consecuencias que pueden ser positivas o negativas, de cada acción relevante e incluso de aquellas menos importantes, pero que se convierten en frecuentes o masivas, en pequeños o numerosos grupos. La explicación y análisis

⁵ Titarenko, A (comp.), Ética. Progreso, Moscú, 1989, Pág.4 y Adela Cortina. Ética. Akal, Madrid, 1996, Pág.21.

de los elementos antes expuestos son importantes para la comprensión del carácter objetivo de los valores y el papel que tienen en la sociedad.

La Ética, no solo se limita a conocer la historia y características de la moral, sino también a la reflexión de sus relaciones con otros procesos que ocurren simultáneamente en el desarrollo de la vida, tales como, rupturas o construcciones de la sociedad, que pueden ser transformaciones de índole político, cultural, económica, que influyen necesariamente en cualquier análisis o reflexión ética.

La Ética como disciplina filosófica reflexiona sobre el sentido de la vida y en qué consiste el bien y el mal, acerca del significado que adquieren para el ser humano sus relaciones con los otros hombres y con los objetos, fenómenos y hechos presentes en su contexto, determinando de esta forma, la mejor manera de actuar y posibilitando el compromiso con el mejoramiento humano. Expresado con otras palabras: *“...Primero sobrevivir, luego soñar. Pero tal vez sin la esperanza de soñar y de intentar amar, la supervivencia carezca de excesivo sentido...”*⁶

El tema de los valores ha sido estudiado a través de todos los tiempos, pero solo la concepción científica basada en el materialismo dialéctico que postuló el carácter activo y la determinación histórico-social del hombre proporcionó las bases para dar una respuesta realmente fundamentada a los problemas claves de la moral y de los valores en sí mismos.

A fines del siglo XIX logran sustentarse y fundamentarse los principios en que se basa la actuación de los hombres, lo que conllevó al reconocimiento de un lugar propio e independiente para el estudio de los valores, surgiendo una nueva

⁶ Guisán, Esperanza. Introducción a la ética. Cátedra, Madrid, 1995, Pág.324.

disciplina: la Axiología, cuya denominación comienza a utilizarse a principios del siglo XX.⁷

En la década de los años 60 se originó una polémica entre los filósofos soviéticos O.G. Drobinitski y V.P. Turguinov, sobre el carácter necesario o no de una Axiología dentro de la Filosofía Marxista Leninista. Entre los criterios esgrimidos en contra de ello se hallaban la ausencia de dicha teoría en los clásicos del Marxismo Leninismo y el arribo tardío al estudio de esta problemática.

El argumento de mayor peso sobre la necesidad de una Axiología marxista leninista se fundamentó en la necesidad de lograr una cabal comprensión del ser humano y del desarrollo histórico. La historia de varias décadas de estudio de los procesos valorativos en el seno de la Filosofía Marxista Leninista determinó que la elaboración de esta problemática era no solo posible, sino además estrictamente necesaria y valiosa.

La palabra axiología proviene del griego axia que significa valor, dignidad y de logos: tratado. De esta forma, la Axiología propicia la continuidad como ciencia independiente, a la parte de la Filosofía consagrada a la doctrina de los valores. Desde su nacimiento representa un escenario de agudas discrepancias entre las concepciones de la Axiología burguesa, (cuyos principales representantes en los comienzos del siglo XX fueron: Rickert, Max Scheller y otros) que ignoraron la naturaleza social de los valores y la Axiología marxista leninista, que concede un papel decisivo a la sociedad, al postular su carácter objetivo.

⁷ Fabelo Corzo, J. Ramón. En: Práctica Conocimiento y Valoración, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 1989, Introducción, Pág. 9.

Esta contradicción explica por qué en la Axiología no marxista los teóricos llegan a conclusiones subjetivistas o idealistas objetivas. Al negar la influencia de los fenómenos sociales no encuentran una explicación razonable y, por lo tanto, consideran el valor como una esencia sobrenatural que existe en el mundo fuera del espacio y la experimentación.

Los neopositivistas, aunque se adscriben a otra tendencia, también niegan la existencia real de propiedades de valor en el objeto, afirmando que lo bueno es simplemente una expresión de actitud subjetiva frente al objeto estimado.

Por el contrario, los teóricos marxistas enfocan la teoría de los valores reconociendo en primer lugar su carácter objetivo, viéndolos en dependencia de las condiciones históricas, de las relaciones de clases, entre otras. Otra diferencia importante descansa en la consideración del hombre como valor supremo, la consideración de la felicidad y la libertad humana como alcanzables a través de la lucha contra todas las formas de opresión y a través de la edificación de un mundo mejor, libre de la explotación del hombre por el hombre y otros lastres impuestos por las sociedades clasistas. En sentido general la Axiología marxista leninista se plantea actualmente dos problemas esenciales: la investigación en el campo de la teoría de los valores y la fundamentación de la crítica a la Axiología burguesa.

En Cuba existen especialistas que han profundizado en esta línea a lo largo del siglo XX, lo que generó nuevos enfoques y concepciones, que fueron desarrolladas por un conjunto de estudiosos de esta problemática, entre los que se destaca J. R. Fabelo quien expresa: *“... si bien es cierto que dentro del Marxismo no cabe hablar de una Axiología en el sentido en que esta es entendida por la filosofía burguesa contemporánea, es decir, con absoluta independencia del conocimiento de las*

regularidades objetivas, sí es necesario reconocer su existencia teniendo en cuenta el todo integral que representa la Filosofía Marxista Leninista y en este sentido, puede hablarse de una Axiología Marxista Leninista de la misma forma en que se utilizan los términos de Teoría del Reflejo, Teoría Marxista Leninista de la Verdad, Teoría Marxista Leninista del Conocimiento, entre otros".⁸

1.2 Esbozo histórico del desarrollo de los valores en Cuba. Principales elementos de su evolución.

“La humanidad es hija del querer, pero el querer carece de sentido si no está al servicio de una concepción justa de los fines de la vida humana. Las revoluciones genuinas, aquellas que han impulsado el proceso histórico hacia formas superiores de convivencia, lo fueron porque en sus banderas desplegadas llevaron inscriptos los valores permanentes del espíritu...”⁹

Considerando sus bases esenciales, se sintetiza la historia del desarrollo de los valores en Cuba, siguiendo la frase inicial que consolida la idea de la importancia de la historia y los acontecimientos que marcaron pautas en ella, para la comprensión de la realidad y la proyección del futuro. Un futuro, que en la sociedad cubana está, sin lugar a duda, encaminado a un sentido de la vida que permita demostrar que un mundo mejor es posible.

Ha de ser la propia historia de la patria, ya que no constituye un pasado inmóvil lleno de fechas, nombres y sucesos, sino un manojo de valores que legaron esas revoluciones y sus protagonistas a la Cuba de hoy, los que logren ese mundo al

⁸ Fabelo Corzo, J. Ramón. En: Práctica conocimiento y valoración, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 1989. Pág. 43.

⁹ Roa, Raúl. <<Pies de arena>>. En: teleclase de Historia de la filosofía, II Parte, “El camino del mejoramiento humano”, Tema: Ideales y valores, por Dra. Georgina Alfonso, profesora del Instituto de Filosofía del CITMA.

que se aspira.¹⁰ Desde el siglo XVIII a través de la filosofía, el arte, la literatura y la actividad propia del ser humano, existe un potencial histórico que marca los valores de la sociedad cubana, a través de la progresiva concepción de la justicia y las batallas por su realización.

En la tesis el esbozo histórico del desarrollo axiológico cubano se inicia a partir de la vida y obra de José María Heredia, portadoras de una nueva moral, movilizadora de la preocupación por la utilidad de la virtud, sentimiento que lo lleva a plantearle a su generación el problema de la esclavitud. Con el devenir del tiempo, este se convertiría en una de las ideas básicas de la toma de conciencia de la identidad nacional cubana.

En esta misma generación se distingue José Agustín Caballero, al que José Martí denominó “el padre de los pobres”, y que también es considerado “el padre de la Filosofía cubana”, pues de sus concepciones y valores se nutren tres ilustres nombres: Félix Varela, José de la Luz y Caballero y José Antonio Saco; los que en su conjunto muestran una marcada intención emancipadora al darle al ser humano un sentido de la vida y una manera de actuar que rechaza el ser esclavo y ansía el ser libre, marcando el pensamiento revolucionario y progresista de la sociedad cubana de la época.

Félix Varela, protagonista de respetables aportes relacionados con la enseñanza científica experimental, el rechazo al criterio escolástico de autoridad y la teoría filosófica en general mereció de Luz y Caballero el epíteto de ser “...*quien nos*

¹⁰ Nota aclaratoria: por las particularidades y objetivos del trabajo, que no son históricos ni filosófico propiamente dicho, no se realizará una historicidad detallada del desarrollo de los valores en Cuba, por lo que pueden faltar innumerables hechos, nombres y sucesos, solo se toman de cada etapa los elementos suficientes para demostrar su desarrollo.

enseñó primero en pensar...”¹¹ Desde la Cátedra de la libertad, profesó en pro de los derechos del ser humano con proyecciones éticas y políticas de indudable trascendencia en el desarrollo de los valores, dirigidas específicamente a la soberanía, la justicia y la independencia.

José de la Luz y Caballero, se convirtió en un paradigma de la pedagogía cubana de todos los tiempos: *“Háganse respetables los maestros y serán respetados”*.¹²

De esta forma, ofrece por siempre la clave para crear un profesorado capacitado para aprender a estudiar, a enseñar y a inculcar los valores morales que urgen a la sociedad. Además, mantiene y profundiza la dirección ecléctica del pensamiento filosófico cubano basada en la sabiduría de lo justo y de lo injusto, legado que se inmortaliza en la frase: *“...Antes quisiera, no digo yo que se desplomaran las instituciones de los hombres -reyes y emperadores-, los astros mismos del firmamento, que ver caer del pecho humano el sentimiento de justicia, ese sol del mundo moral...”*¹³ Estas ideas por su profundidad, provocaron una determinante influencia en numerosos discípulos, desde Zenea, Piñeyro y Sanguily hasta Mendive, maestro de Martí.

José Antonio Saco, sin poseer la profunda influencia en el pensamiento ético que alcanzaron Varela y Luz, debido a sus profundas limitaciones relacionadas con el concepto de pueblo y su miedo a una sublevación racial, ejerció también desde otros caminos no menos difíciles, una profunda oposición al sistema colonial español. De esta forma enriqueció enormemente la cultura sociológica y política

¹¹ De la Luz y Caballero, José. En: Cintio Vitier. *Ese sol del mundo moral*, Ediciones UNIÓN, C. de la Habana, Cuba, 2002, Pág. 13.

¹² De la Luz y Caballero, José. En: *Escritos educativos*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1991, Pág. 194.

¹³ De la Luz y Caballero, José. En: Cintio Vitier, <<Ese sol del mundo moral>>, Ediciones UNIÓN, Ciudad de la Habana, Cuba, 2002, Pág. 34.

de las minorías ilustradas de la Isla y llegó a ser un símbolo del patriotismo reformista. A pesar de haber escogido el camino equivocado, su devoción por la patria y su cubanismo lo convierten en una figura imprescindible del período que se analiza.

Hombres de pensamiento que comenzaron a desarrollar los valores de justicia, patriotismo e independencia que inspiraron a los que en 1868 manifestaron a través de sus acciones, una conciencia nacional sobre la base de estos valores. Desde la virtud de Carlos Manuel de Céspedes y el ímpetu de Ignacio Agramonte como dijera Martí, cada uno, según su personal inspiración, selló el carácter moral de la violencia que se desencadenaba sobre las ruinas de su propia riqueza, para conquistar la máxima dignidad posible a la patria y al ser humano.

Entre los hombres que continúan conformando a Cuba como isla moral en este período, se destacan Máximo Gómez y Antonio Maceo, hombres de acción y de ética ligada a un pensamiento revolucionario cada vez más profundo, capaces de rechazar el Pacto del Zanjón y de levantar las banderas de la Protesta de Baraguá, dándole continuidad política a las aspiraciones de independencia y abolición de la esclavitud, en la Revolución cubana. Este es el legado ético que se hará ostensible como fruto del 68: la justicia social, el desinterés, la valentía, la ejemplaridad y el independentismo, que estará vigente en el período entre guerras y en la gesta del 95.

Las mejores líneas del pensamiento y la acción cubanas, continuaron el desarrollo de la ética en Cuba a través de las enseñanzas y doctrinas del maestro Enrique José Varona, quien considerara a José Martí el más universal de todos los cubanos, este último funda una ética revolucionaria que va a ser la base de su

prédica política y social, la que, sin lugar a dudas, determina y contiene los valores más auténticos que guían el sentido de la vida hacia la utilidad de la virtud y el camino del perfeccionamiento humano.

Es Martí el primero que, a través de escritos y discursos, elabora una teoría de los valores morales adecuada a la realidad cubana, que se basa en una república con todos y para el bien de todos, liberada de cualquier sentimiento racista, anexionista o imperialista, como elemento imprescindible para darle continuidad y unidad a la lucha revolucionaria al tomar partido por la independencia y el decoro.

Se aprecia en Martí la síntesis de la filosofía latinoamericana y cubana con el objetivo permanente de resaltar los valores de nuestra América como continuidad de su desarrollo histórico y como necesaria ruptura con los de la metrópolis. Es Martí resumen de lo que fue, es y será la sociedad cubana, lo que fue magistralmente expuesto por Cintio Vitier en el libro *Ese sol del mundo moral*: *“...La bala que lo mató en dos ríos, pareció decir otra vez: no: basta de ilusiones, la historia es otra cosa. Y continuaron las batallas. Pero el radiante sol de mayo frente al cual cayó en combate según lo había anunciado (“¡yo soy bueno, y como bueno/ moriré de cara al sol!”), era, exactamente, el que los nahuas llamaron sol del centro: “ese sol del mundo moral” que ya no dejaría de vigilar nunca como una “pupila insomne”, sobre la Isla...”*¹⁴

La influencia martiana será decisiva en los valores de la identidad nacional cubana mientras exista la nación. Sus prédicas continuaron ejerciendo una influencia determinante en la vanguardia política del pueblo en todas las épocas. En los años

¹⁴ Vitier, Cintio. En *Ese sol del mundo moral*, Ediciones UNIÓN, Ciudad de la Habana, Cuba, 2002, Pág. 108.

que se sucedieron a partir del 20, se destacan Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Pablo de la Torriente Brau, Antonio Guiterras y otros que encarnaron en el nuevo período revolucionario las aspiraciones del pueblo en la época, las cuales contenían en gran medida las prédicas martianas y sus ansias de justicia social e independencia.

Martí, como se ha expresado, alcanzó una integración suprema del pensamiento, la poesía y la acción, existente en Cuba hasta su época. Este fenómeno vuelve a producirse en muchos de los jóvenes de la Generación del 30, entre los que se encuentran: Juan Marinello, Nicolás Guillén, Jorge Mañach, Raúl Roa, Fernando Ortiz, Ramiro Guerra, Medardo Vitier, entre otros, a los cuales puede unírseles por un hilo vital para la Revolución cubana: el reconocimiento de Martí como la expresión cimera de la cultura cubana y de sus valores fundamentales, unido al deseo de transformar la sociedad con un ideal de justicia social.

*“...Traigo en el corazón las doctrinas del maestro y en el pensamiento, las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad de los pueblos...”*¹⁵, estas palabras sintetizan las ideas del más fiel seguidor martiano, de quien las ha hecho realidad y continúa en su batallar constante por hacer de Cuba, esa patria soñada y anhelada por José Martí, se habla sin dudas, de Fidel Castro Ruz. Fidel, como ya ha sido demostrado, se alimentó de los postulados martianos acerca de la Revolución y los complementó con otra fuente insuperable para el desarrollo social: el materialismo dialéctico. Surge la Revolución cubana, síntesis de la aplicación creadora de lo más valioso de nuestra historia y de los certeros

¹⁵ Castro Ruz, Fidel. En: La historia me absolverá, La Habana, Instituto del libro, 1969.

postulados del materialismo dialéctico. Toda Revolución tiene en su misma esencia líderes y hombres de vanguardia.

En el largo camino de desarrollo de la sociedad cubana, se han destacado muchos que ya fueron mencionados y además, un sinnúmero de personalidades que contribuyeron notablemente a construir los cimientos de lo que constituye hoy el sistema de valores de la Revolución cubana: Raúl Gómez, Abel y Haydee Santamaría, Melba Hernández, Camilo Cienfuegos, José Antonio Echeverría, Frank País, Julio Díaz, Ciro Redondo, Luís Crespo, Celia Sánchez y muchos más. En resumen, en la eticidad cubana dirigida al mejoramiento humano, se destacan los valores de patriotismo, valentía, laboriosidad, antimperialismo, antirracismo, internacionalismo, solidaridad y justicia social, concepción expresada por Ernesto Che Guevara: *"... hay que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis de sentido de la justicia y de la verdad para no caer en extremos dogmáticos, en escolasticismos fríos, en aislamientos de las masas. Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización".*¹⁶

¹⁶ Che Guevara, Ernesto. En: <<Obras>>, La Habana, Casa de la Américas, 1970, 2 vols. Y En: teleclase de Historia de la filosofía, II Parte, "El camino del mejoramiento humano", Tema: La Ética en la modernidad, por Dra. Georgina Alfonso, profesora del Instituto de Filosofía del CITMA.

1.3 La existencia objetiva y subjetiva de los valores. Fundamentos básicos.

“...Felicitó a todos los que luchan, a los que no desisten jamás ante las dificultades; a los que creen en las capacidades humanas para crear, sembrar y cultivar valores e ideas; a los que apuestan por la humanidad. ¡A todos los que comparten la hermosa convicción de que un mundo mejor es posible!”¹⁷

La formación y desarrollo de valores en Cuba, ha recibido la atención priorizada de los más altos niveles del Gobierno, así como de la intelectualidad revolucionaria. Entre los investigadores cubanos se pueden citar a José Ramón Fabelo Corzo¹⁸, Fernando González Rey¹⁹, Esther Báxter Pérez²⁰, Nancy Chacón Arteaga²¹, Cintio Vitier²² y otros, que se han dedicado a este campo.

A pesar de ello muchos aspectos permanecen como objeto de discusión y necesitan ulterior elaboración. Los estudios realizados no han sido suficientes, todavía hay aristas por develar dada la complejidad del tema. La filosofía es la ciencia que con mayor profundidad lo ha abordado, no obstante, se necesita que la psicología y la pedagogía profundicen y amplíen su tratamiento. Esta idea ha

¹⁷ Castro Ruz, Fidel. <<Discurso pronunciado en ocasión del aniversario 45 del triunfo de la Revolución cubana>>, en el teatro “Carlos Marx”, el 3 de enero de 2004. En: Periódico Granma, Ciudad de la Habana, lunes 5 de enero del 2004, Pág. 5.

¹⁸ Fabelo Corzo, J. Ramón. En: Hacia una reconstrucción axiológica del socialismo, el mercado y los valores humanos. In: Las Trampas de la globalización: Paradigmas emancipatorios y nuevos escenarios en América Latina. Galfisa - editorial José Martí, La Habana - Cuba, 1999. En: La formación de valores en las nuevas generaciones: "Una campaña de espiritualidad y de conciencia". Editorial de Ciencias Sociales, La Habana - Cuba, 1996. En: Los valores y sus desafíos actuales. Benemérita Universidad de Puebla- Instituto de Filosofía de La Habana, México, 2001. En: Práctica, conocimiento y valoración. Ed. Ciencias Sociales. Ciudad de La Habana, 1989. y En: Retos al pensamiento en una época de tránsito. Editorial Academia, La Habana - Cuba, 1996.

¹⁹ González Rey, F. Los valores y su significación en el desarrollo de la persona. In: TEMAS, Nueva Época, N° 15, julio - septiembre, La Habana - Cuba, 1998.

²⁰ Baxter Pérez, Esther; Amador Martínez, Amelia Y Bonet Cruz, Mirta. La escuela y el problema de la formación del hombre. ICCP. Ciudad de la Habana, 1994. En: Curso: La educación en valores. Papel de la escuela. IPLAC. Ciudad de La Habana, 1999. Y En: La formación de valores: una tarea pedagógica. Ed. Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 1989.

²¹ Chacón Arteaga, Nancy L. formación de valores morales. PROMET - Proposiciones Metodológicas, Editorial Academia, La Habana - Cuba, 1999. En: La formación de valores morales: retos y perspectivas, Pedagogía 99, MINED, La Habana, 1999. En: Moralidad histórica, valores y juventud. Publicaciones Aquario-Centro Félix Varela, La Habana, 2000. Y En: Dimensión Ética de la Educación. Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 2002.

²² Vitier, Cintio. En Ese sol del mundo moral, Ediciones UNIÓN, Ciudad de la Habana, Cuba, 2002, Pág. 108.

sido reconocida por muchos estudiosos del tema, en la presente tesis, se citan varias personalidades que se refieren directamente a ello. Si bien es cierto que ha sido referida por muchos profesionales, en realidad no ha sido tratada con toda la profundidad que requiere.

En la presente investigación se parte de las siguientes **posiciones teóricas generales**:

- ❖ La escuela histórico – cultural acerca del desarrollo de la personalidad, en particular su concepción personológica que considera:
 - ✓ El papel de la actividad, la comunicación y la pertenencia a los grupos sociales en el desarrollo de la personalidad, basados fundamentalmente en los aportes de Leontiev y Galperin.
 - ✓ La concepción del aprendizaje como una actividad social mediante la cual se asimilan los modos de actividad, comunicación e interacción, así como, los fundamentos del conocimiento científico bajo condiciones de orientación e intercambio con los adultos y coetáneos.
 - ✓ La concepción pedagógica que considera que es precisamente la actividad del estudiante la que desarrolla su personalidad y por lo tanto este es el centro del que es necesario partir para proyectar y organizar el proceso pedagógico. Resalta el papel del estudiante como sujeto activo, consciente y orientado hacia el objetivo.
- ❖ La concepción de los valores desde el punto de vista del materialismo dialéctico e histórico y su relación con otras ciencias.

En relación con múltiples problemas que se debaten en los momentos actuales alrededor de la formación y desarrollo de los valores se adoptan las siguientes

posiciones teóricas particulares:

- ✓ Los valores tienen un basamento moral;
- ✓ La necesidad de estudiar la existencia de los valores mediante planos bien delimitados, el reconocimiento de los valores en el plano objetivo, la necesidad de partir de ello para el estudio del plano subjetivo;
- ✓ La consideración de profundizar en el plano subjetivo como elemento imprescindible para la investigación de su formación y desarrollo, dadas las implicaciones psicológicas y pedagógicas del tema;
- ✓ La conceptualización de los valores en el plano subjetivo como formaciones psicológicas de la personalidad.

La Filosofía materialista-dialéctica representó un salto cualitativo en la ciencia humana. Sus nuevas concepciones reorganizaron todos los campos del saber y de forma muy especial los relacionados con las ciencias sociales. Para la Psicología, que se había hecho independiente de la Filosofía en 1879 con la creación del primer laboratorio experimental por Wilhem Vvundt, resultó un paso decisivo en su avance.

Caracterizada en sus inicios por corrientes como el Psicoanálisis y el Conductismo, las primeras concepciones psicológicas del hombre lo hacían un ser muy dependiente de fuerzas externas ajenas a él. En ese panorama, la concepción del ser humano como conjunto de las relaciones sociales enunciadas por Marx en las tesis sobre Feuerbach, y el reconocimiento de la aparición de la conciencia como aspecto distintivo de la actividad psíquica humana; le permitieron

asumir su verdadera posición protagónica y su papel transformador que sobrepasa los límites de la adaptación. Su condición de ser activo ocupó el primer plano en el análisis de su actividad creadora.

Antes de Marx no era posible argumentar científicamente las concepciones acerca de la sociedad, la historia, del hombre mismo. Los pensadores anteriores, no tenían en cuenta el papel de los procesos sociales como determinantes de estos fenómenos. Ello condujo a explicaciones diversas, que, de forma muy general, pueden reducirse a tres tendencias fundamentales desde el campo idealista:

- La explicación de los fenómenos humanos como dados desde fuera, impuestos por Dios o algún otro agente externo.
- La explicación de los fenómenos humanos como derivados del mundo animal y como una prolongación de este.
- La explicación de los fenómenos humanos como creados por la razón o dados de una vez y para siempre, transmitidos de forma innata o a través del alma inmortal.

En lo que respecta al campo materialista el propio Marx hizo una valoración en la tesis No 1 sobre Feuerbach:

“El defecto fundamental de todo el materialismo anterior –incluido el de Feuerbach- es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. De aquí, que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero solo de un modo abstracto, ya que el idealismo naturalmente no conoce la actividad real, sensorial como tal. Feuerbach quiere objetos sensoriales, realmente distintos de los objetos

conceptuales, pero tampoco él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Por eso, en “La esencia del cristianismo” solo considera la actitud teórica como la auténticamente humana, mientras que concibe y fija la práctica solo en su forma socialmente judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia de la actuación << revolucionaria >>, << práctico – crítica >>”.²³

Ni el idealismo ni el materialismo premarxista pudieron encontrar una explicación real para elaborar una concepción del hombre que pudiera explicar su esencia. Esta es presentada por Marx, en la obra mencionada, en la tesis No 6: *“Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no es algo abstracto, inherente a cada individuo. Es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales”*.²⁴

Estas tesis son fundamentales para comprender la esencia de la concepción del hombre en Marx que se distingue de las anteriores por dos elementos esenciales:

- Comprender al hombre como un sujeto activo, capaz de transformar las condiciones en que vive, a partir de su actividad y su propio desarrollo.
- La determinación social del hombre, su condicionamiento dado por la época y la sociedad concreta en que vive, el papel de las relaciones sociales y de producción que establece para su propio desarrollo.

²³ Marx, Carlos. <<Tesis sobre Feuerbach>>. En: Marx – Engels: Obras escogidas, Tomo único, Editorial Progreso, Moscú, sin fecha de publicación, Pág. 24.

²⁴ Marx, Carlos. <<Tesis sobre Feuerbach>>. En: Marx – Engels: Obras escogidas, Tomo único, Editorial Progreso, Moscú, sin fecha de publicación, Pág., 24 y 25.

Además de estos aspectos medulares, la obra que se analiza tiene especial significación para una reflexión más profunda cuando en la tesis No 2, Marx plantea: *“El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es problema teórico sino es un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema escolástico”*.²⁵ De los planteamientos anteriores surgió el postulado de que la práctica es el criterio de la verdad.

Además de esta obra ya citada, tienen especial importancia para la concepción del hombre en Marx, los Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844, La Ideología Alemana, la Introducción a la Crítica de la Economía Política, los Fundamentos de la Crítica a la Economía Política y su obra cumbre: El Capital. En estas obras recibe un tratamiento especial el problema de la determinación social de la psiquis del hombre:

❖ *“Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, etc., pero los hombres son reales y actuantes tal y como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponde, hasta llegar a sus formaciones más amplias. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real”*.²⁶

²⁵ Marx, Carlos. <<Tesis sobre Feuerbach>>. En: Marx – Engels: Obras escogidas, Tomo único, Editorial Progreso, Moscú, sin fecha de publicación, Pág. 24 y 25.

²⁶ Engels, Federico y Marx, Federico. En: La ideología alemana, Edición Revolucionaria, La Habana, 1966, Pág.25.

- ❖ *“No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia”.*²⁷
- ❖ *“Y a la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina”.*²⁸
- ❖ *“El individuo en su desnudez como simple trabajador es un producto histórico”.*²⁹
- ❖ *“Para mí, lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y transpuesto a la cabeza del hombre”.*³⁰

Marx concibe la psiquis del individuo en dependencia del desarrollo histórico de las relaciones sociales de producción. Su tesis fundamental radica en el postulado de que el hombre, cambiando la naturaleza exterior, cambia su propia naturaleza, lo cual implica forzosamente el carácter reflejo del psiquismo y la personalidad.

Destaca el papel que tiene el trabajo y la actividad práctica general, así como de los objetos creados por la actividad humana, en la formación del individuo y de su psiquis. Señala que, en la actividad del hombre, al transformar los objetos se produce una relación dialéctica entre el sujeto y el objeto, sin reducirla a una sola dirección determinada por el sujeto sin referencia al objeto. Reconoce que el objeto penetra los sentidos del hombre, contribuye a desarrollarlos y condiciona también la relación que se produce entre ambos en la actividad.

²⁷ Obra citada, Pág. 26.

²⁸ Marx, Carlos. En: El Capital, Imprenta Nacional de Cuba, La Habana, 1962, T 1, Pág. 139.

²⁹ Marx, Carlos. En: Fundamento de la crítica de la economía política, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1970, Pág. 362.

³⁰ Marx, Carlos. En: El Capital, Imprenta Nacional de Cuba, La Habana, 1962, T 1, Pág. 32.

La dialéctica y la influencia mutua en la interacción sujeto - objeto y sujeto - sujeto están en la base de la formación y el desarrollo de la psiquis humana. La actividad y la psiquis humana están determinadas por su relación con los objetos, con los otros hombres y con la cultura general acumulada durante la existencia de la humanidad.

La concepción de las relaciones laborales, como fundamento de las interrelaciones humanas, adquiere en Marx una dimensión nunca vista. En este sentido asumió la idea de Adam Smith: *“La diferencia de talentos naturales en los diversos individuos, no es tanto la causa como el efecto de la división del trabajo”*.³¹ La actividad laboral se convierte en la fuente principal de desarrollo de las capacidades del hombre y su desarrollo continuo, garantiza también el del propio ser humano.

Al mismo tiempo, Marx les otorga un papel importante a los elementos subjetivos en la organización de la actividad productiva: *“El trabajo es en primer término un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que este realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materia con la naturaleza. (...) hay algo en que el peor maestro de obras aventaja, desde luego a la mejor abeja, y es en el hecho de que antes de ejecutar la construcción la proyecta en su cerebro. Al final del proceso de trabajo brota un resultado que antes de comenzar el proceso existía ya en la mente del obrero; es decir, un resultado que tenía ya existencia ideal. El obrero no se limita a hacer cambiar de forma la materia que le brinda la naturaleza, sino que, al mismo tiempo, realiza en ella su fin, fin que él*

³¹ Marx, Carlos. En: Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Editorial Política, La Habana, 1965, Pág., 137.

sabe que rige como una ley las modalidades de su actuación y al que tiene necesariamente que supeditar su voluntad”.³² Se hace referencia a elementos psicológicos expresados en la voluntad del hombre y el trazado de objetivos como un elemento de la actividad humana.

Marx concibe el determinismo social de la psiquis de forma dialéctica, pues del mismo modo en que la psiquis es concebida como efecto puede convertirse en causa, ya que se le asigna un rol activo en la vida del hombre. Refiriéndose a esas circunstancias Engels señaló: *“Si bien las condiciones materiales de vida son la causa primera, eso no impide que la esfera ideológica reaccione a su vez sobre ellas, aunque su influencia sea secundaria”*.³³

Otro elemento que indica el carácter dialéctico que se le da a la determinación social de la psiquis es el reconocimiento que se hace de la participación del elemento biológico. En este sentido Marx expone: *“Pero el hombre no es solo un ser natural: es un ser natural humano”*.³⁴ *“Así el carácter social es el carácter general del movimiento total: así como la sociedad misma produce al hombre en cuanto a tal, así la sociedad es producida por él. (...) la actividad y el consumo, ambos en su contenido y en su modo de existencia son sociales. Actividad y consumo sociales. (...) de este modo la sociedad es la unidad consumada en sustancia de hombre y naturaleza”*.³⁵ De esta forma, se reconoce la unidad de los elementos sociales y biológicos en el ser humano.

³² Marx, Carlos. En: El Capital, El Capital, Imprenta Nacional de Cuba, La Habana, 1962, T 1, Pág. 139 – 140.

³³ Engels, Federico. <<Carta a Mehring, 14 de julio de 1893>>. En: Federico Engels y Carlos Marx. Obras escogidas, Tomo 2, Editorial Progreso, Moscú, 1955, Pág. 493 – 494.

³⁴ Marx, Carlos. En: Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Editorial Política, La Habana, 1965, Pág. 167.

³⁵ Obra citada, Pág. 109.

Todo lo analizado anteriormente demuestra la originalidad de la concepción del hombre en Marx y el extraordinario papel que le concede a los factores sociales en la determinación de las peculiaridades del ser humano. Estas concepciones son determinantes para el proceso de formación y desarrollo del ser humano y de sus valores. Desde esta óptica, el proceso de formación y desarrollo de valores es sumamente complejo, por ser los mismos estructuras muy complejas que existen en diferentes planos de la realidad.

José Ramón Fabelo Corzo en su libro “Conocimiento Práctica y Valoración” define el término valor primeramente como *“La significación socialmente positiva de los objetos y fenómenos de la realidad”*.³⁶ Este fue precisado posteriormente en el citado libro como *“la capacidad que poseen determinados objetos y fenómenos de la realidad objetiva de satisfacer alguna necesidad humana, es decir la determinación social de estos objetos y fenómenos, consiste en su función de servir a la actividad práctica del hombre”*.³⁷ En este concepto, el enfoque es fundamentalmente filosófico y hace énfasis en el carácter objetivo de los valores. Con posterioridad ese mismo autor, ha reconocido la existencia de tres dimensiones fundamentales para los valores y su correspondencia con tres planos de análisis de esta categoría. Distingue esas dimensiones como objetiva, subjetiva e instituida.

Considera, que en el plano objetivo *“es necesario entender los valores como parte constitutiva de la realidad social, como una relación de significación entre los distintos procesos o acontecimientos de la vida social y las necesidades e*

³⁶ Fabelo Corzo, J. Ramón. En: Práctica conocimiento y valoración. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1989, Pág. 19.

³⁷ Fabelo Corzo, J. Ramón. En: Práctica conocimiento y valoración. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1989, Pág. 43.

intereses de la sociedad en su conjunto". Y seguidamente expresa: *"...Digámoslo en otras palabras: cada objeto, fenómeno, suceso, tendencia, conducta, idea o concepción, cada resultado de la actividad humana, desempeña una determinada función en la sociedad, adquiere una u otra significación social"*.³⁸

La existencia objetiva de los valores es también demostrada por otros autores, entre ellos Georgina Alfonso en su teleclase: "Valores éticos", asume que los valores están relacionados con la buena conducta, la cual se recoge en la sociedad y de esta forma se determina el orden moral, y este orden moral define la sociedad en sí y garantiza la estabilidad del orden social.³⁹

También Fernando González Rey determina la existencia objetiva de los mismos en el artículo "Los valores y su significación en el desarrollo de la persona...", cuando expone: *"...Los valores tienen una determinación social en tanto productos del proceso de socialización, por lo que toda sociedad expresa un conjunto de valores declarados, los que responden a su organización político social y a las formas ideológicas en que esta se representa..."*⁴⁰

De la misma forma, en que se reconoce abiertamente la existencia de los valores en el plano objetivo, se reconoce también su existencia subjetiva. Fabelo, considera al segundo plano de análisis o plano subjetivo como la forma en que esa significación social, que constituye el valor objetivo, es reflejado en la conciencia individual o colectiva y lo considera en dependencia de los gustos, aspiraciones, deseos, necesidades, intereses e ideales; de cada sujeto social y al

³⁸ Fabelo Corzo, J. Ramón. En: Los valores y sus desafíos actuales. Dirección General de Fomento, Ed. La Habana, 2001, Pág. 5.

³⁹ Alfonso, Georgina. Profesora del Instituto de Filosofía del CITMA. En: teleclase de Historia de la filosofía, II Parte, "El camino del mejoramiento humano", Tema: Valores éticos.

⁴⁰ González Rey, Fernando, << Los valores y su significación en el desarrollo de la persona >>. En: revista Temas, 1996, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 5.

respecto expresa: *“Esos valores subjetivos pueden poseer mayor o menor grado de correspondencia con el sistema objetivo de valores, en dependencia, ante todo, del nivel de coincidencia de los intereses particulares del sujeto dado con los intereses de la sociedad en su conjunto”*.⁴¹

Al respecto Fernando González Rey, expresa: *“A diferencia de otras formas de información aprendidas, los valores no se fijan por un proceso de comprensión; por lo tanto no son una expresión directa de un discurso que resulta asimilado, sino el resultado de una experiencia individual, a partir de las situaciones y contradicciones que la persona presenta en el proceso de socialización, del que se derivan necesidades que se convierten en valores a través de las formas individuales en que son asumidas y desarrolladas dentro del propio proceso”*. Más adelante en el mencionado artículo señala: *“Los valores representan verdaderas construcciones del sujeto a nivel individual y su constitución pasa por diversas etapas. Los elementos dinámicos configuradores de un valor concreto son resultantes de complejas interacciones del sujeto con su medio, las que no siempre están bajo su capacidad consciente de construcción”* y también abunda: *“La formación de los valores es un complicado proceso íntimo, personal, que no puede ser impuesto por fuerzas externas que exijan respuestas inmediatas a nivel conductual. Los valores se integran profundamente en toda la individualidad del sujeto, y no son ajenos a ninguna de las esferas de sus compromisos personales. A mayor riqueza y complejidad de la personalidad, mayor riqueza de su esfera valorativa”*.⁴²

⁴¹ Fabelo Corzo, J. Ramón. En: *Práctica conocimiento y valoración*. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1989, Pág. 19.

⁴² González Rey, Fernando. << Los valores y su significación en el desarrollo de la persona >>. En: revista *Temas*, 1996,

Ambos autores coinciden en que es importante el establecimiento de la relación entre estos dos planos, pues es lo que permite fundamentar o justificar una educación valorativa.

Al referirse al tercer plano de análisis: el de los valores instituidos y oficialmente reconocidos, Fabelo expresa que es el resultado de la generalización de una de las escalas subjetivas existentes en la sociedad o de la combinación de varias de ellas. Representa el ámbito fundamental donde se expresan los valores convertidos en normas jurídicas (derecho) o en medios para el poder gubernamental (política).⁴³

Por medio de este análisis se llega a la conclusión de que los diferentes planos de existencia de los valores, no se presentan como excluyentes entre sí, sino que se complementan. Es lo que J. Ramón Fabelo y Nancy Chacón consideran como la pluridimensionalidad de los valores. Además, debe tenerse en cuenta que las necesidades sociales surgen en las relaciones que se establecen entre los hombres. Estas son expresión de las tendencias reales de desarrollo social y constituyen el resultado de la necesidad histórica.⁴⁴

El carácter histórico concreto está dado porque los valores no existen fuera de las relaciones sociales, fuera de la sociedad y del hombre. El valor es un concepto que expresa las necesidades cambiantes del ser humano y fija la significación social positiva de los fenómenos naturales y sociales para la existencia y el desarrollo progresivo de la sociedad.

Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 5 y 6.

⁴³ Fabelo Corzo, J. Ramón. En: Práctica conocimiento y valoración. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1989, Pág. 43.

⁴⁴ Fabelo Corzo, J. Ramón. En: Los valores y sus desafíos actuales. Dirección General de Fomento, Ed. La Habana, 2001, Pág. 60. y Chacón Arteaga, Nancy. Profesora del ISP "Enrique J. Varona. En: teleclase No 3 de Historia de la Filosofía.

La experiencia histórica demuestra, que según la sociedad se va desarrollando los valores se van modificando. Las representaciones del valor no solo reflejan determinada realidad, no solo constituyen un saber acerca de algo, sino que, además, orientan la actividad de los hombres reflejándose de esta forma en la práctica y en el comportamiento del ser humano. Se puede afirmar, que el hombre es un ser caracterizado por la sociabilidad, de donde se desprende, que su mundo moral proviene también de las relaciones sociales, lo que no significa, que de nuevo es manipulado por fuerzas exteriores, todo lo contrario, se le reconoce como un ente activo dotado de poder de decisión y responsabilidades morales.

A esta multifactorialidad de los valores es a la que se refirieron G. Alfonso, J. R. Fabelo y F. González cuando señalaban un plano social con existencia objetiva indudable y un plano personal, con existencia subjetiva que tampoco puede ponerse en duda. Sin embargo, la Axiología materialista dialéctica le ha prestado más atención al plano objetivo. Lo anterior se explica, por las exigencias de la lucha de clases, que ha ocupado siempre (dada su intensidad e importancia) un plano amplio y abarcador.

De acuerdo con Marx, la regulación moral, además de estar determinada socialmente, tiene que ser comprendida como expresión del carácter activo del hombre. Los valores que este asume y defiende, son el producto de sus propias reflexiones y juicios acerca de la realidad en que vive y un reflejo de lo que constata en la sociedad.

La moral no puede imponerse desde fuera, ni exigiendo del ser humano una actitud de pasividad y obediencia ante lo establecido. Tampoco puede esperarse que el simple conocimiento se convierta en un resorte moral adecuado. Antes de

asumirlo, el hombre confronta el nuevo conocimiento con sus necesidades, las experiencias que ha acumulado en su desarrollo sociohistórico y sus puntos de vistas esenciales y solo después de complejas valoraciones lo incorpora y utiliza en su vida cotidiana. Este es un proceso sumamente complejo, en el que el ser humano se plantea muchas interrogantes, inquietudes y dudas. En la búsqueda de soluciones, el hombre arriba a sus propias conclusiones y son estas las que pueden convertirse en convicciones morales.

Desde el punto de vista de la autora, el comportamiento moral de los ciudadanos cubanos, acordes con los postulados del sistema socialista, tiene una enorme trascendencia. Debe ser considerado un propósito esencial de la sociedad cubana, pues de ello dependerá la continuidad de la Revolución y los éxitos en la construcción de una nueva sociedad más productiva, colectivista y justa. Estas cualidades se logran cuando el sujeto moral actúa en virtud de sus objetivos y decisiones, es realmente el verdadero sujeto de su actividad, su motivación moral es progresista y producto de juicios y valoraciones propias y siente un profundo compromiso personal de actuar acorde con ellas. Este hombre, estaría preparado para solventar las dificultades que se le presenten en la consecución de sus objetivos, por difíciles que sean las influencias situacionales en su contra.

En Cuba están dadas todas las posibilidades para que los jóvenes asuman las influencias sociales y los valores humanos mediante un sólido compromiso personal, lo que posibilita realizar los objetivos progresistas y vivir enriquecedoras experiencias morales. Esta es la intención del llamado protagonizado por el Partido Comunista de Cuba, las instituciones culturales cubanas, los intelectuales y específicamente el Ministerio de Educación en pro de la formación de valores.

En la práctica pedagógica se constata la necesidad de profundizar en el conocimiento de los valores y fundamentalmente en la metodología para la formación y desarrollo de los mismos. Razón fundamental por la que se inicia la investigación que se presenta en esta tesis.

Desde el punto de vista psicológico y pedagógico, todavía no es suficiente el estudio de los procesos y las vías a través de las cuales se pueden formar los valores, lograrlo permitirá dar un salto cualitativo en la calidad de la educación moral y por lo tanto en la formación de los jóvenes.

La psicología tiene un vasto campo de trabajo en este sentido: *“...Cuando se buscan métodos para elevar el desarrollo intelectual del ser humano, formar y desarrollar nuevas capacidades, habilidades y hábitos; cuando se procura formar en el individuo determinados sentimientos y convicciones, nos enfrentamos a la tarea de dirigir la formación y el desarrollo de manifestaciones de la psiquis humana...”*⁴⁵

La revisión bibliográfica realizada no ofrece una referencia a los valores como estructura psicológica y en los planes de formación de maestros revisados anteriores a la época actual no se incluyen elementos pedagógicos relacionados con la formación y desarrollo de los valores. En el estudio de los valores ha primado hasta ahora el enfoque filosófico y el estudio de su existencia en el plano objetivo. Se ha reconocido la existencia del plano subjetivo en el individuo, pero no se le ha considerado y estudiado como una estructura de la psiquis humana.

⁴⁵ Psicología para educadores. Colectivo de autores, Ed. Pueblo y educación, Cuba, 1995. Pág. 13.

Para lograr eficiencia en la formación y desarrollo de valores y hacerlo de forma científica, un punto de vista necesario para abordar el fenómeno es precisamente el psicológico y la consideración del plano subjetivo de los valores en el ser humano como una estructura psicológica.

*“La psiquis es un reflejo de la realidad, ideal por su existencia y subjetiva por su forma, con un contenido objetivo y origen material, mediante la cual el individuo regula su interacción con la realidad...”*⁴⁶

A juicio de la autora el plano subjetivo de los valores como tradicionalmente lo ha enfocado la Filosofía, y más modernamente la Axiología, recoge en sí los elementos que señala la definición citada de la psiquis.

Ampliando la caracterización de lo psíquico se señala que posee cuatro características esenciales⁴⁷:

- 1- Carácter reflejo de la psiquis (el plano subjetivo de los valores constituye el reflejo de su plano objetivo).
- 2- Carácter activo de la psiquis (el valor en su plano subjetivo se forma y manifiesta en la interacción del organismo con el medio).
- 3- Carácter regulador de la psiquis (el valor en su plano subjetivo posibilita la regulación de la actividad del individuo en la realidad).
- 4- Carácter individual personal de la psiquis (el valor en su plano subjetivo pertenece a un individuo que existe en el tiempo y el espacio).

⁴⁶ Psicología para educadores. Colectivo de autores, Ed. Pueblo y educación, Cuba, 1995. Pág. 13.

⁴⁷ Psicología para educadores. Colectivo de autores, Ed. Pueblo y educación, Cuba, 1995. Pág. 19.

Todo lo que se conoce de los valores en su plano subjetivo, apoya la idea de su naturaleza psíquica. Independientemente de las particularidades psicológicas de los valores y de la conceptualización que de ellos se realiza, son considerados como un componente de la personalidad.

Conceptualización de los valores desde el punto de vista psicológico.

*“El alma ha de estudiarse como el cuerpo; solo que el cuerpo es fácil de estudiar, porque no hay más que tenerlo sobre una mesa de anatomía, y para ver el alma, hay que ahondar más, y mirar con ojos superiores; por lo que... los que no son capaces de este modo de mirar, niegan que haya que ver y desconocen el espíritu que no saben analizar”.*⁴⁸

La literatura consultada, acerca de la formación y desarrollo de valores, trata la conceptualización de estos desde diferentes puntos de vista. En el curso “La educación en valores, Papel de la escuela”. IPLAC. 1999, Esther Báxter Pérez, señala que: *“Entendemos los valores como una compleja formación de la personalidad contenida no solo en la estructura cognitiva, sino fundamentalmente en los profundos procesos de la vida social, cultural y en la concepción del mundo del hombre, que existen en la realidad, como parte de la conciencia social en estrecha correspondencia y dependencia del tipo de sociedad en el que niños, adolescentes y jóvenes se forman”.*⁴⁹

La definición anterior abarca los dos planos de existencia de los valores: el objetivo y el subjetivo. Se hace referencia simultáneamente a los valores como

⁴⁸ Martí Pérez, José. En: “Escenas mexicanas”, Revista Universal, México, 21 de septiembre de 1875, T. 6, Pág. 339.

⁴⁹ Báxter Pérez, Esther. En: Curso: La educación en valores. Papel de la escuela, IPLAC, Ciudad de La Habana, 1999, Pág. 8.

una compleja formación de la personalidad (plano subjetivo), y, además, a su existencia a escala social y a la significación para la sociedad (plano objetivo).

Esther Báxter, considera además que: *“Desde el punto de vista psicológico, los valores son un reflejo y expresión de relaciones verdaderas y reales, que constituyen reguladores importantes en la vida de los hombres”*.⁵⁰ Distingue la acepción personal de los valores, destacando su existencia a escala individual, de cada persona, a partir fundamentalmente de su función reguladora.

La citada autora, reconoce otro plano de existencia de los valores: *“...Desde el punto de vista pedagógico esta formación debe lograrse como parte de la educación general, científica que reciben los adolescentes y jóvenes: como conocimiento, como producto de reconocimiento de su significación que se transforma en sentido personal y se manifiesta como conducta”*.⁵¹ De esta forma, se establece la existencia de un proceso de interiorización de los valores por el individuo, que ocurre bajo la influencia de la sociedad, y por lo tanto, también de la escuela, como una vía más para la formación y desarrollo de valores. Aquí se destaca el valor, como un proceso de desarrollo en el individuo que, por lo tanto, puede ser objeto de formación.

Profundizando en el plano psicológico de existencia del valor, Báxter expresa: *“A escala de individuo, cuando hablamos de esta problemática, nos estamos refiriendo a las orientaciones valorativas, que es el valor hecho consciente y estable para el sujeto que valora, que le permite actuar en un criterio de*

⁵⁰ Báxter Pérez, Esther. En: Curso: La educación en valores. Papel de la escuela, IPLAC, Ciudad de La Habana, 1999, Pág. 9.

⁵¹ Báxter Pérez, Esther. En: Curso: La educación en valores. Papel de la escuela, IPLAC, Ciudad de La Habana, 1999, Pág. 9.

*evaluación, revelando el sentir que tienen los objetos y fenómenos de la realidad para él, hasta ordenarlos jerárquicamente por su importancia, conformando la escala de valores a la que se subordina la actitud ante la vida”.*⁵²

En los últimos dos planos se manifiesta explícitamente la existencia subjetiva de los valores y la posibilidad de que los mismos sean formados. La presente tesis centra su atención, precisamente en estos dos planos y enfatiza en la caracterización psicológica de los valores y en una metodología para su formación y desarrollo a partir de la elaboración del modelo.

Se puntualiza en aquellos planos de existencia de los valores que se consideran menos trabajados, es decir, el psicológico y el pedagógico. Esto no quiere decir que se ignora la existencia objetiva anteriormente mencionada, todo lo contrario, sirve de punto de partida y es determinante para el análisis subjetivo.

La necesidad de centrar el estudio en estos planos está ratificada por el hecho de que la formación y el desarrollo de valores tienen un marcado carácter subjetivo y que es muy difícil realizarla de forma científica si no se profundiza en los planos psicológico y pedagógico. En este sentido se expresa el informe final del proyecto: “Modelo pedagógico para la formación de valores”, dirigido por Felicito Barreras Hernández y al que perteneció la autora del trabajo.⁵³

Proyecto que se caracterizó por un intenso trabajo colectivo en el que se discutían ampliamente las posiciones de cada uno de los autores con la intención de ser enriquecidas y unificadas. De esta forma, la tesis se apoya y comparte numerosas

⁵² Báxter Pérez, Esther. En: Curso: La educación en valores. Papel de la escuela, IPLAC, Ciudad de La Habana, 1999, Pág. 10.

⁵³ Barreras Hernández, Felicito y otros. En: Proyecto final: Modelo pedagógico para la formación de valores, ISP “Juan Marinello”, En soporte electrónico, Matanzas, Cuba, 2003.

ideas tratadas en el mismo, que se presentan a continuación adecuadas por la autora a las necesidades de la presente investigación.

Al revisar la literatura existente se encuentra que las definiciones de valores pocas veces consideran los diferentes planos de existencia del valor, por lo que frecuentemente en la propia definición se aportan elementos de los diferentes estratos, lo cual limita la claridad y la certeza del concepto enunciado. Otras veces las definiciones se mantienen en el plano psicológico individual, pero no logra abarcar la esencia del fenómeno en cuestión.

Por ejemplo, Luís Carlos Climent, autor colombiano, los define como: *“...Los valores son un conjunto de ideas, de lealtades sociales o de virtudes que deben ser inter analizadas para promover el desarrollo humano en todas sus dimensiones...”*⁵⁴ Y el autor norteamericano Theodore Husburch establece: *“El conjunto de opciones que le dan sentido a la vida, orientan y desarrollan el potencial de la persona y la prepara para vivir en armonía con los demás miembros de la sociedad...”*⁵⁵ Estas definiciones no permiten discriminar entre los valores y otras formaciones psicológicas.

En las diferentes acepciones tanto científicas como cotidianas se define la presencia del valor reflejando a veces su plano objetivo, y otras veces el subjetivo.

En el plano subjetivo, el valor:

- Está expresando la relación que se establece entre el sujeto y los diferentes objetos y fenómenos de la realidad y su actitud consciente hacia ellas;

⁵⁴ Climent, Luís Carlos. En: Como proteger a su hijo de la droga, Ed. Norma, Bogotá, 1990, Pág. 25.

⁵⁵ Husburch, M. Theodore. En: Aprender a hacer o a ser, Ed. Printer colombiano Ltda, Bogotá, 1998, Pág. 42.

- Está referido siempre a necesidades que son comunes a toda la especie, a determinados grupos de personas o individualidades;
- Indica algo que se distingue y aprecia, que da respuesta a una necesidad, y que merece la preferencia;
- Expresa el gusto, la satisfacción, el agrado, el deseo de aprovechar, usar o poseer algo que se estime en ese momento y en esas circunstancias;
- Manifiesta la importancia, la significación que tiene para el sujeto el objeto o fenómeno en cuestión, es un aspecto de la personalidad que refleja la significación que adquieren los fenómenos y objetos de la realidad;
- Tiene un carácter regulador y orientador del comportamiento del individuo.

Se asume el siguiente concepto de valores, presentado por Felicito Barreras Hernández y el grupo de investigación:

“Es una formación psicológica de la personalidad, predominantemente inductora; que expresa el grado de importancia o significación que adquieren para el individuo los objetos, los fenómenos y las relaciones interpersonales en un contexto determinado; en dependencia de las posibilidades que tienen de satisfacer sus necesidades y se manifiestan a través de las normas de relación que el individuo establece hacia los mismos, y especialmente en la convivencia con los demás miembros de la sociedad.

Los valores no son, simples conceptos intelectuales, tienen una vinculación profunda en el área afectiva de la personalidad, por cuanto expresan significaciones personales, implican al área volitiva, porque surgen de una adhesión consciente y afectan el comportamiento dado su carácter regulador e

*inductor y su manifestación a través de la conducta del individuo”.*⁵⁶

Es necesario precisar en este concepto algunos elementos que, aunque están implícitos merecen un mayor grado de desarrollo. Los valores como toda formación psicológica tienen una función reguladora de la actividad del individuo. Dada su estrecha vinculación con los aspectos más significativos para el sujeto esta función se cumple en sus niveles más elevados, al mismo tiempo, tiene repercusiones sobre el nivel ejecutor, determinando en gran medida el comportamiento del individuo. Se enfatiza, en el carácter integral del valor y su manifestación preferiblemente inductora, con amplia repercusión en la regulación ejecutora de la personalidad.

Particularidades psicológicas de los valores.

Una vez planteadas las definiciones esenciales (formación psicológica, carácter regulador e integral, predominantemente inductor, determinante de normas de relación hacia los objetos y personas), se procede a caracterizar psicológicamente a los valores:

1. Todo valor es el producto de un proceso de valoración. Los valores responden a las necesidades de los individuos y por ello se desarrollan en estrecha relación con la vida práctica. Los valores tienen doble significación como fuerza motriz de la actividad: Por una parte, brindan una orientación para la toma de decisiones a nivel de toda la sociedad y por la otra son una orientación para la toma de decisiones personales.

⁵⁶ Barreras Hernández, Felicito y otros. En: Proyecto final: Modelo pedagógico para la formación de valores, ISP “Juan Marinello”, En soporte electrónico, Matanzas, Cuba, 2003, P. 16.

2. Los valores son formaciones motivacionales de la personalidad, que orientan e inducen la actividad del ser humano, y dentro de la estructura de la personalidad tienen una estrecha relación con los conocimientos, las vivencias afectivas, los ideales, la voluntad, y cuando son efectivos tienen capacidad para regular la conducta, se manifiestan en el comportamiento.
3. Los valores tienen carácter bipolar: El valor es todo aquello que es deseable, importante y beneficioso para las personas; que contribuye a desarrollar el nivel de vida personal o de toda la sociedad. Es apreciable y digno porque incide directamente en la calidad de la vida de las personas. Pero, se puede expresar también en forma negativa, puede ser un freno para el desarrollo personal o social. Se manifiesta como antivalor. La presencia de valores enriquece la existencia del ser humano, su ausencia la empobrece.
4. Los valores se desarrollan en un proceso prolongado: se inician en las primeras edades y continúan durante toda la vida. El tiempo de permanencia en la escuela, durante el tránsito del ser humano por los diferentes niveles tiene particular importancia, pues coincide con el período más intenso del desarrollo de cualidades morales. El desarrollo de los valores es escalonado: en este proceso pueden distinguirse etapas bien diferenciadas.
5. El proceso de desarrollo de los valores tiene un carácter bilateral: se produce una influencia mutua entre las personas que interactúan. Esta modifica los valores que poseen ambas.
6. Los valores son compartidos: por lo que suponen un consentimiento, convenio o acuerdo sobre determinado tipo de relación, entre muchas personas. Se toman muy en serio, pues estas asocian los valores al bien común. Las

personas y los pueblos están dispuestos a hacer sacrificios e incluso a morir por los más altos valores.

7. La gama de valores es infinita: por cuanto se corresponden con cada una de las dimensiones del ser humano. Los valores interactúan entre sí: cualquier valor posee la cualidad de ser movilizador de los restantes valores. Todo valor es clasificable de acuerdo con una escala de significación o importancia.
8. Los valores son un producto del desarrollo histórico-social: cada época histórica y cada sociedad, de acuerdo con sus necesidades, hacen énfasis en determinados valores y la significación social que los mismos poseen.
9. Los valores tienen un profundo carácter individualizado: en dependencia de las vivencias particulares que lo han afectado y de los conocimientos que el individuo tiene, representan un aspecto interno de la personalidad. Son influidos por las valoraciones del grupo al que pertenece: el individuo tiende a hacer suyas las valoraciones que sostiene el grupo al cual está integrado.
10. Los valores son el resultado de la influencia de variados factores: la familia, la comunidad, los medios de comunicación masiva, las organizaciones políticas y de masas, la escuela (el grupo escolar, el colectivo de profesores del año y cada profesor en particular, las materias de estudio, las organizaciones estudiantiles, entre otros), y de todas las instituciones sociales en general (recreativas, culturales, deportivas, etc.).

El proceso de valoración, las orientaciones valorativas y su relación con la habilidad y la capacidad valorativa.

Cuando se menciona la valoración, se refiere a un proceso en el transcurso del cual se ponen de manifiesto diferentes modos de actuación del ser humano, y

como producto final, aparecen los valores y las orientaciones valorativas. Las valoraciones tienen por su esencia un carácter cognoscitivo-instrumental, aunque su resultado sea una estructura predominantemente inductora.

Elementos fundamentales que definen el proceso de valoración.

1-) El proceso de valoración está íntimamente vinculado a las necesidades. En el transcurso de la ontogénesis, ellas son siempre crecientes, y evolucionan generando todo tipo de motivos y formaciones psicológicas, inductoras y ejecutoras, tales como, intereses, aspiraciones, intenciones, ideales habilidades, capacidades, entre otras, que le permiten al ser humano su conservación y desarrollo. Se demuestra de esta forma que las necesidades del hombre son infinitas y tienden a la ampliación constante.

Por otra parte, la sociedad valora constantemente la composición y la jerarquía de las necesidades que posee y ha desarrollado una persona. Aprecia, en mayor grado, a los individuos que poseen necesidades y recursos para satisfacerlas, que conduzcan al desarrollo personal y de la sociedad como un todo. De esta forma, la sociedad hace una contribución al sentido en que se desarrollan las necesidades y las normas de relación, las vías y métodos que el individuo utiliza para satisfacerlas, pues acepta o rechaza modos de comportamiento sobre la base de su significación social.

2-) La valoración se realiza en el proceso de interacción del sujeto en el medio ambiente exterior disponible. En dicha interacción, la actividad de cualquier ser vivo se desarrolla teniendo en cuenta la posibilidad de poder satisfacer sus necesidades. Específicamente en el ser humano, este es el proceso mediante el cual los objetos y fenómenos de la realidad adquieren su significado consciente, y

es determinado por las circunstancias específicas del contexto en que el hombre se desenvuelve, en particular por la fuerza y las características de las necesidades actuales del sujeto, ya que ellas son la base que le proporcionan el impulso y la fuerza motriz a la conducta humana.

Además del factor ya citado, tiene un papel trascendental la posibilidad de satisfacción de sus necesidades en un momento dado. Esta posibilidad se aprecia a partir de la imagen que tienen los hombres del objetivo final de su actividad, de las condiciones en las que se realiza y de los recursos que el ser humano puede movilizar para ejecutarla. A partir de estos elementos se produce una comparación entre los recursos y el tiempo necesario para la actividad y los que poseen realmente el sujeto para realizarlas.

3-) Como un resultado del análisis conjunto de la fuerza de las necesidades y de las posibilidades de su satisfacción en un momento dado, surge la significación que adquieren para el ser humano los objetos, los fenómenos y las relaciones interpersonales que establece en su medio, su valoración subjetiva.

Se produce una significación positiva cuando se constata una alta posibilidad de satisfacción de la necesidad. Este resultado se expresa en placer y alegría, seguridad, triunfo, entre otros, en dependencia de la necesidad que da origen al estado afectivo. La aproximación de la satisfacción de la necesidad provoca un estado de acercamiento y aceptación que el ser humano tiende a repetir, prolongar y reforzar, contribuyendo a la consolidación y estabilización de las normas y conductas empleadas y que proporcionan este efecto.

La significación negativa surge como resultado del déficit de información o de la disminución de la probabilidad de satisfacción de la necesidad; lo que se expresa

en frustración, dolor, miedo, ira, entre otros, lo que provoca estados de evitación y alejamiento que conducen a rechazar, debilitar e interrumpir las conductas y normas que las provocan, por lo que las mismas no se consolidan y no se estabilizan.

4-) La valoración tiene en su misma base a las necesidades del ser humano y los estados afectivos que surgen como reflejo de las posibilidades para la satisfacción de estas. Ignorar esta verdad, conduce a perder la esencia misma del proceso de valoración. Pero no se puede reducir el acto de valoración solo a los elementos afectivos, teniendo en cuenta la complejidad de la personalidad humana.

5-) La objetividad. Solo las valoraciones objetivas tienen un verdadero valor para el ser humano. La objetividad puede considerarse como la adecuación, lo más multifacético e integral posible del reflejo psíquico a la existencia del objeto o fenómeno en la realidad, lo que incluye la comprensión de los nexos y relaciones del objeto o fenómeno con otros objetos y fenómenos existentes en la realidad.

Desde el punto de vista de la autora, la objetividad depende de factores externos y de factores internos a la hora de realizar la actividad valorativa.

Los factores externos son propios de las condiciones en que se realiza la actividad e influyen de manera decisiva al posibilitarle o no al sujeto la adquisición de la información necesaria para realizar la valoración. En este sentido, hay que prestarle la mayor atención posible a la calidad y la precisión de la percepción como premisa necesaria del acto valorativo. La percepción se realiza en las condiciones propias en que se produce la interrelación sujeto-medio, y estas pueden ser propicias o no para reflejar adecuadamente la realidad y propiciar la información correcta. Cuando las condiciones no son idóneas, falsean la

valoración porque tergiversan la información. En estos casos, es menester mejorar las condiciones en que se realiza la actividad, con vistas a lograr la información necesaria y realizar una valoración objetiva, lo que exige del sujeto la evaluación de la situación, percatarse de su idoneidad y de la información que posee para realizar la valoración.

Los factores internos son propios de la personalidad del sujeto que valora, y su influencia puede provocar errores en la valoración. Una valoración objetiva requiere de la personalidad del sujeto rasgos como la honradez, la honestidad, el sentido de la justicia, la responsabilidad como mínimo. Estos rasgos garantizan la imparcialidad necesaria en la valoración. Los factores personales del sujeto influyen y condicionan la objetividad de la evaluación, pues si el sujeto parte de decisiones personales tomadas previamente a la situación que evalúa, su valoración será parcializada, y por lo tanto perderá objetividad. El proceso de valoración requiere minimizar la influencia de la parcialidad y potenciar la imparcialidad.

6-) La capacidad del ser humano de reaccionar a los estados interiores, aspiraciones y sentimientos de otros hombres, trasladándolos a su propia experiencia. De esta forma, el ser humano toma para sí o rechaza valores que conoce a través de la experiencia de otros hombres, por lo que realiza valoraciones influido por la opinión social y a la vez, influye con las suyas sobre la opinión social.

La unión de estos elementos hace de la valoración una de las actividades más complejas que realiza el ser humano, sobre todo cuando entra en juego la interacción social y el necesario intercambio de opiniones, que conlleva a la

aceptación colectiva de postulados y normas de relación que conduce a la formación de los valores. Se produce una influencia mutua de intereses individuales y sociales que tienen una manifestación psicológica en cada individuo, y que requiere de cada cual receptividad y capacidad de adecuación a los puntos de vistas del otro, y al mismo tiempo, disposición y eficiencia en la defensa de los suyos. Todo ello como condición para la búsqueda de la verdad lo más objetiva posible. En este proceso surgen, se modifican y desarrollan las necesidades humanas, y por lo tanto se enriquecen y forman los valores individuales.

Un concepto importante muy relacionado con el de valores, es el de orientaciones valorativas. Si se analiza la relación entre ellos, las orientaciones valorativas se refieren fundamentalmente a las interacciones de los valores, el establecimiento de relaciones entre ellos, a las dependencias y predominios que se constituyen, a las similitudes y contradicciones de los valores personales y los valores sociales. Como formación integradora se le reconoce un carácter más desarrollado que a los valores en sí mismos, aunque dependiente de aquellos.

Las orientaciones valorativas constituyen una formación psicológica compleja de carácter generalizador, que expresan la jerarquía de valores del sujeto y que se distinguen por reflejar la posición personal que el ser humano adopta ante el sistema de valores de la sociedad.

Las orientaciones valorativas:

- ✓ Están formadas por los valores fundamentales que el ser humano tiene y que le permiten orientarse en el mundo en que vive.

- ✓ Implican una jerarquía motivacional individual que expresa un ordenamiento interno de los valores ya aceptados.
- ✓ Ponen de manifiesto los verdaderos motivos del comportamiento, expresan en qué medida el individuo acepta o rechaza determinadas normas de relaciones;
- ✓ Reflejan a qué intereses fundamentales responden los individuos al dirigir su comportamiento: personales, familiares, escolares, laborales, grupales, sociales, entre otros.
- ✓ Son siempre el resultado de un proceso subjetivo de reflejo, de una valoración de valoraciones, función que a este nivel es específica del ser humano y que solo puede alcanzarse en la etapa de la adolescencia en sus primeras manifestaciones.
- ✓ Como conjunto integrado y coherente constituyen un nivel de desarrollo de la personalidad, superior al de cada valor por sí mismo.

Se hace necesario determinar y diferenciar los términos valor, orientación valorativa, habilidad y capacidad valorativa. Los dos últimos vinculados directamente con el aspecto ejecutor de los valores.

De forma general la actividad valorativa, como formación cognitivo instrumental, se puede resumir en un conjunto de acciones, que de ser sistematizadas pueden conducir a la formación de la habilidad valorativa.

Ellas son las siguientes:

- Determinar si posee la información necesaria para realizar la valoración.
- Establecer el objeto, fenómeno o tesis a valorar.
- Caracterizar los aspectos esenciales del objeto, fenómeno o tesis a valorar.

- Establecer los criterios y patrones de valoración que se estiman correctos y compararlos con los objetos, fenómenos o tesis a valorar.
- Elaborar los juicios de valor acerca del objeto, fenómeno o tesis a valorar.
- Expresar los juicios de valor elaborados.

La valoración es un proceso que el ser humano tiene que realizar siempre que toma una decisión o efectúa una selección, de manera que influye en la formación de estructuras psicológicas como los intereses, las aspiraciones, los ideales, entre otras. En sentido general, este proceso participa en la determinación de todas las formaciones motivacionales que componen dicho sistema.

Es necesario llamar la atención, además, acerca de que el maestro trabaja por objetivos y que estos expresan una habilidad. Por esta razón, de forma directa, en el aula el maestro puede formar la habilidad valorativa e indirectamente la capacidad valorativa.

El maestro debe propiciar la formación de la capacidad valorativa, pero debe comprender que, dada la enorme complejidad de esta estructura, puede fomentarla de forma indirecta, mediante el paulatino desarrollo de las habilidades, los hábitos, los conocimientos y las otras estructuras psicológicas que componen esta capacidad.

Por estas razones, es necesario fomentar la capacidad valorativa de las personas, entendiéndola como el modo de actuación humana que conduce a valoraciones objetivas, individuales y colectivas. El desarrollo de la capacidad valorativa es una condición necesaria para el desempeño de los hombres, pues es la que garantiza la valoración objetiva y por lo tanto la interacción social adecuada.

Como en toda formación psicológica compleja, en la capacidad valorativa se pone de manifiesto la integración de cualidades del ser humano, para lo cual requiere:

- El desarrollo de la actividad cognoscitiva y de un pensamiento autónomo e independiente, con amplio desarrollo de los procesos lógicos, que le permita: la reflexión, la comprensión crítica, el razonamiento y la emisión de juicios y conclusiones morales; del desarrollo de la capacidad de observación que le permita buscar la información necesaria, evaluarla e integrarla en un sistema con la información que ya posee, vincular y utilizar los conocimientos dialécticamente en diferentes situaciones y recordarlos.
- La habilidad para reconocer: el contenido de sus propias necesidades; la situación problémica que se le presenta; el tipo de contradicciones que está en la base de cualquier conflicto y la adecuación o no de la atmósfera circundante para expresar sus opiniones y criterios.
- La habilidad para comparar los polos que se presentan en cualquier conflicto; las opciones entre las que se debe tomar una decisión; la actuación propia en la situación actual y la que se corresponde con el deber ser que ha asumido en el modelo ideal.
- Respeto por el sentido de la igualdad, dignidad y oportunidad, que condiciona la aceptación de la actuación de otro sujeto, y la disposición de escuchar las opiniones y criterios de los demás, sean comunes o contrarias con los suyos, y reconocer que estas deben ser respetadas cuando son lógicas, honestas, positivas y responsables.

- De habilidades para el establecimiento de la comunicación, tales como la expresión adecuada de sus ideas, reflexiones, juicios, conclusiones y sentimientos, así como, habilidades para participar en el diálogo que le permita fundamentar, argumentar y defender sus puntos de vista.
- De la aspiración a la persuasión, y no a la imposición, como condición básica para el intercambio valorativo. Discriminar cuándo la participación del otro responde a intereses individuales y busca una imposición y no una persuasión; la disposición a comprometerse con los modelos del deber ser y con la participación social, sobre la base de sus valores y razonamientos morales.
- Aspectos motivacionales como la disposición para aceptar nuevas informaciones, que condicionan el saber escuchar y el ponerse en el punto de vista del otro; la flexibilidad de los conceptos y la posibilidad de cambiarlos para la elaboración conjunta de conclusiones y acuerdos.
- De cualidades volitivas como la posibilidad de tomar decisiones y comprometerse a actuar acorde con ellas; el autocontrol y la regulación de sus sentimientos y actividades; la constancia para evitar que la frustración lo conduzca al abandono de sus actividades.
- La habilidad para trazarse su propio plan de acción y los correspondientes objetivos y su propio modelo del deber ser a partir del razonamiento y el juicio moral, incluyendo las normas de conducta correspondientes.

Educar la capacidad valorativa, es preparar al ser humano para adquirir nuevos valores y para evaluar las circunstancias y situaciones a las que se enfrente a la luz de los que ya posee. Puede tener independencia moral, quien haya

desarrollado esta capacidad, por lo que su formación y desarrollo es tan importante como la propia formación de los valores.

1.4 Repercusión pedagógica de las consideraciones anteriores.

El análisis de los valores como una formación psicológica de la personalidad considerado como elemento esencial de la existencia subjetiva de los mismos, posibilita y condiciona a juicio de la autora una nueva orientación pedagógica para la formación y desarrollo de valores.

Requisitos pedagógicos para la formación y desarrollo de valores.

1. Conocer y diagnosticar el desarrollo que ha alcanzado cada estudiante en los valores. Es importante reconocer que de ese desarrollo hay que partir, para propiciar después las actividades que permitan al individuo por sí mismo alcanzar niveles superiores. Se debe priorizar aquellos valores que se quieren formar, dirigir las influencias en ese sentido, ordenar el sistema de valores seleccionado y establecer sus relaciones internas.
2. Cualquier proceso de formación y desarrollo de valores tiene que estar estrechamente vinculado con la vida cotidiana e individual del estudiante. Se hace necesario partir de las necesidades del individuo y desarrollar los valores a través de su actividad. En este sentido, hay que relacionar los valores a formar con algo que ya es significativo para él, o crearle previamente la necesidad. Debe lograrse una incorporación sistemática y consciente de los estudiantes a las actividades del centro, y utilizar al máximo las posibilidades que ofrece el proceso pedagógico para fomentar los valores a través de la actividad de los estudiantes.

3. Mostrar a los estudiantes la significación social que tiene el valor. Sin esta comprensión será muy difícil consolidarlo. Por su propia esencia, los valores tienen que ser formados en colectivo, pueden ser enriquecidos individualmente, pero por su condición de norma de relación, exigen formación colectiva.
4. Formar y desarrollar los valores implica un sólido proceso de interiorización que incluye:
 - La necesidad de explicar en qué consiste el valor, el estudiante debe conocer el modelo del deber ser y su fundamentación, así como la significación social del valor.
 - Lograr que el estudiante haga suyo el valor; que sienta el deseo de alcanzarlo; lograr que la persona sienta emociones positivas y satisfacciones cuando se comporta acorde con los valores más altos de la sociedad y garantizar que lo nuevo que acaba de conocer adquiera una significación positiva para él.
 - La toma de decisión por el estudiante, el asumir conscientemente el valor y defenderlo.
 - Que se comporte en la práctica acorde con el valor, como única forma de consolidarlo y hacerlo estable, por lo tanto, hay que darle la posibilidad de aplicar los valores en la realidad, en su comportamiento cotidiano, recompensándolo cuando lo hace bien, y criticándolo cuando lo hace mal.

5. Prestar especial atención a la comunicación y fundamentalmente en:
 - La relación profesor-grupo.
 - La relación profesor-alumno.
 - La relación alumno-alumno.
6. Conocer las características generales de la edad que tienen los sujetos a formar. Es necesario, además, adecuar las cualidades que se quieren formar y las actividades a realizar, a las condiciones concretas del contexto y a las características típicas del sujeto en la edad en cuestión.
7. Lograr que el grupo actúe como un ente activo para lo cual hay que conocer y diagnosticar las características grupales y las valoraciones que los mismos realizan. Los criterios y opiniones que predominan en los grupos son fuentes de formación y desarrollo de valores o antivalores.
8. Lograr que la escuela propicie y contribuya a la unidad de influencias sobre el educando:
 - Constituirse en un elemento coordinador y orientador del resto de las influencias que recibe el estudiante de la sociedad, en especial de la familia y la comunidad.
 - Fomentar la unidad de acción del colectivo pedagógico en el aula y en la escuela, así como de estas con las organizaciones estudiantiles.
 - Trabajar con la ejemplaridad de cada uno de los que laboran en el centro.

Además de la formación de los valores, es necesario formar en los estudiantes la habilidad y la capacidad valorativa, para que realicen valoraciones objetivas y eficientes de forma independiente, debe educarse en ellos la capacidad valorativa.

La observación detenida de estos requisitos muestra que pueden ser utilizados no

solo en la educación superior, sino también en los diferentes niveles de enseñanza. Por esta razón, se precisan algunas particularidades a tener en cuenta en la formación y desarrollo de valores dependientes de la edad que el sujeto posee. Por otra parte, la visión de conjunto enriquece el horizonte del investigador, pues posibilita una mejor comprensión de las condiciones de partida derivadas de la etapa anterior y los límites que son impuestos por las posibilidades reales de la etapa evolutiva en que se encuentran los estudiantes.

Características fundamentales de las diversas etapas de la evolución psicológica del ser humano que influyen en el carácter escalonado de la formación y desarrollo de valores.

A partir de las posiciones de la Filosofía materialista-dialéctica se considera que al igual que otras estructuras psicológicas el desarrollo de la valoración y de los valores se produce como un producto de la interacción entre los factores externos y los factores internos. A lo largo de todo el desarrollo ontogenético y en cada uno de sus momentos, la calidad y objetividad de la valoración depende de:

❖ Condiciones externas:

- Las propiedades funcionales de los objetos y fenómenos;
- La significación social que tienen los objetos y fenómenos;
- Las condiciones de vida en que viven las personas (situación socioeconómica, posición de clase, medio familiar, calidad de vida, contexto, entre otras).

❖ Condiciones internas:

- Las necesidades que tiene el individuo y las posibilidades reales de satisfacción de las mismas;
- El desarrollo de las estructuras psicológicas componentes del valor: lo cognitivo, lo afectivo, lo volitivo, lo comportamental.

❖ La interacción: que se realiza a través de la actividad, la comunicación y la pertenencia a los diferentes grupos a los que va perteneciendo el individuo en el transcurso de la ontogenia.

Estos tres elementos varían notablemente y no tienen un carácter rígido y estable. Por lo tanto, en el proceso de desarrollo de los valores, se producen también diferentes formas de valoración y de existencia de las estructuras psicológicas componentes del valor, lo que determina los diferentes niveles de significación individual que adquieren los objetos, fenómenos y las interacciones personales que establece el individuo en su contexto real.

La Filosofía materialista-dialéctica distingue un conjunto de períodos, de los cuales se parte en la tesis, para explicar el desarrollo ontogenético de los valores:

1- El recién nacido hasta los 2-3 años: esta es una etapa que no debe ser considerada, fundamental, para la formación y desarrollo de valores, puesto que la relación con el medio ambiente en esta edad está limitada en esencia a la satisfacción de sus necesidades vitales. Por otra parte, el poco desarrollo de los procesos psíquicos y su carácter involuntario, no le ofrece la posibilidad real de tener en cuenta los juicios y exigencias de los adultos. Su relación con los mismos está limitada en gran medida a la imitación, dadas las lógicas insuficiencias que aun poseen la actividad y la comunicación.

2- La edad preescolar, de 2-3 hasta 6-7 años: en esta etapa el niño sigue siendo muy dependiente del adulto y todavía predomina el mecanismo de la imitación. Pero ya logra cierto grado de actividad propia, sobre todo, cuando realiza el juego de roles, y escoge cuáles quiere representar. De todas formas, lo que hace es reproducir el comportamiento de los adultos y repetir las valoraciones que ha asimilado de ellos. Desde el punto de vista cognoscitivo tiene avances, pues conoce mejor y ya posee nociones sobre el mundo más cercano que le rodea. En sus muy incipientes valoraciones predominan las emociones; los adultos todavía definen sus motivos y objetivos fundamentales, lo que lo limita desde el punto de vista volitivo, solo a tratar de satisfacer las exigencias de estos; lo que se refleja en comportamientos estables, directamente relacionados con la significación que tienen para los adultos. Este niño muestra algunas ideas de lo que es bueno y malo, de lo que no se debe hacer, acerca de cómo debe conducirse, entre otras.

3- La edad escolar, de 6-7 hasta 10-11 años: esta etapa se caracteriza por la entrada del niño a la escuela y es determinante para acelerar el desarrollo de todos sus procesos psíquicos. Ya pertenece a un grupo social externo a su familia, por lo que se enriquecen sus relaciones. Su posición en el grupo varía ostensiblemente, porque pasa de ser el centro de atención y estar rodeado de muchos adultos (en la familia), a una posición modesta, como un miembro más del grupo, que es atendido por un solo adulto (en la escuela). Al mismo tiempo, ya tiene actividades dirigidas, por lo que no puede hacer lo que él quiere, lo que propicia el desarrollo de la voluntariedad de los procesos y el control de la conducta. En esta etapa, aunque se mantiene el juego de roles, comienza a predominar el juego de reglas, lo cual contribuye también a su desarrollo social.

Como resultado de estos cambios y otros más, las nociones acerca del mundo se amplían y comienzan a tener significación individual, y aunque en sus valoraciones todavía predominan las emociones, estas ahora están relacionadas directamente con la satisfacción de motivos y objetivos personales. Por otra parte, comienzan a aparecer sentimientos bien definidos de carácter muy individual.

Esto no significa que el adulto dejó de ser el más importante, todavía lo es, pero ya se manifiestan, de forma incipiente, sus aspiraciones personales, que junto con la de los adultos, conducen a conductas estables. El escolar comienza a ser capaz de valorar su conducta y sus acciones a partir de las reglas que ha asimilado, es capaz de realizar formas habituales de conducta al proponérselas como meta.

4- La adolescencia, de 11-12 hasta 16-17 años: constituye una etapa particularmente sensible para la formación y desarrollo de valores. En ella se producen cambios esenciales en la vida del niño, pues por primera vez ya no quiere parecerse, ni depender del adulto, sino que necesita él mismo convertirse en adulto. En la búsqueda de la independencia y el apoyo de sus iguales, el grupo de coetáneos ocupa un lugar importante, que antes estaba reservado solo para los adultos. Los procesos cognoscitivos, alcanzan un gran desarrollo, a partir de la obtención del pensamiento abstracto y del enfrentamiento a disciplinas y conceptos científicos, todo lo cual lo conduce a plantearse concepciones acerca del mundo y de sí mismo, que ya no se relacionan solo con significaciones individuales, sino también con las sociales.

Desde el punto de vista afectivo, se produce el predominio de los sentimientos sobre las emociones, y aparecen los valores propios en proceso de desarrollo y difusión; coexisten los motivos y objetivos personales con los sociales, estos

últimos ganando notablemente en ascendencia. Se va fomentando ya una concepción ética, y pueden aparecer las orientaciones valorativas, cuyo grado de estabilidad se vincula directamente con las particularidades de cada cual.

Comienzan a formarse las intenciones de la personalidad y la conducta se hace inestable, como un reflejo propio de la personalidad en tránsito, que tiene serias dudas. El comportamiento está todavía basado en los motivos y aspiraciones personales, pero está marcado por una creciente sensibilidad relacionada con la significación social de su conducta, que ejerce a la vez, una función desarrolladora y desestabilizadora, lo que se refleja en cierto grado de inestabilidad, que en algunos casos puede ser muy grande.

5- La juventud y la adultez, a partir de los 16-17 años: a partir de esta edad, el desarrollo que se alcanza en los valores es muy similar al que caracteriza a los adultos, aunque como es lógico, en el transcurso de la vida este se consolida, enriquece y se estabiliza.

Desde el punto de vista cognoscitivo, el joven ya tiene convicciones que le permite sostener, fundamentar, y argumentar puntos de vista que constituyen una concepción del mundo. También profundiza en el conocimiento de sí mismo, y alcanza la formación de la autoconciencia, la autovaloración y la autoestima de forma objetiva.

La afectividad madura notablemente, los sentimientos se hacen estables, duraderos y bien definidos. Los motivos y objetivos personales y sociales coexisten y se complementan armónicamente. Se consolida la concepción ética ante la sociedad y el ejercicio de la valoración objetiva. Los ideales están bien concebidos, claramente delimitados y consolidados.

Surgen sólidos principios, entendidos como firmes exigencias morales que facilitan la toma de posiciones y decisiones ante la vida, se consolidan el tesón, la perseverancia y la constancia hacia la obtención de metas y objetivos altruistas.

Los modos de actuación y comportamiento, así como las normas de relación, se hacen estables y coherentes, consecuentes con las convicciones, los ideales y los principios personales, constituyéndose en normas de comportamiento de significación social que el individuo aplica en la convivencia ciudadana, en las relaciones interpersonales, y ante las situaciones de conflicto.

Este desarrollo alcanzado por todas las estructuras que participan de los valores facilita la consolidación de los mismos, la jerarquización y estabilización de orientaciones valorativas firmes y sólidas. En ellas se reflejan la educación recibida y las influencias de toda la sociedad. La coherencia entre las convicciones, los ideales, los principios y las normas de comportamiento se expresan en los modelos del deber ser, que guían y orientan la actuación del individuo en la sociedad. Por lo tanto, el proceso de formación y desarrollo de valores y orientaciones valorativas transita paulatinamente desde la imitación hacia la autodeterminación; desde la dependencia hacia la independencia; desde lo involuntario hasta lo voluntario; desde lo menos consciente, hasta lo cada vez más consciente.

El desarrollo esbozado aquí, se refiere al típico, al que debe esperarse o al que es posible esperar. Es necesario tener en cuenta que, para cada ser humano, este se manifiesta de forma individual, de acuerdo con sus particularidades. El maestro debe conocer el desarrollo de los valores y las orientaciones valorativas de sus estudiantes, es la única forma de encauzar su desarrollo de manera eficiente.

De la misma forma, la capacidad valorativa se va desarrollando paulatinamente, a tenor con las posibilidades crecientes del sujeto y el nivel que alcance en cada etapa, por lo que está condicionada por las posibilidades del mismo. De seguir el curso normal del desarrollo, el joven debe alcanzar un alto grado en su capacidad valorativa, siempre que en el transcurso de su vida la haya ejercitado lo suficiente y logrado la sistematización de sus acciones fundamentales. Esto no significa que todos los jóvenes alcancen espontáneamente un alto desarrollo de las orientaciones y capacidades valorativas. Está condicionado por su desarrollo individual, por las vivencias en que ha participado, por su posición activa y transformadora ante la vida. No obstante, es deber de todos los maestros y profesores trabajar de forma tal, que propicie el desarrollo de ambas estructuras paulatinamente y teniendo en cuenta las posibilidades que se producen en cada etapa y en cada individuo, determinando siempre cuál es la zona de desarrollo próximo de cada uno de sus estudiantes.

Algunas generalizaciones necesarias derivadas de la nueva orientación pedagógica para la formación y desarrollo de valores.

Cuando se trata de la formación y desarrollo de valores se hace necesario ubicarlos como formaciones psicológicas de la personalidad que constituyen orientaciones rectoras de su esfera moral. Ellos son determinantes en la relación entre los sujetos y los objetos, pues expresan la significación consciente que los mismos adquieren para el individuo en función de la contribución que realizan a la satisfacción de sus necesidades.

Así mismo, son determinantes en las relaciones sujeto-sujeto pues establecen las nociones de dignidad, respeto, libertad, verdad, justicia, entre otras, que regulan las relaciones entre los hombres; lo que demuestra que están estrechamente relacionados con los dos procesos desarrolladores de la personalidad: la actividad y la comunicación.

El predominio de los valores determina que en el ser humano aparezca la moral del ser y el predominio de los antivalores determina el consumismo y la moral del tener. La sociedad socialista requiere en sus ciudadanos del predominio de los valores y de la moral del ser, por ello en Cuba está bien orientado hacia dónde se debe dirigir la labor formativa de la escuela y entre los valores priorizados se encuentran: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Lo anterior expresa la existencia objetiva de los valores en el hombre, por lo que, se refleja directamente en el modelo del ser humano que una sociedad desea para sus miembros, lo cual establece una diferencia respetable entre el hombre al que aspira la sociedad socialista y el que promueve la sociedad capitalista. Resalta también, la existencia de los valores a un plano subjetivo, puesto que cada ser humano interioriza según sus necesidades y su individualidad de una forma muy particular y sui géneris sus propios valores.

De esta forma se demuestra la existencia de los valores como formaciones psicológicas, lo que indica que su formación está sometida a la influencia de los factores sociales, y por lo tanto, también de la escuela. Si los valores poseen una existencia psicológica, subjetiva; pueden ser formados, lo que explica la insistencia en la formación y desarrollo de estos.

La experiencia en el proyecto de investigación “Modelo pedagógico para la formación de valores” demuestra que el proceso pedagógico dirigido hacia la formación y desarrollo de valores no puede realizarse de manera empírica y espontánea, todo lo contrario, es preciso que se tengan en cuenta todos los elementos de carácter psicológico que se han señalado hasta aquí.

Se presta especial atención a las particularidades psicológicas de los valores, y de él se derivan un conjunto de requisitos pedagógicos que deben tenerse en cuenta para planificar el trabajo educativo con los valores.

Estos requisitos pedagógicos definen la línea a seguir para lograr la formación y desarrollo de los valores, pero por sí solos no son suficientes para llevar a la práctica la metodología. Teniendo en cuenta que es un proceso pedagógico debe prestársele especial atención a las condiciones específicas en que se aplica, las características peculiares del grupo de estudiantes y la vía que se va a utilizar para aplicarlo.

Estos elementos permiten hacer científico y viable dicho proceso y deben ser expresados a través de un modelo propio y una metodología diseñada por el maestro para su instrumentación en las condiciones concretas en que trabaja.

El modelo y la metodología sientan sus bases en un grupo de ideas y fundamentos que asumen las nuevas concepciones y transformaciones en las que está inmersa la educación cubana actual y la tradición pedagógica del país (como ya se analizó en el epígrafe 1.2 “Esbozo histórico del desarrollo de los valores en Cuba...”).

La pedagogía cubana insiste en la preparación integral del ser humano, en el desarrollo de una cultura general que le permita al hombre insertarse en un mundo

neoliberal y desarrollado, donde pueda mantener las conquistas de su sociedad y contribuir a su mejoramiento.

Estas ideas se fundamentan en el pensamiento histórico de los pedagogos cubanos, desde Luz y Caballero al plantear: *“...la instrucción no debe ser por consiguiente el único objeto que excite el interés del maestro; antes que en ella debe pensar en otro objeto superior. Solo cuando se cultiva, moraliza e instruye a la vez es cuando cumple con los fines de su ministerio, porque cultivar las facultades todas, moralizar al individuo y trasmitirle conocimiento: tales son los fines de la enseñanza, de la verdadera enseñanza...”*⁵⁷

También José Martí insistió en este sentido: *“...El verdadero objeto de la enseñanza es preparar al hombre para que pueda vivir por sí, decorosamente, sin perder la gracia y generosidad del espíritu, y sin poner en peligro con su egoísmo o servidumbre la dignidad y fuerza de la patria...”*⁵⁸ Máximas que definen las líneas a seguir en todo el trabajo educativo de la escuela y referente necesario para contribuir al desarrollo de la personalidad del ciudadano que requieren los tiempos actuales.

Las transformaciones en la secundaria básica reflejan con claridad esta aspiración. En el modelo del profesional correspondiente a la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica se incluyen las siguientes exigencias para dicho egresado:

- Un profesor capaz de tener en el centro de su atención la educación integral de los estudiantes.

⁵⁷ De la Luz y Caballero, José. En: Chávez Rodríguez, Justo. Problemas contemporáneos en América Latina: I y II parte. La Habana, Cuba, 1994, Pág. 247.

⁵⁸ Valdez Galarraga, Ramiro. Diccionario del pensamiento martiano, ED. Ciencias Sociales, La Habana, 2002, Pág. 150.

- Que exprese su compromiso ideológico y político – moral con los principios de la Revolución Cubana en su proyección personal y profesional como educador.
- Que exprese la motivación e identificación hacia la profesión pedagógica en su comportamiento cotidiano.
- Que dirija el proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque interdisciplinario y desarrollador de la personalidad de los escolares.
- Que pueda caracterizar a las y los adolescentes de su grupo, la familia y el medio social en que se desenvuelven para dar continuidad al trabajo pedagógico a partir del diagnóstico sistemático.
- Que integre en su labor educativa los medios y recursos tecnológicos que se disponen en la escuela.
- Que oriente el funcionamiento de la organización pioneril.
- Que oriente a la familia sobre las mejores vías para la educación de sus hijos.
- Que fortalezca el vínculo con la comunidad y sus entidades culturales, económicas y políticas.

En dicho documento también se presentan los siguientes objetivos formativos generales:

1. Demostrar una sólida preparación ideológica que tenga como base el dominio de la Historia de Cuba, del ideario y la obra martiana y de los fundamentos que se sintetizan en la ideología de la Revolución Cubana, que les permitan comprender las tendencias y contradicciones del desarrollo del mundo y de Cuba, para promover actitudes y convicciones en sus educandos y demostrar

con objetividad los cambios necesarios en aras de una sociedad más justa y equitativa en aras del bienestar social.

2. Demostrar con su actitud y ejemplo personal cotidianos, especialmente en las relaciones con los adolescentes, un sistema de valores donde se destaquen el amor y defensa de la patria, la solidaridad, el antimperialismo y la incondicionalidad, la responsabilidad en la labor educativa, la honestidad, justeza y dignidad, que expresen el orgullo por la profesión pedagógica y la confianza en que el ser humano puede ser cada vez mejor, que lo pongan en condiciones de educar con igualdad de oportunidades, utilizando las potencialidades individuales y grupales, con un enfoque ético de su labor.

3. Dominar la lengua materna como soporte básico de la comunicación, que se manifieste en la comprensión de lo que lee o escucha, en hablar correctamente y en escribir con buena ortografía, caligrafía y redacción y le permita servir de modelo lingüístico en su quehacer profesional.

4. Poseer hábitos de lectura y el gusto por la literatura, como fuente de conocimientos, información, actualización y satisfacción de necesidades profesionales y personales.

5. Saber apreciar, preservar y disfrutar la naturaleza, el resultado de la actividad social y en particular el patrimonio cultural de nuestro país, así como las manifestaciones de la plástica, la música, la danza, el teatro y el cine, como vía para desarrollar su labor de promotor cultural.

6. Ser capaz de mantener un comportamiento responsable acerca de la protección del medio ambiente, el ahorro energético, la sexualidad, las relaciones de igualdad entre los géneros, la educación nutricional y el cuidado de la salud

física y mental, así como planificar, ejecutar y controlar estrategias educativas con esos fines.

7. Dominar los fundamentos de las ciencias de la educación y de la investigación educativa que le permitan solucionar problemas del ejercicio de la profesión con vistas a dirigir de forma creativa el proceso de educación de la personalidad tanto a nivel individual como grupal en los diferentes contextos de actuación.

8. Dominar estrategias de aprendizaje que le posibilite enseñar a aprender y realizar el control y seguimiento al proceso de aprendizaje de sus alumnos en todas las asignaturas de la Secundaria Básica.

9. Dominar los métodos y técnicas para la realización del diagnóstico integral del estudiante, su grupo, la familia y la comunidad de forma tal que le permita atender la diversidad en lo individual y colectivo.

10. Dominar el fin y los objetivos del nivel medio básico y utilizar de forma óptima las potencialidades de la televisión, el vídeo, la computación y otros medios de enseñanza, para dirigir eficientemente el proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque interdisciplinario y educativo.

11. Dominar las características del trabajo pioneril y sus principales estatutos que le permita coordinar y orientar actividades que promuevan el desarrollo de valores y convicciones revolucionarias en los escolares.

12. Poseer conocimientos y habilidades necesarios para contribuir a la formación laboral y económica de los estudiantes y favorecer el desarrollo de la orientación profesional.

13. Establecer relaciones de cooperación profesional entre los docentes que comparten la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en un mismo grupo, así como con los jefes de claustro y directivos del centro escolar.

El modelo y la metodología que se proponen aportan elementos esenciales para el logro de todas estas exigencias y objetivos generales, dada su contribución a la formación de los valores y por tanto política de los profesores generales integrales. Por su contribución a la cultura general de los mismos y por fortalecer las bases para una concepción profesional pedagógica para la formación de valores en la escuela. Estas afirmaciones se harán evidentes cuando se describa el modelo y la metodología en el capítulo 2, mediante sus componentes y etapas respectivamente.

De esta forma, las tradiciones de la nación y la pedagogía cubana actual constituyen una base imprescindible para la elaboración del modelo y la metodología dirigida a la formación y desarrollo de los valores.

En este ámbito también se destaca la contribución en el plano metodológico de autores cubanos, citados anteriormente, como Ester Baxter y Nancy Chacón. Estas tradiciones y el aporte de los autores actuales constituyen antecedentes para el presente trabajo. En la tesis se sustenta, sin negar los planteamientos de las investigaciones anteriores, que una vía posible y particularmente eficiente se encuentra en la elaboración de un modelo y una metodología que se derive de dicho modelo para la formación y desarrollo de valores mediante un sistema de talleres artísticos.

CAPÍTULO 2

MODELO Y METODOLOGÍA PARA LA
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE
VALORES MEDIANTE UN SISTEMA DE
TALLERES ARTÍSTICOS

CAPÍTULO 2.- MODELO Y METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE VALORES

2.1 Modelo para la formación y desarrollo de valores.

Uno de los principales resultados del campo pedagógico que muestra los detalles del fenómeno que se estudia y permite su análisis y transformación es el modelo pedagógico. La elaboración del modelo permite obtener una valoración objetiva del proceso que se investiga y sus componentes fundamentales para posteriormente organizar la propuesta de intervención y transformación del mismo. Numerosos autores describen sus funciones de aproximación, pronóstico y ajuste a la realidad. Lo que permite transformarla al implicar, además, al resto de los actores que pueden estar implicados, lo que revela la función transformadora y en caso necesario, constructiva de los modelos.⁵⁹

En este sentido se asume la modelación científica como la indagación de las propiedades de un determinado objeto o fenómeno a partir de la descripción y profundización en las propiedades de otro más conocido o similar para solucionar el problema que se relaciona con este.⁶⁰

Este mismo autor, profundiza en relación con la modelación enfatizando en la importancia de este método y su valor científico en el campo educativo por la lógica

⁵⁹ Sierra Salcedo, Regla Alicia. Modelo teórico para el diseño de una estrategia pedagógica en la educación primaria y secundaria básica. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior pedagógico "Enrique José Varona". La Habana, Cuba, 2004.

⁶⁰ Berges Díaz, Maritza. Modelo de superación profesional para el perfeccionamiento de habilidades comunicativas en docentes de la Secundaria Básica. Tesis presentada en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Villa Clara. Cuba, 2003.

interna del desarrollo de la ciencia y en particular, por la frecuente necesidad de un reflejo mediatizado de la realidad objetiva. Aspectos esenciales para la valoración, análisis y transformación del proceso que se analiza como variable de esta investigación: la formación y desarrollo de valores.

Sierra Salcedo, R., autora antes referida insiste en que la modelación ofrece múltiples posibilidades a la investigación pedagógica, en la correspondencia del objeto mismo del conocimiento, el que en ciertos momentos o etapas está en condiciones de reflejar las relaciones del objeto que se estudia y es capaz de ofrecer información necesaria para su estudio.

A partir de los planteamientos anteriores, la utilización de este método (la modelación) puede develar las particularidades, relaciones y generalidades del objeto a estudiar mediante otro similar (el modelo). Este último como se evidencia en los planteamientos anteriores puede ofrecer información muy valiosa para su estudio, análisis, identificación de sus componentes y de las relaciones sistémicas entre ellos. Posiciones que se asumen en la investigación al defender el modelo como sistema intermedio y auxiliar para la comprensión, análisis y transformación del fenómeno educativo que se investiga. Por consiguiente, el modelo que se elabora media entre el sujeto y el objeto o fenómeno real que se describe teóricamente y orienta para su transformación en la práctica.

En esta investigación la modelación del proceso de formación y desarrollo de valores, como se ha definido en el capítulo 1, tiene sus particularidades y características que lo distinguen como tal. Para lograr la descripción de estos procesos se plantean tres aspectos fundamentales que se siguen desde la

modelación para la obtención de un modelo: la construcción teórica del modelo, la elaboración del modelo y la validación de este.⁶¹

Construcción teórica del modelo para la formación y desarrollo de valores

Históricamente los pedagogos han planteado la necesidad de dar un vuelco a la formación de valores en la escuela, según acentúa Margarita Silvestre Oramas. En este sentido se mantiene la interrogante acerca de si será necesaria la adecuación pedagógica respecto a un modelo en formas de comportamiento social para los diferentes grupos etéreos, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria básica, en el bachillerato y hasta en la universidad. Sucede que, en la práctica, de una forma u otra, cada educador, implícita o explícitamente, actúa según su modelo, el que no necesariamente coincide con el del estudiante, la familia, la comunidad, e incluso los demás profesores del mismo centro.⁶²

La tesis ofrece respuesta a esta interrogante planteada por Oramas y plantea disyuntivas que pudieran considerarse posibles respuestas, sin el ánimo de imponer recetas o estilos únicos.

En realidad, no se propone un modelo etéreo que sea generalizable para determinadas edades en todo el país, más bien se postula lo contrario, es necesario la utilización de un modelo, que debe ser elaborado según las condiciones particulares de cada grupo escolar, teniendo en cuenta las particularidades de su

⁶¹ Ferrer, María Teresa. Modelo para la evaluación de las habilidades pedagógicas del maestro primario. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana. Cuba, 2002.

⁶² Margarita Silvestre Oramas. <<El proceso de enseñanza aprendizaje y la formación de valores. En: Compendio de Pedagogía, Compilación Gilberto García, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, 2003, Pág. 133.

contexto y los resultados de un diagnóstico inicial. Aunque esta es la idea central, no se desecha la posibilidad de que se haga necesario en determinado momento y en las condiciones muy particulares de un estudiante con severas limitaciones en el ambiente que le rodea y en el propio desarrollo de sus valores, crear modelos únicos que permitan la orientación pedagógica en la formación y desarrollo de sus valores.

Elaboración del modelo para la formación y desarrollo de valores

Como se ha definido anteriormente la representación del proceso de formación y desarrollo de valores permitirá su análisis, comprensión y transformación. Una vez descritos los fundamentos en el primer capítulo puede representarse el modelo para la formación y desarrollo de valores de la siguiente manera:

Figura 1. Representación del Modelo para la formación y desarrollo de valores

En primer lugar, en función del objetivo se desarrollan los *fundamentos teóricos* que se sustentan en el análisis de las Teorías histórico-culturales de Vigotski y los principios clave de la dialéctica entre lo social y lo individual defendiendo el aprendizaje como mediador de la formación y el desarrollo.

En el caso de los *ejes formativos*, se asume y defiende la integración de los conocimientos, los sentimientos, la emociones y la voluntad, esencialmente. Lo cognitivo a partir de la comprensión mínimamente, de conceptos sociales, culturales y científicos relativos a los valores seleccionados e instituidos. En cuanto a la afectivo en una super apretada síntesis todos aquellas motivaciones intrínsecas o extrínsecas, así como los sentimientos emociones y vivencias que se logren fomentar en el proceso educativo. Finalmente, las capacidades para aplicar los valores en acciones cotidianas y situaciones complejas a partir de un fuerte proceso de toma de decisiones, auto valoración y análisis de la situación y sus consecuencias o impactos.

En tercer lugar, los *elementos mediadores* como la actividad, la cual se convierte en el medio de transformación del entorno y del sujeto mismo y en estrecha relación con la influencia pedagógica. De la misma manera la comunicación a partir de esa relación dialógica entre educadores y educandos que facilita la transmisión y el fortalecimiento de los valores.

Las *dimensiones de formación*, como se he descrito en el capítulo 1, se reconocen a partir de lo cognitivo al exigir la reflexión crítica sobre los valores y su aplicación en diferentes contextos; pero no solo a partir del conocimiento que se tiene sobre la situación o el proceso en sí; sino, sobre todo, en dependencia con la conexión

emocional con los valores que promueve la motivación para su aplicación (afectiva). En total relación de dependencia con la esfera volitiva, a través de la voluntad y el compromiso para actuar conforme a los valores aprendidos, desarrollados o recién conocidos y que se forman en el proceso.

En los *entornos educativos*, que como se ha desarrollado tiene el papel jerárquico en esta propuesta: la escuela. En la que se enfatiza como la comunidad educativa por excelencia ya que es reconocido como el espacio principal de socialización y aprendizaje estructurado. Pero, también se defiende la relación de dependencia y colaboración necesaria con otros factores como la familia, ese contexto primario de transmisión de valores; la comunidad, a partir de la red de apoyo que refuerza los aprendizajes y comportamientos que se desarrollan en estos primeros dos contextos; los medios sociales, pues se consideran una importante influencia externa que impacta en la formación de valores; entre otros.

En sexto lugar, como se asume en la investigación el *sistema regulador*, en su rol de punto de coincidencia e interacción entre la personalidad de los que forman y son formados y todo aquello que influye en su comportamiento, ya sea generado por el proceso educativo o que influye social y cotidianamente:

- Inductor (afectivo-motivacional): convicciones, intereses, ideales
- Ejecutor (cognitivo-instrumental): estrategias de acción, hábitos y capacidades.

En el mismo orden de análisis como se ha desarrollado se exige la determinación de las *particularidades psicológicas de los valores* para su derivación hacia los *requisitos pedagógicos* para contribuir a la formación y desarrollo de valores en estrecha relación de dependencia.

En última instancia, *la metodología para la formación y desarrollo de valores, su implementación y validación*. La metodología, por su relevancia en el modelo, constituye el siguiente epígrafe de este capítulo; y su **implementación y validación**, el tercer capítulo de la tesis.

Finalmente, es importante subrayar sintéticamente las relaciones entre los componentes del modelo propuesto:

- Relaciones de interdependencia entre actividad y comunicación, ya que la actividad es el medio mediante el cual los individuos transforman su realidad y la comunicación permite el intercambio de significados y la apropiación cultural.
- Relaciones integradoras entre socialización e individualización pues la socialización facilita la integración del individuo al medio cultural, mientras que la individualización permite que cada sujeto adapte los valores según su experiencia única.
- Relaciones de complementariedad entre lo cognitivo y lo afectivo. Los valores deben ser comprendidos (cognitivo) y sentidos (afectivo) para interiorizarse efectivamente en un proceso continuo de mediación. Los valores se transmiten desde lo intersíquico (social) hacia lo intrapsíquico (personal) mediante actividad y comunicación.
- Relaciones dinámicas entre aprendizaje y desarrollo, ya que este impulsa el desarrollo al ampliar las competencias del individuo, mientras que el desarrollo crea nuevas oportunidades para el aprendizaje.

2.2 Metodología para la formación y desarrollo de valores.

Los fundamentos teóricos generales que sustentan la metodología fueron expuestos en el primer capítulo y parten, además, del modelo para contribuir a la formación y desarrollo de los valores que se sustenta en la existencia objetiva de los valores y la necesidad de su caracterización psicológica para contribuir a la formación y desarrollo de estos.

Para la elaboración de una metodología para la formación y desarrollo de valores derivada del modelo creado se parte de un profundo análisis relacionado con el término metodología y sus principales elementos, en el que se tuvieron en cuenta numerosas posiciones trabajadas por Rogelio Bermúdez y Marisela Rodríguez⁶³, Gastón Pérez⁶⁴ e Irma Nocedo⁶⁵, el Ministerio de Educación⁶⁶, entre otros.

Además de este estudio, se participó en una sesión de trabajo del Centro de Estudios Socioeducativos “Manuel Valdés Rodríguez” del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello” de Matanzas, donde se debatió el contenido de los principales términos que caracterizan los resultados en la investigación educativa. En este debate se profundiza en la conferencia de Felicito Barreras Hernández, quien defiende que: *“La metodología puede ser definida como el conjunto de métodos, procedimientos, técnicas, que, regulados por determinados requisitos, permiten ordenar nuestro pensamiento y nuestro modo de actuación para obtener y*

⁶³ Bermúdez, Rogelio y Marisela Rodríguez R. Metodología de la Enseñanza y el Aprendizaje. Ed. Pueblo y Educación. La Habana, Cuba, 1996.

⁶⁴ Pérez, Gastón. En: Metodología de la Investigación Educacional. Primera Parte. Ed. Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. 1996.

⁶⁵ Nocedo, Irma. En: Metodología de la Investigación Educacional. Segunda Parte. Ed. Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. 2001.

⁶⁶ MINED. Algunas reflexiones cerca de los resultados científicos técnicos e introducción de resultados en el Ministerio de Educación. Material impreso, La Habana. 1998.

descubrir nuevos conocimientos en el estudio de la teoría o en la solución de problemas de la práctica. Constituye un aporte teórico cuando está dirigida al incremento del saber científico sobre la esencia del objeto y tiene significación práctica cuando incide en la transformación del objeto.

*Su representación requiere de los siguientes elementos: objetivo que se pretende alcanzar; fundamentación: problema y teorías a las que responde; elementos que intervienen en su estructura: aspectos esenciales del objeto de estudio, conceptos y categorías que lo describen y explican y el proceso de aplicación: descripción de los pasos a seguir en la instrumentación. Puede abarcar fases”.*⁶⁷

Estos elementos se toman de referencia y base para la presente investigación. Posteriormente se revisó el libro: “Transformación-acción e investigación educativa” de Evelio F. Machado Ramírez, 2005 (Inédito. Formato digital) y se realizó una búsqueda en las tesis de doctorado defendidas en los últimos años y que propusieron diferentes tipos de metodologías.

Como resultado de este estudio se concluye la existencia de elementos comunes a cualquier metodología, y que se toman como referente científico para elaborar la que se presenta con el objetivo de contribuir a la formación y desarrollo de valores. De la bibliografía revisada, se considera como la más generalizadora y contentiva de todos los elementos, a la investigación realizada por el Centro de Estudios de Ciencias Pedagógicas del ISP “Félix Varela”: “Aproximación al estudio de la metodología como

⁶⁷ Felicitó Barreras Hernández. En: Los resultados de investigación en el área educacional, Conferencia presentada y debatida en el Centro de Estudios Socioeducativos “Manuel Valdés Rodríguez” del ISP “Juan Marinello”, En soporte electrónico, Matanzas, 22 de abril del 2004.

resultado científico”⁶⁸. De ella, se asumen los elementos esenciales que a continuación se presentan y que se toman como basamento para la elaboración de una metodología para la formación y desarrollo de valores.

Consecuentes con la mencionada investigación se asume el siguiente concepto de metodología: *procedimientos metodológicos que, ordenados y concatenados de una manera particular conforman un todo sistémico.*⁶⁹

La citada investigación precisa los siguientes elementos esenciales que condicionan a una investigación para obtener una metodología como resultado científico:

- a)** Cuando la Ciencia Pedagógica requiere una vía novedosa para obtener conocimientos sobre su objeto de estudio.
- b)** Cuando la Ciencia Pedagógica requiere una vía novedosa que permita al educador dirigir la apropiación del contenido de la educación en los educandos. (Es esta la condición de la presente investigación).

El Centro de Estudios del Instituto Superior Pedagógico “Félix Varela” hace referencia, a los problemas de investigación que requieren de una metodología:

- a)** Aquellos que se dirigen a la obtención de conocimientos sobre el objeto de investigación.
- b)** Aquellos que presuponen la dirección del proceso de apropiación por parte de los educandos del contenido de la educación. (Que incluye el problema que se resuelve en esta tesis).

⁶⁸ CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “Félix Varela”.
En: Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico (versión 2 nov 2003) Formato digital

⁶⁹ CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “Félix Varela”.
En: Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico (versión 2 nov 2003) Formato digital.

Finalmente, el Instituto Superior “Félix Varela” determina los pasos esenciales a tener en cuenta para elaborar una metodología y que se evidencian en la que se presenta para la formación y desarrollo de valores:

- a) Análisis, adecuación o elaboración del modelo que se asume como base y estructura general para la creación de la metodología.
- b) Estudio de las metodologías existentes o afines que están dirigidas al logro del objetivo propuesto por el investigador.
- c) Análisis crítico. Determinación de las insuficiencias, carencias y virtudes de propuestas existentes.
- d) Diseño de la nueva metodología.
- e) Valoración por especialistas y/o implementación práctica de la metodología elaborada. Determinación de las limitaciones o insuficiencias observadas durante su puesta en práctica.
- f) Elaboración de la metodología definitiva.

Para elaborar la presente metodología también se retoman ideas básicas contenidas en el modelo pedagógico para la formación de valores, antes citado y se aplicó un sistema de métodos teóricos y empíricos que fueron aportando elementos significativos e imprescindibles para contribuir a la formación y desarrollo de valores.

El **objetivo general** de la metodología queda definido como: contribuir a la formación y desarrollo de valores mediante un sistema de talleres artísticos.

2.2.1. Etapas que componen la metodología como proceso y sus procedimientos correspondientes.

Etapa No 1: Selección del sistema de valores a formar y desarrollar. Determinación de los modelos del deber ser.

La presente metodología parte de la aplicación de un conjunto de instrumentos que exploran cuáles son los conceptos acerca de cada uno de los valores que representan el punto de partida de estudiantes y profesores.

En las entrevistas realizadas a los profesores tutores y al profesor guía del grupo 1 de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”. Se demostró que diferían en relación con el contenido de los valores que se debían formar y los conceptos de todos y cada uno de ellos.

Se evidenció, que, aunque aparentemente existía coincidencia en los valores nominados para formar, en la práctica no existía tal coincidencia, lo que se ratifica en los resultados de la entrevista grupal realizada a los estudiantes del grupo 1 de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan marinello”. Ya que se convirtió en un verdadero debate acerca de las convicciones y modos de conducta que deben poseer los individuos que muestran un alto grado de desarrollo en sus valores.

Por otra parte, las encuestas para diagnosticar el desarrollo alcanzado en los valores aplicados en la etapa inicial al mismo grupo de dichos estudiantes, demuestran la existencia de fuertes divergencias entre las selecciones realizadas por unos y otros

estudiantes. Se constató la existencia de grandes discrepancias entre los estudiantes en lo que respecta a los contenidos de cada valor.

Estas experiencias indican la necesidad de comenzar el proceso de formación de valores con la utilización de instrumentos que midan la concepción que poseen estudiantes y profesores acerca de los valores a formar y la necesaria unificación de los conceptos que manejan unos y otros sobre los contenidos de los valores priorizados por el Ministerio de Educación.

Lo anterior demuestra la necesidad de crear los modelos del deber ser, cuya primera función consiste en garantizar similitud en el concepto del valor en estudiantes y profesores, así como proporcionar elementos objetivos que permitan a profesores y estudiantes saber exactamente qué es lo que se debe obtener del proceso y por lo tanto realizar un control científico de la formación y desarrollo de valores.

Este último elemento debe ser considerado el esencial para determinar el sistema de valores que se quiere desarrollar en los estudiantes. Es por eso que se parte de que el maestro determine su propio sistema de valores y sus modelos del deber ser, teniendo en cuenta las condiciones muy específicas de cada uno de sus estudiantes y del grupo con el que trabaja. Para la elaboración de los modelos puede seleccionarse cualquier sistema de valores que quiera desarrollarse.

En el caso específico de las formaciones psicológicas están presentes siempre los elementos inductivos y ejecutivos, y su pertenencia a uno u otro sistema regulador se determina sobre la base de qué elementos predominan en dicha formación.

En la estructura de los valores, aunque predominen los elementos inductores están presentes también elementos ejecutores y por lo tanto al elaborar los modelos del

deber ser que representen a los mismos, deben tenerse en cuenta ambos tipos de componentes. Para estructurar los modelos, es necesario comenzar el trabajo partiendo de las normas de conducta y comportamiento que se desea que los estudiantes posean.

El proyecto de investigación “Modelo pedagógico para la formación de valores”, antes citado, creó modelos del deber ser para ser utilizados con estudiantes de la enseñanza superior, específicamente del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”. El análisis detallado de las caracterizaciones de los estudiantes permitió concluir insuficiencias en la formación de los valores priorizados por el Ministerio de Educación, por lo cual se determinó trabajar con estos valores, dada la coincidencia de la orientación oficial y su insuficiencia real en los estudiantes que ingresan carreras pedagógicas.

Ante la tarea de elaborar los modelos del deber ser se constató que los documentos emitidos por el Ministerio de Educación, relacionados con la formación de valores definían con claridad las normas y comportamientos que se quieren fomentar en los estudiantes, por lo que se parte de los mismos sin tener que elaborar una concepción propia de ellos.

Además de las normas de conducta y comportamiento, en los modelos del deber ser deben aparecer, los elementos inductores que reflejen de manera adecuada la significación social de dichos valores, y que pueden orientar al estudiante a las normas de conducta que se desean.

Un profundo debate condujo a dicho grupo a la conclusión de que estos elementos inductores debían ser las convicciones y consecuentemente se elaboraron los

modelos del deber ser sobre esta base. Para ello se sustentaron en el siguiente concepto: *“Las convicciones son formaciones motivacionales que expresan la orientación de la actividad del hombre en correspondencia con sus principios y puntos de vista”*.⁷⁰

Mediante el análisis de las caracterizaciones respectivas, se constató la presencia de similitudes importantes entre los grupos que se han conformado como matrícula del primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral en el Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello” desde el curso 2002-2003 y el grupo de estudiantes para el cual se elaboraron los modelos del deber ser antes referidos.

Estas similitudes son las siguientes:

- ✓ Predomina la procedencia de los municipios del interior de la provincia y de la ETP;
- ✓ Bajo % de estudiantes que pertenecen a la UJC;
- ✓ Alto % provenientes de familias incompletas y extendidas, con bajo nivel cultural y ocupaciones laborales modestas y dispersas;
- ✓ La mayoría de los estudiantes posee motivaciones adecuadas hacia el estudio, la profesión y la vida en general, así como hacia la carrera y futura profesión;
- ✓ Se observa en la mayoría de los estudiantes una autoestima favorable;
- ✓ Los estudiantes por lo general gustan de pensar y reflexionar sobre su persona, desean superar sus dificultades, confían en lograr ser una persona mejor si se lo proponen;

⁷⁰ Psicología para educadores. Colectivo de autores, Ed. Pueblo y educación, Cuba, 1995. Pág. 261.

- ✓ Se demuestra la presencia de poca correspondencia entre características personales y exigencias de la profesión;
- ✓ La mayoría de los estudiantes poseen una buena proyección futura;
- ✓ Presentan dificultades más marcadas en los diagnósticos de la lengua materna, matemática e ideo-político que en historia;
- ✓ Demuestran preocupación por la preparación que poseen para realizar estudios universitarios.

Además, se pudo constatar a partir del diagnóstico inicial del desarrollo de los valores, serias insuficiencias en la caracterización de laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad. Todo lo que fundamenta la decisión de utilizar para la presente investigación los modelos del deber, que se elaboran sobre la base de los criterios teóricos, conceptos y tesis defendidas en el primer capítulo y se presentan en el Anexo 1 el sistema de valores que se quiere formar (Anexo 1).

Se parte de la tesis de que se hace necesario propiciar el conocimiento por los estudiantes de los modelos del deber ser. Ellos no pueden ser impuestos, es importante persuadir a los educandos de su utilidad a través de actividades organizadas con este fin. De lo que depende que adquieran significación para los estudiantes, que se conviertan en verdaderas convicciones y que los hagan suyos mediante un acto volitivo de la conciencia. Algunos investigadores han aplicado la variante de decirles a los estudiantes que ellos mismos serán los creadores de dichos modelos y a través de talleres o debates han conducido los mismos hasta llegar al modelo deseado. En la opinión de la autora, esta variante logra un alto grado

de compromiso en los estudiantes, lo que de ninguna forma quiere decir que no pueden aplicarse otras variantes.

Procedimientos correspondientes a la etapa No 1:

- 1) Estudio de la situación actual de los valores en los estudiantes.
- 2) Selección de los valores que es necesario priorizar para su formación y desarrollo.
- 3) Determinación de las normas de conducta que se desean formar y desarrollar en los estudiantes. Su operatividad en el sistema de actividades en el contexto de los estudiantes.
- 4) Clasificación de estas por los valores seleccionados.
- 5) Determinación de las convicciones que pueden orientar, dirigir e inducir el comportamiento deseado en los estudiantes.
- 6) Elaboración de los modelos del deber ser correspondientes a los valores que se quieren formar y desarrollar, teniendo bien en cuenta que los mismos se ajusten a la edad de los sujetos en los cuales se formarán los valores.
- 7) Comprobar la coherencia interna de cada modelo a partir de la correspondencia entre convicciones y normas de conducta.
- 8) Determinación de la accesibilidad del modelo para los estudiantes. Prestar especial atención a que el lenguaje utilizado esté al alcance de los estudiantes.

Etapa No 2: Instrumentación para el diagnóstico y la valoración objetiva del desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación.

A menudo se observa que se realiza el diagnóstico de los valores sobre la base de pruebas escritas. Para ello se utilizan técnicas como el completamiento de frases, el análisis de situaciones, la selección de rasgos estimados en otras personas o en sí mismo, la persona más admirada y por qué, la utilización de escalas valorativas, entre otras.

El diagnóstico del desarrollo de los valores sobre la base de este tipo de pruebas puede ser útil para medir los tres primeros componentes de formación del valor (el cognitivo, el afectivo y el volitivo) pero no puede ser el criterio definitivo del desarrollo del mismo en su totalidad. De hacerlo así, se corre el riesgo de confusión en determinados casos y considerar el formalismo moral (sustentación verbal de concepciones éticas que no están respaldadas con el comportamiento consecuente) como si fuera un desarrollo real de los valores.

Se insiste en la necesidad de tomar en cuenta los elementos de los modelos del deber ser para realizar cualquier tipo de valoración sobre el desarrollo de los valores.

En el presente trabajo se destacan cuatro componentes fundamentales del valor: el cognitivo, el afectivo, el volitivo y el comportamental y la valoración de los cuatro componentes de desarrollo se concibe estrechamente vinculado a los elementos que componen los modelos del deber ser (convicciones y normas de relación). De esta forma, los contenidos de los modelos del deber ser hacen la función de indicadores del desarrollo del valor y constituyen la base para la elaboración del sistema de métodos e instrumentos para el diagnóstico y la valoración del desarrollo de valores.

En la práctica a menudo se aprecia que la caracterización que hace el estudiante del valor en cuestión es diferente de la que asume el maestro. Lograr objetividad en la opinión del estudiante y la medición del profesor resulta muy difícil si parten de bases diferentes, si no está bien definido qué es lo que se quiere que alcance el estudiante o si este no lo conoce.

Se dificulta, además:

- ✓ La valoración de las insuficiencias y avances del estudiante con relación al valor si no se tiene una referencia bien definida de lo que debe alcanzar;
- ✓ La evaluación del comportamiento moral sin tener en cuenta los motivos que lo impulsan;
- ✓ La objetividad de diferentes observaciones si no se tiene una guía o patrón para observar lo mismo en diferentes situaciones y sujetos.

De esta forma, una de las mayores insuficiencias presente en la práctica pedagógica contemporánea es la no utilización de los modelos del deber ser o la utilización de modelos que se limitan a señalar las conductas a lograr en el estudiante sin tomar en consideración los aspectos inductores que fundamentan el valor.

Se concibe el diagnóstico, en la presente investigación, como una función permanente que muestra las insuficiencias que subsisten, los avances logrados y la eficiencia obtenida en las actividades realizadas, a partir de la aplicación de un sistema de métodos, instrumentos y procedimientos (Anexos del 2-8).

Para la elaboración de la instrumentación también se parte de un conjunto de consideraciones generales que establecen los resultados del proyecto “Modelo pedagógico para la formación de valores”, a las que se añaden instrumentos que

complementan y facilitan el diagnóstico y control de los resultados en la experiencia para la formación y desarrollo de valores.

Se destaca que el último método a aplicar es la guía de observación que permite el diagnóstico integral del valor (Anexo 6). Este es completado por el investigador a partir de una integración de los datos que recibe de la aplicación de las encuestas elaboradas específicamente para valorar el desarrollo de los valores en los componentes cognoscitivo, afectivo y volitivo (Anexos 4 y 5).

Estos elementos contenidos en los anexos 4 y 5 han sido elaborados para ser aplicados a partir de las observaciones que realiza el profesor designado o autovaloraciones del estudiante, y en su esencia contienen los indicadores que se derivan de los modelos del deber ser. De esta forma, funcionan como una guía de observación en su parte inicial y el resto del instrumento como una escala valorativa.

Las encuestas que conforman el anexo 4 posibilitan, además, la autoevaluación del estudiante, que es complementada por una entrevista grupal que permite al profesor diagnosticar el desarrollo de los valores en estos tres componentes (Anexo 2).

La información se complementa con los datos derivados de las observaciones realizadas por los profesores tutores de cada estudiante y la profesora guía del grupo en las actividades educativas sobre los componentes afectivo y volitivo y transmitidos a través de las encuestas 1 y 2 del anexo 5.

El componente comportamental se estudia sobre la base de las observaciones de la propia investigadora del comportamiento de los sujetos y sus reacciones en las actividades organizadas por ella después de comenzada la aplicación de los talleres y a partir de las observaciones de las demás actividades educativas concebidas por

los profesores implicados (profesor guía y profesores tutores), los cuales fueron seleccionados por ser los que poseen un mayor contacto con los estudiantes y por lo tanto están mejor preparados para valorar los cambios que ocurren en su comportamiento. Este sistema de métodos e instrumentos se utilizó al inicio de la experiencia en un diagnóstico inicial y se repitió después de realizados los talleres en un diagnóstico final.

En el transcurso de la aplicación se fueron haciendo observaciones mensuales por todos los profesores implicados, que permitieron la valoración paulatina de los avances obtenidos en el proceso de formación de los valores (Anexo 7).

Los profesores participan a través de las observaciones a partir del diagnóstico inicial. Con el fin de ampliar la información acerca de este nivel comportamental se aplica también la entrevista a los profesores tutores y a la profesora guía (Anexo 3).

Los resultados obtenidos de la aplicación de los diversos procedimientos y métodos se expresan en las notaciones 1, 2 y 3 respetando el orden ascendente de las escalas presentes en los instrumentos. Estos son unificados mediante el criterio de aquella que se presenta más frecuentemente (Anexo 8). Si un estudiante recibe cuatro notaciones derivadas de las observaciones independientes de los profesores implicados, y dos de ellas expresan la notación 2, una de ellas la notación 1 y la otra la notación 3, se lleva al modelo integral del desarrollo del valor la notación 2.

Este recurso estadístico permite integrar las notaciones recibidas por diferentes vías en una sola generalizadora, sin importar el número y las vías a través de las cuales se recibieron las notaciones. El número de columnas en este modelo puede ser variable, depende del número de notaciones recibidas en cada caso que se necesita

generalizar. Una vez terminado todo este proceso de aplicación se estaba en condiciones de llenar la guía de observación para la valoración integral del valor, antes mencionado (Anexo 6).

No debe pensarse que las formas de diagnóstico expuestas agotan el tema, en sentido general el sistema de valoración puede cambiar. Partiendo del hecho de que los modelos del deber ser pueden ser cambiados, la parte de los modelos que funciona como indicadores en los diferentes métodos y técnicas cambiaría también.

Por otra parte, si fue necesario complementar esta metodología con métodos, instrumentos y procedimientos específicos con la intención de valorar los resultados de la implementación de la metodología mediante el sistema de talleres artísticos, es previsible que quien organice otra investigación con el objetivo de contribuir a la formación y desarrollo de valores deba hacer lo mismo.

Procedimientos correspondientes a la etapa No 2:

- 1) Operacionalización de las convicciones y normas de conducta que componen cada valor en forma de indicadores, con la finalidad de hacerlo asequible a la observación y a la autoevaluación.
- 2) Elaboración de las encuestas que permitirán realizar la autoevaluación de los estudiantes, contentivas de la operacionalización realizada de las convicciones y normas de conducta y de las escalas valorativas para medir su dominio, intensidad o frecuencia (Ejemplo: Anexo 4).
- 3) Adecuación de la operacionalización realizada de las convicciones y normas de conducta en calidad de indicadores para la observación que deberán realizar los profesores participantes de la experiencia (Ejemplo: Anexo 5).

- 4) Elaboración de los instrumentos que permitirán recoger mensualmente la información aportada por las observaciones de los profesores participantes en la experiencia (Ejemplo: Anexo 7).
- 5) Elaboración del instrumento que permitirá unificar las notaciones obtenidas por los diferentes métodos aplicados en uno solo (Ejemplo: Anexo 8).
- 6) Elaboración del instrumento final que permite recoger mensualmente la información conjunta para integrarla, obtenida de los instrumentos anteriores (Ejemplo: Anexo 6).
- 7) Elaboración de guías de entrevista grupales e individuales, que proporcionan notaciones para el diagnóstico inicial y final y complementan cualitativamente la información recibida. (Ejemplo: Anexos 2 y 3).

Etapa No 3: Determinación de los requisitos para la planificación de actividades que contribuyan a la formación y desarrollo de valores.

En la práctica pedagógica es frecuente la polémica acerca de las vías para la formación y desarrollo de valores. Desde el punto de vista que defiende la presente tesis, parte de la concepción de que los valores son, primeramente, normas de relación con los objetos y fenómenos y entre las personas; es necesario sostener que los mismos se forman en las actividades humanas en que se manifiestan las relaciones interpersonales.

Los valores no tienen en su esencia solo un conocimiento empírico o teórico. La esencia del valor es un acuerdo o convenio social establecido por un grupo de personas acerca de la significación que tiene para ese grupo un objeto, fenómeno o

relación interpersonal determinada. Esta condición es la que determina que los valores parten de un basamento moral.

Se coincide con Fernando González Rey, cuando señala: “...*Los valores constituyen el tipo de motivación que define la forma en que nos implicamos en los distintos sistemas de relación de los que somos parte*”.⁷¹ Los valores son formaciones que se manifiestan en todos y cada uno de los objetivos que se plantea el ser humano y matizan todas las posiciones que este asume ante los diversos elementos del contexto en que se desenvuelve.

Se debe insistir en que todo valor tiene en su esencia una composición psicológica que hay que tener presente cuando se habla de la formación científica, consciente y orientada de los mismos.

Esta característica que poseen los valores define también su especificidad en la práctica pedagógica. Los valores pueden formarse y desarrollarse a través de la interacción entre las personas y el arribo a acuerdos acerca de la significación de los objetos, fenómenos y las relaciones interpersonales. Esto puede lograrse en actividades colectivas; desarrolladas en grupos. Por tanto, es necesario concebir muy bien la actividad, cuya finalidad es la formación y el desarrollo de valores.

Partiendo de la experiencia acumulada en las actividades del proyecto “Modelo pedagógico para la formación de valores” se señalan algunos requisitos generales que deben cumplir estas actividades:

⁷¹ González Rey, Fernando. << Los valores y su significación en el desarrollo de la persona >>. En: Revista “Temas”, 1996, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 6.

❖ Estar dirigidas al desarrollo de recursos psicológicos esenciales, y no sólo a la apropiación de conocimientos. Deben posibilitar el crecimiento del hombre como un ser integral que regule su actividad, por lo que es necesario desarrollar la actividad centrada en el estudiante y fomentar el proceso de forma activa, creadora, a través del protagonismo estudiantil. Requieren que se permita la acción individual y específica de cada estudiante, reconociendo las diferencias individuales existentes entre las personalidades, que se propicie la independencia de la persona, su autoafirmación, su autocontrol; favorecer la profundización personal de los conocimientos y convicciones, de sus ideales y principios, de la elaboración de sus propias normas de conducta. Mientras más elevada sea la participación del estudiante en el desarrollo de un valor, más convencido estará del mismo, más lo interiorizará y lo mostrará con mayor estabilidad en su comportamiento.

❖ Respetar el carácter productivo para el estudiante. Proponer sólo aquellas que le sirvan para su vida o para su formación, que respondan a sus necesidades. Son eficientes sólo las actividades vinculadas con el contexto cercano al estudiante, que tienen un contenido valioso de carácter social, moral o vinculado a la vida práctica.

❖ Ser consideradas como un lugar de intercambio y creatividad colectiva, de diálogo entre las personas y grupos. Es necesario concebir el diálogo como práctica contraria a la imposición de criterios, intereses y decisiones individualistas; evitar la imposición de valores ya establecidos; facilitar la reflexión, la crítica, la valoración, el intercambio valorativo. Hay que mostrar respeto por la actuación de cada sujeto y permitirle llegar al ideal deseado por su propia conclusión y razonamiento.

- ❖ Adecuarse a las características de la edad y al desarrollo individual del estudiante.

- ❖ Dosificarse adecuadamente para obtener una motivación constante y lograr los objetivos propuestos. Deben orientarse con un grado de complejidad creciente, tomando en consideración el grado escolar, evitando que los estudiantes se frustren o abandonen la realización de las mismas. La planificación debe realizarse con coherencia, integridad y sistematicidad.

Además de los requisitos generales presentados, a la hora de organizar las actividades es necesario tener en cuenta la presencia de cuatro componentes esenciales derivados de la composición psicológica de los valores:

- **Componente propiciador de convicciones.**

La información que se suministra a los estudiantes debe estar encaminada en dos sentidos fundamentales:

1ro- Hay que proporcionar la información necesaria que le permita conocer, comprender y actuar de acuerdo con los modelos del deber ser, que le muestran cuál es el comportamiento que de él espera la sociedad.

Esta información tiene que basarse en la significación social que tiene dicha forma de comportamiento, la cual debe ser explicada para sentar las bases de la formación de significaciones personales en correspondencia con las aceptadas por la sociedad.

En este sentido, es necesario propiciar que se llegue a resultados de índole cognoscitivo, que sean obtenidos del proceso de razonamiento propio y la formación de juicios morales, derivados del enfrentamiento a situaciones y conflictos concretos, que el estudiante debe entender y razonar hasta decidir qué debe hacer en esa

situación. En este proceso participan y se desarrollan los procesos lógicos del pensamiento, que pueden ser orientados inteligentemente por el maestro hacia el final deseado. Al mismo tiempo, debe fomentarse y lograr que los estudiantes tengan la oportunidad de comparar lo que hacen con el modelo del deber ser propuesto.

2do- Hay que proporcionar informaciones complementarias, que refuercen y demuestren sustancialmente la certeza y la idoneidad de este comportamiento propuesto, fundamentarlo, argumentarlo con datos estadísticos y ejemplos de la realidad, que persuadan al estudiante de la justeza y vigencia que poseen estas ideas en su vida práctica y en su entorno. Estos datos contribuirán a su convencimiento propio, a la aparición de verdaderas convicciones, de la necesidad de comportarse acorde con la proposición hecha.

Para la obtención de este efecto, la información que se le proporcione a los estudiantes no puede ser fraccionada ni desvinculada, puesto que esto conduce a la fijación por el estudiante de algunos elementos incompletos y poco convincentes, lo que afecta su interés, y lo que es peor, limita la comprensión, el establecimiento de nuevos vínculos con otras informaciones, su recuerdo y su utilización eficaz. La información debe ser organizada con vistas a integrar un sistema que fundamente el punto de vista personal y su argumentación.

En cada contenido que se introduzca, se debe definir con claridad la idea o mensaje que se desea que el estudiante haga suyo, y se hace necesario propiciar la suficiente información para que cada estudiante logre el conocimiento de una manera lo más objetiva posible, y sobre todo, estableciendo las relaciones del contenido con la vida, pero no de forma abstracta, sino vinculándolo directamente con el contexto más

cercano del estudiante, con sus necesidades y vivencias, ya que sólo así tendrá significación, valor para sí y se convertirá en convicción.

Tienen un valor especial los procedimientos que se utilicen al ofrecer los conocimientos: es necesario explorar los conceptos previos que traen los participantes de la actividad, y partir de ellos, hasta obtener cambios que los conduzcan a los conceptos que se quieren.

En el transcurso de este proceso, es necesario destacar las contradicciones y usar ejemplos que demuestren las insuficiencias del conocimiento actual del estudiante, y orientarlo adecuadamente mediante preguntas para que ellos mismos remodelen sus conceptos, y alcancen y hagan suyos los presupuestos, convencidos de que estos son superiores. Esto es posible, sólo a través de la participación del estudiante y la asimilación activa del conocimiento, que les permita asumirlos e interiorizarlos mediante la utilización de los procesos lógicos del pensamiento.

A menudo ocurre que el profesor impone un concepto que el estudiante contrasta con su experiencia empírica vital, y cuando le resulta contradictorio o inútil, simplemente lo olvida o no lo utiliza para la regulación de su actuación. Todos los elementos anteriores contribuyen a demostrarle al estudiante la veracidad del conocimiento que está asimilando, la utilidad que posee para la vida, en fin, hacer individualmente significativo este conocimiento. Precisamente por ello se habla de un componente propiciador de convicciones.

Particular importancia adquieren los conceptos de desarrollo próximo y de enseñanza desarrolladora. Es necesario evitar plantear tareas inalcanzables por los sujetos, y que por esta razón se frustre o abandone la tarea.

Se debe tener muy en cuenta, la necesidad de partir de lo que ya tiene el estudiante, de forma que pueda obtener algo nuevo sobre la base de la ayuda que le ofrezca un mediador, cuya función es ayudarlo a llegar al conocimiento que se quiere fomentar.

➤ **Componente fomentador de ideales.**

Este componente es el encargado de involucrar la esfera afectiva del estudiante en el proceso pedagógico, por medio de una estrategia que propicie un clima de estimulación y valoración para el esfuerzo individual y colectivo. Es el componente que aporta la motivación para la actividad, y que garantiza que los acuerdos o conclusiones a las que se arriben sean significativos para el estudiante, o sea, se conviertan en ideales.

En general, debe establecerse sobre la base de una necesidad ya conocida de los estudiantes, o en la creación de una situación que provoque o derive en una necesidad, para encontrar la respuesta adecuada a la situación. Lo más típico es presentar una contradicción en forma de conflicto, que se convierte y actúa como una situación problémica, y crea en los estudiantes un estado intelectual de búsqueda frente a una situación que ellos no pueden resolver. Se provocan preguntas y la necesidad de hallar respuestas, debido a la curiosidad que se origina.

De esta forma, pueden plantearse situaciones conflictivas derivadas de contradicciones entre lo ideal (lo que se quiere o debe alcanzar), y lo real (lo ya alcanzado y que pudiera no querer ser modificado); pueden presentarse conflictos entre los intereses individuales y los sociales; entre lo que es viejo y algún planteamiento nuevo que lo cambia; entre posiciones diferentes en los campos políticos, entre otros.

La variedad de conflictos y contradicciones es amplia, y la decisión de abordar unas u otras va a depender de la situación concreta de la nación, la localidad, el centro escolar, la edad y el grado de los estudiantes, la coyuntura política actual, entre otras. La esencia es encontrar la forma correcta de enunciarlas para provocar la implicación personal del estudiante, para hacer que las cosas tengan sentido para él. La función básica de este componente es propiciar la motivación de los estudiantes para la búsqueda de la información que necesitan para asumir correctamente los valores. Garantiza, además, que se produzcan vivencias positivas y agradables en el transcurso de la actividad, que contribuyan a darle significación emocional, de forma adecuada, a la formación de los valores, lo que provoca un estado de reflexión y disposición del auditorio para abordar el tema.

Para lograr que esta disposición se mantenga, es necesario crear un clima permanente que fomente el interés, la discrepancia razonada, la oposición lógica y responsable, la crítica fundamentada que le ofrezca un espacio al pensamiento autónomo y divergente, en resumen, la existencia de una libertad mental que propicie emociones positivas y cierto grado de satisfacción que garantice la continuidad de las vivencias agradables. El trabajo de formación y desarrollo de valores se convierte en fuente de vivencias individuales y colectivas, que reflejan la realidad en que viven y que provocan la necesidad del estudiante de actuar según su propio razonamiento moral, implicándose directa y personalmente.

➤ **Componente propiciador de acuerdos.**

Este es el componente que promueve la interacción social y la colaboración, que posibilita el despliegue de la comunicación y el desarrollo de las capacidades

comunicativas, fundamentalmente la argumentación y la defensa de los puntos de vista; que propicia el consenso de grupo para resolver los conflictos; que promueve la interacción entre estudiantes y profesores a través de la elaboración conjunta de acuerdos y conclusiones, obtenidas a través de la expresión de ideas, sentimientos y el intercambio de experiencias; se caracteriza por la promoción del desarrollo humano y la autonomía de los estudiantes. Por lo tanto, es el componente que mejor permite el desarrollo del trabajo personalógico.

Partiendo de la contradicción planteada en forma de conflicto, se le exige al estudiante una toma de posición, que implica una verdadera decisión sobre las variantes a escoger dadas en las opciones del conflicto o contradicción.

Esta toma de decisión se da a escala individual y colectiva; por lo que propicia el debate a través de las diferentes posiciones asumidas; provoca la valoración de las distintas posiciones; les da la posibilidad a los estudiantes de expresar sus ideas, reflexiones, juicios, sentimientos y argumentos; todo esto relacionado con el sistema de valores asumidos para trabajar.

Concebidas de esta forma, cada actividad le permite al estudiante asumir roles esenciales en la vida; obtener la experiencia necesaria para formar los valores; tener un marco frecuente que le posibilite la expresión de sus ideas y sentimientos, y por lo tanto, su participación activa y consciente, basada en sus necesidades e intereses; permite conocer las experiencias y conocimientos de cada uno, en un contexto en el que se expresa con autenticidad y con una relación personal comprometida. Todo esto tiene un infinito valor para la realización de un diagnóstico certero de las características de los estudiantes y el desarrollo alcanzado en los valores.

Se considera necesario insistir en la necesidad de crear una atmósfera adecuada, en la que la relación de los estudiantes (unos con otros), y el profesor con los estudiantes, se base en la confianza y el respeto mutuo y dirigida hacia las diferencias individuales, lo que se expresa a través de la aceptación de la actuación de cada sujeto que participa en un diálogo abierto y franco, alejado de prejuicios y presiones, contrario a toda decisión individualista. De esta forma, se requiere de actuaciones basadas en la persuasión y que eviten imposiciones; dirigidas hacia la orientación, pero que rechacen acciones manipulativas; en las que el sentido de la igualdad, la dignidad y la oportunidad se respete, todo lo cual convierte a la actividad en un lugar de entendimientos, acuerdos y conclusiones.

Participando en estas actividades, cada estudiante evalúa sus propias acciones durante una situación determinada, en la cual piensa, reflexiona e imagina para encontrar la solución de sus problemas. Todo esto lo conduce a la valoración de sus logros, y a su autovaloración, se acerca a la actitud de proponerse sus propios objetivos y al compromiso con su propia conducta. La actividad colectiva, le permite descubrir la experiencia del valor en los otros y descubrir los valores en sí mismo, tomar conciencia de ellos y ver hasta qué punto estos orientan su vida propia, y la correspondencia entre su conducta y sus valores.

El maestro necesita mucha sensibilidad y preparación en su rol de mediador en estas actividades. Le corresponde provocar las situaciones y plantear las contradicciones y conflictos, propiciar que los educandos sean el verdadero centro del proceso pedagógico y resaltar el papel protagónico del estudiante. Debe asumir la relación con sus estudiantes desde una posición de respeto, con una alta coherencia entre lo

que declara y su actuación, ser consecuente con los elementos del deber ser que proclama. Necesita establecer relaciones personales con cada estudiante, y no tratar al grupo como un bloque de estudiantes, disponerse a escuchar a sus estudiantes, facilitar que estos expresen sus opiniones, tomarlas en consideración y reconocer sus aportes.

El maestro requiere persuadir y mostrar a los estudiantes la ventaja social de lo nuevo que se quiere formar; valorar la conducta y no al estudiante, lo que permite dejar abierta la posibilidad de cambio y la confianza de que este se puede lograr; despertar la admiración hacia lo valioso, actuar sobre cada estudiante para garantizar que en su interior se produzcan las valoraciones a las que se hace referencia anteriormente, y finalmente, tiene la responsabilidad de ampliar y reforzar los conceptos del grupo, de orientarlo hasta deducir conclusiones colectivas y compromisos por parte de los asistentes.

Para lograr todo lo anterior, el maestro necesita dominar a la perfección el tema central sobre el cual desarrolla la actividad; requiere combinar los métodos productivos y las técnicas participativas; poseer una actitud que facilite la autoestructuración del conocimiento por cada estudiante, bien sea por asimilación o por autodescubrimiento; debe realizar preguntas que faciliten el razonamiento de sus estudiantes y que los motive a seguir el proceso del diálogo, y a la vez, permitirles participar libre y activamente.

Todo maestro debe utilizar recursos que permitan al grupo decidir los temas que se quieren discutir, o parte de ellos; elaborar una guía para la conducción del debate; orientar trabajos independientes previos o posteriores a la actividad y fomentar la

valoración crítica del grupo acerca de la calidad y adecuación de la realización de la actividad. Sin embargo, lo esencial que necesita, es una actitud honesta hacia el desarrollo de los estudiantes. Debe evitar a toda costa asumir posturas encubiertas, coactivas, excluyentes, de superioridad, manipulativas o que abusen de los elementos emocionales.

➤ **Componente propiciador de la aplicación de las normas de conducta.**

Este componente llama la atención acerca de que los valores se realizan en la práctica y realmente se consolidan sólo si se practican. Por lo tanto, es necesario entender que la práctica es la vía de educación y apropiación del valor.

Esta es la razón por la que no basta con definir teóricamente los valores que se quieren formar y las convicciones que ellos implican, es necesario complementar todo esto con los rasgos comportamentales, con los comportamientos concretos que muestran y manifiestan la posesión del valor. Es necesario establecer cómo los proyectos ideales de comportamiento se concretan en modos de actuación ante la realidad, ante cada situación y en el contexto específico en que se desarrolla y vive el estudiante.

Se insiste, acerca de la necesidad de que los modos de actuación se ajusten a las posibilidades del educando, dado el desarrollo que ya ha alcanzado. Al planificar la formación de determinados valores, es necesario concebir simultáneamente, a través de qué actividades y actuaciones él pondrá en práctica y ejecutará estas normas comportamentales orientadas y las formas correctas de actuar.

Al mismo tiempo, es necesario que, al ejecutar el acto correcto, el estudiante reciba el reconocimiento social que amerita su conducta y que al actuar incorrectamente el

estudiante reciba el rechazo social a que es acreedor por su comportamiento inadecuado. No obstante, el éxito verdadero se alcanza cuando el propio razonamiento moral del individuo, al enfrentarse a situaciones concretas, en las que no intervienen presiones de ningún tipo, decide actuar correctamente y en correspondencia con sus valores.

Todo lo expresado anteriormente puede modelarse en un conjunto de orientaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar las actividades concebidas para la formación y desarrollo de valores. Estas orientaciones tienen el valor añadido de propiciar una estructura metodológica que facilita la elaboración de las actividades por parte del profesor y garantiza que se cumplan todos los elementos señalados en este epígrafe.

Procedimientos correspondientes a la etapa No 3: (Ejemplo: Anexo 16)

- 1) Descripción de la actividad que se va a realizar.
- 2) Establecimiento de los objetivos que se persiguen con esa actividad.
- 3) Definición de las ideas o mensajes que se desea que hagan suyos los estudiantes, teniendo bien en cuenta claridad y brevedad de las mismas.
- 4) Determinación de las informaciones que contribuirán a fundamentar las ideas y los modos de actuación con la mayor objetividad posible.
- 5) Establecimiento de las relaciones que tienen estas ideas con la vida de los educandos, con sus necesidades y vivencias.
- 6) Presentación de la contradicción en forma de conflicto, que se convierta y actúe como una situación problémica y cree en los estudiantes un estado intelectual de búsqueda frente a una situación que ellos no pueden resolver.

- 7) Elaboración de las preguntas a las cuales los estudiantes deben hallar respuestas y que en sus condiciones actuales no pueden resolver.
- 8) Determinación de la forma y los métodos o técnicas participativas en que se va a presentar la información, el conflicto, y se va a organizar el diálogo entre los estudiantes.
- 9) Explicación de los modos de actuación que muestren el comportamiento de acuerdo con el valor y prevención de las situaciones que propiciarán la puesta en práctica de los mismos.

2.2.2. Sistema de talleres artísticos. Componente fundamental de la metodología para la formación y desarrollo de valores.

En este caso se defiende como tesis fundamental la importancia del taller como forma de organización privilegiada para la formación integral del ser humano, más allá de un proceso de enseñanza -aprendizaje lineal y tradicionalista. Donde el docente explica, desarrolla e interactúa; para que, a cambio, sea el estudiante el que ocupe un rol mucho más activo, debatiendo, discutiendo, valorando y analizando cada uno de los casos, situaciones o ejemplos que se le muestren. Siempre bajo la orientación y tutela del maestro que organiza, guía y planifica, motivando y conduciendo el proceso educativo.

En el trabajo se sistematizan elementos esenciales que definen al taller como una forma privilegiada para el logro de objetivos formativos encaminados al desarrollo de la personalidad y específicamente al de los valores como formaciones psicológicas.

Potencialidades del taller y las manifestaciones artísticas para la formación y desarrollo de valores.

La palabra taller ha sido utilizada en las más diversas formas y por lo tanto ha propiciado la existencia de muchas definiciones alrededor de la misma. Se han realizado talleres de diversa índole, con los objetivos más diversos, en muchos niveles, con todo tipo de participantes y con las más disímiles y a veces contradictorias concepciones metodológicas. Este nombre se asigna a muchas actividades, que se desarrollan con diversos métodos, utilizando numerosos contenidos y con concepciones de trabajo diferentes.

Mucho se ha hablado sobre este tema, y se ha teorizado sobre los objetivos, contenidos y estructura del taller. El taller ha adquirido sus extraordinarias ventajas para las ciencias pedagógicas porque es el fruto de una larga y diversa evolución.

Larga evolución porque se utiliza prácticamente desde los filósofos antiguos (en especial por Sócrates y su Mayéutica) hasta nuestros días, en que es utilizado por tendencias tan actuales como el Marxismo y el Humanismo. Entre sus promotores se pueden señalar nombres tan ilustres como los europeos Rosseau, Pestalozzi, Montessori y los americanos Dewey y Simón Rodríguez. El taller ha sido la base de escuelas tan reconocidas por la insistencia en el papel activo del estudiante como la organizada por Freinet, la liberadora de Freire, la autogestionaria y el movimiento de la Escuela Nueva.

También, ha tenido seguidores como por ejemplo Vigotski, Leontiev y Luria que sostienen que el aprendizaje es una construcción social, como Nuñez y Ley que promulgan la producción colectiva de conocimientos, y de teorías tan eclécticas

como la Constructivista que teniendo su origen en Piaget se ha enriquecido notablemente con el aporte de otros pensadores.

Diversa evolución, porque ha sido estudiado y desarrollado no solo por la pedagogía sino también por ciencias como la Filosofía (Marx, Gramsci, Zemmelen y Hinkelammert) y la Psicología (Pichón Riviere, Boudeon, Ares, Pavloski y C.Roger), que lo han utilizado en la construcción de los sentidos y significados básicos para las representaciones sociales de los sujetos y para la organización y coordinación de grupos de aprendizaje. Otras ciencias como las antropológicas, sociológicas y de la comunicación lo han vinculado también a los aspectos del ser humano que abarcan cada uno de sus objetos de estudio.

Esta base teórica ha facilitado la selección del taller para su aplicación en la presente investigación. Se considera que la concepción del taller que adopta es aquella que propicia un grupo de potencialidades para desarrollar la metodología que se propone dirigida a la formación y desarrollo de valores.

Los elementos que a continuación se presentan actúan, además, como principios metodológicos esenciales para su utilización.

De esta forma el taller:

- Constituye una forma de organización de las actividades lo suficientemente dinámica como para ser utilizada no solo en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y en el horario establecido, sino también en todo proceso pedagógico.
- Es una forma organizativa de la actividad que permite en sí misma la utilización de diversas técnicas y métodos, así como enfoques integradores e interdisciplinarios que estructurados según criterios unificadores de la actividad posibilitan el

cumplimiento de uno o varios objetivos.

➤ Admite el método de la observación y la consecuente toma de notas sobre la participación de sus miembros.

➤ Posibilita el desarrollo y la valoración de los recursos personalológicos esenciales. Propicia la implicación de la personalidad de los estudiantes que se apoyan en conocimientos, sentimientos, ideales, entre otros, de forma integral, con la implicación cognitiva, afectiva, volitiva y comportamental. El carácter activo del estudiante conduce de forma insustituible al proceso de interiorización de las influencias educativas, desarrollando su protagonismo como una expresión de los sentimientos asociados a determinados ideales, intereses, valores y cualidades que van conformando su individualidad en el proceso de formación de su personalidad. Se acumula una valiosa información que permite penetrar en el mundo interior de los estudiantes, lo que posibilita a su vez, conocer sus necesidades, intereses, éxitos, fracasos, frustraciones, dificultades, vivencias, recursos personales cognitivos y afectivos, entre otros y ofrece la posibilidad de independencia y autonomía al estudiante para que de una forma consciente sea capaz de dirigir y ejecutar la solución de problemas sencillos y complejos.

Además, favorece una mayor precisión en el aprendizaje significativo ya que implica al estudiante en la acción y solución de las situaciones planteadas. Alienta la toma de decisiones y la participación en acciones concretas que incidan en su entorno inmediato, ya sea relacionado con sus propios compañeros, con la escuela, el barrio, o el entorno nacional e incluso internacional. Esta participación puede producirse mediante el impulso y motivación para participar en campañas, actos masivos, entre

otros, o apoyando proyectos de cooperación. La mejor manera de educar los valores es practicándolos.

➤ Facilita el diagnóstico y permite evaluar el proceso paulatino de socialización y construcción individual y las posibles correcciones para futuras actividades. La individualización en la actuación y el procesamiento de la información a partir de reflexiones y elaboraciones altamente personalizadas permiten la expresión de la personalidad del estudiante y es un elemento esencial para lograr la motivación, la creación, la actuación independiente y original del sujeto. Tiene un papel esencial al contrarrestar el autoritarismo en los docentes, debido a que posibilita el pensamiento creativo aportando elementos vitales como: seguridad, confianza y libertad para la independencia en el expresarse, en el sentir y en el actuar.

➤ Admite la organización de la actividad en forma grupal y facilita el trabajo en equipos. Su carácter grupal y abierto permiten al sujeto tomar sus decisiones en el seno de los grupos y bajo su influencia. Se enfatiza en un mejor aprovechamiento de las influencias grupales que ejercen una acción positiva en la formación de las orientaciones valorativas y de las opiniones morales y sociales, que muy frecuentemente todavía no están solidificadas en las edades tempranas de la vida.

➤ Permite el establecimiento de relaciones más horizontales entre profesores y estudiantes. Desarrolla un ambiente psicológico que condiciona el surgimiento de climas comunicativos favorables en sus diferentes funciones (informativa, afectiva y reguladora) y estimula la creatividad de sus participantes, al dedicarle mayor tiempo a debates y discusiones y no a exposiciones teóricas de ideas o ponencias. En este proceso pedagógico la comunicación profesor–alumno ocupa un lugar preferencial

por su influencia y transformación recíproca, en la que tiene un papel determinante el diálogo, por las posibilidades de apreciación y valoración instantánea y constante de los efectos provocados por la actividad y su organizador en el estudiante.

➤ Establece claramente los roles del profesor (orienta y conduce la actividad, convirtiéndose en el facilitador de la participación y solución colectiva de los problemas o situaciones en debate) y del estudiante (ente activo que asume las respuestas y reflexiones y busca las soluciones lo más creativas posibles). La clara posición en el rol activo que corresponde al estudiante permite que este desarrolle un sistema de actividades, acciones, y operaciones que, orientados por el profesor a los efectos de una asimilación consciente y creadora, permita la sistematización de los modos de actuación y facilite la apropiación del sistema de conocimientos, habilidades, hábitos y valores.

➤ Facilita el planteamiento de conflictos expresados a través de situaciones difíciles, problémicas, que propicien el debate, la reflexión y la creación. Procesos que conducen a soluciones que implican un compromiso personal, ya que centran la actividad del estudiante y permiten que autorregule su comportamiento para la comunicación en diferentes contextos de actuación, conllevan a ejercer la crítica y la autocrítica con autonomía y a ser capaces de valorar las consecuencias de sus acciones antes de emprenderlas, así como de analizar el fruto de sus realizaciones. El proceso de discusión en sí mismo promueve el desarrollo de habilidades y capacidades. Las situaciones presentadas suponen un nivel de reflexión, toma de decisiones, argumentación y creación, que estimule el desarrollo de la personalidad de manera más sólida.

Estas y otras potencialidades pueden obtenerse de los talleres cuando son aplicados correctamente, cuando se conciben los principios metodológicos íntimamente relacionados y de obligatorio cumplimiento. Es preciso recordar que la utilización de los talleres no es considerada como la única vía para la aplicación de la presente metodología, pero sí se parte del criterio de que es la mejor, dada la idoneidad del taller para la organización de actividades encaminadas a la formación y desarrollo de valores, sobre todo en la edad para la que fue organizada la presente metodología. No obstante, en aquellos casos muy peculiares en que no pueda ser utilizado, puede hacerse uso de otras variantes para organizar la actividad.

Los talleres propuestos tienen un carácter artístico. La actividad artística, múltiple e integradora, ha tenido distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero quizás la más importante sea la de lograr comunión, producir armonía en la personalidad, provocar placer, reflejar la vida y la realidad, reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y desarrollar la reflexión y la creación, base de todo nuevo descubrimiento científico que ayuda a satisfacer y mejorar la subsistencia.

*“...El hombre por medio del objeto de arte satisface sus necesidades estéticas de conocimiento, manifiesta su ideología, su subjetividad, su visión de la realidad. El objeto de arte le permite objetivar el vínculo existente entre su personalidad, la estructura cultural de la época y el medio social al que pertenece que de alguna manera lo condiciona, pero al que puede llegar a modificar...”*⁷² Es esta modificación mutua la que se debe fomentar en los estudiantes, ellos necesitan aprender a

⁷² Stokoe, Patricia. En: Expresión corporal. Arte, salud y Educación. Buenos Aires. 1990. Pág. 46.

cuestionar y enriquecer su propia personalidad y en especial desarrollar sus valores, y al mismo tiempo deben ser capaces de cuestionarse las características de su entorno y su sociedad para primero comprenderlos y luego transformarlos. Es esta posibilidad de transformación y desarrollo lo que se considera particularmente valiosa la vivencia artística.

En su existencia en el mundo, el ser humano emite juicios estéticos que le permiten valorar su relación con los diferentes objetos, fenómenos, teorías, etc. y descubrir en ella la belleza que la caracteriza. La capacidad de valorar la belleza surge cuando el hombre se encuentra libre de necesidades prácticas.

La conciencia estética se forma en el ser humano cuando posee un alto nivel de desarrollo, desde el punto de vista genérico e individual. Esta se forma bajo la influencia de las relaciones sociales y representa un salto cualitativo que eleva al ser humano desde las sensaciones y los goces perceptuales hasta un nivel muy superior representado por las orientaciones valorativas sociales y espirituales.

A través de la estética el ser humano se apropia de la espiritualidad del mundo y para ello utiliza diferentes modos que le proporcionan una orientación cognoscitiva determinada, ya que a través de ella descubre propiedades y leyes de los objetos fuera e independientemente de su papel en la actividad vital del sujeto, así como, trata de alcanzar el conocimiento de la verdad objetiva con el fin de realizar exitosamente su actividad práctica.

Además de esta orientación cognoscitiva, la estética le permite al ser humano una orientación valorativa, que le precisa direcciones a seguir en su actividad, independientemente de que estas puedan ser efectivas o no. Tiene también mucha

importancia porque le permite al sujeto social conocer la significación que adquiere para él un objeto dado. En la misma medida en que el hombre elabora un sistema de orientaciones valorativas considerando cualquier objeto o fenómeno bueno-malo, bello-feo, tiene la posibilidad de actuar en correspondencia con aquello que desea, aspira o teme.

La orientación estética fija las propiedades que surgen en el curso de la interrelación del objeto y el sujeto. La belleza es una relación valorativa entre el sujeto y el objeto. Toda valoración estética tiene un componente objetivo (valor: cualidades del objeto o fenómeno) y un componente subjetivo (valoración: relación que establece el sujeto con el objeto).

El valor es primario con relación a la valoración. Nace en el curso de la relación práctica del objeto con las necesidades del hombre y la valoración es la percepción consciente por el sujeto de un valor objetivamente formado. La valoración no se reduce a la captación del valor, sino que incluye, además, una comprobación de su autenticidad.

De esta forma, entre valor y valoración se produce un continuo proceso de revalorización de valores que se expresa en la historia de la cultura. La valoración subjetiva no desfigura al valor objetivo, en realidad ambos elementos se funden y constituyen un material espiritual complejo. El pensamiento estético se estructura a partir de una determinada concepción del mundo, lo que demuestra la propiedad del arte de poseer dinamismo ideológico y este se manifiesta en la orientación sobre una determinada concepción del mundo.

Se considera al arte como elemento movilizador por excelencia de la esfera afectiva y motivacional de la personalidad. En este sentido, se apoya en la defensa de la concepción martiana del arte que expone:

- *“¿Qué es el arte, sino el modo más corto de llegar al triunfo de la verdad, y de ponerla a la vez, de manera que perdure y centellee en las mentes, y en los corazones...?”* ⁷³
- *“El arte tiene un mismo elemento; y sin saberlo, va siempre al mismo objeto. _Parte siempre de los hombres; va siempre a mejorar a los hombres, por la emoción, sin sentir que mejora...”* ⁷⁴
- *“El arte afirma los sentimientos que expresa, los cuales crecen en el alma...”* ⁷⁵

Estas afirmaciones hacen evidente el papel que tiene el arte en el desarrollo del ser humano y lo sitúan en un lugar priorizado en todo proceso pedagógico. Son bien conocidas las posibilidades que proporcionan las vivencias artísticas en el proceso de desarrollo y madurez de la personalidad del individuo.

Teniendo en cuenta estos elementos se considera conveniente utilizar los recursos que las manifestaciones artísticas aportan para contribuir a la formación y desarrollo de valores. Argumento importante para la presente investigación, que tiene muy en cuenta la concepción de los valores como formaciones psicológicas predominantemente inductoras de la personalidad. En el transcurso del trabajo se ha destacado la necesidad de movilizar los recursos psicológicos del estudiante, de implicar sus procesos afectivos, de lograr que los nuevos planteamientos se

⁷³ Martí Pérez, José. En: “Desde el Hudson”, *La nación*, Buenos Aires, 23 de febrero de 1890, T. 13, Pág. 385-396.

⁷⁴ Martí Pérez, José. En: (Apuntes para los debates sobre “El idealismo y el realismo en el arte”), T. 19, Pág. 414.

⁷⁵ Martí Pérez, José. En: Comentario de la obra *Alba de Cuba*, de Rafael de la Cova, Patria, nueva York, 12 de agosto de 1893, T. 7, Pág. 262.

conviertan en altamente significativos para ellos y justamente aquí, en estos elementos es donde el arte ofrece sus mayores ventajas.

No es objetivo del presente trabajo definir el término arte, el interés está centrado en aquellas ventajas resultantes de la unión entre educación y arte. Según Santiago Ortigosa López “...el arte permite que una persona «viva más» porque le muestra dimensiones de la realidad en las que no había reparado, y en las que, consecuentemente, no había «vivido»”.⁷⁶

El arte ofrece la posibilidad de enfrentar al ser humano a situaciones difíciles o placenteras para que se impregne de cuanto ella emana, y en este caso el maestro tiene la función de organizar y dirigir estas impresiones y vivencias por el camino correcto y potenciar su efecto en los estudiantes.

El ser humano no valora un drama teatral, una pintura o una canción, sólo desde el punto de vista estético, sino, ante todo, en cuanto presenta imágenes que tienen una significación para él. Puede así aprender a ver la vida desde los caracteres más diversos, con los cuales interactúa con intensidad, esa revolución interna que provoca el arte en el ser humano: amor, pasión, sinceridad, justicia, valentía, entre otras, es el momento más fértil para influir en la formación de sentimientos, ideales, valoraciones positivas y valores. Y cuando por el contrario provoca ira, desilusión, tristeza, dolor, entre otras, también es muy valiosa, ya que permite provocar el rechazo a esas posiciones y sentimientos negativos.

El arte escénico, es representación, y está ahí para alguien, aun cuando no haya nadie como espectador. La obra de arte apunta no solo a la satisfacción del autor,

⁷⁶ Ortigosa López, Santiago. En: Revista iberoamericana de Educação. N° 29, 2002, Pág. 157-175.

sino que además va mucho más allá de sí misma; trasciende y provoca una transformación de las subjetividades que la acogen. Es una experiencia que transforma al espectador, pero también al ser humano que la representa.

Desde la antigüedad, el arte es esencia transformadora de la personalidad que la interpreta desde posiciones tanto internas (como autor, cantante, escritor, actor, entre otros) como externas (observador, espectador), y no solo se transforma su conocimiento, al desarrollarse su cultura, sino y fundamentalmente sus emociones, sentimientos, vivencias y por supuesto sus valores.

Para Aristóteles: *“...es la liberación provocada por la música, la poesía y, sobre todo, por la tragedia, que «suscita la purificación de las pasiones» y que incita el entusiasmo que produce el apaciguamiento que lleva a esa purificación”*.⁷⁷ La subjetividad que está en juego no se limita a la del autor, sino y sobre todo a la de los receptores que puede ser desde la posición de intérpretes o de espectadores.

En toda vivencia que calificamos de estética hay siempre un atisbo o preludio de un estado de exaltación; hay una captación del alma por el objeto. Después del «asombro», del análisis del mensaje que traslada el objeto (pintura, obra de teatro, escultura, entre otras), se produce un estado activo del individuo que entremezcla sus valores y los que se presentan en la obra, que asume o rechaza, en dependencia del trabajo educativo que se organice.

La belleza a la que se refiere el autor se expresa a través de diferentes lenguajes que son propios de cada una de las manifestaciones artísticas y que contienen no solo un elemento formal sino también un elemento moral. De esta forma cada

⁷⁷ Aristóteles. (En: Política V, 1340^a. Pág. 74.) En: Ortigosa López, Santiago. En: Revista Iberoamericana de Educação. N° 29, 2002, Pág. 143.

representación del arte utiliza un lenguaje propio que traslada un mensaje. El papel del educador consiste en preparar al estudiante para que sea capaz de entender ese lenguaje y captar ese mensaje.

L. S. Vigotski⁷⁸, plantea, que la relación del individuo con su realidad exterior no es simplemente biológica, ya que por intermedio de la utilización de instrumentos adecuados puede extender su capacidad de acción sobre esa realidad. Entre estos instrumentos, le atribuye un lugar especial al lenguaje, que es el que permite al individuo actuar sobre la realidad a través de los otros y lo pone en contacto con el pensamiento de los demás, con la cultura, que influyen recíprocamente sobre él. De esta manera, se puede afirmar que el pensamiento, como las demás funciones psíquicas superiores, tiene un origen social, es la consecuencia de una relación social y no el resultado del despliegue de las posibilidades de un individuo aislado.

Para Vigotski el lenguaje es el instrumento que regula el pensamiento y la acción. El ser humano al asimilar las significaciones de los distintos símbolos que usa, en su aplicación en la actividad práctica cotidiana transforma cualitativamente su acción. El lenguaje como instrumento de comunicación se convierte en instrumento de acción. El lenguaje, y a través de él la cultura, tienen una influencia decisiva en el desarrollo individual. El desarrollo de los procesos psíquicos superiores es una consecuencia de la internalización de las pautas de relación con los demás.

La formación y el desarrollo de la personalidad están determinados por su génesis social, o sea, por las influencias que tienen sobre él las relaciones sociales. Estas relaciones, se refieren, sobre todo, al contacto con el mundo adulto, con la cultura

⁷⁸ Vigotski, L.S. En: "La imaginación y el arte en la infancia", (ensayo psicológico), Bs. As. Akal, 1982.

adulta, ya acumulada por la humanidad, capaz de proporcionar a los jóvenes los estímulos y las enseñanzas adecuadas para el desarrollo de sus diferentes funciones psíquicas superiores.

Retomando al arte como lenguaje (musical, corporal, plástico, oral, escrito, entre otros), se puede considerar como un elemento eminentemente social especialmente dotado para ser incluido en el proceso pedagógico y de hacer una valiosa contribución al desarrollo de la personalidad, y de sus valores.

En este sentido se puede considerar al arte como un medio particularmente bien dotado para el desarrollo de la personalidad. El arte permite conocer, analizar e interpretar, producciones que por su calidad estética tienen una posibilidad especial para lograr una comunicación particularmente significativa, que se logra mediante los diferentes lenguajes simbólicos (corporales, sonoros, visuales, dramáticos y literarios), y es aquí, donde radica su especial capacidad educativa, y para la formación y desarrollo de valores.

La actividad artística con sus implicaciones reflexivas y creadoras aparece como una forma de relación especial, ya sea entre el joven y el adulto o de los jóvenes entre sí, con un claro valor educativo. Pero, este tipo de actividad no se utiliza lo suficiente, debido a la equivocada consideración de que la creación es un “don” privativo de algunos elegidos, a los cuales se les encuadra dentro de la categoría de artistas, talentos, descubridores y genios.

En este sentido L. S. Vigotski señala: *“...Llamamos actividad creadora a toda realización humana forjadora de algo nuevo, ya se trate del reflejo de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento*

que vive y se manifiesta sólo en el propio ser humano...⁷⁹

Toda actividad creadora posee como base a la actividad del pensamiento y la imaginación que se encuentran manifestadas por igual en los aspectos técnicos, científicos o culturales de la vida del hombre. Todo lo que tenga que ver con el mundo de la cultura es el resultado de la reflexión y de la creación humana.

Por lo tanto, todos los seres humanos poseen capacidad para la reflexión y la creación y lo están haciendo constantemente, en las acciones más simples y en las más complejas, lo hacen cuando escriben su propia oración y también cuando cantan de su inspiración y autoría, desde que narran su propia historia, escriben su más pequeño poema, hasta que elaboran un títere nuevo.

La creación se manifiesta claramente en la actividad del ser humano. Existen actividades en las que predomina un estilo que podría llamarse reproductor o reproductivo, relacionado directamente con la memoria, en el que el ser humano tiene la capacidad de repetir acciones ya creadas y elaboradas, y de volver a vivir experiencias pasadas.

Pero, si el ser humano se limitara a conservar experiencias anteriores, no sería capaz de adaptarse a cualquier cambio que se produjese en su medio ambiente. Por lo tanto, junto a esta función reproductora de la memoria, existe una segunda función vinculada al pensamiento y la imaginación que es la que combina y crea y la que le permite la transformación, el desarrollo y la proyección hacia el futuro.

En las actividades culturales (dramatizaciones, teatro, modelados, musicalizaciones, dibujos, entre otras) el ser humano reproduce mucho de lo que ve, pero no se limita a

⁷⁹ Vigotski, L.S. En: "La imaginación y el arte en la infancia", (ensayo psicológico), Bs. As. Akal, 1982. Pág. 36.

recordar experiencias vividas, sino que las reflexiona y reelabora creativamente, construyendo de esta manera, a través de distintas combinaciones, otras nuevas.

Esta reelaboración no se da natural ni repentinamente. A cada etapa evolutiva le corresponde una forma de creación que le es propia y que está directamente relacionada con la variedad y riqueza de la experiencia acumulada; así como el desarrollo del pensamiento, la imaginación y las formaciones psicológicas en sentido general.

Los elementos anteriores permiten llegar a una importante conclusión pedagógica: es necesario ampliar la experiencia del estudiante si se quiere lograr una sólida base para su actividad reflexiva y creativa. Si el estudiante no conoce por una experiencia anterior elementos que le permitan crear, no podrá inventar o transformar, ya que es la utilización diferente de los elementos conocidos lo que constituye algo nuevo, creador, que pertenece al ser humano. Reflexionar sobre lo viejo e integrarlo con lo nuevo, sienta las bases de la creación, las que por supuesto encuentran en el arte las más disímiles y motivantes experiencias.

Se declara la importancia decisiva de la intervención docente, ya que corresponde a los maestros la responsabilidad de brindar a sus estudiantes experiencias diversas, desde el área artística, que les permita reflexionar la vida y que le sirvan de base a nuevas creaciones. La producción de soluciones novedosas que implican la creación de productos originales es posible solamente a través de la individualización en la actuación, del procesamiento de la información recibida a partir de reflexiones y elaboraciones altamente personalizadas. Todos los elementos expuestos anteriormente proporcionan una sólida fundamentación para la selección de

manifestaciones artísticas como contenido esencial en la metodología para la formación y desarrollo de valores.

El sistema de talleres artísticos que se propone toma como punto de partida la apreciación de manifestaciones artísticas en su sentido más general. Parte del intercambio del estudiante con el mundo que le rodea en primera instancia, para luego propiciar la apreciación de las diferentes manifestaciones y por consiguiente arribar al momento de la reflexión, la creación y posterior valoración.

Para organizar las actividades en el sistema de talleres artísticos se parte de los elementos generales imprescindibles para cualquier objeto de apreciación (canción, pintura, obra de teatro, entre otros):

- 1) Experiencias personales del estudiante en cuanto a conocimientos y sentimientos sobre la manifestación.
- 2) Contexto en el que se enmarca el objeto de apreciación, que recrea este objeto y en que se presenta y reflexiona sobre el mismo.
- 3) Relación entre el contenido (aspecto que se presenta ante el observador) y la forma (manera de presentarse el contenido a través de elementos expresivos: color en la plástica, sonido en la música, movimiento en el cine, entre otras).

Para lograr insertar coherentemente en una actividad cada uno de estos elementos, es necesario precisar aspectos medulares sobre la relación contenido forma para la apreciación.

Con el objetivo de no descontextualizar las manifestaciones artísticas, pero, sin la intención de ofrecer recetas acabadas para su abordaje, ni convertir los talleres en espacios académicos de cada especialidad; se ofrecen elementos metodológicos con

un enfoque integrador que conlleven a la apreciación, reflexión y creación sobre dichas manifestaciones.

Para el tratamiento del texto literario se debe tener en cuenta:

- a) Lectura expresiva (por el profesor o por un estudiante preparado para ello).
- b) Trabajo con el vocabulario (según contexto, conocimientos de los estudiantes, trabajo con el diccionario, ortografía, entre otros).
- c) Lenguaje (recursos expresivos, relaciones lexicales, entre otros).
- d) Análisis gramatical.
- e) Tipo de composición (teatro, historieta, poema, entre otros).
- f) Ideas generales y temas.
- g) Valoración general de la obra.

Estos elementos enunciados para la literatura pueden considerarse generales para toda manifestación artística, la apreciación de las demás añade sus elementos propios. Por ejemplo, en el caso de la música, se comienza con la audición del tema, posteriormente los elementos comunes del análisis literario junto a otros propios de esta manifestación como análisis del ritmo, la melodía, entre otros.

Con la intención de ilustrar dicha estructura se presenta a continuación:

Estructura común al sistema de talleres artísticos.

Título o tema.

Objetivo.

Elementos generales:

- Valor jerarquizado.
- Manifestaciones artísticas utilizadas.

Introducción:

- Motivación.
- Indicar de qué forma y a través de qué medios se va a presentar la información y se va a realizar el diálogo entre los estudiantes.

Desarrollo:

- Ideas o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos.
- Informaciones que contribuirán a fundamentar las ideas y los modos de actuación, a través de las manifestaciones artísticas seleccionadas y la metodología a seguir en cada una de las actividades, para lograr el objetivo propuesto.
- Presentar y debatir sobre una situación problemática y crear en los estudiantes un estado intelectual de búsqueda.
- Elaborar las preguntas que los estudiantes deben responder, conducirlos hacia las respuestas correctas u orientarlos de forma tal que ellos mismos elaboren sus preguntas.
- Provocar una profunda reflexión que conduzca a un diálogo abierto y productivo; fomentar la toma de decisiones y acuerdos.
- Explicar cuáles son los modos de actuación que muestren el comportamiento de acuerdo con el valor.
- Motivar y lograr la creatividad en cada actuación de los estudiantes y el profesor.

Conclusiones.

Despedida.

Motivación para el próximo taller.

Se presenta a modo de referencia para una mejor comprensión, tanto de la estructura como de los elementos metodológicos y su tratamiento uno de los talleres.

Ilustración, a modo de referencia, con uno de los talleres artísticos.

TALLER No 1

Título: Encuentro personal.

Objetivos:

- Caracterizar la estructura y elementos generales de los talleres artísticos de creación y reflexión.
- Caracterizar elementos esenciales sobre los valores: Laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden.

Elementos generales:

Valores jerarquizados: Los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase⁸⁰: “...*Embellecer la vida es darle objeto. Salir de sí es indomable anhelo humano, y hace bien a los hombres quien procura hermostear su existencia, de modo que vengan a vivir contentos con estar en sí*”.⁸¹

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor: contexto histórico cultural en el que se inserta;
 - Análisis de palabras claves y del lenguaje utilizado;
 - Existen diferentes maneras de ver y asumir la vida: con optimismo o pesimismo, entre otras;
 - Lo imprescindible es buscar en cada suceso lo positivo;
 - La importancia de ser útil al mundo y a los demás hombres;
 - La misión de cada ser humano digno, y honrado es hacer más bella la existencia de los demás y sentir la belleza en cada acción que realiza;
 - Mantener el optimismo por encima de todas las dificultades;
 - Decidirse a vivir feliz ayudando a los demás;
 - Contribuir a la felicidad de todas las personas que nos rodean;
- Breve panorámica sobre los talleres, sus elementos generales, las manifestaciones artísticas que se utilizarán y la forma en que se reflexionará y se creará sobre ello.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

⁸⁰ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

⁸¹ Martí Pérez, José. En: “Oscar Wilde”, El Almendares, La Habana, enero de 1882; *La Nación*, Buenos Aires, 10 de diciembre de 1882; T. 15, Pág. 361-362.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. En el desarrollo de la personalidad influyen muchos factores, pero el determinante es la educación, el maestro y la escuela en general juegan un papel decisivo en este proceso.
2. Importancia de la formación y desarrollo de los valores priorizados.
3. Urgencia de la formación de estos valores en los momentos actuales.
4. Responsabilidad del maestro para contribuir a la formación de los valores.
5. Comprensión de la posibilidad de desarrollar los valores cada día.
6. Proponerse desarrollar estos valores para ser mejores seres humanos.
7. Decisión para transformarse y transformar a las personas que los rodean para lograr un mundo mejor.
8. Importancia de asumir la vida con amor.

- Actividades:

1- Escuchar la canción: “El problema”, por el cantautor Silvio Rodríguez⁸² para reflexionar y debatir sobre su contenido, se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción.

Texto de la canción: “El problema”

“El problema no es / si te buscas o no más problemas

El problema no es / ser capaz de volver a empezar

El problema no es / vivir demostrando / a uno que te exige / y anda mendigando

El problema no es / repetir el ayer / como fórmula para salvarse.

⁸² Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, o proyectada en el televisor a través de la computadora, organizado previamente.

El problema no es jugar a darse / el problema no es de ocasión

El problema señor / sigue siendo sembrar amor.

El problema no es / de quien vino y se fue o viceversa

El problema no es / de los niños que ostentan papás

El problema no es / de quien saca cuenta y recuenta

y a su bolsillo suma lo que resta

El problema no es de la moda mundial / ni de que haya tan mala memoria

El problema no queda en la gloria / ni en que falten tesón y sudor

El problema señor / sigue siendo sembrar amor

El problema no es / despeñarse en abismos de ensueño

porque hoy no llegó al futuro sangrado de ayer

*El problema no es / que el tiempo sentencie extravío / cuando hay juventudes
soñando desvíos*

El problema no es / darle un hacha al dolor / y hacer leña con todo y la palma

El problema vital es el alma / el problema es de resurrección

El problema señor / será siempre sembrar amor.”

- Reflexión y debate sobre la canción:

- Ofrecer una breve referencia sobre Silvio Rodríguez y su obra;
- Análisis del vocabulario y determinación de las palabras claves;

Preguntas:

- ¿Qué problemas existen en el mundo y son reflejados en el texto?
- ¿De esos problemas que han mencionado, cuáles son importantes para ustedes?

- ¿Según Silvio Rodríguez, cuál es el problema fundamental?
- ¿Cuál es el tema central de la canción?
- ¿Coinciden ustedes con Silvio en que el problema fundamental será siempre sembrar amor? ¿Por qué?
- ¿Qué han hecho ustedes por los demás al respecto?
- ¿Con lo que han hecho consideran que ya se resolvería el problema?
- ¿Se consideran ustedes personas buenas?
- ¿Para ustedes con ser bueno, con ofrecer amor, ya basta?
- ¿Consideran ustedes que existe relación entre ser bueno y poseer valores?
- ¿Qué son para ustedes los valores?
- ¿Pueden mencionar los valores que ustedes conocen? (se escribirán en la pizarra, tratando de inducir los ocho valores antes mencionados)
- ¿Pueden explicar en qué consisten los valores que han mencionado?
- ¿Poseen ustedes todos esos valores?
- ¿Les basta con los valores que ya poseen?
- ¿Podrán desarrollarse los valores que ustedes poseen?
- ¿Qué importancia tiene la formación de valores?
- Mencionen las misiones más importantes del maestro de hoy;
- ¿Puede contribuir el maestro a resolver según Silvio “el problema fundamental de la humanidad”, o sea, a través del amor, formar y desarrollar estos valores en el ser humano?

Conducir a los estudiantes al compromiso de convertirse en “**Sembradores de amor**”, escribir la frase en la pizarra y que cada uno exponga dos razones o

acciones que pueden hacer en ese momento para empezar a ser “Sembradores de amor”. Entre todos llegar al acuerdo de cada miércoles traer dos razones que justifiquen que realmente son “Sembradores de amor”.

2- Leer la frase final del poema: “La vida”, de William Shakespeare. Se les explica a los estudiantes que en los últimos talleres se estará en condiciones de analizarlo totalmente para que el debate pueda ser más profundo y efectivo y por eso en este taller solo analizará su frase final).

“Es que realmente la vida vale cuando se tiene el valor de enfrentarla”⁸³

Análisis de la frase:

- Leer la frase y realizar un breve comentario sobre el autor y la misma;
- Análisis de las palabras claves;
- Lluvia de ideas a partir de la palabra vida;

Interpretación de la frase:

- ¿Vale mucho la vida para ustedes? ¿Por qué?
- ¿Están decididos a enfrentarla siendo cada día mejores?
- ¿Qué pueden hacer para que la vida de todos ustedes y de los que los rodean sea mejor?
- ¿Estaremos a tiempo para desarrollar nuestros valores y contribuir a la educación de los valores en nuestros adolescentes?

3- Comentar y debatir sobre la figura de Manuel Calviño y la relación de alguno de sus temas con el tema central del taller, reflexionar sobre la urgencia del problema

⁸³ Shakespeare, William. Antología de poesía. (Internet). <<http://www.poesia-infantil.com>> [Consulta: 16 febrero 2002].

esencial que expresa Silvio en su canción (sembrar amor) y relacionar esta necesidad con la urgencia de la formación de valores en los tiempos actuales, tanto en el mundo como en el país y particularmente en nuestros estudiantes.

Lectura expresiva del poema: “Para que lo pienses” para analizar y debatir sobre el valor del tiempo y la urgencia de la formación de valores en nuestros días.

“Para que lo pienses”

“Para entender el valor de un año:

Pregunta a un estudiante que no pasó los exámenes finales.

Para entender el valor de un mes:

Pregunta a una madre que tuvo un hijo prematuro.

Para entender el valor de una semana:

Pregunta al editor de una revista semanal.

Para entender el valor de una hora:

Pregunta a dos apasionados que están esperando el momento del encuentro.

Para entender el valor de un minuto:

Pregunta a una persona que perdió el tren, el ómnibus o el avión.

Para entender el valor de un segundo:

Pregunta a una persona que sobrevivió en un accidente.

Para entender el valor de un milisegundo:

Pregunta a una persona que ganó medalla de plata en las olimpiadas.

El tiempo no espera por nadie.

*Valoriza cada momento de tu vida.*⁸⁴

- Análisis e interpretación del poema, reflexionando sobre:

- Análisis del vocabulario;
- Análisis de las categorías gramaticales que más se repiten, valoración del porqué de la utilización reiterada de algunas de ellas;
- Establecimiento de la relación temporal que se presenta en el texto. Significación;
- Determinación de temas y subtemas generales y valoración de la simétrica, la rima y el lenguaje.

Actividad independiente:

Elaborar una actividad para contribuir a la formación de valores: relacionada con el tema y valor que prefieran; utilizando los métodos, medios y técnicas que deseen. Entregarla en el próximo encuentro.

CONCLUSIONES:

- Derivar por elaboración conjunta las ideas centrales trabajadas en el taller a partir de la siguiente frase⁸⁵: “...*El crecimiento humano, tiene sus costos humanos todo el que lo desee deberá pagar el precio, y el precio es alto*”.⁸⁶

DESPEDIDA:

- Aplicación de la técnica participativa: PNI (Positivo, negativo e interesante).
 - a) Se le entrega una hoja de papel a los estudiantes;

⁸⁴ Anónimo. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. Ed. Científico-Técnica, La Habana, Cuba, 2000, Pág. 159,160.

⁸⁵ Quedará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, hasta finalizado el taller.

⁸⁶ Berman, Marshall. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. Ed. Científico-Técnica, La Habana, Cuba, 2000, Pág. 158.

- b) Se les pide que escriban su nombre;
- c) Se les orienta que cada uno de forma individual, sin consultar con nadie, escriba lo que considera positivo, negativo e interesante del taller realizado;
- d) Una vez terminada la técnica se recogen los papelitos.⁸⁷

En el próximo taller: seguiremos hablando sobre las posiciones a asumir en la vida, escucharemos una canción interpretada por Laura Paucini y algunos poemas...

Fin

El sistema de talleres artísticos (33) se ofrece en los “MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE VALORES A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE TALLERES ARTÍSTICO” en formato PDF, y también, en un CD se ofrece una multimedia que contiene todas las manifestaciones artísticas y recursos audiovisuales utilizados en los 33 talleres.

En el anexo 16, se muestra la estructura y una síntesis de talleres para su valoración integral y sucinta, los primeros por su carácter general e introductorio (Talleres 1- 4). El Taller No. 5 desarrolla inicialmente el valor de la laboriosidad; asimismo, el Taller No. 8 muestra cómo formar la honradez inicialmente y el Taller No. 9 continúa el tratamiento de la honradez y se muestra para la apreciación de la relación sistémica entre ellos en cuanto a estructura, profundidad en los análisis, etc. Se ofrece una propuesta del tratamiento de la honestidad en el Taller No.11 y sobre la incondicionalidad en el Taller No. 28 y el Taller Final para una ideación de cómo puede concluir el proceso en su integración (Anexo 16).

⁸⁷ Para mayor explicación sobre esta técnica buscar: Bermúdez Morris, Raquel y coautores. En: Dinámica de grupo en Educación: su facilitación, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, 2002, Pág. 91.

CAPÍTULO. 3

VALIDACIÓN DEL MODELO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE VALORES.

CAPÍTULO 3. VALIDACIÓN DEL MODELO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE VALORES.

Se procede a la validación del modelo, para lo que se aplica el experimento pedagógico en la modalidad de pre - experimento a partir de mediciones iniciales y finales derivadas de la implementación de la metodología.

En primera instancia se describe cualitativamente la implementación de la metodología para la formación y desarrollo de valores que integra el sistema de talleres artísticos, en el Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”, en el curso 2003-2004. Se aplican los mismos instrumentos de la etapa inicial en la etapa final, a la muestra conformada por los 26 estudiantes del grupo 1 de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica con la que se implementa la metodología para valorar el nivel de desarrollo alcanzado en los 8 valores que se trabajan.

Se describe el procedimiento seguido para la aplicación del diagnóstico inicial, los detalles metodológicos seguidos durante la aplicación práctica de la propuesta y el proceder en la aplicación del diagnóstico final.

Se realiza el análisis y la comparación de los resultados del diagnóstico inicial y final. Posteriormente, se aplica la triangulación y se culmina con el análisis de la fiabilidad de la propuesta a través de la corroboración de la hipótesis de la investigación, según la prueba estadística Chi-cuadrado.

3.1. Implementación de la metodología y resultados obtenidos.

En primer lugar, se desarrolla e implementan las primeras dos etapas de la metodología.

Etapas 1.- Selección del sistema de valores a formar y desarrollar. Elaboración de los modelos del deber ser (Anexo 1). La descripción de los procedimientos se va desarrollando en la aplicación de la experiencia.

Posteriormente, se implementa la **Etapas 2.- Instrumentación para el diagnóstico y la valoración objetiva del desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación** (Anexos 2 -8):

ANEXO 2.- Guía de entrevista grupal para ser aplicada a los estudiantes de la muestra en los diagnósticos inicial y final

ANEXO 3.- Guía de entrevista individual para ser aplicada a los profesores tutores y a la profesora guía en los diagnósticos inicial y final

ANEXO 4.- Encuestas a los estudiantes para valorar el desarrollo en los componentes cognoscitivo, afectivo y volitivo en los valores priorizados por el Ministerio de Educación:

Encuesta No 1: Componente cognitivo (convicciones).

Encuesta No 2: Componente cognitivo (comportamientos).

Encuesta No 3: Componente afectivo.

Encuesta No 4: Componente volitivo.

ANEXO 5.- Encuestas a los profesores para valorar el desarrollo alcanzado por los estudiantes en los componentes afectivo y volitivo en los valores priorizados por el Ministerio de Educación:

Encuesta No 1: Componente afectivo

Encuesta No 2: Componente volitivo.

ANEXO 6.- Guía de observación para la valoración integral del valor

ANEXO 7.- Procedimiento para compilar el resultado de las observaciones mensuales acerca de las manifestaciones comportamentales de los estudiantes.

ANEXO 8.- Procedimiento para la integración de las notaciones

Una vez obtenidos los resultados iniciales se inicia la aplicación del diagnóstico inicial. Los resultados obtenidos en el mismo facilitan la reestructuración y e inicio de la aplicación del sistema de talleres artísticos para la puesta en práctica de la **Etap**
3- Determinación de los requisitos para la planificación de actividades que contribuyan a la formación y desarrollo de valores. Los cuales se aplican, como puede apreciarse, en la implementación de la experiencia a través del sistema de talleres artísticos que se realiza a continuación. Pero, también, en el sistema de talleres que se ofrece en los “MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE VALORES A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE TALLERES ARTÍSTICOS”, que se ofrecen junto a la tesis y en la multimedia de la misma en formato CD, con todos los recursos y actividades desarrolladas.

Posteriormente, se procede al diagnóstico final aplicando los mismos instrumentos a la muestra coincidente y que había formado parte de la experimentación. Una vez obtenidos los resultados se procede a la comparación de los mismos y para la validación de la hipótesis se aplica el método de triangulación. Finalmente, se sintetizan los resultados obtenidos y se comprueba la hipótesis de la investigación a

través de la experimentación (Anexo 17). Lo que permite evidenciar estadísticamente, la validez de la investigación y sus resultados, así como la contribución del modelo y la metodología elaborada para la formación y desarrollo de valores en los estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”.

Temporalización: octubre de 2003 hasta junio del 2004.

Descripción de la aplicación del diagnóstico inicial.

Se comenzó en la primera semana de octubre con la motivación y el proceso de sensibilización y se les solicitó a los estudiantes que fueran haciendo observaciones relativas al desarrollo de los valores pues en la última semana de octubre serían objeto de una entrevista con la intención de determinar el desarrollo alcanzado por los estudiantes en los valores priorizados por el Ministerio de Educación.

En la referida fecha se les hicieron las entrevistas a los profesores tutores y la profesora guía del grupo (Anexo 3), donde se les presentó y explicó los modelos del deber ser. Se logró la orientación a los profesores para que pudieran ayudar en la realización de observaciones sistemáticas sobre los ocho valores que se trabajan (Anexo 7), por lo que se obtuvo el primer grupo de notaciones para el diagnóstico inicial. Se aplicaron encuestas para valorar el desarrollo alcanzado en los componentes afectivo y volitivo de los valores en los estudiantes (Anexo 5) y de esta forma se obtuvo un segundo grupo de notaciones.

Inmediatamente dieron respuesta a las preguntas incluidas en la entrevista, de las cuales se derivó un tercer grupo de notaciones y un conjunto de las actividades fundamentales a través de las cuales, se podía medir el comportamiento de los estudiantes y el reflejo en el mismo del desarrollo del valor. Se les pidió, además, a los profesores, su colaboración para la realización de la entrevista grupal a los estudiantes, en la que fundamentalmente debían recoger los datos necesarios sobre los estudiantes que tutoraban.

En el primer miércoles de noviembre, se procedió a realizar la entrevista grupal con los estudiantes, de la cual se obtuvo el consenso de estos para participar en los talleres artísticos, además se acordó la sesión más conveniente para que todo el grupo participara en los talleres mencionados.

Además de lo antes señalado, de las notas tomadas por los profesores tutores, se obtuvo una valiosa información que permitió la elaboración de un nuevo conjunto de notaciones para diagnosticar el desarrollo inicial de los valores en los estudiantes.

Una vez culminada la entrevista se analizó la conveniencia de realizar la aplicación de encuestas para valorar el nivel cognoscitivo, afectivo y volitivo del desarrollo alcanzado en los valores (Anexo 4), en este mismo momento. De esta forma, se evitaba tener que citar a los estudiantes en una nueva ocasión solo para hacer la aplicación de estas.

Como resultado de esta decisión este mismo día se aplicaron y se obtuvo otro conjunto de notaciones valorativas del desarrollo inicial alcanzado por los estudiantes en los valores propuestos.

Se cuenta con 5 grupos de notaciones que poseen el valor especial de haber sido obtenidas en distintos momentos y actividades, con la aplicación de métodos diferentes y desde la óptica de varios profesores, así como, con la participación de los propios estudiantes. Todos estos elementos, le confieren a la medición un grado aceptable de objetividad y confiabilidad para realizar el diagnóstico inicial del desarrollo de los valores.

Las notaciones se obtienen en correspondencia con las tres categorías de las escalas de desarrollo en los diferentes componentes. Se le asigna la notación 1 a la categoría que expresa menos desarrollo, la notación 3 a la categoría que expresa el mayor grado de desarrollo y la notación 2 a la intermedia. La obtención de la notación generalizadora se realiza mediante la selección de la notación más frecuente de las obtenidas por la aplicación de los diferentes métodos.

Este es el instrumento establecido que se refleja en el procedimiento para la integración de las notaciones (Anexo 8) que permite la obtención de una sola generalizadora. Este procedimiento se le aplicó a cada estudiante en cada uno de los valores y una vez obtenidas las notaciones generalizadas de los estudiantes se estuvo en condiciones de llenar los datos del instrumento para la valoración integral del valor (Anexo 6).

De esta forma se obtuvieron los datos correspondientes al diagnóstico inicial y se procede a la implementación de los talleres.

Implementación de la experiencia a través del sistema de talleres artísticos.

El sistema de talleres artísticos se aplicó desde el mes de noviembre del 2003 hasta junio del 2004. Se dejaron libres los meses de septiembre y octubre, teniendo en cuenta que son meses muy difíciles para los estudiantes ya que están en pleno período de adaptación a un nuevo nivel de enseñanza.

A partir de la elección de los estudiantes, el sistema de talleres artísticos se implementó, los miércoles de cada semana, en el horario de 8 y 30 PM a 11 PM. Al mismo tiempo, se evitaban interrupciones en la docencia y la participación por parte de los estudiantes en los talleres.

Los elementos anteriores definen un total de 35 miércoles de los cuales el primero y el último fueron dedicados a la realización del diagnóstico inicial y final respectivamente, restando por lo tanto la realización de 33 talleres.

De esta forma, todas las decisiones fundamentales estaban tomadas: el tipo de actividades e instrumentos a utilizar, el horario para su aplicación y la solicitud de cooperación a los profesores tutores y la profesora guía del grupo 1 de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello” del curso 2003–2004.

En su conjunto, los talleres constituyeron un sistema, organizado para facilitar la contribución a la formación y desarrollo de valores, la interacción de unos talleres con los otros facilitó constantemente la eficiencia de los posteriores. Se desarrollaron 33 talleres, destinados, los cuatro primeros a una presentación general de los ocho valores y posteriormente se asignaron tres talleres como mínimo a cada valor. Finalmente, se dedicaron los últimos talleres a generalizaciones sobre los valores.

Teniendo en cuenta que el desarrollo de los talleres exige la puesta en práctica, por parte de los estudiantes, de varias habilidades, los mismos se trabajaron en forma de sistema, de los más simples a los más complejos. Se comenzó con aquellos que requerían caracterizar e identificar para finalizar con la argumentación, la fundamentación y profundización.

Se concibieron los talleres como parte de una concepción curricular amplia y abierta; incluidos a partir de acuerdos tomados con la institución educativa. Se decidió aplicarlos en horario nocturno hasta probar su efectividad, y una vez que esta haya sido lograda sugerir su inclusión en el currículo y realizarlos en otro tiempo y lugar.

Partiendo de estas informaciones se comenzó la aplicación de los talleres artísticos. Mensualmente se recogían las observaciones realizadas por los profesores tutores, la profesora guía y la profesora que lleva a cabo la investigación.

Cada mes se procesaba la información hasta obtener notaciones generalizadoras de cada estudiante y del grupo en general, que permitieran realizar la comparación con las observaciones de los meses anteriores y tener una idea bastante aproximada acerca de qué aspectos de los valores reflejados en los modelos del deber ser debían ser priorizados mediante los talleres, porque se apreciaban menos desarrollados que los demás. Los talleres fueron concebidos con una estructura única y común para todos ellos, lo cual permitió que la experiencia adquirida en los primeros facilitara el desarrollo de los últimos.

Fueron distribuidos con una frecuencia semanal durante ocho meses para garantizar períodos de incidencias sobre los estudiantes no tan alejados como para que se perdiera el efecto del anterior, ni tan cercanos como para que no tuvieran el tiempo

suficiente para procesarlos e interiorizarlos. Se debe señalar también que, en el período correspondiente a cada valor, el primer taller comienza haciendo énfasis en las insuficiencias detectadas en el diagnóstico inicial, el segundo taller tenía en cuenta en qué convicciones y modos de actuación se había progresado más y en cuáles debía trabajarse con más intensidad, el tercer taller es concebido bajo el propio principio.

De esta forma los avances y limitaciones de cada taller orientaban la realización del que se organizaba posteriormente. De ellos, se dedicaron los cuatro primeros y los cuatro finales a talleres cuyo contenido incluían y le daban un tratamiento integral a los ocho valores que se querían formar y desarrollar: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

El resto de los talleres fue distribuido jerarquizando un valor determinado en tres talleres consecutivos, con excepción del valor patriotismo que fue trabajado en cuatro talleres, con la intención expresa de dedicar uno exclusivamente al desarrollo de los valores para el cuidado del medio ambiente.

En el sistema de talleres artísticos se utilizaron todas las manifestaciones artísticas, tanto las espaciales: pintura, escultura y arquitectura; como las temporales: literatura, música y teatro, así como el Cine debate.

Para la selección de las obras artísticas se priorizó como criterio fundamental el contenido de los mensajes básicos que se aprecian en cada una de ellas sobre la forma o estructura. Es preciso señalar que en cada taller se utiliza la combinación de varias manifestaciones artísticas.

Descripción de la aplicación del diagnóstico final.

En este momento de la investigación se procede a la aplicación de todos los instrumentos que permitieron arribar al diagnóstico final. Asimismo, las observaciones mensuales demostraron el avance paulatino y sistemático en el dominio de los valores.

El primer nivel en el que se notó el avance fue en el cognoscitivo, en lo que jugó un papel decisivo el tratamiento dado a los modelos del deber ser en los diferentes talleres artísticos. Este logro fue alcanzado por el 92,3% de los estudiantes ya considerados con la notación 3 aproximadamente en el taller No 26.

El segundo nivel en ser alcanzado por la mayoría de los estudiantes fue el afectivo, dado fundamentalmente porque la presentación de materiales de naturaleza artística contribuyó al desarrollo de la sensibilidad de los estudiantes y a hacer suyos con un alto grado de significación el contenido de las convicciones planteadas en los modelos del deber ser. La asimilación a un nivel cognitivo facilitó que en esa misma fecha se apreciara el avance en este nivel dado por un 88,5% de los estudiantes considerados con la notación 3.

De la misma forma y también paulatinamente, a la altura del taller 28 pudo observarse un salto en el vocabulario utilizado en los talleres que mostraba cierto grado de compromiso personal a comportarse en correspondencia con los postulados de los valores, que alcanzó el 84,7% del grupo con la notación 3. Sin embargo, a nivel comportamental con la notación 3 en el desarrollo, solo pudo catalogarse a un 61,5% de los estudiantes al finalizar la experiencia.

3.2. Análisis y comparación de los resultados del diagnóstico inicial y final.

En los anexos del 9 al 15 se presenta la elaboración estadística de los datos obtenidos a partir de la implementación de la metodología mediante el sistema de talleres artísticos. La contribución realizada se hace manifiesta a través de la comparación del diagnóstico inicial y el diagnóstico final en la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación.

Sobre lo expresado del valor metodológico del modelo del deber ser se decidió organizar y desarrollar la instrumentación crítica y participativa del sistema de talleres con la observación y registro sistemático de la actividad de los estudiantes en cuatro aspectos esenciales y sus categorías cualitativas, estas fueron:

- ❖ El cognitivo ¿Qué conoce cada estudiante sobre cada valor?

“Lo conoce”:

- Mal
- Regular
- Bien

- ❖ El afectivo ¿Qué siente el estudiante con relación a cada valor?

“Lo siente”:

- Superficialmente
- Moderadamente
- Profundamente

- ❖ El volitivo ¿Qué desea el estudiante?

“La intención comportamental”:

- Superficialmente
- Moderadamente
- Profundamente

- ❖ El comportamental ¿Cómo manifiesta en su actuación el desarrollo del valor?

“La manifestación comportamental”:

- A veces
- Unas veces sí y otras veces no
- Profundamente

Con esta premisa para la introducción del sistema de talleres artístico de reflexión y creación se incorporó al plan de trabajo educativo del colectivo pedagógico con los estudiantes tres acciones básicas:

- Diagnóstico inicial y continuo;
- Realización de los talleres y observación y registro sistemático de las cualidades más significativas de la participación estudiantil en los mismos;
- Diagnóstico final.

La primera de ellas se realizó mediante una guía de entrevista grupal, la cual se ejecutó mediante lo especificado en el instrumento que se expone en el Anexo 2. Esta fase de diagnóstico inicial se complementó con la entrevista individual a cada uno de los profesores del colectivo pedagógico (Anexo 3).

Además de estos instrumentos de búsqueda de información diagnóstica se aplicó una encuesta a los estudiantes que permitiría saber cómo los estudiantes conocen el contenido del valor; cómo ellos en su actuación reconocerían lo afectivo y lo volitivo en relación a cada uno de los valores (Anexo 4).

El proceso de valoración cualitativa (cognitivas, volitivas, afectivas y comportamentales) desde expresiones externas observables y cuantitativas se realizó mediante los procesos de comparación y generalización de datos, es decir siguiendo un proceso inductivo. Esto se ejecutó por el colectivo pedagógico según lo explicado en el Anexo 6; de este proceso se obtuvieron los resultados integrados que conforman la tabla contenida en el Anexo 9.

3.2.1. Diagnóstico inicial por componentes (cognoscitivo, afectivo, volitivo y comportamental).

Partiendo de la concepción sustentada del desarrollo de los valores por componentes, se hace importante demostrar, el avance obtenido en cada uno de ellos para un acercamiento a la valoración objetiva de los mismos.

Análisis del componente cognoscitivo

Se aprecia que ningún estudiante pudo alcanzar la categoría de “bien”, debido esencialmente a que para otorgarle esta categoría él necesitaba identificar los elementos integrantes del valor sobre la base de los modelos del deber ser. En la categoría “regular” por el contrario se aprecia que algunos estudiantes tenían elementos que se acercaban a los dados en el modelo del deber ser, aunque omitían

algunas convicciones o algunas formas comportamentales.

Se podía considerar que al menos desde el punto de vista de la categoría “regular” tenían dominio del valor. En especial se destacó el dominio que tenían del concepto de solidaridad en el que el 26,9% de los estudiantes se acercó a los elementos que aparecen en el modelo, sucedió lo mismo con los valores del patriotismo y el antimperialismo en que se alcanzó hasta el 23,1%.

En general se puede decir que los estudiantes tenían un mayor dominio al inicio de los talleres en los valores de solidaridad, patriotismo y antimperialismo. Solo el 3,84% de los estudiantes mostró dominio de los valores honestidad e incondicionalidad, ninguno fue capaz de identificar ni siquiera en categoría “regular” los elementos que integran el valor de la honradez y la responsabilidad.

A pesar de los elementos señalados hay que calificar de muy mal el conocimiento que tenían los estudiantes acerca del contenido de los valores. Aún en aquellos valores más conocidos, el por ciento de estudiantes que alcanzó la categoría de “mal” es muy alto (73,1%), lo que demuestra como una insuficiencia inicial evidente que los estudiantes no saben qué es lo que se les pide cuando se les orienta desarrollar estos valores.

La consecuencia pedagógica evidente que se deriva de estos datos es la necesidad de los modelos del deber ser, lo que ratifica la valía del modelo y uno de sus componentes fundamentales desarrollado en la primera fase de la metodología.

Análisis del componente afectivo

Parece paradójico que se hayan registrado estos por cientos en la categoría de “profundamente”, cuando en el nivel cognoscitivo no se alcanzó la notación 3 por ningún estudiante, en realidad no lo es, los estudiantes que alcanzaron esta categoría aún sin conocer a ciencia cierta cuáles son los contenidos del valor desean poseerlo. En especial se dio esta situación con la solidaridad, el patriotismo y la incondicionalidad. Nótese que en realidad son cifras realmente bajas que se encuentran en el rango del 15,4 y el 11,5%.

En la categoría del sentimiento “moderado” se obtienen algunas cifras importantes también, particularmente en el patriotismo y en el antimperialismo (23,1%), en la laboriosidad (15,4%) y en la solidaridad y en la incondicionalidad (11,5%).

No obstante, en el nivel afectivo también hay que calificar de muy malos los resultados obtenidos, pues aún en el caso de los mejores resultados, el 73,1% de los estudiantes desea ser solidario solo “superficialmente”.

Análisis del componente volitivo

Llaman la atención los resultados obtenidos en la solidaridad (11,5%) y en la honestidad, el patriotismo y la incondicionalidad, en el que el 7,69% de los estudiantes se clasifica en la categoría de “profundamente”.

Se destaca también el 19,2%, que alcanza la solidaridad y el patriotismo en la intención comportamental “moderada”. A pesar de ello, se deben calificar de muy malos los resultados obtenidos, pues resulta que en el mejor de los resultados solo se alcanza la categoría “superficial” por el 69,2% de los estudiantes.

Análisis del componente comportamental

Es apreciable el cambio al observar como algunos de los estudiantes se comportaban ya en la categoría, “casi siempre” en las manifestaciones comportamentales: el 11,5% en la solidaridad, el 7,69% en la incondicionalidad y el 3,84% en la honestidad, el patriotismo y el antimperialismo.

A pesar de este logro en la categoría de menos desarrollo, aun en el valor que obtuvo el mejor resultado, se ubicó el 73,1% de los estudiantes. Por lo que también hay que calificar de muy bajos los resultados obtenidos.

En síntesis, se reconoce que los valores solidaridad, incondicionalidad, patriotismo y antimperialismo, están ligeramente más desarrollados que los otros. Pero en general el desarrollo alcanzado en todos los valores resulta realmente muy bajo.

Se evidencia que hay entre un 11,5 y un 26,9% de los estudiantes que comenzaron la experiencia con mejores posibilidades en el desarrollo de sus valores y entre un 7,69 y un 15,4% que comienzan en una condición muy desfavorable para propiciar su formación y desarrollo. Alrededor del 61,5% de los estudiantes comienza sin que pueda pronosticarse que está en ventaja o desventaja para la asimilación de la experiencia.

3.2.2. Diagnóstico final por componentes (cognoscitivo, afectivo, volitivo y comportamental).

Para la realización del análisis de los resultados del diagnóstico final, se tiene en cuenta la cantidad de estudiantes que alcanzaron notaciones 1, 2 y 3 en su representación numérica (Ver anexo 11) y en su representación porcentual (Ver anexo 12).

Análisis del componente cognoscitivo

Demuestra la obtención de resultados altamente favorables, prácticamente todos los estudiantes terminaron con una concepción clara de los elementos contenidos en cada valor. En realidad, esto es válido para 6 de 8 valores, en los casos de los valores responsabilidad e incondicionalidad, el 7,69% de los estudiantes no logró la categoría de bien en el dominio de los elementos que contienen el valor.

Estos dos estudiantes comenzaron la experiencia con una desventaja inicial muy grande, pues obtuvieron resultados muy bajos en el diagnóstico inicial y son poseedores de un desarrollo cultural general pobre, matizado por fuertes insuficiencias en la expresión oral y escrita.

Es importante reconocer que para los estudiantes que comiencen con un nivel tan bajo el número de talleres no es suficiente (Ver gráfico componente cognoscitivo).

Diagnóstico inicial y final por componentes

Análisis del componente afectivo

En este nivel también se observan resultados sumamente favorables, en 5 de los 8 valores, el 100% de los estudiantes alcanzó la categoría de profundamente en su deseo de poseer los valores.

Sin embargo, en los valores de la laboriosidad, la responsabilidad y la incondicionalidad, aunque el 89,5% de los estudiantes alcanzó la categoría profundamente, el 11,5% de los mismos alcanzó solo la categoría moderadamente,

lo que constituye una limitación en los resultados alcanzados. Aquí están incluidos los mismos estudiantes con pobres resultados en el nivel cognitivo y se adiciona otro que presentó especial dificultad para comprender la segunda convicción implicada en el valor laboriosidad (conciencia del trabajo como intercambio social) (Ver gráfico componente afectivo).

Diagnóstico inicial y final por componentes

Componente Afectivo

■ D. Inicial ■ D. Final

Lab: Laboriosidad **Honr:** Honradez
Honest: Honestidad **Solid:** Solidaridad
Resp: Responsabilidad **Pat:** Patriotismo

Análisis del componente volitivo

Los resultados pueden ser clasificados como muy buenos. En 5 de los valores se obtuvo el 100% de los estudiantes con una intención comportamental profunda, las excepciones fueron los valores laboriosidad, responsabilidad e incondicionalidad, en los que alcanzó la notación el 84,7% de los estudiantes, lo que, aunque no es lo ideal, tampoco puede considerarse un mal resultado como puede apreciarse.

Cuatro estudiantes no alcanzaron la categoría de profundamente, son los mismos tres estudiantes con dificultades en los componentes cognitivo y afectivo, más un estudiante que mostró cierto grado de desinterés a partir del taller 16 y que evidentemente en estos momentos no está muy motivado por mejorar su conducta moral (Ver gráfico componente volitivo).

Diagnóstico inicial y final por componentes

Análisis del componente comportamental

En este nivel se obtuvieron los más pobres resultados, pero es comprensible, ya que lograr los cambios comportamentales es la máxima aspiración en el trabajo de la formación y desarrollo de valores y el empeño más difícil de lograr. No obstante, el 61,55% de los estudiantes, es decir, una amplia mayoría, logró ubicarse en la categoría casi siempre en todos los valores y para los valores honradez, honestidad, solidaridad, patriotismo y antimperialismo el 38,5% de los estudiantes se ubicó en la categoría unas veces si y otras veces no.

En esta misma categoría se ubicaron el 23,1% en laboriosidad, responsabilidad e incondicionalidad, por lo que prácticamente el 85% de los estudiantes se ubicó en las dos categorías más ventajosas de la manifestación comportamental.

El 15,4% de los estudiantes no logró sobrepasar la categoría a veces en los valores laboriosidad, responsabilidad e incondicionalidad, que sin dudas han demostrado ser los más difíciles de desarrollar entre los valores propuestos (Ver gráfico componente comportamental).

Diagnóstico inicial y final por componentes

Componente Comportamental

Lab: Laboriosidad	Honr: Honradez
Honest: Honestidad	Solid: Solidaridad
Resp: Responsabilidad	Pat: Patriotismo

Es muy probable que de haberse continuado realizando los talleres, hubieran podido mejorarse los resultados en la manifestación comportamental, muchos de los estudiantes que ahora están ubicados en la categoría unas veces si y otras veces no, están muy cerca de dar el paso definitivo a la categoría casi siempre. Se espera que el tratamiento pedagógico sistemático en el aula logre propiciar el avance que falta.

3.3 Validación del modelo, factibilidad de la metodología y comprobación de la hipótesis de investigación.

La aplicación de la metodología a través de su implementación práctica, permite corroborar su utilidad; no obstante, se hace necesario validar el modelo propuesto y la factibilidad de la metodología para su posible generalización. En este sentido se utiliza como método la triangulación al permitir integrar los resultados obtenidos en el diagnóstico final desde lo cuantitativo, así como, la valoración cualitativa a través de la observación participante durante todo el proceso de aplicación práctica con los estudiantes y maestros implicados.

La triangulación como método se utiliza sobre todo para la valoración integral de los resultados obtenidos en investigaciones mixtas, cuanti - cualitativas. Permitiendo un análisis integral de los resultados y contribuyendo junto a la prueba chi-cuadrado a la validación de la hipótesis de investigación.

En primera instancia, se utiliza la triangulación ya que todo el proceso se caracterizó por un enfoque personalizado de observación y valoración de la actividad de los estudiantes como posible expresión de los cambios que en ellos se producirían como resultado de su participación, reflexiva y productiva durante toda la aplicación práctica de la propuesta metodológica.

Esto impuso la necesidad de una preparación personal y grupal de cada docente y del colectivo pedagógico que juntamente con los estudiantes del primer año participarían en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje en el primer año de la Licenciatura en Educación, especialidad Profesor General Integral de Secundaria Básica.

Así, se sentaron las bases para la adquisición de información factual que permitiría al colectivo de profesores participantes y a la autora de esta tesis arribar a conclusiones cualitativas a través de un proceso de inferencia que fue posible por la observación y el registro sistemáticos con enfoque personalizado del conocimiento de los estudiantes sobre cada uno los valores y especialmente, de sus manifestaciones externas a través de la expresión comportamental, considerada esta como posible reflejo externo de las modificaciones y las construcciones internas en cada uno de los estudiantes.

En este proceso de análisis cuantitativo - cualitativo desempeñó un papel importante la elaboración de los modelos del deber ser (Anexo 1). Estos modelos recogen para cada uno de los valores un sistema de conocimientos sobre los que se sustentan las convicciones relacionadas con cada uno de ellos. Además, los modelos del deber ser expresan cómo ha de comportarse un estudiante en el cual tiene lugar el proceso de formación del correspondiente valor: cómo lo demuestra externamente, sobre qué base cognitivo - afectiva se sustenta su comportamiento y qué rechaza, como manifestación de que, en el estudiante, tiene lugar el proceso de desarrollo del valor en cuestión.

Con relación a la metodología aplicada llamó mucho la atención que en lo que respecta al nivel cognoscitivo prácticamente no hubo avances posteriores a la aplicación del taller 26, parece ser que los estudiantes que hasta ese momento no habían logrado el dominio de los modelos del deber ser, no pudieron mejorar esta situación en los 7 talleres posteriores.

Lo mismo sucede con el nivel afectivo en que los estudiantes que no lo habían alcanzado hasta este taller, tampoco lograron mejorar su situación y alcanzar la categoría profundamente. La intención comportamental en cambio estuvo mejorando hasta el taller 28 y la manifestación comportamental hasta el 33.

A partir de estos datos parece factible considerar que los componentes cognoscitivo y afectivo, así como el de intención comportamental, no mejorarían con un incremento en la cantidad de talleres y que la manifestación comportamental por el contrario podía mejorar.

Al observar los datos de conjunto a través de la triangulación puede apreciarse el incremento que se produjo en el desarrollo de los valores en los estudiantes, desde el diagnóstico inicial hasta el diagnóstico final, por lo que no se necesita la utilización de ningún estadígrafo específico para determinar si la diferencia es significativa o no. Por otra parte, los datos reflejados en las tablas permiten obtener conclusiones, lo que también evidencia que no se necesita realizar ningún tipo de inferencia estadística. Se realiza el análisis sobre la base del incremento o disminución de los porcentuales obtenidos. Se aprecia que los estudiantes transitan de las categorías de las escalas valorativas que muestran un desarrollo inferior hacia aquellas que muestran un desarrollo superior.

Los datos cuantitativos obtenidos a partir de la valoración del modelo a través de la implementación de la metodología fueron procesados mediante un sistema de análisis estadístico para la validación de la hipótesis. El procedimiento seguido se puede resumir y valorar como se refiere a continuación.

En el diagnóstico inicial se evidencia que los estudiantes poseen un conocimiento muy bajo del contenido de los valores laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad; igual situación se reconoce con relación a lo afectivo, lo volitivo y lo comportamental.

Esta situación particularmente negativa se comprende al considerar que el diagnóstico y los procedimientos de análisis se basan en la definición de los valores, que resulta insuficiente en el nivel filosófico y se puntualiza en los modelos del deber ser que se tuvieron presente en la etapa diagnóstica por su valor metodológico, aspectos estos que los estudiantes de primer año, aún no incorporados al sistema de talleres diseñados no dominan.

Los resultados diagnósticos muestran la necesidad de la incorporación al proceso de formación profesional intensiva en el primer año de la Licenciatura en Educación, especialidad Profesor General Integral de Secundaria Básica de un trabajo especialmente concebido para alcanzar una contribución a la calidad del proceso de desarrollo de los valores en estos estudiantes. Esta contribución en la presente tesis se concibe y defiende presentando el modelo y su metodología para la formación y desarrollo de valores mediante un sistema de talleres artísticos que tienen en su base conceptual los modelos del deber ser.

Las fases de desarrollo del sistema de talleres y la observación y registro sistemático de la participación de los estudiantes en los mismos se basó en la ejecución de los 33 talleres propuestos. En ellos los estudiantes se mostraron interesados, respetuosos, participativos, reflexivos, productivos y satisfechos por las actividades que se desarrollaron.

Estas manifestaciones se recogen en las grabaciones que han sido incorporadas en la multimedia que se adjunta a esta tesis.

El colectivo pedagógico, en el análisis de los registros observables mensuales personales de cada estudiante y los documentos gráficos de la actuación estudiantil consideró que el sistema de talleres contribuía positivamente al proceso de desarrollo de los valores instituidos por el Ministerio de Educación para la formación del personal docente.

Estos talleres y el análisis de la interiorización de los elementos de los modelos del deber ser por cada uno de los estudiantes y sus manifestaciones comportamentales incluyó acciones de cierre. Para ello se procedió a la integración de notaciones (Anexo 8) que tienen su expresión numérica y porcentual en los anexos 9, 10, 11 y 12 y a su comparación con los resultados iniciales en los anexos 13, 14 y 15.

Los valores registrados expresan un salto significativo en lo cognitivo, lo afectivo, lo volitivo y lo comportamental en el proceso de formación de los valores trabajados en el sistema de talleres.

Esta información es interpretada como expresión externa de las transformaciones cualitativas internas que el sistema de talleres, concebidos bajo la consideración educativa del dominio del modelo del deber ser, produce en los estudiantes, particularmente en el desarrollo de los valores ya apuntados. Así se explica la marcada diferencia entre el diagnóstico inicial y el final; esta se interpreta como la apropiación de conocimientos, la formación de convicciones que constituyen bases sobre las que se producen comportamientos como indicadores de un proceso pedagógico positivo.

Se constata así que el sistema de talleres artístico de reflexión y creación es un recurso didáctico para contribuir al desarrollo de los valores, considerados estos como parte integrante y esencial del contenido del proceso de enseñanza – aprendizaje del personal docente en la etapa inicial de su formación profesional. La experiencia demostró que la concepción general del modelo y su metodología son adecuadas y pertinentes.

La introducción de los modelos del deber ser ofrece amplias posibilidades para el control y valoración del desarrollo de los valores. En primer lugar, garantiza que estudiantes y profesores trabajen con el mismo concepto de valores que se quiere formar. En segundo lugar, permite hacer una operacionalización de las convicciones y normas de conducta que facilita notablemente la observación objetiva de los diferentes valores. Esto justifica la creación de los instrumentos que a través de las guías de observación (indicadores basados en la operacionalización de los valores) y las escalas valorativas permiten observar el desarrollo de los valores en sus diferentes componentes.

A su vez, se ratificó la concepción del desarrollo de los valores por componentes fundamentales. Se evidencia que, aunque sea con las limitaciones del componente cognoscitivo, el dominio de los modelos del deber ser representa un avance en la formación y desarrollo de valores para aquellos estudiantes que, en un momento inicial ni siquiera los dominaban.

El componente afectivo se manifestó paulatinamente a través de la expresión de un compromiso cada vez mayor por parte de los estudiantes con las convicciones contenidas en los modelos del deber ser. Este grado de compromiso se reflejó a

través de la fuerza con que asumían posiciones y las defendían. Esas actitudes se manifestaron, según pudieron comprobar los profesores observadores, no solo en los talleres artísticos desarrollados, sino también en otras actividades como:

- ✓ Las asambleas de análisis del comportamiento integral del grupo;
- ✓ La participación en los matutinos;
- ✓ La profundidad de los análisis en clases;
- ✓ El desenvolvimiento cada vez más eficiente en la práctica;
- ✓ Las actividades desarrolladas con sus estudiantes de la Secundaria Básica;
- ✓ La iniciativa demostrada frente a las actividades organizadas por las organizaciones políticas y estudiantiles;
- ✓ Las estrechas y respetuosas relaciones con sus compañeros y profesores, así como demás personas cercanas;
- ✓ La demostración de una mejor actitud ante el estudio y las actividades políticas y sociales de la escuela, entre otras.

Paulatinamente, ese grado de mayor compromiso se fue concretando en la intención de comportarse en correspondencia con lo que sentían y cada vez los debates se centraban en la necesaria correspondencia de la actuación y la expresión. En especial se manifestó en las asambleas de análisis del comportamiento integral del grupo, que fueron derivándose cada vez más al análisis de cómo se comportaban los estudiantes y cada vez menos a cómo debían comportarse.

Finalmente se produjo el salto cualitativo en el componente comportamental. Si bien es cierto que este se produce en el 61,5% de los estudiantes y que hubo un por ciento no despreciable que no lo logró en la categoría “frecuentemente”, estos se

ubicaron en la categoría “moderadamente”. Por lo que, se produjo una contribución al desarrollo de los valores que fue superior en los resultados del diagnóstico final con relación al diagnóstico inicial.

Además de los talleres y todas las sesiones relacionadas con el diagnóstico inicial y final, se desarrollaron un grupo de actividades colaterales importantes por su incidencia positiva en el desarrollo de los estudiantes. Como, por ejemplo, la visita dirigida a museos del municipio, al Teatro Sauto donde apreciaron importantes obras de teatro, funciones de la Orquesta Sinfónica, entre otras similares.

Otro elemento distintivo es que una vez concluida la experiencia los propios estudiantes organizaron y dirigieron dos talleres artísticos, sobre temas de interés colectivo. Estos talleres no fueron incluidos en el sistema propuesto, ya que no están estructurados y organizados por la autora de la tesis, sino que son creación de los propios estudiantes.

La experiencia realizada demostró la factibilidad de aplicación de la metodología creada y la valía del modelo que la sustenta. El primer elemento que se considera digno de destacar es la extraordinaria aceptación con la que los alumnos participaron en los talleres y en todas las demás actividades. La realización de debates acerca de contenidos bellamente expresados, a través de las manifestaciones artísticas, fue un elemento altamente motivante que condicionó y propició el interés por expresarse lo mejor posible y por manifestarse en correspondencia con las valoraciones éticas en ellas expresadas. En particular, la coincidencia entre la posibilidad de expresarse libremente, reflexionar y debatir con su singular implicación afectiva, resultó profundamente estimulante para los estudiantes.

Validación de la hipótesis de investigación

Para la validación se aplica la prueba de chi-cuadrado para determinar si existe una relación significativa entre las dos variables categóricas de la formación y desarrollo de los valores. Chi Cuadrado de Pearson es un estadístico no paramétrico, se considera una valiosa herramienta para la comprobación de la hipótesis según el nivel de significación en cuanto a la independencia estadística entre variables categoriales en tablas de contingencia.⁸⁸

Se evalúa si las diferencias observadas entre frecuencias esperadas y frecuencias reales son resultado del azar o de una posible influencia de la aplicación de la metodología (Anexo 17).

En este caso, se calcula el estadístico chi-cuadrado y el valor p asociado al estadístico es menor al nivel de significación predeterminado (generalmente 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que existe una asociación significativa entre la implementación de la metodología y los niveles de desarrollo de valores. Quedando comprobada la hipótesis alternativa (H_1): existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas de los niveles de desarrollo de valores y las frecuencias esperadas tras la aplicación de la metodología.

Los resultados obtenidos indican que existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas y esperadas a partir de los resultados del diagnóstico final aplicado posterior a la implementación de la metodología. Lo que permite inferir que el Modelo elaborado y su implementación a través de la Metodología para la

⁸⁸ Para mayor explicación sobre esta técnica buscar: Rodríguez, Rubén José. En: AYUDA SPSS - CHI CUADRADO- NOTAS METODOLÓGICA. (Internet). <http://www.cloudfront.net/37566302/Ayuda_SPSS-Chi_Cuadrado_Notas_Metodologicas-libre.htm> [Consulta: 10 enero. 2005]. Pág. 11.

formación y desarrollo de valores en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica mediante un sistema de talleres artísticos tuvo un impacto significativo en la formación y desarrollo de los valores en los estudiantes de la muestra.

Lo que permitió validar la hipótesis de la investigación relacionada con la Hipótesis alternativa (H_1): existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas de los niveles de desarrollo de valores y las frecuencias esperadas tras la aplicación de la metodología.

Se corrobora la validez de la hipótesis de trabajo, dirigida a la aplicación de una metodología derivada del modelo basado en la caracterización psicológica de los valores como fundamento de los modelos del deber ser, la instrumentación para el diagnóstico y la valoración objetiva del desarrollo de los valores y sus requisitos contribuye a su formación y desarrollo en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”.

De esta forma, se comprobaron dos grandes aciertos: los modelos del deber ser al operacionalizar los valores y expresarse en indicadores a través de los instrumentos, permiten objetivar el proceso de desarrollo de los valores y distinguir el tránsito paulatino por sus diferentes componentes. Según este análisis, el salto en el componente cognoscitivo es más fácil de lograr que en el componente afectivo.

A su vez, es más fácil de lograr en estos dos componentes que en el componente volitivo y finalmente el más difícil de todos es el salto en el componente comportamental.

No obstante, con la utilización de los instrumentos adecuados puede comprobarse el avance progresivo en los diferentes componentes de los valores y, por lo tanto, el desarrollo paulatino de los mismos.

La tercera etapa de la metodología también se vio ratificada a través de la experiencia. Haber organizado las actividades en forma de talleres propició el debate y la libre expresión de los estudiantes y la utilización de las manifestaciones artísticas garantizó la implicación personal profunda de los mismos en los temas tratados.

Se pudo apreciar que no todas las actividades organizadas para la formación y desarrollo de valores tienen el mismo grado de efectividad y que aquellas que posibilitan un alto grado de participación y que poseen una implicación profunda, logran una mejor contribución que aquellas en las que no están presentes estos elementos. Se constató así, la eficacia de los procedimientos recomendados para organizar las actividades y el acierto de utilizarlos en la organización de estas.

Llama la atención el escaso valor de las cifras obtenidas en el diagnóstico inicial. Estos resultados están condicionados fundamentalmente por la propia naturaleza de los valores en el plano de existencia objetiva. Es conocido que los valores se manifiestan como un consenso válido para los individuos de una clase determinada.

En realidad, en este plano no existe una definición clara de los valores. Esta es la situación que condiciona en gran medida que los estudiantes tengan muy pocos elementos para precisar los contenidos que conforman uno u otro valor. Este elemento inicial indeterminado desde el punto de vista cognoscitivo está condicionando en gran medida los resultados obtenidos por los estudiantes en el diagnóstico inicial.

Esta situación es permisible en el plano objetivo de existencia de los valores, pues allí los valores se desarrollan de forma espontánea y bajo la influencia de todos los factores sociales. Se aprecia una notable diferencia cuando se habla de formación y desarrollo de valores desde el punto de vista pedagógico, ya que se asume el compromiso por la escuela y por ende de los maestros de contribuir a garantizar la presencia en la personalidad de los estudiantes de estas formaciones psicológicas. Los elementos anteriores son la esencia misma de la valía del modelo y la metodología que se proponen. Ya que se demuestra que la aplicación de una metodología derivada del modelo basado en la caracterización psicológica de los valores como fundamento de los modelos del deber ser, la instrumentación para el diagnóstico y la valoración objetiva del desarrollo de los valores y sus requisitos, contribuye a su formación y desarrollo en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- Insertos en un contexto mundial contradictorio y convulso, así como hostil a la práctica del humanismo para Cuba, se subraya en medio de un proceso de perfeccionamiento de la educación y la cultura, la necesidad de que la escuela contribuya a la formación y desarrollo de valores. El tema de los valores tiene un amplio desarrollo desde el punto de vista filosófico en el plano objetivo, pero se hace necesario profundizar en el plano subjetivo de los valores, particularmente en su caracterización psicológica y sus implicaciones pedagógicas.
- La determinación de las bases pedagógicas y los fundamentos teóricos permiten la elaboración del modelo para la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación para estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”.
- El diagnóstico inicial realizado evidenció que en los estudiantes del grupo 1 de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del ISP “Juan Marinello” existían insuficiencias en el desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación.
- Del modelo elaborado se deriva el diseño de la metodología para la formación y desarrollo de los valores que integra sistémicamente tres etapas esenciales:
1.- Selección del sistema de valores a formar y desarrollar. Elaboración de los modelos del deber ser. 2.- Instrumentación para el diagnóstico y la valoración objetiva del desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de

Educación. 3.- Determinación de los requisitos para la planificación de actividades que contribuyan a la formación y desarrollo de valores.

- La metodología derivada del modelo para la formación y desarrollo de valores se implementa mediante un sistema de talleres artísticos, concebidos para incrementar paulatinamente el nivel de complejidad de la actividad de los estudiantes. La aplicación práctica de la metodología mostró la idoneidad de utilizar el taller como forma organizativa y las manifestaciones artísticas como contenido para la formación de valores.
- La aplicación de la metodología derivada del modelo basado en la caracterización psicológica de los valores como fundamento de los modelos del deber ser, la instrumentación para el diagnóstico y la valoración objetiva del desarrollo de los valores y sus requisitos, contribuye a su formación y desarrollo en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”.
- La experimentación, la aplicación del método de la triangulación y el estadístico chi-cuadrado calculado a partir de las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas en cada categoría de desarrollo del valor, permitieron validar el modelo y la metodología para la formación y desarrollo de valores. Los resultados obtenidos a través de la experimentación pedagógica solidifican las respuestas obtenidas y ratifican la validez de la hipótesis, contribuyéndose a la formación y desarrollo de valores en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello” a través del modelo y la metodología elaborados.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

- Continuar profundizando en futuras investigaciones en la caracterización psicológica del plano subjetivo de los valores y las implicaciones que de ello se derivan para la formación y desarrollo de estos.

- Generalizar el modelo y el uso de la metodología diseñada para la formación y desarrollo de valores al resto de las especialidades del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”, otros años y a otros Institutos Superiores Pedagógicos del país, partiendo siempre de su contextualización y adecuación.

- Valorar en futuras investigaciones el resto de los aportes obtenidos en los estudiantes y profesores implicados mediante la metodología y el sistema de talleres artísticos: enriquecimiento del vocabulario, formación profesional, desarrollo de la cultura general integral, entre otras.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

- ACOSTA MORALES, HAYDEÉ. Contribución de la asignatura Filosofía y Sociedad a la formación de los valores morales, justicia y sacrificio en los estudiantes de primer año de Ingeniería Mecánica y Química. – 1999—Tesis de Maestría). Matanzas –Universidad "Camilo Cienfuegos", 1999.
- ALBERONI, FRANCESCO. Valores: o bem, o mal, a natureza, a cultura, a vida / Traducción para el portugués: Y. A. Figueredo. -- Río de Janeiro: Ed. Rocco, 2000.
- ALDEA LÓPEZ, ELIANA. Educación en Valores. Chile: Consejo Educacional y Vocacional: Municipalidad de Chillán, 2004.
- ---- La Evaluación en Educación en Valores. Consejera Educacional y Vocacional. Coordinadora de Programa: Educación en Valores. I. Municipalidad de Chillán-Chile. (Internet). <<http://www.campus-oei.org/valores/boletin10a02.htm>> [Consulta: 12 abr. 2004].
- ALFONSO, GEORGINA. Los disfraces axiológicos de la cultura del poder. En: TEMAS, Cultura, Ideología y Sociedad, No 15/ 1998, La Habana: Consejo Editorial, julio-septiembre, Cuba.
- ---- Profesora del Instituto de Filosofía del CITMA. Teleclases de Historia de la filosofía, I y II Partes. (cinematografía educativa).
- ALONSO, DIGDORA. En: Poetas en Matanzas, Impreso el 26 de febrero de 1965 en los Talleres del Instituto de Historia. La Habana, p. 17 y 18.

- ÁLVAREZ, C. Didáctica de los valores. II Taller Nacional sobre Trabajo Político-Ideológico en la Universidad. La Habana: Ed. Félix Varela, 1998.
- ÁLVAREZ DE ZAYAS, C. Hacia una escuela de excelencia. La Habana_ Ed. Academia., 1996.
- ARÉS MUZIO, PATRICIA. Familia, ética y valores en la realidad cubana actual. En TEMAS, Cultura, Ideología y Sociedad, No 15, julio-septiembre, La Habana, 1998.
- ASSUMPCIÓ, ESTANY. Como educar en valores. Madrid: Ed. Narcea S.A., 1998.
- AVENDAÑO, R. Un sistema autorregulado de influencias educativas. A. Minujin, p.39-54. En Ciencias Pedagógicas, No. 20, enero-junio, La Habana, 1990.
- AYALA RUBIO, SILVIA. Valores en la enseñanza y formación en valores. (Internet). <<http://servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=016>> [Consulta: 12 abr. 2004].
- BABAHOVA, BEATRIZ. El Método de Taller en la Educación CEPAS, San José, Costa Rica, 1990.
- BARRERAS HERNÁNDEZ, FELICITO. Modelo Pedagógico para la Formación de Habilidades, Hábitos y Capacidades. La Habana: IPLAC., 1997.
- ---Reflexiones acerca del constructivismo y la escuela cubana, como tendencia pedagógica: similitudes y diferencias. La Habana: IPLAC, 1999.

- ----Modelo Pedagógico para la Formación de Valores. En soporte electrónico. Informe de investigación. ISP “Juan Marinello”. Matanzas, 1999.
- ----Los resultados de investigación en el área educacional. En Conferencia presentada y debatida en el centro de estudios del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”, Matanzas, 22 de abril del 2004.
- BÁXTER PÉREZ, ESTHER. La escuela y el problema de la formación del hombre. Amelia Amador Martínez; Mirta Bonet Cruz. La Habana: ICCP, 1994.
- ----La educación en valores: Papel de la escuela. Curso. La Habana: IPLAC, 1999.
- ----La formación de valores: una tarea pedagógica. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1989.
- ----La escuela y el problema de la formación del hombre. La Habana: ICCP, 1994.
- BEIRO ÁLVAREZ, LUÍS. En: Brisa Nueva, Selección de la obra de los Hermanos Saíz, La Habana: Ed. Política, 1981.
- BELL RODRÍQUEZ, RAFAEL. Pedagogía y diversidad, Iliana Musibay Martínez. La Habana: Ed. Abril, 2001.
- BERMÚDEZ MORRIS, RAQUEL. En: Dinámica de grupo en Educación: su facilitación, La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2002, p. 91.
- BERMÚDEZ, ROGELIO. Metodología de la Enseñanza y el Aprendizaje: La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1996.

- BETANCOURT ARNOBIO, MAYA. El Taller Educativo. Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello. Colombia: Ed. Gente Nueva, 1991.
- BLANCO, JUAN A: Ética y civilización: apuntes para el tercer milenio. En Temas, Cultura, Ideología y Sociedad, No 15, julio-septiembre. La Habana, 1998.
- BOFF, LEONARDO. Ética y formación de valores. (Internet). <<http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/04/4ayala.html>> [Consulta: 12 abr. 2004].
- BOLÍVAR, ANTONIO. La Evaluación de Valores y Actitudes. Madrid: Ed. Anaya, 1998.
- BUSCARAIS, M^a ROSA. Educar para la solidaridad. Profesora Titular de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Responsable del Programa de Educación en Valores del ICE-UB. (Internet). <<http://www.campus-oei.org/valores/boletin8.htm>> [Consulta: 16 mar. 2004].
- BUXARRAIS, Ma. Educación en valores y desarrollo moral. M. Martínez, Barcelona: Ed. Gráficos Signos , 1996.
- BYRNE, BONIFACIO. Poesía y Prosa, La Habana: Ed. Letras Cubanas, 1988, p. 84 y 85.
- BYRON. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 29 mar. 2004].

- CABALLERO DELGADO, ELVIRA. Preguntas y respuestas para elevar la calidad del trabajo en la escuela. La Habana: Ed. Pueblo y educación, 2002.
- CABRERA ÁLVAREZ, GUILLERMO. En: Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 22 de mayo del 2003, Edición única, p. 3.
- ----En: Artículo: Tecla ocurrente, <<Los sueños>>. Periódico Juventud Rebelde, La Habana, jueves 19 de junio del 2003, p. 3. (Enviado por una maestra argentina, de tercer grado de la escuela No. 8 de 5to. Buenos aires, Andrea Mariela Álvarez).
- CALZADILLA RODRÍGUEZ, IRAIDA. Ética y formación de valores. (Internet).
<http://www.granma.cubaweb.cu/2002/05/10/nacional/articulo05.html>
[Consulta: 12 abr. 2004].
- CALVIÑO, MANUEL. Orientación psicológica. Esquema referencial de alternativa múltiple. La Habana: Ed. Científico-Técnica, 2002.
- CALVO, MARTA. La Educación por el Arte, En Artes y escuela. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1998.
- CAMPS, VICTORIA. Manual de civismo. Salvador Giner. 2. ed. Barcelona: Ed. Ariel, 1998.
- CARRERAS, LI. Cómo educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas. 6. ed. Madrid: Ed. Narcea, S. A., 1998.

- CASAÑAS DÍAZ, MIRTA. El cambio educativo:_un reto de las políticas nacionales ante el nuevo milenio. En Educación Universitaria. Matanzas: Universidad “Camilo Cienfuegos”; Publicación Científica del Área de Estudios sobre Educación Superior, 2001.
- CASTRO RUZ, FIDEL. Discurso pronunciado el 15 de marzo de 2001, en la graduación del primer contingente de maestros emergentes. En Periódico Granma, 16 de marzo, Ciudad de la Habana, Cuba, 2001.
- -----. Discurso pronunciado en ocasión del aniversario 45 del triunfo de la Revolución cubana, en el teatro “Carlos Marx”, el 3 de enero de 2004. En Periódico Granma, lunes 5 de enero, Ciudad de la Habana, Cuba, 2004.
- -----. Son las ideas las que iluminan al mundo. En Tabloide especial No 9, discurso pronunciado en la Facultad de Derecho, 26 de mayo, Buenos Aires, Argentina, 2003.
- CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “Félix Varela”. En: Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico (versión 2 nov 2003) Formato digital.
- CEPEDA, RAFAEL. El mundo está de cambio: el hombre se ensancha. En: TEMAS. Cultura, Ideología y Sociedad, No 15, julio-septiembre, La Habana, 1998.
- CERVANTES. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 29 mar. 2004].

- ----- En: Sitios Educativos. (Internet).
<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 17 feb. 2004].
- CHACÓN ARTEAGA, NANCY. Formación de valores morales. La Habana: Ed. Academia, 1999. (PROMET - Proposiciones Metodológicas).
- ---- Formación de valores morales, retos y perspectivas. La Habana: Centro nacional de documentación pedagógica, 1995.
- ----- La formación de valores morales: retos y perspectivas, Pedagogía 99. La Habana: MINED, 1999.
- ----- Los valores morales, lugar y papel en la sociedad socialista cubana. Estudio monográfico. La Habana, 1989.
- ----- Moralidad histórica, valores y juventud. La Habana: Publicaciones Aquario-Centro Félix Varela, 2000.
- ----- Dimensión Ética de la Educación. La Habana: Ed. Pueblo y Educación., 2002.
- ----- Métodos y medios de la educación moral. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1986.
- ----- Pensamiento Ético de José Martí. Boletín de información bibliográfica del PCC, No. 2, La Habana, 1984.
- CONDE, ROGRIGO. Los Valores y su pedagogía. Caracas. Cátedra Fundación SIVENSA, Centro de Reflexión y Planificación Educativa., 1996.

- CONIL, J. Los valores que se transmiten, p. 131-145 En Documentación Social, No. 93, Oct.-Dic, España, 1993.
- CORTINA, ADELA. Ética. Madrid, Akal, 1996.
- CUBA. MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN (MINED). Algunas reflexiones acerca de los resultados científicos técnicos e introducción de resultados en el Ministerio de Educación. Material impreso, La Habana. 1998.
- -----. Lineamientos para fortalecer la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana desde la escuela. (Resolución Ministerial 90/98).
- -----. Orientaciones metodológicas para el desarrollo del programa dirigido a la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana desde la escuela.
- -----. Programas directores para los ISP, Licenciatura en Educación. La Habana, 1990.
- -----. Programa para profundizar en la formación de valores, la responsabilidad ciudadana. (Secundaria Básica).
- -----. Seminario Nacional para el personal docente, Tabloide, Ed. Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, Cuba, enero 2001.
- -----. Transformaciones a efectuar en la formación y superación de profesores. Material impreso, La Habana, Cuba, 13-4-1992.
- -----. Escritos educativos, La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1991.
- DAVIS, ROBERT H. Diseño de sistemas de aprendizaje. México. Ed. Trillas. 1996.

- DE LA LUZ Y CABALLERO, JOSÉ. Elencos y discursos académicos. La Habana: Ed. Universidad de La Habana, 1950.
- DÍAZ CANAL, TERESA. Moral y sociedad. Una intelección del amoral en la primera mitad del siglo XIX cubano. La Habana: Ed. Publicaciones Acuario, 2002.
- DIDO. En: Material Educativo. (Internet). <http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm> Consulta: 29 mar. 2004].
- DISNEY, Walt. En: Material Educativo. (Internet). http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm [Consulta: 14 ene. 2004].
- DOMÍNGUEZ GARCÍA, LAURA. Psicología del desarrollo. Adolescencia y juventud, selección de lecturas, La Habana: Ed. Félix Varela, 2003.
- DOMÍNGUEZ GARCÍA, MARÍA I. Jóvenes cubanos. Expectativas en La Habana: Ed. Ciencias Sociales., 1996.
- DOMÍNGUEZ SUÁREZ, AMALIA. Desarrollo del valor responsabilidad hacia la actividad de estudio a través de una pedagogía centrada en el estudiante. Tesis de Maestría, Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, Matanzas, 1999.
- EL DIABLO ILUSTRADO. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa. La Habana: Editora Abril, octubre 1997, p. 35.
- FABELO CORZO, JOSÉ R. Hacia una reconstrucción axiológica del socialismo, el mercado y los valores humanos. En: Las Trampas de

- la globalización: Paradigmas emancipatorios y nuevos escenarios en América Latina. La Habana: Ed. José Martí, 1999.
- -----. La Formación de valores en las nuevas generaciones: "Una campaña de espiritualidad y de conciencia". La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1996.
 - -----. Los Valores y sus desafíos actuales. Benemérita Universidad de Puebla- Instituto de Filosofía de La Habana, México, 2001.
 - -----. Práctica, conocimiento y valoración. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1989.
 - -----. Mercado y valores humanos. En TEMAS, Cultura, Ideología y Sociedad, No 15, julio-septiembre, La Habana: Consejo Editorial, 1998.
 - -----. Retos al pensamiento en una época de tránsito. La Habana: Ed. Academia, 1996.
 - FERREIRA MACIEL, JOSE MARIA. Valores. En: Universidad de Vale do Río Verde. Pág. 37-40, 2 (1): Janjun, Três Corações-Minas Gerais, 1999.
 - FEUCHEDES. En: Material Educativo. (Internet). <http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm> [Consulta: 29 mar. 2004].
 - GALPERIN, Y. A. Sobre el método de formación por etapas de las acciones mentales. En Antología de la Psicología Pedagógica y de las Edades. La Habana, Cuba, 1986.

- GARCÍA JEREZ, SONIA. La formación de valores, una problemática actual: sus antecedentes en la pedagogía cubana de vanguardia del siglo XIX. IPLAC. Ciudad de La Habana, Cuba, 1997.
- GIUSTI, MIGUEL. Ética, Política y Sociedad. (Internet). <<http://www.campus-oei.org/valores/giusti.htm>> [Consulta: 16 mar. 2004].
- GONZÁLEZ LUCINI, FERNANDO. Educación en valores y diseño curricular. Ed. Alhambra Longman. Madrid, 1992.
- GONZÁLEZ MAURA, VIVIANA. El interés profesional como formación motivacional de la personalidad. En: Cubana de Educación Superior-CEPES Universidad de La Habana, Vol. XVIII, Nº 02, La Habana, 1998.
- ----- Psicología para educadores. La Habana: Ed. Pueblo y Educación., 2001.
- ----- La Educación de Valores en el Curriculum Universitario. Un enfoque Psicopedagógico para su estudio. Universidad de La Habana. (Internet). <<http://www.campus-oei.org/valores/maura.htm>> [Consulta: 16 mar. 2004].
- GONZÁLEZ, O. La autorregulación moral del comportamiento. En: Algunas cuestiones del desarrollo moral de la personalidad. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1982.
- GONZÁLEZ REY, FERNANDO. Comunicación personalidad y desarrollo. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1995.

- -----. Los valores y su significación en el desarrollo de la persona. En: TEMAS, Cultura, Ideología y Sociedad, No 15, julio-septiembre, La Habana, 1998.
- -----. Motivación moral en adolescentes y jóvenes. La Habana: Ed. Científico Técnica, 1983.
- -----. Algunas cuestiones del desarrollo moral de la personalidad, La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1982.
- -----. Un análisis psicológico de los valores: su lugar e importancia en el mundo subjetivo. En: La formación de valores en las nuevas generaciones. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1996.
- GUADARRAMA GONZÁLEZ, P. Humanismo, Marxismo y Postmodernidad. La Habana: Ed. Ciencias sociales, 1998.
- GUERRERO, S. Desarrollo de valores. Estrategias y aplicaciones. Ediciones Castillo S. A. De C. V. Monterrey. Nuevo León, México, 1998.
- GUISÁN, ESPERANZA. Introducción a la ética. Madrid, 1995, Pág.324. En: Teresa Díaz Canal, Moral y sociedad, Publicaciones acuario, Centro Félix Varela, La Habana, 2002.
- HESBURGH, M. THEODORE. Aprender a hacer o a ser. Bogotá: Ed. Printer colombiano Ltda, 1998.
- ISLA VILACHÁ, IDALIA IRENE. La Formación de valores desde la docencia universitaria. Profesora Auxiliar del Área de Estudios sobre

- Ciencias de la Educación Superior. Universidad de Holguín. (Internet).
<<http://www.campus-oei.org/valores/isla.htm>> [Consulta: 12 abr. 2004].
- JAMIS, FAYAD. En: Material Educativo. (Internet).
<http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm> [Consulta: 20 feb. 2004].
 - LESPEDA, JUAN C. Aprender haciendo los Talleres en la Escuela, Humanitas, España, 1989.
 - LÓPEZ HURTADO, JOSEFINA. Fundamentos de la educación, La Habana Ed. Pueblo y Educación, 2000.
 - -----. Temas de Psicología pedagógica para maestros, I y II, 2.ed. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2001.
 - LUCINI, F. G. Temas transversales y educación en valores. Madrid, Alauda-Anaya, 1994.
 - MALDONADO, L. La investigación y el postgrado. Bases de la educación. En Santo y Señá, No. 20. México, 1987.
 - MAÑALICH, R. El Trabajo independiente de los estudiantes de los Institutos Superiores Pedagógicos. MINED, Seminario Nacional II Parte. La Habana, 1982.
 - MARÍ LOIS, JUAN. Ética pedagógica, Marcela González Pérez. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1989.
 - MARTÍ PÉREZ, JOSÉ. Obras Completas, La Habana, 1963.
 - MARTÍNEZ LLANTADA, M. Actividad Pedagógica y Creatividad. Pedagogía 93. Palacio de las Convenciones. La Habana, 1993.

- MARX, CARLOS. El Capital. La Habana: Imprenta Nacional de Cuba, 1962. t 1.
- MAYOR, J. Tratado de Psicología general. Creencias, actitudes y valores. Madrid, Alambra, 1989.
- MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN (MINED). Lineamientos para fortalecer la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana desde la escuela. (Resolución Ministerial 90/98).
- _____ . Orientaciones metodológicas para el desarrollo del programa dirigido a la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana desde la escuela.
- _____ . Programas Directores para los ISP, Licenciatura en Educación. La Habana, 1990.
- _____ . Programa para profundizar en la formación de valores, la responsabilidad ciudadana. (Secundaria Básica).
- _____ . Seminario Nacional para el personal docente, Tabloide, Ed. Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana., 2001.
- _____ . Transformaciones a efectuar en la formación y superación de profesores. Material impreso, La Habana, p. 13-4-1992.
- MIRABENT P. G. Aquí, talleres pedagógicos. En. Pedagogía Cubana. Año II. Abril-junio, No. 6., La Habana, 1990.

- MISTRAL, GABRIELA. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. La Habana: Ed. Científico-Técnica, 2000, p. 157.
- MITJÁNS MARTÍNEZ, ALVERTINA. Creatividad, Personalidad y Educación. 1. reimp. La Habana, Ed. Pueblo y educación, 1999.
- MORALES, EDEL. Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, La Habana: p. 169-177.
- OJALVO MITRANY, VICTORIA. Estrategias docentes que contribuyen al desarrollo de valores en estudiantes universitarios. En: Cubana de Educación Superior-CEPES, Universidad de La Habana, Vol. XX, Nº 1, La Habana, 2000.
- PADRÓN ALVAREZ, ARASAY. Formación de valores: ¿individualismo o solidaridad?”, En Atenas (e) 49, Matanzas, 2004.
- -----. La Formación de valores desde una perspectiva Marxista Leninista. Trabajo presentado para el examen de mínimo de Problemas sociales de la Ciencia, Matanzas, ISP “Juan Marinello”, 2002.
- -----. Propuesta metodológica para la utilización del teatro en la formación de valores en niños con necesidades educativas especiales. Trabajo de Diploma, Matanzas, ISP “Juan Marinello”, 1999.
- -----. Asignatura: Ética y Formación de valores, para Curso de maestría, y, Felicitó Barreras Hernández. Matanzas, ISP “Juan Marinello”, 2004.

- PANIEGO, JOSE ANGEL. Cómo educar en valores. Métodos y técnicas para desarrollar actitudes y conductas solidarias. Madrid. Ed. CCS, Alcalá 166/28028. 1999.
- PEREZ, GASTÓN. Metodología de la Investigación Educativa I, II: La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- PÉREZ SERRANO, GLORIA. Educação en Valores: como educar para a democracia. 2ª edição, Artes Médicas, Tradução: Fátima Murad, Porto Alegre, 2002.
- PETERS, J. La Reflexión: un concepto clave en la educación del profesor, En Educación, enero-abril, No. 282, La Habana, 1987.
- PUIG, JOSEP. La Educación Moral en Primaria y Secundaria, Madrid: Ed. Elvives y Centro de Publicaciones del MEC, 1990.
- REYNOLD, BEAN. Cómo desarrollar la creatividad en los niños. España: Ed. Debate, 1992.
- RICO MONTERO, PILAR. Reflexión y aprendizaje en el aula. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1996.
- RODRÍGUEZ REBUSTILLO, MARICELA. La Personalidad del adolescente. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1996.
- SAVOLAINEN, KAISA. Education and Human Rights: New Priorities, en UNESCO Insitute for Education, Adult Education for Innternational Understanding, Human Rights and Peace. Report of the Workshop Held at UIE, Hamburgo: UNESCO Institute for Education, 1991.

- SCHMELKES, SYLVIA. Educación y Valores: Hallazgos y Necesidades de Investigación. (Internet).
<<http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/04/4schmelk.html>>
[Consulta: 12 abr. 2004].
- SILVA, SONIA. Valores em educação: O problema da compressão e da operacionalização dos valores na prática educativa. 1ª edição, Rio de Janeiro-Brasil: Editora Vozes, Petrópolis-, 1995.
- SILVESTRE ORAMAS, ARGARITA. El Proceso de enseñanza aprendizaje y la formación de valores. En: Compendio de Pedagogía, Compilación Gilberto García, La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2003.
- TITARENKO, A. Ética. Moscú: Ed. Progreso. 1989.
- TURNER MARTÍ, LIDIA. Pedagogía de la Ternura. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2002.
- VIGOTSKI, L. S. Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores La Habana: Ed. Científico Técnica, 1987.

ANEXOS

ÍNDICE DE ANEXOS

ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
ANEXO 1 Modelos del deber ser.....	217
ANEXO 2 Guía de entrevista grupal para ser aplicada a los estudiantes de la muestra en los diagnósticos inicial y final.....	225
ANEXO 3 Guía de entrevista individual para ser aplicada a los profesores tutores y a la profesora guía en los diagnósticos inicial y final.....	228
ANEXO 4 Encuestas a los estudiantes para valorar el desarrollo en los componentes cognoscitivo, afectivo y volitivo en los valores priorizados por el Ministerio de Educación	232
ANEXO 5 Encuestas a los profesores para valorar el desarrollo alcanzado por los estudiantes en los componentes cognoscitivo, afectivo y volitivo en los valores priorizados por el Ministerio de Educación	240
ANEXO 6 Guía de observación para la valoración integral del valor.....	244
ANEXO 7 Procedimiento para compilar el resultado de las observaciones mensuales acerca de las manifestaciones comportamentales de los estudiantes.....	248
ANEXO 8 Procedimiento para la integración de las notaciones.....	251

	Pág.
ANEXO 9 Diagnóstico inicial: cantidad de estudiantes que alcanzaron notaciones 1, 2 y 3 (representación numérica).....	253
ANEXO 10 Diagnóstico inicial: cantidad de estudiantes que alcanzaron notaciones 1, 2 y 3 (representación porcentual).....	254
ANEXO 11 Diagnóstico final: cantidad de estudiantes que alcanzaron notaciones 1, 2 y 3 (representación numérica).....	255
ANEXO 12 Diagnóstico final: cantidad de estudiantes que alcanzaron notaciones 1, 2 y 3 (representación porcentual).....	256
ANEXO 13 Diagnóstico inicial (representación porcentual).....	257
ANEXO 14 Diagnóstico final (representación porcentual).....	258
ANEXO 15 Diagnóstico inicial y final por valores.....	259
ANEXO 16 Sistema de talleres artísticos.....	267
ANEXO 17 Validación de la hipótesis según “Prueba de chi-cuadrado	425

ANEXO 1

Modelos del deber ser

MODELO DEL DEBER SER

AMOR AL TRABAJO	CONCIENCIA DEL TRABAJO COMO INTERCAMBIO SOCIAL
<ul style="list-style-type: none"> ❖ El trabajo es la única fuente verdaderamente pura de creación de riquezas. ❖ El trabajo es el único capaz de crear los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades de los seres humanos. ❖ El trabajo es la vía para el desarrollo de la personalidad, en él se realizan: la actividad, la comunicación, la pertenencia a grupos laborales y se incrementan y perfeccionan las capacidades humanas. ❖ El trabajo útil para la sociedad es una necesidad reconocida universalmente. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ El intercambio social a partir del trabajo debe desarrollarse para el bien común, es la única forma de satisfacer las necesidades de cada ciudadano individual. ❖ Todos los tipos de actividades (manuales e intelectuales) y especialmente la labor productiva tienen significación social. ❖ El trabajo une e iguala a las personas. Es a la vez deber y derecho de todo ser humano. ❖ Cada ciudadano está en el deber de aportarle al intercambio social lo más posible, en función del desarrollo de sus propias capacidades y lo que de él espera la sociedad. ❖ El trabajo es el criterio determinante de la valoración social del hombre.

LABORIOSIDAD

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Trabajador. ❖ Constante. ❖ Aplicado. ❖ Esmerado. ❖ Eficiente. ❖ Disciplinado. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Una actitud positiva ante el trabajo. ❖ Interés, disposición y satisfacción por la tarea que se realiza. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hábitos de asistencia y puntualidad ante las tareas productivas y el trabajo voluntario, referidos a la participación en las actividades concretas que el individuo realiza en el centro al cual pertenece (laboral, escolar, deportivo, entre otros). 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La vagancia. ❖ El acomodamiento. ❖ La apropiación de los frutos del trabajo ajeno. ❖ El afán de lucro a costa de las necesidades de los demás. ❖ La explotación del hombre por el hombre.

Continuación...

MODELO DEL DEBER SER

DIGNIDAD
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se basa en la consideración de la vida del ser humano como lo más importante que existe sobre la tierra. ❖ Requiere que la persona actúe según su conciencia y no bajo la presión de la coacción externa (libertad). ❖ Es un derecho compartido que tenemos todos por igual. ❖ Nuestra dignidad como persona queda situada entre dos coordenadas básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás.

RESPECTO
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es la consideración, atención, deferencia que se debe a una persona por su condición de ser humano, es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos del otro. ❖ El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner las bases a una auténtica convivencia en paz. ❖ El respeto que se exige para uno mismo se basa en el respeto que se profesa a otro como persona. ❖ Requiere vivir del esfuerzo propio, no apropiarse de la propiedad social o personal de otros.

HONRADEZ

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Modesto. ❖ Sencillo. ❖ Cortés. ❖ Leal. ❖ Correcto. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Honor y dignidad, rectitud e integridad en la actuación. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Respeto por los derechos del otro en cualquier circunstancia por sencilla que esta sea. ❖ Cultura del debate, saber intercambiar puntos de vista respetando la opinión y el derecho del otro, saber escuchar y al mismo tiempo defender su derecho y ser capaz de exponer su punto de vista, todo ello de forma ordenada y respetuosa. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ El robo. ❖ El fraude. ❖ La envidia. ❖ La corrupción. ❖ El soborno. ❖ La prostitución. ❖ La mendicidad.

Continuación...

MODELO DEL DEBER SER

JUSTICIA	VERDAD	SINCERIDAD
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es el reflejo en la conciencia del hombre de la correlación entre los derechos y deberes del aportar y el recibir. ❖ Representa la virtud de la equidad, de la igualdad y el orden. ❖ Muestra el reconocimiento que hay que darle a cada uno lo que es suyo y por lo tanto supone al menos, la presencia de otra persona a la que debe respetarse. ❖ Los pactos o acuerdos libremente aceptados deben cumplirse. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es el reflejo en la conciencia del hombre de la realidad tal y como es, en un momento dado. ❖ La vida en sociedad exige el reconocimiento de la verdad. Esta debe ser promovida y sostenida, dicha y respetada. ❖ Se opone a la verdad, la mentira propiamente dicha, pero también la información parcial o deformada y la manipulación de la información con fines oportunistas. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Consiste en actuar y expresarse sin fingimiento, con sencillez y veracidad. ❖ Puede extenderse hacia tres ámbitos: <ul style="list-style-type: none"> • Hacia uno mismo. • Hacia los demás. • Hacia la sociedad en general.

HONESTIDAD

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Crítico y autocrítico, aceptar la crítica y ejercerla de forma constructiva. ❖ Veraz, realizar un esfuerzo sostenido por no utilizar la mentira con fines oportunistas. ❖ Justo. ❖ Imparcial. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Decencia. ❖ Decoro. ❖ Sinceridad. ❖ Defender la verdad. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Firmeza de principios morales. ❖ La vergüenza suficiente para cumplir lo acordado. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La parcialidad. ❖ La mentira. ❖ La hipocresía. ❖ La doble moral. ❖ La traición. ❖ La simulación. ❖ El oportunismo. ❖ La adulación.

Continuación...

MODELO DEL DEBER SER

<p>CONCIENCIA DE LA PERTENENCIA A UNA COMUNIDAD CONCRETA</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ El individuo debe actuar siempre en correspondencia con el provecho y la defensa de los miembros de la colectividad a que pertenece. 	<p>COLECTIVISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Es comprender la libre actuación dentro de un empeño compartido con otros sujetos libres. ❖ Es la construcción del bienestar común a través de la participación de todos. ❖ El individuo es más pleno cuando conjuga armónicamente los intereses personales y de todo el pueblo. 	<p>AYUDA MUTUA</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Consiste en empeñarse por el bien común, es decir, de todos y de cada uno. ❖ Una sociedad es justa, democrática y fuerte, cuando es capaz de ayudar y privilegiar a los más débiles (niños, incapacitados, ancianos, enfermos).
--	---	--

SOLIDARIDAD

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Generoso. ❖ Colectivista. ❖ Actuar teniendo en cuenta el bien común, el interés de conjunto. ❖ Saber reflexionar de conjunto. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Identificación con las causas justas. ❖ Respeto. ❖ Ayuda mutua en las relaciones interpersonales. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sentimientos internacionalistas y estar dispuestos a practicarlos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Las manifestaciones de egoísmo, ostentación e individualismo.

Continuación...

MODELO DEL DEBER SER

Responsabilidad colectiva	Responsabilidad individual	Cumplimiento	Consecuencia	Abnegación
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es la posibilidad de influir en las decisiones de la colectividad y al mismo tiempo responder y apoyar las decisiones en los grupos sociales en que se está incluido. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es la posibilidad que tiene una persona de aceptar las consecuencias de sus actos conscientes. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Consiste en hacer de la mejor manera posible las tareas que le competen, realizarlas cabalmente. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se expresa en saber responder por sus actuaciones. ❖ Aceptar la responsabilidad que se deriva de sus actos, con firmeza de principios y autocrítica. ❖ Refrendar con acciones lo que se dice. ❖ Saber respaldar sus posiciones con la ejemplaridad de su actuación. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Consiste en sentirse dispuesto a dar respuesta a las tareas. ❖ Poseer el espíritu de sacrificio necesario que le permita cumplir sus tareas sin presión externa alguna.

RESPONSABILIDAD

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Capaz de realizar una actuación racional; de elegir los mejores medios posibles para su autorrealización personal. ❖ Capaz de tomar decisiones y dirigirse a sí mismo a la luz de los valores sociales. ❖ Perseverante ante las dificultades. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ El uso adecuado de la libertad. ❖ Sentido del deber, obligación y compromiso en el cumplimiento de las principales actividades (tareas escolares, laborales, familiares, sociales); de las normas de disciplina y de comportamiento individual y colectivo. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Una comprensión cabal de los objetos de decisiones, adquiriendo la información necesaria, investigando, superándose. ❖ La voluntad necesaria para cumplir las metas con abnegación. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La indiferencia ante las decisiones colectivas. ❖ La evasión de las consecuencias de sus actos. ❖ La negligencia en el cumplimiento de sus deberes. ❖ Las actitudes de ordeno y mando "A capricho". ❖ Las actitudes paternalistas. ❖ La inconsecuencia entre acciones y palabras.

Continuación...

MODELO DEL DEBER SER

Concepción de la Patria	Internacionalismo	Cuidado del medio ambiente
<ul style="list-style-type: none"> ❖ La patria es el medio físico, económico, social, cultural y político en que el individuo se desarrolla. ❖ El patriotismo es la actitud de amor hacia un determinado medio histórico cultural, hacia la tierra natal, la lengua, las tradiciones del país de origen: es la necesidad de cohesión y unión de las personas en el marco de determinados países natales, es el sentimiento y conciencia de la vinculación orgánica, de la coparticipación del hombre en los destinos de la patria. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ El patriotismo auténtico es incompatible con la estrechez nacionalista, el bien de un pueblo es indivisible del bien de otro y de toda la humanidad. ❖ Es necesario ser internacionalista porque: <ul style="list-style-type: none"> • La unidad internacionalista es más importante que la unidad nacional. • Se puede vencer sólo como fuerza unida internacionalmente. Es necesario globalizar la solidaridad. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es necesario cuidar el medio ambiente porque este debe servir al hombre el mayor tiempo posible, lo mejor posible y con la mayor plenitud. La conservación del Planeta es un compromiso con las nuevas generaciones, que deben heredar una naturaleza, un entorno social y unas relaciones humanas capaces de propiciar su derecho armónico e integral.

PATRIOTISMO

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Un contribuyente activo a la unidad del pueblo y al desarrollo del país. ❖ Cuidadoso con el medio ambiente y el patrimonio cultural del país. ❖ Crítico y combativo con las manifestaciones de antipatriotismo. ❖ Fiel a la patria, su historia y tradiciones. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Amor a la patria, evidenciarlo en la defensa de su integridad, soberanía, intereses, tradiciones. ❖ Disposición a defender la patria si fuera necesario y a prepararse para ello. ❖ Abnegación, espíritu de sacrificio y resistencia en aras de la patria y el bienestar común de los cubanos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Disposición a trabajar para desarrollar la patria y sentido de pertenencia a la misma. ❖ Respeto y admiración por los símbolos patrios; por quienes contribuyeron y contribuyen a forjarla, por sus tradiciones patrióticas y sus manifestaciones culturales. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Todo lo que amenace la independencia y soberanía de la patria. ❖ Todo lo que perjudique o destruya al medio ambiente. ❖ Todo lo que dañe o perjudique al ser humano.

Continuación...

MODELO DEL DEBER SER

Concepción del género humano	Reconocimiento de la igualdad de los derechos humanos	Necesidad de principios justos en las relaciones internacionales
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Reconocer la amplitud del género humano sin estrechos conceptos nacionalistas. ❖ Comprender que no deben existir barreras, ni fronteras entre los seres humanos. El universo es nuestra patria común. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Reconocer que todos los pueblos y todos los hombres tienen los mismos derechos humanos y que deben cumplirse sin distinción de nación, riqueza, sexo, raza o religión. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Reconocer la justeza de los principios en que se basan las relaciones internacionales, soberanía, autodeterminación e igualdad entre las naciones; respeto a la integridad territorial y a la independencia política; no injerencia en los asuntos internos de los estados; no uso, ni amenaza del uso de la fuerza. ❖ El cumplimiento de los principios es un elemento básico de la convivencia internacional.

ANTIMPERIALISMO

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Capaz de sentir como suya cualquier injusticia que se cometa contra un ser humano en el mundo. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La disposición de ayudar a cualquier pueblo en desgracia por solidaridad humana. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sentimientos de indignación por la situación social de los pueblos subdesarrollados y de los países explotados. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Las manifestaciones de injerencia hacia cualquier país del mundo. ❖ La monopolización ideológica, la globalización neoliberal y la imposición de modelos políticos, culturales y de consumo. ❖ A quienes intentan explotar y dominar a la Patria.

Continuación...

MODELO DEL DEBER SER

Reconocimiento de la obra de la Revolución	Contribución al intercambio social
<ul style="list-style-type: none">❖ Reconocer el bienestar social que le ha dado a nuestros ciudadanos la sociedad y su desarrollo.❖ Reconocer nuestra condición de patria y la necesidad de la unidad de todos los cubanos, para lo cual es menester que todos gocemos de ventajas sociales.	<ul style="list-style-type: none">❖ Convencidos de que el deber del hombre es estar donde es más útil.❖ Convencidos de que se debe estar allí donde la sociedad más lo necesite.❖ En correspondencia con la actitud de sacrificio y dedicación al bienestar social, a la ayuda y solidaridad con los más débiles necesitados para que todos tengan y disfruten de los mismos derechos y oportunidades por igual.

INCONDICIONALIDAD

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none">❖ Capaz de integrar los intereses personales y los sociales.	<ul style="list-style-type: none">❖ Su identificación con los postulados y principios que defiende la igualdad plena entre los seres humanos.	<ul style="list-style-type: none">❖ La disposición de actuar responsablemente en cualquier circunstancia para el bien social y colectivo, por encima de los intereses individuales.	<ul style="list-style-type: none">❖ Las actitudes egoístas y acomodaticias

ANEXO 2

Guía de entrevista grupal para ser aplicada a los estudiantes de la muestra en los diagnósticos inicial y final

Objetivo: valorar el desarrollo alcanzado por los estudiantes en relación con los valores laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Tipo de entrevista:

Según su estructura: semiestandarizada.

Según la cantidad de entrevistados: grupal.

Nota: con la intención de obtener objetivamente el desarrollo inicial de los valores en los estudiantes entrevistados y de llegar a una notación individual para cada uno de ellos en los tres componentes (cognitivo, afectivo, volitivo) se hace necesaria la participación de los profesores tutores que recogen la información de sus respectivos tutorados.

Consigna: Buenos noches estudiantes, se les agradece que dediquen una parte de su tiempo para responder a las preguntas que les vamos a hacer y ofrecernos algunas reflexiones que necesitamos. Ustedes fueron escogidos al azar, lo que quiere decir que, entre los dos grupos de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica que existen en primer año la casualidad determinó que les tocara a ustedes participar en una experiencia organizada por la profesora que les habla. Esta experiencia consiste en la organización de 33 talleres artísticos con vistas a la formación y desarrollo de los valores en los participantes, al participar en esta experiencia están contribuyendo notablemente a

la implementación de una metodología científica con este fin y a la vez alcanzando un desarrollo superior como seres humanos.

La presente entrevista se realiza para tener una primera aproximación del desarrollo que poseen con respecto a los valores que se trabajarán, no deben temer a dar las respuestas lo más cercanas posibles a lo que ustedes saben y sienten. Aquí lo más importante es conocer cuáles son las concepciones que ustedes tienen, para partiendo de ellas, organizar un sistema de actividades dedicadas a la formación y desarrollo de valores.

Lo que más puede ayudar en este sentido es su participación sincera y espontánea. En este caso no hay respuestas equivocadas porque lo que se les solicita es precisamente su opinión y esta nunca está equivocada. La presencia de sus profesores significa simplemente una ayuda que ellos aportan para poder registrar los datos necesarios.

Preguntas:

- 1- ¿Qué importancia tiene para ustedes la formación y desarrollo de valores?
- 2- ¿Qué son para ustedes los valores?
- 3- ¿Qué valores conocen?⁸⁹
- 4- ¿Cuáles son los valores que como profesores debemos fomentar?
- 5- ¿Cómo definirían estos valores?⁹⁰
- 6- ¿Cómo debe pensar el que posee estos valores?
- 7- ¿Cómo debe comportarse el que posee estos valores?

⁸⁹ Se escribe en la pizarra los valores que ellos mencionan para apoyar la respuesta de las demás preguntas.

⁹⁰ Insistir en que la mayoría de los estudiantes conceptualice los valores.

- 8-** ¿Se relacionan entre sí estos valores?
- 9-** ¿Cuál de esos valores ustedes consideran que ya poseen?
- 10-** ¿Consideran que con el desarrollo alcanzado hasta el momento sobre esos valores es suficiente?
- 11-** ¿Creen ustedes que es posible contribuir al desarrollo de sus valores?
- 12-** ¿Qué vías o métodos pueden utilizarse para formar y desarrollar valores?
- 13-** Pueden añadir cualquier otro elemento que quieran conocer y consideren importante relacionado con los valores.

Agradezco sinceramente su valiosa colaboración.

Nota: Posteriormente se somete a criterio de los estudiantes cuál es el día y la hora adecuadas para la realización de los talleres artísticos.

Profesora: Arasay Padrón Alvarez.

Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”

Matanzas.

ANEXO 3

Guía de entrevista individual para ser aplicada a los profesores tutores y a la profesora guía en los diagnósticos inicial y final

Objetivo: valorar el comportamiento de los estudiantes en relación con los valores laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Tipo de entrevista:

Según su estructura: semiestandarizada, abierta.

Según la cantidad de entrevistados: Individual.

Consigna: Buenos días (tardes o noches), compañero(a) profesor(a), le agradecemos nos dedique una parte de su tiempo para que nos ofrezca informaciones y reflexiones acerca de su labor como profesor tutor (o como profesora guía) de los estudiantes del grupo 1 de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del ISP “Juan Marinello”. Necesitamos su colaboración para conocer el comportamiento de cada estudiante en relación con los valores laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Desde nuestro punto de vista, el trabajo con valores requiere de la observación sistemática del desarrollo de estos, por esta razón pedimos su colaboración para realizar observaciones mensuales de su desarrollo en los estudiantes que usted atiende. Al mismo tiempo consideramos imprescindible el enunciado de un conjunto de modelos del deber ser que establezcan con claridad cuáles son los comportamientos que indican el desarrollo del valor y que nos permiten controlar y

valorar su interiorización y puesta en práctica. Estos modelos contienen los indicadores fundamentales que deben medirse en el comportamiento de los estudiantes para realizar dichas observaciones. (Se hace entrega y explicación de los modelos del deber ser de cada valor al profesor)

Además de los modelos vamos a proporcionarle una tabla que hemos elaborado con el objetivo de facilitar sus observaciones. (A continuación, se le muestran las tablas elaboradas para las observaciones periódicas del desarrollo del valor y se le especifica que es una para cada estudiante de los que él atiende).

Necesitamos de usted, además, que nos dé su opinión inicial acerca del desarrollo que tienen los estudiantes en estos valores, para lo cual le pedimos que tenga la amabilidad de llenarnos estas encuestas. (Entregar las “encuestas para valorar por los profesores el desarrollo alcanzado en los componentes afectivo y volitivo de los valores en los estudiantes”).

Por último, le solicitamos que respondan un conjunto de aspectos que son fundamentales en nuestra investigación con vistas a conocer el estado inicial del desarrollo de los valores en los estudiantes y la preparación de los profesores para realizar la formación de los mismos.

Nota: así está concebida la consigna para la entrevista inicial, en la entrevista final se mantendrá de esta misma forma, omitiendo las informaciones propias de su participación en nuestra investigación.

Preguntas:

- 1- ¿Qué actividades fundamentales de las que realiza el (la) estudiante le permitieron observar su actuación en correspondencia con el valor

laboriosidad? Según su observación cotidiana, ¿cómo se han manifestado en el comportamiento del (de la) estudiante los indicadores fundamentales de ese valor?

2- ¿Qué actividades fundamentales de las que realiza el (la) estudiante le permitieron observar su actuación en correspondencia con el valor honradez? Según su observación cotidiana, ¿cómo se han manifestado en el comportamiento del (de la) estudiante los indicadores fundamentales de ese valor?

3- ¿Qué actividades fundamentales de las que realiza el (la) estudiante le permitieron observar su actuación en correspondencia con el valor honestidad? Según su observación cotidiana, ¿cómo se han manifestado en el comportamiento del (de la) estudiante los indicadores fundamentales de ese valor?

4- ¿Qué actividades fundamentales de las que realiza el (la) estudiante le permitieron observar su actuación en correspondencia con el valor solidaridad? Según su observación cotidiana, ¿cómo se han manifestado en el comportamiento del (de la) estudiante los indicadores fundamentales de ese valor?

5- ¿Qué actividades fundamentales de las que realiza el (la) estudiante le permitieron observar su actuación en correspondencia con el valor responsabilidad? Según su observación cotidiana, ¿cómo se han manifestado en el comportamiento del (de la) estudiante los indicadores fundamentales de ese valor?

- 6- ¿Qué actividades fundamentales de las que realiza el (la) estudiante le permitieron observar su actuación en correspondencia con el valor patriotismo? Según su observación cotidiana, ¿cómo se han manifestado en el comportamiento del (de la) estudiante los indicadores fundamentales de ese valor?
- 7- ¿Qué actividades fundamentales de las que realiza el (la) estudiante le permitieron observar su actuación en correspondencia con el valor antimperialismo? Según su observación cotidiana, ¿cómo se han manifestado en el comportamiento del (de la) estudiante los indicadores fundamentales de ese valor?
- 8- ¿Qué actividades fundamentales de las que realiza el (la) estudiante le permitieron observar su actuación en correspondencia con el valor incondicionalidad? Según su observación cotidiana, ¿cómo se han manifestado en el comportamiento del (de la) estudiante los indicadores fundamentales de ese valor?
- 9- Puede referirnos otro elemento significativo relacionado con la conducta del (de la) estudiante y los valores presentados.

Agradecemos atentamente su valiosa colaboración.

Profesora: Arasay Padrón Alvarez.

Instituto Superior Pedagógico "Juan Marinello"

Matanzas.

ANEXO 4

Encuestas a los estudiantes para valorar el desarrollo en los componentes cognoscitivo, afectivo y volitivo en los valores priorizados por el Ministerio de Educación

Encuesta No 1: Componente cognitivo.

Objetivo: valorar el desarrollo alcanzado por los estudiantes en el componente cognitivo, específicamente el dominio de las convicciones que corresponden a cada valor.

Orientaciones generales:

- Lee cuidadosamente el contenido que aparece en ambas tablas.
- En la tabla A aparecen las convicciones que caracterizan a cada uno de los valores.
- En la tabla B aparecen enunciados los valores.
- Enlaza la tabla A con la tabla B colocando en el espacio en blanco que aparece en la tabla A, el número del valor que le corresponde de la tabla B.

A

B

a-) Colectivismo		LABORIOSIDAD	1
b-) Justicia		HONRADEZ	2
c-) Cumplimiento		HONESTIDAD	3
d-) Internacionalismo		SOLIDARIDAD	4
e-) Dignidad		RESPONSABILIDAD	5
f-) Amor al trabajo		PATRIOTISMO	6
g-) Consecuencia		ANTIMPERIALISMO	7
h-) Verdad		INCONDICIONALIDAD	8

i-) Respeto	
j-) Sinceridad	
k-) Cuidado del medio ambiente	
l-) Ayuda mutua	
m-) Concepción de la patria	
n-) Saber responder por sus actuaciones	
ñ-) Amplitud del género humano	
o-) El trabajo como intercambio social	
p-) Influencia en las decisiones de la colectividad	
q-) Igualdad de derechos humanos	
r-) Sentimiento de pertenencia a la comunidad	
s-) Justeza de las relaciones internacionales	
t-) Reconocimiento de la obra de la Revolución	

Encuesta No 2: Componente cognitivo.

Objetivo: valorar el desarrollo alcanzado por los estudiantes en el componente cognitivo, específicamente el dominio de las normas de conducta que corresponden a cada valor.

Orientaciones generales:

- Lee detenidamente el contenido que aparece en ambas tablas.
- En la tabla A aparecen las normas de comportamiento que caracterizan a cada uno de los valores.
- En la tabla B aparecen enunciados los valores.
- Enlaza la tabla A con la tabla B ubicando el número correspondiente al valor de la tabla B, en el espacio en blanco que aparece en la tabla A.

A		B	
a-) Ser: racional, decidido, perseverante, cumplidor del deber, disciplinado, abnegado, consecuente.		Laboriosidad	1
b-) Ser: generoso, colectivista, trabajar por el bien común, defender las causas justas.		Honradez	2
c-) Ser: trabajador, constante, aplicado, eficiente, puntual.		Honestidad	3
d-) Estar: dispuesto a participar allí donde es más útil y necesario, a integrar los intereses individuales y colectivos.		Solidaridad	4
e-) Ser: modesto, sencillo, cortés, leal, correcto, digno, honorable, recto, íntegro.		Responsabilidad	5
f-) Actuar: contrario a las violaciones de los derechos humanos y la injusticia en las relaciones internacionales.		Patriotismo	6
g-) Ser: crítico, autocrítico, veraz, justo, imparcial, sincero, decente, cumplidor de los acuerdos.		Antimperialismo	7

h-) Ser: cuidadoso con el medio ambiente, fiel a la patria, sus símbolos, historia y tradiciones.		Incondicionalidad	8
i-) Rechazar a: quienes amenazan la independencia del país.			
j-) Rechazar la: parcialidad, mentira, adulación, hipocresía, doble moral, traición, simulación y el oportunismo.			
k-) Rechazar las: manifestaciones injerencistas de la globalización neoliberal.			
l-) Rechazar el: robo, fraude, soborno, irrespeto y la prostitución, mendicidad, corrupción.			
ll-) Rechazar las: actividades contrarias a los intereses sociales por egoísmo personal.			
m-) Rechazar la: vagancia, explotación del hombre y el acomodamiento, afán de lucro.			
n-) Rechazar el: egoísmo, individualismo y la ostentación.			
Ñ-) Rechazar la: indiferencia, negligencia, inconsecuencia y el paternalismo.			

Encuesta No 3: Componente afectivo.

Objetivo: Valorar según la apreciación de los estudiantes el desarrollo alcanzado en el componente afectivo.

Orientaciones generales:

- Lee detenidamente el contenido que aparece en las tablas A y B. Fíjate que en las mismas hay tres columnas diferentes de las cuales puedes utilizar solamente una en función de la intensidad de tu sentimiento.
- En la tabla A marca con una X aquellos rasgos que se corresponden con tu apreciación personal y que pueden concluir la frase: admiro al que...
- En la tabla B marca con una X aquellos rasgos que se corresponden con tu apreciación personal y que pueden concluir la frase: rechazo al que...

A

B

SUPERFICIALMENTE	MODERADAMENTE	PROFUNDAMENTE	Admiro al que...	Rechazo al que...	SUPERFICIALMENTE	MODERADAMENTE	PROFUNDAMENTE
			Es puntual, trabajador, eficiente, aplicado, disciplinado.	Es vago, acomodado, tiene afán de lucro y explota el trabajo de los demás.			
			Es modesto, sencillo, cortés, leal, digno, correcto, recto, integro.	Es ladrón, fraudulento, corrupto, chantajista, irrespetuoso y practica la prostitución o la mendicidad.			
			Es crítico, autocrítico, veraz, justo, sincero, decente, cumplidor de sus acuerdos.	Es parcializado, mentiroso, hipócrita, traidor, oportunista, adulator, al que posee doble moral.			
			Es generoso, colectivista, actúa por el bien común, defiende causas justas.	Es egoísta, ostentador, individualista, al que apoya causas injustas.			
			Es racional, decidido, perseverante, abnegado y consecuente.	Es negligente, paternalista, inconstante, inconsecuente, incumplidor de su deber.			

		Es cuidadoso con el medio ambiente, fiel a la patria, sus símbolos, historia y tradiciones.	Adopta posiciones contra la patria.			
		Concibe la igualdad de los seres humanos y de sus derechos; la justeza en las relaciones internacionales.	Viola los derechos humanos y adopta posiciones discriminatorias.			
		Integra sus intereses personales y los sociales y está dispuesto a cumplir las tareas sociales necesarias y en las que él es útil.	Actúa sólo por motivos personales y adopta posiciones acomodaticias por egoísmo.			

Encuesta No 4: Componente volitivo.

Objetivo: Valorar según la apreciación de los estudiantes el desarrollo alcanzado en el componente volitivo.

Orientaciones generales:

- Lee detenidamente las afirmaciones que aparecen en la tabla que te ofrecemos a continuación.
- Observa que aparecen a la derecha 3 columnas que dan diferentes posibilidades con relación a la frecuencia del comportamiento.
- Marca con una X cuando consideres que el comportamiento que aparece en las afirmaciones está presente en ti. Cerciérate de colocar la X en la columna de frecuencia que consideras apropiada.

AFIRMACIONES	Superfi- cialmente	Modera- damente	Profun- damente
Soy disciplinado, estudio lo suficiente para dominar bien mis materias, trato de asistir a clases y llegar puntualmente, me esfuerzo para desarrollar mis capacidades, admiro a los que trabajan con dedicación.			
Actúo dignamente, soy leal, defendiendo mis derechos, trato de lograr lo que me propongo por medios adecuados, respeto los derechos de los demás en cualquier circunstancia, escucho a los demás y respeto sus opiniones, aunque sean distintas a las mías, no cometo fraude.			
No me gusta la prostitución, la mendicidad, ni los mentirosos, los aduladores, los hipócritas, los que ostentan su bienestar. Soy justo, sincero, actúo imparcialmente y defendiendo la verdad, cumplo con los acuerdos en que me comprometo.			

<p>Ayudo a quienes necesitan de mí, integro los gustos del grupo y los personales, estoy dispuesto a sacrificarme por una causa justa, comprendo que debo dar mi aporte para lograr el bienestar de los demás.</p>			
<p>Cumplo con mi deber, soy abnegado ante el estudio, acepto las consecuencias de mis actos sin buscar justificaciones para mis incumplimientos, participo activamente en las tareas sociales, persevero hasta vencer las dificultades.</p>			
<p>Soy cuidadoso en mis relaciones interpersonales y con el medio ambiente que me rodea, respeto la propiedad particular y la social, contribuyo con mi esfuerzo al desarrollo del país.</p>			
<p>Reconozco que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, rechazo la discriminación y la injusticia donde quiera que se produzcan, el intercambio desigual y la miseria.</p>			
<p>Participo en las tareas sociales para las cuales me convocan, me preocupan tanto los problemas míos personales como los colectivos y trato de solucionar los unos y los otros, trato de ser útil y estar donde más me necesiten, para reciprocarme con mi actitud el bienestar social de que disfruto.</p>			

ANEXO 5

Encuestas a los profesores para valorar el desarrollo alcanzado por los estudiantes en los componentes afectivo y volitivo en los valores priorizados por el Ministerio de Educación

Encuesta No 1: Componente afectivo.

Objetivo: valorar según la apreciación de los profesores el desarrollo alcanzado en el componente afectivo de los estudiantes.

Orientaciones generales:

- Nombre y cargo que ocupa:

- Lea detenidamente el contenido que aparece en las tablas A y B. Fíjese que en las mismas hay tres columnas diferentes de las cuales puede utilizar solamente una en función de la intensidad del sentimiento demostrado por el estudiante:
_____.
- En la tabla A marque con una X aquellos rasgos que se corresponden con su apreciación sobre el estudiante y que pueden concluir la frase: admira al que...
- En la tabla B marque con una X aquellos rasgos que se corresponden con su apreciación sobre el estudiante y que pueden concluir la frase: rechaza al que...

A

B

superficialmente	moderadamente	profundamente	Admira al que...	Rechaza al que...	superficialmente	moderadamente	profundamente
			Es puntual, trabajador, eficiente, aplicado, disciplinado.	Es vago, acomodado, tiene afán de lucro y explota el trabajo de los demás.			

		Es modesto, sencillo, cortés, leal, digno, correcto, recto, integro.	Es ladrón, fraudulento, corrupto, chantajista, irrespetuoso y practica la prostitución o la mendicidad.			
		Es crítico, autocrítico, veraz, justo, sincero, decente, cumplidor de sus acuerdos.	Es parcializado, mentiroso, hipócrita, traidor, oportunista, adulador, al que posee doble moral.			
		Es generoso, colectivista, actúa por el bien común, defiende causas justas.	Es egoísta, ostentador, individualista, al que apoya causas injustas.			
		Es racional, decidido, perseverante, abnegado, consecuente, cumplidor de su deber.	Es negligente, paternalista, inconstante, inconsecuente, incumplidor de su deber.			
		Es cuidadoso con el medio ambiente, fiel a la patria sus símbolos, historia y tradiciones.	Adopta posiciones contra la patria y los demás seres humanos.			
		Concibe la igualdad de los seres humanos y de sus derechos.	Viola los derechos humanos y adopta posiciones discriminatorias.			
		Integra sus intereses personales y los sociales y está dispuesto a cumplir las tareas sociales necesarias y en las que él es útil.	Actúa sólo por motivos personales y adopta posiciones acomodaticias por egoísmo.			

Encuesta No 2: Componente volitivo.

Objetivo: valorar según la apreciación de los profesores el desarrollo alcanzado en el componente volitivo de los estudiantes.

Orientaciones generales:

- Lea detenidamente las afirmaciones que aparecen en la tabla que se le ofrece a continuación.
- Observe que aparecen a la derecha 3 columnas que dan diferentes posibilidades con relación a la frecuencia del comportamiento en el estudiante.
- Marca con una X cuando considere que el comportamiento que aparece en las afirmaciones está presente en su estudiante. Cerciórese de colocar la X en la columna de frecuencia que considera más apropiada.

AFIRMACIONES	Superfi- cialmente	Modera- damente	Profun- damente
Es disciplinado, estudia lo suficiente para dominar bien las materias, trata de asistir a clases y llegar puntualmente, se esfuerza para desarrollar sus capacidades, admira a los que trabajan con dedicación.			
Actúa dignamente, es leal, defiende sus derechos, trata de lograr lo que se propone por medios adecuados, respeta los derechos de los demás en cualquier circunstancia, escucha a los demás y respeta sus opiniones, aunque sean distintas a las de él, no comete fraude.			
No le gusta la prostitución, la mendicidad, ni los mentirosos, los aduladores, los hipócritas, los que ostentan su bienestar. Es justo,			

sincero, actúa imparcialmente y defiende la verdad, cumple con los acuerdos en que se ha comprometido.			
Ayuda a quienes necesitan de él, está dispuesto a sacrificarse por una causa justa, comprende que debe dar su aporte para lograr el bienestar de los demás.			
Cumple con su deber, es abnegado ante el estudio, acepta las consecuencias de sus actos sin buscar justificaciones para sus incumplimientos, participa activamente en las tareas sociales, persevera hasta vencer las dificultades.			
Es cuidadoso en sus relaciones interpersonales y con el medio ambiente que lo rodea, respeta la propiedad particular y la social, contribuye con su esfuerzo al desarrollo del país.			
Reconoce que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, rechaza la discriminación, la injusticia y el intercambio desigual.			
Participa en las tareas sociales para las cuales lo convocan, se preocupa tanto por los problemas personales como por los colectivos y trata de solucionar los unos y los otros, trata de ser útil y estar donde más lo necesiten, para reciprocitar con su actitud el bienestar social de que disfruta.			

ANEXO 6

Guía de observación para la valoración integral del valor

Objetivo: valorar de forma integral los valores priorizados por el Ministerio de educación.

Orientaciones generales:

➤ Esta técnica integra las informaciones recopiladas a través de las otras vías (entrevistas, encuestas para la valoración de los componentes cognitivo, afectivo y volitivo realizadas por los estudiantes y por los profesores y observaciones) y ofrece una visión conjunta del desarrollo de los valores en los diferentes componentes (cognoscitivo, afectivo, volitivo y comportamental).

➤ Para calificar el conocimiento del valor en cada estudiante se integran los datos obtenidos en las encuestas 1 y 2 para la valoración del conocimiento de los valores (Anexo 4) y debe tenerse en cuenta:

- Para considerar bien (**B**) la valoración del conocimiento del valor debe obtenerse una respuesta correcta en 18 o más de las 22 posibilidades que ofrece la encuesta No1 y 12 o más de las 16 posibilidades de la encuesta No2.
- Se considera regular (**R**) cuando se obtienen entre 14 y 17 respuestas correctas en encuesta No1 y de 8 a 11 en la encuesta No2.
- Se asignará mal (**M**) cuando se obtiene menos de 14 respuestas adecuadas en la encuesta No1 y menos de 8 en la encuesta No2. cuando la condición requerida se produce solo en la encuesta No1 o solo en la encuesta No2 se considerará automáticamente la calificación anterior.

- Además de estas encuestas No 1 y 2 para calificar el conocimiento del valor se obtiene otra notación proveniente de la entrevista grupal realizada a los estudiantes.
- Para calificar la significación afectiva del valor en cada estudiante se integran los datos obtenidos en las tablas A y B de la encuesta No3 (Anexo 4). Cuando las valoraciones de las columnas A y B no coincidan porque el sujeto correspondiente señaló intensidades diferentes en una columna y en la otra, se adoptará la que muestre un desarrollo inferior entre las dos notaciones. Esto es válido además para las notaciones de la encuesta para valorar por los profesores el desarrollo alcanzado en el componente afectivo de los valores en los estudiantes (Anexo 5, encuesta No1). Además de estas encuestas para calificar la significación afectiva del valor se obtienen otras notaciones provenientes de las entrevistas realizadas a los profesores tutores y a la profesora guía.
- Para calificar la intención comportamental en cada estudiante se tomarán los resultados obtenidos de la encuesta No4 del anexo 4. Para determinar la categoría que posee cada estudiante se parte de la siguiente norma: se considera superficialmente, cuando expresa la intención de comportarse de esa manera el 20% de las ocasiones, se marca moderadamente cuando lo hace el 50% de las ocasiones y profundamente, cuando se expresa de esa forma en el 80% o más veces de las ocasiones. Y al igual que en el aspecto anterior, es válido además para las notaciones de la encuesta No 2 Anexo 5 para valorar por los profesores el desarrollo alcanzado en el componente volitivo de los valores en los estudiantes. Además de estas vías para calificar la intención comportamental del valor se

obtienen otras notaciones provenientes de las entrevistas realizadas a los profesores tutores y a la profesora guía.

➤ El componente comportamental requiere valorarse a través de la incorporación del estudiante a las tareas del centro y de su grupo y requiere de la aplicación de otros métodos y vías como la entrevista y la observación sistemática. Para las observaciones sistemáticas se utiliza como guía de observación los indicadores que aparecen en la encuesta No4 del anexo 4 y encuesta No2 del anexo 5, utilizando una escala valorativa diferente que recoge la frecuencia de la manifestación comportamental. Para considerar en qué categoría se ubica al estudiante se aplica la siguiente norma: la categoría a veces se marcará cuando el comportamiento se hace presente en el 20% o menos de las oportunidades, la categoría unas veces si y otras veces no en el 50%, la categoría casi siempre en el 80% o más de las oportunidades. Todos los resultados son generalizados hasta expresarse en una sola notación que es la que utiliza el investigador para caracterizar el desarrollo de los valores en sus manifestaciones conductuales. Este componente es imprescindible porque la respuesta a las pruebas de lápiz y papel pueden estar falseadas por la doble moral o el formalismo moral.

➤ Todos los resultados obtenidos en los diferentes componentes pueden ser convertidos en notaciones de 1, 2 y 3. Nótese que en todos los componentes la escala valorativa posee tres cualidades, ordenadas del menor desarrollo hacia el mayor desarrollo, de forma tal que el menor desarrollo puede hacerse coincidir con el Número 1, el desarrollo moderado con el 2 y el mayor desarrollo con el 3. Esta

operación es necesaria para facilitar el procesamiento de los datos desde el punto de vista estadístico.

➤ Cuando están presentes notaciones dadas por diferentes personas (estudiantes y profesores tanto la guía, como los tutores o la investigadora) se lleva al modelo general la notación generalizada, obtenida a través del procedimiento para la integración de las notaciones (Anexo 8).

Guía de observación para la valoración integral del valor

Componentes	cognoscitivo			afectivo			volitivo			comportamental		
valores	Lo conoce			Lo siente			Intención comportamental			Manifestación comportamental		
	Mal	Regular	Bien	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	A veces	Unas veces si otras veces no	Casi siempre
Laboriosidad												
Honradez												
Honestidad												
Solidaridad												
Responsabilidad												
Patriotismo												
Antimperialismo												
Incondicionalidad												

ANEXO 7

Procedimiento para compilar el resultado de las observaciones mensuales acerca de las manifestaciones comportamentales de los estudiantes

Objetivo: valorar las manifestaciones comportamentales que indican la asimilación del valor a nivel de comportamiento en los estudiantes de la muestra con una frecuencia mensual, realizándose la primera antes de aplicar el primero de los talleres artísticos de creación y reflexión y la última después de finalizados los mismos.

Orientaciones generales:

- 1.** Este documento se les entrega a los profesores tutores, a la profesora guía y la investigadora conserva uno para sí. Será utilizado para compilar el resultado de las observaciones mensuales de cada uno de los implicados, ya convertidos en una notación (1, 2 y 3), individualizada para cada uno de los estudiantes y para cada valor. La tabla que a continuación se presenta facilita este proceso y está concebida para auxiliar al maestro y aliviarle el esfuerzo que implica una observación mensual. En ella solo hay que marcar con cruces cuál es la notación que se le asigna al estudiante en el valor correspondiente durante los meses de octubre del 2003 a junio del 2004.
- 2.** Las tablas deben llenarse de forma sistemática mensualmente.
- 3.** Si se tuviera más de un estudiante a observar debe llevarse las tablas para cada estudiante.

4. Al final de cada mes pueden hacerse anotaciones importantes relacionadas con el comportamiento del (de la) estudiante que no queden reflejadas en la tabla.
5. Los números representan diferentes grados de la frecuencia con que se manifiesta el comportamiento. Se marcará con una cruz en el 1 si el comportamiento se produce solo a veces y representa el menor grado de desarrollo del valor; se marcará el 2 cuando el comportamiento se observa frecuentemente y se marcará el 3 cuando el comportamiento se manifiesta casi siempre, este representa el mayor grado de desarrollo del valor.

Procedimiento para compilar el resultado de las observaciones mensuales

Nombre del estudiante:																														
Meses:	oct			nov			dic			ene			feb			mar			abr			may			jun					
Manifestaciones comportamentales de los valores.	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Laboriosidad.																														
Honradez																														
Honestidad																														

ANEXO 8

Procedimiento para la integración de las notaciones

Objetivo: integrar todas las notaciones obtenidas en una generalizadora que facilite la valoración integral del valor.

Orientaciones generales:

La notación generalizada del estudiante depende de la necesidad de unificar diferentes notaciones en una que sea la más representativa del desarrollo alcanzado por los estudiantes en los valores en cuestión. Esto ocurre en los diagnósticos inicial y final (se integran las notaciones aportadas por el profesor guía, el profesor tutor y los estudiantes a través de los diferentes instrumentos aplicados). En el caso del diagnóstico final se añade la que aporta la investigadora y para generalizar las notaciones derivadas de las observaciones mensuales se integran las notaciones aportadas por la profesora guía, los profesores tutores y la investigadora. La notación generalizadora será aquella que con más frecuencia se presente como resultado de los diferentes métodos aplicados.

Procedimiento para la integración de las notaciones

valores	Notación Profesor guía.	Notación Profesor tutor.	Notación estudiante.	Notación Investigador.	Notación generaliza- dora.
Laboriosidad					
Honradez					
Honestidad					

Solidaridad					
Responsabilidad					
Patriotismo					
Antimperialismo					
Incondicionalidad					

ANEXO 9

Diagnóstico inicial: cantidad de estudiantes que alcanzaron notaciones 1, 2 y 3 (representación numérica)

INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL VALOR

valores	Componente Cognoscitivo			Componente afectivo			Componente volitivo			Componente comportamental		
	Lo Conoce			Lo siente			Intención comportamental			Manifestación comportamental		
	Mal	Regular	Bien	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	A veces	Unas veces si otras veces no	Casi siempre
Laboriosidad.	23	3	0	22	4	0	23	3	0	24	2	0
Honradez	26	0	0	23	2	1	25	1	0	25	1	0
Honestidad	25	1	0	22	2	2	24	0	2	24	1	1
Solidaridad	19	7	0	19	3	4	18	5	3	19	4	3
Responsabilidad	26	0	0	24	2	0	24	2	0	25	1	0
Patriotismo	20	6	0	17	6	3	19	5	2	21	4	1
Antimperialismo	20	6	0	18	6	2	21	4	1	22	3	1
Incondicionalidad	25	1	0	20	3	3	22	2	2	22	2	2

ANEXO 10

Diagnóstico inicial: cantidad de estudiantes que alcanzaron notaciones 1, 2 y 3 (representación porcentual)

INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL VALOR

valores	Componente Cognoscitivo			Componente afectivo			Componente volitivo			Componente comportamental		
	Lo Conoce			Lo siente			Intención comportamental			Manifestación comportamental		
	Mal	Regular	Bien	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	A veces	Unas veces si otras veces no	Casi siempre
Laboriosidad	88,5	11,5	0	84,7	15,4	0	88,5	11,5	0	92,3	7,69	0
Honradez	100	0	0	88,5	7,69	3,84	96,2	3,84	0	96,6	3,84	0
Honestidad	96,2	3,84	0	84,7	7,69	7,69	92,3	0	7,69	92,3	3,84	3,84
Solidaridad	73,1	26,9	0	73,1	11,5	15,4	69,2	19,2	11,5	73,1	15,4	11,5
Responsabilidad	100	0	0	92,3	7,69	0	92,3	7,69	0	96,2	3,84	0
Patriotismo	76,9	23,1	0	65,4	23,1	11,5	73,1	19,2	7,69	80,8	15,4	3,84
Antimperialismo	76,9	23,1	0	69,2	23,1	7,69	80,8	15,4	3,84	84,7	11,5	3,84
Incondicionalidad	96,2	3,84	0	76,9	11,5	11,5	84,7	7,69	7,69	84,7	7,69	7,69

ANEXO 11

Diagnóstico final: cantidad de estudiantes que alcanzaron notaciones 1, 2 y 3

(representación numérica)

INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL VALOR

valores	Componente Cognoscitivo			Componente afectivo			Componente volitivo			Componente comportamental		
	Lo Conoce			Lo siente			Intención comportamental			Manifestación comportamental		
	Mal	Regular	Bien	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	A veces	Unas veces si otras veces no	Casi siempre
Laboriosidad	0	0	26	0	3	23	2	2	22	4	6	16
Honradez	0	0	26	0	0	26	0	0	26	0	10	16
Honestidad	0	0	26	0	0	26	0	0	26	0	10	16
Solidaridad	0	0	26	0	0	26	0	0	26	0	10	16
Responsabilidad	0	2	24	0	3	23	1	3	22	4	6	16
Patriotismo	0	0	26	0	0	26	0	0	26	0	10	16
Antimperialismo	0	0	26	0	0	26	0	0	26	0	10	16
Incondicionalidad	0	2	24	0	3	23	4	4	22	4	6	16
Taller	26			26			28			33		

ANEXO 12

**Diagnóstico final: cantidad de estudiantes que alcanzaron notaciones 1, 2 y 3
(representación porcentual)**

INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL VALOR

valores	Componente cognoscitivo			Componente afectivo			Componente volitivo			Componente comportamental		
	Lo conoce			Lo siente			Intención comportamental			Manifestación comportamental		
	Mal	Regular	Bien	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	A veces	Unas veces si otras veces no	Casi siempre
Laboriosidad	0	0	100	0	11,5	88,5	7,69	7,69	84,7	15,4	23,1	61,5
Honradez	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	38,5	61,5
Honestidad	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	38,5	61,5
Solidaridad	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	38,5	61,5
Responsabilidad	0	7,69	92,3	0	11,5	88,5	3,84	11,5	84,7	15,4	23,1	61,5
Patriotismo	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	38,5	61,5
Antimperialismo	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	38,5	61,5
Incondicionalidad	0	7,69	92,3	0	11,5	88,5	15,4	0	84,7	15,4	23,1	61,5
Taller	26			26			28			33		

ANEXO 13

Diagnóstico inicial (representación porcentual)

valores	Componente cognoscitivo			Componente afectivo			Componente volitivo			Componente comportamental		
	Lo conoce			Lo siente			Intención comportamental			Manifestación comportamental		
	Mal	Regular	Bien	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	A veces	Unas veces si otras veces	Casi siempre
Laboriosidad	88,5	11,5	0	84,7	15,4	0	88,5	11,5	0	92,3	7,69	0
Honradez	100	0	0	88,5	7,69	3,84	96,2	3,84	0	96,6	3,84	0
Honestidad	96,2	3,84	0	84,7	7,69	7,69	92,3	0	7,69	92,3	3,84	3,84
Solidaridad	73,1	26,9	0	73,1	11,5	15,4	69,2	19,2	11,5	73,1	15,4	11,5
Responsabilidad	100	0	0	92,3	7,69	0	92,3	7,69	0	96,2	3,84	0
Patriotismo	76,9	23,1	0	65,4	23,1	11,5	73,1	19,2	7,69	80,8	15,4	3,84
Antimperialismo	76,9	23,1	0	69,2	23,1	7,69	80,8	15,4	3,84	84,7	11,5	3,84
Incondicionalidad	96,2	3,84	0	76,9	11,5	11,5	84,7	7,69	7,69	84,7	7,69	7,69

ANEXO 14

Diagnóstico final (representación porcentual).

valores	Componente cognoscitivo			Componente afectivo			Componente volitivo			Componente comportamental		
	Lo conoce			Lo siente			Intención comportamental			Manifestación comportamental		
	Mal	Regular	Bien	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	Superficialmente	Modestamente	Profundamente	A veces	Unas veces si otras veces	Casi siempre
Laboriosidad	0	0	100	0	11,5	88,5	7,69	7,69	84,7	15,4	23,1	61,5
Honradez	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	38,5	61,5
Honestidad	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	38,5	61,5
Solidaridad	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	38,5	61,5
Responsabilidad	0	7,69	92,3	0	11,5	88,5	3,84	11,5	84,7	15,4	23,1	61,5
Patriotismo	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	38,5	61,5
Antimperialismo	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	38,5	61,5
Incondicionalidad	0	7,69	92,3	0	11,5	88,5	15,4	0	84,7	15,4	23,1	61,5

ANEXO 15

Diagnóstico inicial y final por valores

Laboriosidad

Diagnóstico inicial y final por valores

Continuación...

Diagnóstico inicial y final por valores

C. Cog. : Componente cognoscitivo
C. Afec. : Componente Afectivo
C. Vol. : Componente Volitivo

Continuación...

Diagnóstico inicial y final por valores

Antimperialismo

■ D. Inicial ■ D. Final

C. Cog. : Componente cognoscitivo

C. Afec. : Componente Afectivo

C. Vol. : Componente Volitivo

Continuación...

Diagnóstico inicial y final por valores

C. Cog. : Componente cognoscitivo
C. Afec. : Componente Afectivo
C. Vol. : Componente Volitivo

ANEXO 16

Sistema de talleres artísticos

Estructura común al sistema de talleres artísticos.

Título o tema.

Objetivo.

Elementos generales:

- Valor jerarquizado.
- Manifestaciones artísticas utilizadas.

Introducción:

- Motivación.
- Indicar de qué forma y a través de qué medios se va a presentar la información y se va a realizar el diálogo entre los estudiantes.

Desarrollo:

- Ideas o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas.
- Informaciones que contribuirán a fundamentar las ideas y los modos de actuación, a través de las manifestaciones artísticas seleccionadas y la metodología a seguir en cada una de las actividades, para lograr el objetivo propuesto.
- Presentar y debatir sobre una situación problemática y crear en los estudiantes un estado intelectual de búsqueda.

- Elaborar las preguntas que los estudiantes deben responder, conducirlos hacia las respuestas correctas u orientarlos de forma tal que ellos mismos elaboren sus preguntas.
- Provocar una profunda reflexión que conduzca a un diálogo abierto y productivo; fomentar la toma de decisiones y acuerdos.
- Explicar cuáles son los modos de actuación que muestren el comportamiento de acuerdo con el valor.
- Motivar y lograr la creatividad en cada actuación de los estudiantes y el profesor.

Conclusiones.

Despedida.

Motivación para el próximo taller.

Además de la estructura que se sigue en los talleres, se ofrece como muestra, guía y motivación algunos talleres de referencia, del 1 al 4 pues son los iniciales, introductorios y que trabajan temas generales; el 5 dedicado a la **laboriosidad** e inicio del tratamiento de cada uno de los 8 valores; el 8 y 9 dedicados a la **honestidad**, dos en este caso para que pueda apreciarse la profundización en alguno de los valores, así como el carácter sistémico y las relaciones de jerarquía, dependencia y colaboración entre ellos; el No. 11 dedicado a la **honestidad**, una muestra del tratamiento de la **incondicionalidad** a través del taller No. 28 y el taller final en No. 33.

Finalmente, pueden apreciarse e implementarse todos los talleres a partir del documento, adjunto a la tesis titulado: “MATERIALES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE VALORES EN ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, PROFESOR GENERAL INTEGRAL DE SECUNDARIA BÁSICA MEDIANTE UN SISTEMA DE TALLERES ARTÍSTICOS”.

TALLER No 1

Título: Encuentro personal.

Objetivos:

- Caracterizar la estructura y elementos generales de los talleres artísticos de creación y reflexión.
- Caracterizar elementos esenciales sobre los valores: Laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden.

Elementos generales:

Valores jerarquizados: Los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación: Laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase⁹¹: “...*Embellecer la vida es darle objeto. Salir de sí es indomable anhelo humano, y hace bien a los hombres quien procura hermostrar su existencia, de modo que vengan a vivir contentos con estar en sí*”.⁹²

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor: contexto histórico cultural en el que se inserta;
 - Análisis de palabras claves y del lenguaje utilizado;
 - Existen diferentes maneras de ver y asumir la vida: con optimismo o pesimismo, entre otras;
 - Lo imprescindible es buscar en cada suceso lo positivo;
 - La importancia de ser útil al mundo y a los demás hombres;
 - La misión de cada ser humano digno, y honrado es hacer más bella la existencia de los demás y sentir la belleza en cada acción que realiza;
 - Mantener el optimismo por encima de todas las dificultades;
 - Decidirse a vivir feliz ayudando a los demás;
 - Contribuir a la felicidad de todas las personas que nos rodean;

⁹¹ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

⁹² Martí Pérez, José. En: “Oscar Wilde”, El Almendares, La Habana, enero de 1882; *La Nación*, Buenos Aires, 10 de diciembre de 1882; T. 15, Pág. 361-362.

- Breve panorámica sobre los talleres, sus elementos generales, las manifestaciones artísticas que se utilizarán y la forma en que se reflexionará y se creará sobre ello.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**
 1. En el desarrollo de la personalidad influyen muchos factores, pero el determinante es la educación, el maestro y la escuela en general juegan un papel decisivo en este proceso.
 2. Importancia de la formación y desarrollo de los valores priorizados.
 3. Urgencia de la formación de estos valores en los momentos actuales.
 4. Responsabilidad del maestro para contribuir a la formación de los valores.
 5. Comprensión de la posibilidad de desarrollar los valores cada día.
 6. Proponerse desarrollar estos valores para ser mejores seres humanos.
 7. Decisión para transformarse y transformar a las personas que los rodean para lograr un mundo mejor.
 8. Importancia de asumir la vida con amor.
- **Actividades:**
 - 1- Escuchar la canción: “El problema”, por el cantautor Silvio Rodríguez⁹³ para reflexionar y debatir sobre su contenido, se proyecta a través de la computadora y

⁹³ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, o proyectada en el televisor a través de la computadora, organizado previamente.

el TV el video de la canción.

Texto de la canción: “El problema”

“El problema no es / si te buscas o no más problemas

El problema no es / ser capaz de volver a empezar

El problema no es / vivir demostrando / a uno que te exige / y anda mendigando

El problema no es / repetir el ayer / como fórmula para salvarse.

El problema no es jugar a darse

El problema no es de ocasión

El problema señor / sigue siendo sembrar amor.

El problema no es / de quien vino y se fue o viceversa

El problema no es / de los niños que ostentan papás

El problema no es / de quien saca cuenta y recuenta

y a su bolsillo suma lo que resta

El problema no es de la moda mundial / ni de que haya tan mala memoria

El problema no queda en la gloria / ni en que falten tesón y sudor

El problema señor / sigue siendo sembrar amor

El problema no es / despeñarse en abismos de ensueño

porque hoy no llegó / al futuro sangrado de ayer

El problema no es / que el tiempo sentencie extravío / cuando hay juventudes

soñando desvíos

El problema no es / darle un hacha al dolor

y hacer leña con todo y la palma

El problema vital es el alma / el problema es de resurrección

El problema señor / será siempre sembrar amor.”

- Reflexión y debate sobre la canción:

- Ofrecer una breve referencia sobre Silvio Rodríguez y su obra;
- Análisis del vocabulario y determinación de las palabras claves;

Preguntas:

- ¿Qué problemas existen en el mundo y son reflejados en el texto?
- ¿De esos problemas que han mencionado, cuáles son importantes para ustedes?
- ¿Según Silvio Rodríguez, cuál es el problema fundamental?
- ¿Cuál es el tema central de la canción?
- ¿Coinciden ustedes con Silvio en que el problema fundamental será siempre sembrar amor? ¿Por qué?
- ¿Qué han hecho ustedes por los demás al respecto?
- ¿Con lo que han hecho consideran que ya se resolvería el problema?
- ¿Se consideran ustedes personas buenas?
- ¿Cuál es el significado de la palabra bueno?
- ¿Para ustedes con ser bueno, con ofrecer amor, ya basta?
- ¿Consideran ustedes que existe relación entre ser bueno y poseer valores?
- ¿Qué son para ustedes los valores?
- ¿Pueden mencionar los valores que ustedes conocen? (se escribirán en la pizarra, tratando de inducir los ocho valores antes mencionados)
- ¿Pueden explicar en qué consisten los valores que han mencionado?

- ¿Poseen ustedes todos esos valores?
- ¿Les basta con los valores que ya poseen?
- ¿Podrán desarrollarse los valores que ustedes poseen?
- ¿Qué importancia tiene la formación de valores?
- Mencionen las misiones más importantes del maestro de hoy;
- ¿Puede contribuir el maestro a resolver según Silvio “el problema fundamental de la humanidad”, o sea, a través del amor, formar y desarrollar estos valores en el ser humano?

Conducir a los estudiantes al compromiso de convertirse en “**Sembradores de amor**”, escribir la frase en la pizarra y que cada uno exponga dos razones o acciones que pueden hacer en ese momento para empezar a ser “Sembradores de amor”. Entre todos llegar al acuerdo de cada miércoles traer dos razones que justifiquen que realmente son “Sembradores de amor”.

2- Leer la frase final del poema: “La vida”, de William Shakespeare. Se les explica a los estudiantes que en los últimos talleres se estará en condiciones de analizarlo totalmente para que el debate pueda ser más profundo y efectivo y por eso en este taller solo analizará su frase final).

Es que realmente la vida vale cuando se tiene el valor de enfrentarla⁹⁴

Análisis de la frase:

- Leer la frase y realizar un breve comentario sobre el autor y la misma;
- Análisis de las palabras claves;

⁹⁴ Shakespeare, William. Antología de poesía. (Internet). <<http://www.poesia-infantil.com>> [Consulta: 16 febrero 2002].

- Lluvia de ideas a partir de la palabra vida;

Interpretación de la frase:

- ¿Vale mucho la vida para ustedes? ¿Por qué?
- ¿Están decididos a enfrentarla siendo cada día mejores?
- ¿Qué pueden hacer para que la vida de cada uno de ustedes y de los que los rodean sea mejor?
- ¿Estaremos a tiempo para desarrollar nuestros valores y contribuir a la educación de los valores en nuestros adolescentes?

3- Comentar y debatir sobre la figura de Manuel Calviño y la relación de alguno de sus temas con el tema central del taller, reflexionar sobre la urgencia del problema esencial que expresa Silvio en su canción (sembrar amor) y relacionar esta necesidad con la urgencia de la formación de valores en los tiempos actuales, tanto en el mundo de forma general como en nuestro país y particularmente en nuestros estudiantes.

Lectura expresiva del poema: “Para que lo pienses” para analizar y debatir sobre el valor del tiempo y la urgencia de la formación de valores en nuestros días.

“Para que lo pienses”

“Para entender el valor de un año:

Pregunta a un estudiante que no pasó los exámenes finales.

Para entender el valor de un mes:

Pregunta a una madre que tuvo un hijo prematuro.

Para entender el valor de una semana:

Pregunta al editor de una revista semanal.

Para entender el valor de una hora:

Pregunta a dos apasionados que están esperando el momento del encuentro.

Para entender el valor de un minuto:

Pregunta a una persona que perdió el tren, el ómnibus o el avión.

Para entender el valor de un segundo:

Pregunta a una persona que sobrevivió en un accidente.

Para entender el valor de un milisegundo:

Pregunta a una persona que ganó medalla de plata en las olimpiadas.

El tiempo no espera por nadie.

*Valoriza cada momento de tu vida.*⁹⁵

- Análisis e interpretación del poema, reflexionando sobre:
 - Análisis del vocabulario;
 - Análisis de las categorías gramaticales que más se repiten, valoración del porqué de la utilización reiterada de algunas de ellas;
 - Establecimiento de la relación temporal que se presenta en el texto.
Significación;
 - Determinación de temas y subtemas generales;
 - valoración de la simétrica y la rima;
 - valoración del lenguaje.

⁹⁵ Anónimo. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. Ed. Científico-Técnica, La Habana, Cuba, 2000, Pág. 159,160.

Actividad independiente:

Elaborar una actividad para contribuir a la formación de valores:

- ✓ Relacionada con el tema y valor que prefieran;
- ✓ Utilizando los métodos, medios y técnicas que deseen;
- ✓ Dedicada a los estudiantes de secundaria básica;
- ✓ Entregarla en el próximo encuentro.

CONCLUSIONES:

- Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la siguiente frase⁹⁶:

“...El crecimiento humano, tiene sus costos humanos todo el que lo desee deberá pagar el precio, y el precio es alto”.⁹⁷

DESPEDIDA:

- Aplicación de la técnica participativa: PNI (Positivo, negativo e interesante).

- a. Se le entrega una hoja de papel a los estudiantes;
- b. Se les pide que escriban su nombre;
- c. Se les orienta que cada uno de forma individual, sin consultar con nadie, escriba lo que considera positivo, negativo e interesante del taller realizado;
- d. Una vez terminada la técnica se recogen los papelitos.⁹⁸

⁹⁶ Quedará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, hasta finalizado el taller.

⁹⁷ Berman, Marshall. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. Ed. Científico-Técnica, La Habana, Cuba, 2000, Pág. 158.

⁹⁸ Para mayor explicación sobre esta técnica buscar: Bermúdez Morris, Raquel y coautores. En: Dinámica de grupo en Educación: su facilitación, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, 2002, Pág. 91.

- En el próximo taller: seguiremos hablando sobre las posiciones a asumir en la vida, estaremos debatiendo y reflexionando sobre una canción interpretada por Laura Paucini y algunos poemas...

TALLER No 2

Título: Juntos otra vez.

Objetivos:

- Identificar elementos esenciales sobre los valores: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, ant imperialismo e incondicionalidad de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden.

Elementos generales:

Valores jerarquizados: los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación:

laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad,
responsabilidad, patriotismo, ant imperialismo e
incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase⁹⁹: *“...Hombre es algo más que ser torpemente*

⁹⁹ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

*vivo: es entender una misión, ennoblecerla y cumplirla...*¹⁰⁰

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor, vocabulario y palabras claves.

Preguntas:

- El hombre tiene el deber de entender, ennoblecer y cumplir sus misiones.
 - ¿Decidieron ustedes ser el tipo de hombre que añoraba Martí?
 - ¿Qué han hecho para serlo?
 - ¿Cuál es su misión más importante?
 - ¿Pueden contribuir a la formación de valores en sus estudiantes si no los poseen ustedes?
 - ¿Qué necesitan para contribuir a la formación de valores en sus estudiantes?
 - Llegar a la conclusión de que juntos lo intentaremos.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
 - Orientación hacia el objetivo.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas:**

1. El hombre debe proponerse cada día luchar por un mundo mejor.
2. La formación de valores es una de las misiones fundamentales de todo educador.
3. Poseer valores significa ante todo conocerlos.

¹⁰⁰ Martí Pérez, José. En: "Escenas mexicanas", Revista Universal, México, 21 de septiembre de 1875, T. 6, Pág. 332.

4. Decisión para transformarse y transformar a las personas que los rodean para lograr un mundo mejor.
5. Importancia de la formación y desarrollo de los valores priorizados.
6. Urgencia de la formación de estos valores en los momentos actuales.
7. Comprensión de la posibilidad de desarrollar estos valores cada día.
8. Proponerse desarrollar los valores para ser mejores seres humanos.
9. Importancia de asumir la vida con amor.

▪ **Actividades:**

- 1- Analizar el poema: “**¿Qué les queda por probar a los jóvenes?**”

*“¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿Solo grafitti? ¿Rock? ¿Escepticismo?
También les queda no decir amén
No dejar que les maten el amor
Recuperar el habla y la utopía
Ser jóvenes sin prisa y con memoria
Situarse en una historia que es la suya
No convertirse en viejos prematuros.
¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas?
Les queda respirar, abrir los ojos
Descubrir las raíces del horror*”

*Inventar paz así sea a puñetazos
Entenderse con la naturaleza
Y con la lluvia y los relámpagos
Y con los sentimientos y con la muerte
Esa loca de atar y desatar.
¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿Vértigo? ¿Asalto? ¿Discoteca?
También les queda discutir con dios
Tanto si existe como si no existe
Tender manos que ayudan, abrir puertas
Entre el corazón propio y el ajeno
Sobre todo, les queda hacer futuro
A pesar de las ruinas del pasado
Y los sabios granujas del presente.”*

Mario Benedetti. ¹⁰¹

- Lectura expresiva del texto;
- Valoración del título;
- Ubicación del autor y la obra en el contexto histórico concreto;
- Análisis del vocabulario, utilizar el diccionario para llegar a conclusiones;

¹⁰¹ Benedetti, Mario. << ¿Qué les queda a los jóvenes?>>. En: Psicología del desarrollo: adolescencia y juventud. Selección de lecturas.

Laura Domínguez y otros. Ed. Félix Varela, Ciudad de la Habana, Cuba, 2003, Pág. 8.

- Valoración del lenguaje, la métrica, la rima y el tipo de composición.

Preguntas:

- ¿Siendo ustedes jóvenes cubanos qué les queda por probar?
- ¿Pueden conformarse con discotecas, rock y escepticismo?
- ¿Consideran su mundo como el poeta, un mundo de paciencia, asco, rutina y ruina, consumo y humo?
- ¿A qué mundo se refiere el autor en este caso?
- ¿Si los jóvenes se quedan probando solo la cocaína, el consumo, las discotecas qué pasaría?
- ¿Qué más puede hacer el joven de hoy?
- ¿Qué valores necesita el joven de estos tiempos para lograr un mundo mejor? (inducir los ocho valores mencionados anteriormente).
- ¿Cómo deben actuar los jóvenes para lograr ese mundo mejor?

Llevarlos a la conclusión de la importancia de la decisión de cada hombre de hacer un mundo mejor, utilizando las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro, cuando expresa: *“Si todo el desenvolvimiento de la sociedad humana ha sido inevitablemente caótico, desordenado, imprevisible y sumamente cruel e injusto, la lucha por crear otro mundo diferente, verdaderamente racional, digno de la inteligencia de nuestra especie, constituye en este momento de su historia, que en nada se parece a cualquier otra etapa previa de la humanidad, algo que no era posible y ni siquiera imaginable en otras circunstancias: un intento de que los seres humanos por primera vez programen su propio destino”*.¹⁰²

¹⁰² Castro Ruz, Fidel. <<Discurso pronunciado en ocasión del aniversario 45 del triunfo de la Revolución cubana>>, en el teatro “Carlos

Valorar las ideas esenciales del fragmento, relacionarlas con el texto anterior.

Convencerlos de la urgencia de la formación de valores en el mundo de hoy y sobre todo en futuros educadores, sobre la máxima que nadie puede formar aquello que no posee.

3- Escuchar la canción “Gente. “por Laura Pausini¹⁰³ para reflexionar y debatir sobre su contenido y forma.

Texto de la canción: “Gente”

“Una vez más casi continuamente

vuelve a caer y volverá a equivocarse

mucho más fuerte si cabe

la vida es un hilo en equilibrio

que al separar dos puntos equidistantes

puede acercarlos.

Y cada día juntos haciendo sólo un metro más

se necesita todo, todo lo bueno y lo malo que tengas en ti

aunque después te baste una sonrisa

para fundir todo un invierno de hielo

para empezar desde cero.

Porque no hay un límite para nadie

que dentro de él tenga valores eternos

no hay más misterio.

No somos...

Marx”, el 3 de enero de 2004. En: Periódico Granma, Ciudad de la Habana, lunes 5 de enero del 2004, pág. 4.

¹⁰³ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

ángeles, no nos caímos del cielo
la gente que busca el amor verdadero
gente que quiere un mundo sincero
la gente corriente de cualquier ciudad.
Prueba y verás que siempre hay algo nuevo
dentro de ti para empezar otro vuelo
directo al cielo

No somos...

ángeles, no nos caímos del cielo
la gente que busca el amor verdadero
gente que quiere un mundo sincero
la gente que unida lo cambiará.

Ángeles, no nos caímos del cielo
la gente que busca el amor verdadero
gente que quiere un mundo sincero
la gente que unida lo cambiará

Gente...

Unida lo cambiará, lo verás

Gente que luchará

unida lo intentará, lo verás

gente que arriesgará

unida lo logrará, lo verás

gente que cambiará oh...

Unida lo intentará / gente que arriesgará / unida lo logrará.¹⁰⁴

- La profesora presenta a la interprete;
- Se procede a analizar los diferentes subtemas presentes en el texto, profundizando en las siguientes ideas:
 1. Es importante cambiar el mundo;
 2. Tenemos que luchar por un mundo sincero, lleno de amor, donde exista el respeto, la admiración, el decoro;
 3. Unidos podemos lograrlo;
 4. La formación y desarrollo de valores es imprescindible para lograr esa unidad y ese mundo al que aspiramos.
- Se valora el ritmo y la melodía;
- Se concluye con una nueva audición del tema.

Actividad independiente:

Se divide el grupo en tres equipos y cada uno escribirá una frase que resuma la canción; se seleccionará la mejor teniendo en cuenta: brevedad, ajuste a la canción y relación con las ideas esenciales que hemos estado analizando en el taller.

CONCLUSIONES:

Lectura expresiva y análisis del siguiente poema:

“La misión de un hombre”

*“Un hombre es un hombre
en cualquier parte del Universo*

¹⁰⁴ Escribir en la pizarra o en un cartel o el PowerPoint, la última estrofa de la canción.

si todavía respira.

No importa que le hayan quitado las piernas

Para que no camine.

No importa que le hayan quitado el corazón

para que no cante.

Nada de eso importa.

Un hombre es un hombre

en cualquier parte del mundo

si todavía respira

y si todavía respira

debe inventar unas piernas, unos brazos, un corazón

para luchar por el mundo.”

José María Memet.¹⁰⁵

- Presentar el tema musical;
- Realizar preguntas de apreciación;
- Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller.

DESPEDIDA:

Aplicación de la técnica participativa: “Completamiento de frases”.

Explicación de la técnica: se le entrega una hoja de papel a los estudiantes, se les pide que escriban su nombre y que completen las siguientes frases:

¹⁰⁵ Galeano, Eduardo. En: *Patas arriba. La escuela del mundo al revés*, Ed. Al cuidado de Joaquín García Ballesterero. Imprenta Rosgal. S.A., Montevideo, Uruguay, marzo 1999. Pág. 12.

- En estos dos talleres ...
- Mis aspiraciones sobre el sistema de talleres artísticos de reflexión y creación son...
- En los próximos talleres yo...
- Las manifestaciones artísticas que me gustan son...
- Yo quiero que se debata sobre...

TALLER No 3

Título: Mi propia luz.

Objetivos:

- Caracterizar elementos esenciales de la formación y desarrollo de valores.
- Identificar elementos esenciales sobre los valores: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden.

Elementos generales:

Valores jerarquizados: los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación:

laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad,
responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e
incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Pintura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase¹⁰⁶: *“Hay personas que lloran porque las rosas tienen espinas, hay otras que sonríen porque las espinas tienen rosas”*.¹⁰⁷

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor y valores del lenguaje;
 - Ideas esenciales:
 - ✓ Existen diferentes maneras de ver y asumir la vida: con pesimismo, con optimismo, entre otras;
 - ✓ Lo importante es buscar en cada suceso lo positivo;
 - ✓ Importancia de ser útil al mundo y a los demás hombres;
 - ✓ La misión de cada ser humano digno, y honrado es hacer más bella la existencia de los demás y sentir la belleza en cada acción que realiza;
 - ✓ Mantener el optimismo por encima de todas las dificultades;
 - ✓ Contribuir a la felicidad de todas las personas que nos rodean.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**
 1. Decisión de ser hombres y mujeres de bien, siempre en la búsqueda de lo positivo de la vida.

¹⁰⁶ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁰⁷ Confucio. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. Ed. Científico-Técnica, La Habana, Cuba, 2000, Pág. 157.

2. Importancia de la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación.
3. Cada ser humano tiene la posibilidad de llenar este mundo de rosas y hacer que las personas que los rodean aprendan a disfrutar las rosas sin que las espinas le nublen la luz de la vida.
4. Valoración de su propia vida y de cuánto puede lograr cada persona si se lo propone.
5. Decisión para transformarse y transformar a las personas que los rodean para lograr un mundo mejor lo antes posible.
6. Saber que con lo que hemos hecho, por mucho que sea, nunca es suficiente, siempre se puede hacer más.

Actividades:

- 1- Lectura de las frases que resumen la canción “Gente” por Laura Pausini; según la actividad independiente del taller anterior, se seleccionará la mejor teniendo en cuenta: brevedad, ajuste a la canción y relación con las ideas esenciales tratadas en el taller anterior.
- 2- El profesor realiza la siguiente pregunta: ¿Qué debe hacerse para salvar la humanidad?

Después de escuchadas sus respuestas, se realiza la lectura expresiva y análisis de la siguiente historieta:

“El hombre y el mundo”

“Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, buscaba respuestas en su laboratorio. Un día, su hijo de seis años invadió su santuario. El científico, nervioso

por la interrupción, le pidió que jugara en otro lado. Como era imposible, pensó en algo que pudiera entretenerlo.

Buscó una revista donde había un mapa del mundo. Con una tijera lo recortó en varios pedazos y junto con un rollo de cinta lo entregó a su hijo: - “como te gustan los rompecabezas te doy el mundo roto para que lo armes”.

Calculó que le llevaría varios días componer el mapa. Pasadas unas horas, lo escuchó decir calmadamente: - “Papá, ya hice todo”. Era imposible a su edad, componer un mapa no visto antes.

Desconfiado, levantó la vista con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz?

_Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste? _ Papá, cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, del otro lado estaba la figura de un hombre. Di vuelta a la hoja y armé al hombre, que sí sabía cómo era.

“CUANDO CONSEGUÍ ARREGLAR AL HOMBRE, DI VUELTA A LA HOJA Y VI QUE HABÍA ARREGLADO AL MUNDO”. ¹⁰⁸

- Se realizan preguntas de comprensión del texto según los niveles de desempeño cognitivo;
- Determinación del tema y valoración de la obra.

Para lograr el cambio que necesita nuestro mundo es preciso transformar la forma de pensar de las personas y sus valores, pero para contribuir a la formación y desarrollo de valores es preciso conocer qué son los valores.

¹⁰⁸ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Tecla ocurrente, <<Otra más>>. “Periódico Juventud Rebelde”, Ciudad de la Habana, jueves 24 de abril del 2003, Pág. 3.

Explicación por parte del profesor:

- Breve historicidad de los valores.
- Concepto de valores.
- Definición de los valores priorizados por el Ministerio de Educación.
- Concepto orientación valorativa...¹⁰⁹

Preguntas de apoyo:

- ¿Cuándo surgieron los valores?
- ¿Cuándo las personas comenzaron a preguntarse y valorar la actuación de los hombres?

Lo anterior impone partir del surgimiento mismo de los valores como un elemento de la moral que han sido estudiados, definidos y tratados desde la antigüedad por los diferentes filósofos, evolucionando primero hacia una disciplina filosófica denominada Ética, de la cual, a su vez, se derivó la Axiología.

- ¿En Cuba cómo habrán surgido los valores que hoy posee nuestra sociedad?
- ¿Quiénes protagonizaron estos valores y por qué?

Considerando sus bases esenciales, se consolida la idea de la importancia de la historia y los acontecimientos que marcaron pautas en ella en nuestra patria, para la comprensión de la realidad y la proyección del futuro. Un futuro, que en la sociedad cubana está, sin lugar a dudas, encaminado a un sentido de la vida que permita demostrar que un mundo mejor es posible. Sobre la base de la propia

¹⁰⁹ Estos y otros elementos pueden tomarse de la tesis que sustenta el presente taller, u otra bibliografía, según considere el profesor y según los resultados del desarrollo de los valores en sus alumnos.

historia de la patria (ya que no constituye un pasado inmóvil lleno de fechas, nombres y sucesos, sino un manojo de valores que legaron esas revoluciones y sus protagonistas a la Cuba de hoy) puede lograrse ese mundo nuevo al que se aspira. A través de la filosofía, el arte, la literatura y la actividad propia del hombre existe un potencial histórico que marca los valores de la sociedad cubana, a través de la progresiva concepción de la justicia y las batallas por su realización.

➤ ¿Cómo definir entonces los valores?

Los valores han sido estudiados y definidos por la filosofía y también por la sociología, la psicología y la pedagogía. En los talleres los trataremos desde el punto de vista psicológico ya que esto es necesario para contribuir a su formación y desarrollo. Así se asume el siguiente concepto de valores: formación psicológica de la personalidad, predominantemente inductora; que expresa el grado de importancia o significación que adquieren para el individuo los objetos, los fenómenos y las relaciones interpersonales en un contexto determinado; en dependencia de las posibilidades que tienen de satisfacer sus necesidades y se manifiestan a través de las normas de relación que el individuo establece hacia los mismos, y especialmente en la convivencia con los demás miembros de la sociedad.

Es necesario tener en cuenta que no son simples conceptos intelectuales, tienen una vinculación profunda en el área afectiva de la personalidad, por cuanto expresan significaciones personales, implican al área volitiva, porque surgen de una adhesión consciente y afectan el comportamiento dado su carácter regulador e inductor y su manifestación a través de la conducta del individuo.

- ¿Tienen los valores una posible estructura u organización?

La respuesta está contenida en otro concepto muy importante relacionado con el de valores, el de orientaciones valorativas.

Las orientaciones valorativas se refieren fundamentalmente a las interacciones de los valores, el establecimiento de relaciones entre ellos, a las dependencias y predominios que se constituyen, a las similitudes y contradicciones de los valores personales y los valores sociales.

Como formación integradora le reconocemos un carácter más desarrollado que a los valores en sí mismos, aunque indiscutiblemente dependiente de aquellos.

Así, las orientaciones valorativas constituyen una formación psicológica compleja de carácter generalizador, que expresa la jerarquía de valores del sujeto y que se distingue por reflejar la posición personal que el hombre adopta ante el sistema de valores de la sociedad.

3- Análisis de la siguiente frase: “Que cuando mires dentro de ti y de lo que haces, te encuentres como la tierra por la mañana, bañada de luz.”¹¹⁰

Reflexionar sobre ella, apoyándose en las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuándo José Martí escribió estas palabras?
- b) ¿Qué expresa José Martí en esta frase?
- c) ¿Qué recurso literario le permite realizar esta hermosa comparación?
(símil)
- d) ¿Cómo podemos hacer que nuestras mañanas amanezcan plenas de luz?

¹¹⁰ Martí Pérez, José. En: Carta a María Mantilla. Cabo Haitiano, 9 de abril, 1895. O. C., T. 20. Pág. 220.

- e) ¿Consideran que con lo que han hecho hasta ahora cumplen con los deseos de Martí?
- f) ¿Qué pueden hacer cada día para lograrlo?
- g) Hacer énfasis y dejar escrito en la pizarra la frase “Mi propia luz”.

4- Actividad grupal:

- Formación de ocho equipos: utilizar una técnica participativa para formar los equipos: se traerán 26 tirillas de ocho colores, cada uno de ellos seleccionará una tirilla de su color preferido e irá diciendo por qué.
- Dar en secreto a cada equipo un modelo del deber ser de un valor (impreso).
- Repartir una hoja blanca por equipo y colores.¹¹¹
- Cada equipo pintará un símbolo, paisaje, etc. que represente el valor que le tocó, se darán aproximadamente 10 minutos para esta actividad.
- Después de terminada esta actividad, cada equipo expondrá su trabajo y los demás deben adivinar, cuál de los ocho valores priorizados es el representado por ese equipo en su pintura.
- Ganará el equipo que más respuestas correctas reciba sobre su valor.

¹¹¹ Pueden utilizarse también acuarelas, crayolas, con el mismo lápiz, etc., según sus posibilidades.

- El premio consistirá en que para la próxima actividad los demás equipos traerán un poema sobre el valor del equipo ganador a los integrantes de este equipo.

Actividad independiente:

- a) Se mantienen los ocho equipos anteriores con los mismos modelos del deber ser según el valor que ya tenían.
- b) Cada equipo debe preparar una pequeña dramatización que exprese los elementos esenciales de su modelo del deber ser, para el próximo taller.

(Los Modelos del deber ser se encuentran en el anexo No 1)

CONCLUSIONES:

Lectura expresiva del siguiente poema para derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller desde el análisis de contenido y forma del poema.

“Aprendí”

*“Aprendí que a veces debemos abandonar los sueños que solo nos hacen sufrir,
pero que nunca debemos renunciar a soñar, porque vivir sin ilusiones es morir un
poco cada día.*

*Aprendí que no basta con querer algo para que sea posible cuando depende de
alguien más.*

*Aprendí que un amigo de verdad puede seguir siéndolo, aunque se vaya a vivir al
otro lado del mundo.*

Aprendí que la razón de la existencia no está fuera, sino dentro de cada uno.

Aprendí que SER FELIZ, solo depende de cuánto queremos serlo.

Aprendí que no se puede construir desde el dolor de otro, pero tampoco debemos asumirlo como propio.

Aprendí que el dolor es un camino necesario, que desemboca indefectiblemente en la alegría, y la valoración de cuánto poseemos.

Aprendí que debemos cuidar nuestros afectos, ya que si no lo hacemos desaparecerán.

Aprendí, que tengas la edad que tengas, la vida no está terminada, sino que empieza cada mañana.

Aprendí que los seres humanos pueden impactar en nuestras vidas, cuando abandonan sus corazas y murallas.

Aprendí que los deseos profundos solo pueden ser cumplidos, si estamos dispuestos a pagar el precio.

Aprendí, que el éxito en el balance anual, tiene más que ver con lo que fuimos capaces de construir en afectos, que con lo profesional. (Aunque también tuve éxito).

¡Aprendí por sobre todo que la vida es genial, cuando personas increíbles aparecen y llenan de luz nuestra existencia!”¹¹²

➤ Valorar la frase final como valoración para la despedida.

DESPEDIDA:

Debatir sobre la siguiente frase de José Martí¹¹³:

¹¹² Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de oct. 2004].

¹¹³ La frase se escribirá en la pizarra, o se traerá montada en PowerPoint o en cartulina, etc.

“...más bella que la luz del sol sobre la tierra es la de una buena acción sobre el rostro del bueno. La luz de las buenas acciones se parece a la luz de las estrellas”¹¹⁴.

Responder las preguntas:

- ¿Qué concepto de belleza expone José Martí en esas palabras?
- ¿Cómo es el lenguaje que utiliza para ello?
- ¿Qué relación es posible establecer entre la frase martiana y el texto antes expuesto?
- ¿Qué aprendieron en el taller de hoy?

En el próximo taller continuaremos conversando, riendo, disfrutaremos de sus propias dramatizaciones y podremos reflexionar y debatir sobre un filme que espero les guste mucho.

TALLER No 4

Título: ¡Aprendí y decidí!

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales de los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden.
- Expresar sentimientos de admiración y respeto por las personas trabajadoras, honestas, honradas, solidarias y responsables.

¹¹⁴ Martí Pérez, José. En: *El diablo ilustrado*, Casa Editora Abril, Ciudad de la Habana, Cuba, 2004, Pág. 69.

Elementos generales:

Valores jerarquizados: los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación:

laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad,
responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e
incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Teatro (dramatización).
- Literatura.
- Cine.

INTRODUCCIÓN:

Se comienza con la selección al azar de una de las dramatizaciones que le correspondían a cada equipo, según la actividad independiente anterior y se representa y debate haciendo énfasis en el modelo del deber ser del valor tratado.

- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

▪ **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas:**

1. Existen diferentes maneras de ver y asumir la vida: con pesimismo, con optimismo, entre otras.
2. La importancia de ser útil al mundo y a los demás hombres;
3. La misión de cada ser humano digno, y honrado de hacer más bella la existencia de los demás y sentir la belleza en cada acción que realiza;
4. Comprender que vivir es: hacer, crecer, dar...;
5. Decidirse a vivir plena y útilmente, ayudando a los demás;
6. Contribuir a la felicidad de todas las personas que nos rodean;

7. Decidir comenzar en ese mismo momento a ser útiles y valiosos para su sociedad.

▪ **Actividades:**

1. Cine debate del filme: “**Mentes peligrosas**”

- a) Antes de proyectar el filme, se les entregará a los estudiantes el conflicto fundamental y las preguntas a responder sobre el mismo.
- b) Se realizará el debate inmediatamente después de observado el filme.

Conflicto fundamental: ¿Es posible transformar, educar al ser humano a cualquier edad; ¿es posible contribuir a la formación de valores en la juventud, aunque esta puede ser una etapa evolutiva muy difícil y desarrollarse en un medio muy hostil?

Presentación del filme atendiendo a:

- Título de la obra, guion y dirección;
- Diseño escenográfico y planos;
- Año de realización, contexto que recrea y personajes principales del filme;
- Realización del sistema de personajes.

Preguntas:

- ¿Dónde se desarrolla el filme?
- ¿Con qué grupo de estudiantes se encontró la profesora? (Caracterizarlo)
(Compararlo con los estudiantes de Cuba)
- ¿Cuál era el objetivo de la profesora del filme?
- Explicar cómo la profesora logró el desarrollo de sus estudiantes.
- ¿La profesora logró sus objetivos al principio o al final del filme?
- ¿Qué métodos utilizó la profesora para educar a los estudiantes?

- A qué conclusiones pueden arribar con respecto al conflicto fundamental, mencionado anteriormente;
- ¿Cuál es el tema del filme?
- ¿Qué valores desde el punto de vista cinematográfico le conceden al filme?
- ¿Qué valores morales se exaltan?
- Realización de una valoración por escrito del impacto que provocó la proyección del filme.

2. Proyección del filme.

3. Reflexión y debate de este, sobre la base de las preguntas enunciadas anteriormente.

Actividad independiente:

Apoyarse en los siguientes versos¹¹⁵ de la siguiente canción interpretada por Joan Manuel Serrat¹¹⁶, para organizar por equipos dramatizaciones que representen estas ideas y las trabajadas en el filme.

- Presentación del autor y la obra.

“Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir / si lo empleas como el último que te toca vivir. / Saca de paseo a los instintos y ventílalos al sol / y no dosifiques los placeres, si puedes derróchalos. / Si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad: hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. / Hoy puede ser un gran día / imposible de recuperar, un ejemplar único / no lo dejes escapar que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti, / no lo mires desde la ventana y siéntate al festín./ Pelea por lo que quieres

¹¹⁵ Los versos se entregan impresos.

¹¹⁶ En este caso la canción no la escucharán, sino que se le entregará una copia de estos versos a cada equipo.

*y no desesperes si algo no anda bien: / hoy puede ser un gran día y mañana también”.*¹¹⁷

CONCLUSIONES:

Lectura expresiva del siguiente poema y explicar que este poema es como la continuación del que debatimos en las conclusiones del taller anterior (recordar su esencia):

“Aprendí y decidí”

“Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar...

decidí no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscarlas,

decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución,

decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis,

decidí ver cada noche como un misterio a resolver,

decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz.

Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades, y

que en éstas, está la única y mejor forma de superarnos,

Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar,

Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui.

Me dejó de importar quién ganara o perdiera,

ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer.

Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir.

Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener,

es tener el derecho de llamar a alguien "Amigo".

Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento,

¹¹⁷ Serrat, Juan Manuel. En: *El diablo ilustrado*, Casa Editora Abril, Ciudad de la Habana, Cuba, 2004, Pág. 72.

"el amor es una filosofía de vida".

Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados
y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente.

Aprendí que de nada sirve ser luz
si no vas a iluminar el camino de los demás.

Aquel día decidí cambiar tantas cosas...

Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad,
desde aquel día ya no duermo para descansar...

ahora simplemente duermo para soñar.”

Walt Disney¹¹⁸

- Realizar preguntas de apreciación como, por ejemplo: ¿Les gustó el texto?
¿Lo disfrutaron? ¿En qué medida la pieza musical ha influido en sus
sentimientos?, entre otras.
- Trabajar con el vocabulario;
- Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller;
- Orientar a los estudiantes que intenten dibujar sus impresiones a partir de la
lectura y análisis del poema.

DESPEDIDA:

En el próximo taller estaremos conversando y recordando a una personalidad en
nuestras vidas, alguien en quien pensamos todos y en muchos momentos de la
vida, también disfrutaremos de una preciosa canción.

¹¹⁸ Disney, Walt. En: Material Educativo. (Internet). <http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm>
[Consulta: 14 ene. 2004].

TALLER No 5

Título: Encuentro con nuestro José Martí.

Objetivos:

- Caracterizar las ideas esenciales que sostienen el valor de la laboriosidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos de amor al trabajo.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Laboriosidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Escultura.

El taller se realiza en el parque de la Libertad, municipio Matanzas, provincia Matanzas; frente a la estatua de Martí.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con una explicación, del por qué hoy nos encontramos en este lugar, se hace referencia a la estatua:

- Breve referencia a la historia de la patria entorno al parque de la libertad;
- Ofrecimiento de detalles acerca de las obras arquitectónicas que se enmarcan dentro y fuera del parque de la libertad;
- Preguntas de apreciación dirigidas a valorar estéticamente las obras y particularmente la estatua de José Martí;
- Exponer y debatir sobre criterios martianos relacionados con la importancia del trabajo para el logro de cualquier objetivo en la vida.

- Comentar sobre otras estatuas que conozcan y su ubicación para visitarlas en otras ocasiones, e incluso ellos solos y debatirlas en próximos talleres.

Lectura de la siguiente frase: *“... ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer la tela con hilos extraídos de nuestro corazón, como si nuestro amado fuese a usar esa tela. Es construir una casa con afecto, como si nuestro amado fuese a habitar en ella. Es plantar semillas con ternura y cosechar con gozo, como si nuestro amado fuese a gozar del fruto. Es infundir en todas las cosas que hacéis el aliento de nuestro propio espíritu”.*¹¹⁹

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Importancia del trabajo;
 - Relación entre trabajo y amor;
 - Influencia del corazón y los sentimientos en todo trabajo que se realice;
 - La importancia de ser útil al mundo y a los demás hombres;
 - La misión de cada ser humano digno, y honrado de hacer más bella la existencia de los demás y sentir la belleza en cada acción que realiza;
 - Conciencia del trabajo como intercambio social.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas:**

1. Importancia del amor al trabajo;

¹¹⁹Gibán, Kahdil. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de oct. 2003].

2. El trabajo es la única fuente verdaderamente pura de creación de riquezas;
3. El trabajo es capaz de crear los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades de los seres humanos;
4. El trabajo es la vía para el desarrollo de la personalidad, en él se realizan: la actividad, la comunicación, la pertenencia a grupos laborales y se incrementan y perfeccionan las capacidades humanas;
5. El trabajo útil para la sociedad es una necesidad reconocida universalmente;
6. El intercambio social a partir del trabajo debe desarrollarse para el bien común, es la única forma de satisfacer las necesidades de cada ciudadano individual;
7. Todos los tipos de actividades (manuales e intelectuales) y especialmente la labor productiva tienen significación social;
8. El trabajo une e iguala a las personas, es a la vez deber y derecho de todo ser humano;
9. Cada ciudadano está en el deber de aportarle al intercambio social lo más posible, en función del desarrollo de sus propias capacidades y lo que de él espera la sociedad;
10. El trabajo es el criterio determinante de la valoración social del hombre.

▪ **Actividades:**

- 1- Presentación y debate sobre la dramatización, orientada en la actividad independiente anterior, para llegar a la conclusión de la importancia del amor al trabajo, de la necesidad de ser trabajadores, constantes, aplicados, eficientes, esmerados; y rechazar la vagancia y el acomodamiento.

-- Se debatirá sobre las ideas de José Martí al respecto, tomando como

motivación su propia estatua.

2- Coro hablado:

- a. Se reparten versos sencillos numerados a varios estudiantes al azar;
- b. Se les orienta leer en silencio y las veces necesarias los versos de cada uno;
- c. Se explica que deberán leer según la numeración para formar un coro hablado;
- d. Finalizado el coro se debatirán las ideas esenciales a tratar en el taller que se expresan en estos versos.

Versos sencillos utilizados:

“Yo he visto al águila herida / Volar al azul sereno,

Y morir en su guarida / La víbora del veneno.

Yo sé bien que cuando el mundo / Cese, lívido, al descanso,

Sobre el silencio profundo / Murmura el arroyo manso.

Yo he visto la mano osada, / De horror y júbilo yerta,

Sobre la estrella apagada / Que calló frente a mi puerta.

Todo es hermoso y constante, / Todo es música y razón,

Y todo como el diamante, / Antes que luz es carbón.

Yo sé que el necio se entierra / Con gran lujo y con gran llanto. -

Y que no hay fruta en la tierra / Como la del camposanto.”¹²⁰

3- Actividad en equipos:

- a) Se divide el grupo en los equipos ya formados en talleres anteriores;
- b) Se le recogen los modelos del deber ser entregados en talleres anteriores y se explica que se realizará una actividad competitiva;

¹²⁰ Martí Pérez, José. En: Versos Sencillos, Ediciones Matanzas, Cuba, 1991, Pág. 13.

- c) Que consiste en lo siguiente: cada equipo seleccionará una frase de José Martí y siguiendo su interpretación deberán elaborar el modelo del deber ser de la laboriosidad, adecuándolo a la frase seleccionada;
- d) El equipo que más rápido logre determinar los elementos correspondientes al modelo del deber ser de la laboriosidad y relacionarlo con el modelo elaborado por la profesora, será el ganador;
- e) Presentar en una cartulina, el modelo del deber ser de la laboriosidad, y compararlo con los elementos aportados por los alumnos;
- f) Seleccionar colectivamente el equipo ganador y ofrecerle un fuerte aplauso.

Frases de Martí:¹²¹

- *“Entregados al trabajo, no hay manera de que la pena nos venza”.*¹²²
- *“...vive el que no trabaja? ¿Merece el que no trabaja amor, que es vivir?”*¹²³
- *“No hay más que una vara, a cuyo golpe se abra en agua pura toda roca: es el trabajo. La riqueza que por otra vía nos venga trae oculto, en su seno cubierto de seda, un nido de sierpes”.*¹²⁴
- *“El trabajo, este dulcísimo consuelo, esta fuente de fuentes, esta fuente de orígenes, este cincel, pincel, creador, evocador, este amigo, que une, añade, sonrío, avigora y cura..., (). El trabajo me place”.*¹²⁵

¹²¹ Se traerán en cartulina u hojas de papel para ofrecerla a los estudiantes.

¹²² Martí Pérez, José. En: Cuadernos de apuntes, 1878-1880, T. 21, Pág. 146.

¹²³ Martí Pérez, José. En: Drama: “Adúltera”, 1Ra versión, Madrid, 1872-Zaragoza, 1874, T. 18, Pág. 39.

¹²⁴ Martí Pérez, José. En: “Francia”, *La Opinión Nacional*, Caracas 7 de marzo de 1882, Pág. 389.

¹²⁵ Martí Pérez, José. En: Fragmentos, T. 22, Pág. 35.

- *“... el que llevó las estrellas de la guerra no es general de veras hasta que con sus propias manos no se ponga en el hombro las estrellas del trabajo”.¹²⁶*

Actividad independiente:

➤ Actividad en equipo: “Analiza y crea”

- a) Se divide el grupo en tres equipos;
- b) Se le ofrecen tarjetas con orientaciones para el trabajo y cada equipo debe seleccionar una de ellas;
- c) A partir de la orientación recibida, buscarán los materiales necesarios (previamente explicados por el educador como, por ejemplo: tarjetas, cartulinas, plumones, crayolas, goma de pegar, fibras, retacitos, vidrios, semillas, figuras, pinturas, fotos, recortes, entre otras, de manera que puedan crear una composición), para poder realizar la imagen plástica;
- d) Cada equipo debe entregar su trabajo en el próximo taller y exponer además qué representa;
- e) Ejemplo de actividad: crea un paisaje marino sobre el cuidado del mar y utiliza en él fundamentalmente cristal.¹²⁷

CONCLUSIONES:

Leer la historieta, para derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales del taller, teniendo en cuenta el modelo del deber ser de la laboriosidad:

¹²⁶ Martí Pérez, José. En: “El gabinete de Harrison”, La Nación, Buenos Aires, 17 de abril de 1889, T. 13, Pág. 373.

¹²⁷ Para mayor explicación sobre esta técnica buscar: González Rodríguez, Nidia y otros. En: Técnicas participativas de educadores cubanos, Tomo II, Ed. Colectivo de investigación educativa “Graciela Bustillos”, Ciudad de la Habana, 1996, Pág. 71.

“La estrella de mar”

“Cierta día, bien temprano en la mañana, un sabio salió a caminar a la orilla de la playa. Mientras caminaba observaba a lo lejos una silueta que parecía bailar, entonces se fue acercando y comprobó que la silueta era la de un joven que no bailaba, sino que se agachaba y recogía algo que tiraba a lo lejos. Se aproximó y le preguntó:

- *¿Joven qué hace?*
- *Arrojo estrellas de mar al océano.*
- *¿Y por qué las arroja?*
- *La marea bajó, el sol va a salir y aquí en la orilla del mar morirán.*
- *Pero joven, le respondió el sabio. ¿Cree que su acción tiene sentido? ¿Sabe cuántas millas y millas hay en la playa? ¿Y cuántas estrellas de mar hay en este lugar?*
- *El joven no respondió, se agachó, recogió una, la lanzó al océano y dijo: para esta tuvo sentido.*

El sabio dio la vuelta y se marchó a su casa, esa noche no pudo dormir, daba vueltas en la cama y pensaba en el joven. No podía comprender como a él, el científico, el sabio, el poeta, se le había escapado la esencia de la acción del joven, hasta que por fin resolvió irse a la playa y allí junto al joven pasó la mañana lanzando estrellas al océano”.¹²⁸

DESPEDIDA:

Debatir sobre la siguiente frase:¹²⁹ *“Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer las mariposas”.*¹³⁰

¹²⁸ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de oct de 2003].

¹²⁹ La frase se traerá en pequeños marcadores para regalar a cada estudiante o se escribirá en la pizarra, en PowerPoint, en cartulina, etc.

¹³⁰ De Saint-Exúpery, Antoine. En: El principito, Ed. Gente Nueva, Primera reimpresión, 1999, Ciudad de la Habana,

Se realiza un breve comentario acerca del autor y el libro del que forma parte y se pregunta: ¿Qué aprendieron en el taller de hoy?

En el próximo taller continuaremos conversando, riendo y disfrutando de algunas manifestaciones artísticas, esta vez responderán a la difícil pregunta: ¿Es posible hacer realidad los sueños?

TALLER No 8

Título: La envidia y yo.

Objetivos:

- Caracterizar las ideas esenciales que sostienen el valor de la **honradez** de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos de rechazo a la envidia.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: honradez.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase¹³¹: *“Destierra todo sentimiento que te enemiste de tus semejantes; nadie vale más que tú, y mucho menos el que pretende tasarse por lo que tiene”*.¹³²

Cuba, Pág. 46.

¹³¹ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹³² El diablo ilustrado. En: <<La vida se nos da y la merecemos dándola>>, Casa Editora Abril, Ciudad de la Habana,

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Datación de la frase;
 - Vocabulario (destierro, sentimiento, tasarse)
 - El ser humano se basa en la consideración de la vida como lo más importante que existe sobre la tierra.
 - Nuestra dignidad como persona queda situada entre dos coordenadas básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás.
 - Rechazo al envidioso, al vanidoso y al egoísta.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

▪ Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. El ser humano se basa en la consideración de la vida como lo más importante que existe sobre la tierra.
2. Requiere que la persona actúe según su conciencia y no bajo la presión de la coacción externa (libertad).
3. Es un derecho compartido que tenemos todos por igual.
4. Nuestra dignidad como persona queda situada entre dos coordenadas básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás.

5. Es la consideración, atención, deferencia que se debe a una persona por su condición de ser humano, es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos del otro.
6. El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner las bases a una auténtica convivencia en paz.
7. El respeto que se exige para uno mismo, se basa en el respeto que se profesa a otro como persona.
8. Requiere vivir del esfuerzo propio, no apropiarse de la propiedad social o personal de otros.

▪ **Actividades:**

1- Revisar la actividad independiente del taller anterior, seleccionar el mejor de ellos para iniciar el MURAL que confeccionaremos entre todos en los próximos talleres.

2- Escuchar la canción: “Envidia” por Joan Sebastián¹³³ para reflexionar y debatir sobre su contenido y forma.

Texto de la canción: **“Envidia”**

*Siempre pensé que la envidia
era un sentimiento errado
y de repente mi vida, ay
de envidia se me ha llenado.
Le tengo envidia a la noche
noche que vela tu sueño*

¹³³ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, además se proyecta su letra a través de la computadora en el TV, organizado previamente.

*le tengo envidia y quisiera ser
de la noche y de ti dueño.*

*Le tengo envidia a la lluvia
que te acaricia y te moja
y tengo envidia del viento que
te besa si se le antoja.*

*Siempre pensé que la envidia
era un sentimiento insano
y de repente la envidia y yo
no nos soltamos la mano.*

*Le tengo envidia al silencio
cuando te quedas callada
le tengo envidia, pues quiero ser
de ti feliz carcajada.*

*Le tengo envidia a la noche
a la lluvia y al tiempo
y al fin de cuentas hoy comprendí
la envidia, hay que bello sentimiento.*

*Al fin de cuentas hoy comprendí
la envidia, es un bello sentimiento.*

Reflexión y debate sobre la canción:

Preguntas:

- ¿Quién es Joan Sebastián?
- ¿Qué lugar ocupa este texto dentro de su cancionística?
- ¿Les gustó la audición?

- ¿Qué sentimientos provocó en ustedes esta canción?
- ¿Por qué la habrá titulado así?
- ¿Conocen ustedes la envidia?
- ¿Coinciden con Joan Sebastián en su canción?
- ¿Piensan que la envidia es un sentimiento positivo o errado?
- ¿De qué siente envidia Joan Sebastián? ¿Por qué?
- ¿Cuál es para ustedes el significado de esta palabra?

3- Para poder reflexionar sobre esta palabra y su verdadero significado disfrutaremos de un poema de Excilia Saldaña, en su libro *La noche y una historieta* que resalta lo negativo de la envidia: “La serpiente y la luciérnaga”.

❖ **“Abuela dice el carbón...”**

“- Abuela, dice el carbón –tan humilde, tan tratable, tan barato- que el diamante lo insulta cuando pasa a su lado.

>>Dice, el pobrecito, que a ese pariente allegado le ha dado por esplendor sólo por vanidoso y malvado.

- No te dejes engañar, no hay mayor mezquindad que no solazarse en el brillo de los demás.

>>No hay vanidad más fatua y más vergonzosa que la que grita “humildad” con hipocresía engañosa.

- Abuela, ¿qué es la envidia?

- La muerte lenta y terrible de los que no tienen vida.”¹³⁴

❖ **“La serpiente y la luciérnaga” (sintetizado)**

Cierta vez una serpiente persiguió a una luciérnaga. Huyó un día, dos y nada. Al tercero, sin

¹³⁴ Saldaña, Excilia. En: *La noche*, Ed. Gente Nueva, Segunda edición 2002, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 36.

fuerzas, la luciérnaga paró y dijo a la serpiente:

“¿Puedo hacerte tres preguntas?”.

—No he tenido este precedente con nadie, pero como te voy a devorar, pregunta.

“¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?”. —No.

“¿Yo te hice algún mal?”. —No.

“Entonces, ¿por qué quieres matarme?”.

—Porque no soporto verte brillar.¹³⁵

Se le repetirán las mismas preguntas realizadas anteriormente:

- ¿Conocen ustedes la envidia?
- ¿Coinciden con Joan Sebastián en su canción o con Exilia y la historieta?
- ¿Piensan que la envidia es un sentimiento positivo o errado?
- ¿Cuál es para ustedes el significado de esta palabra?
- ¿Tendrá relación esta palabra con la honradez? ¿Cómo?

Llevarlos a la conclusión de que la envidia es uno de los sentimientos a rechazar para ser un hombre honrado y que la canción solo es una de las disyuntivas de la vida y de los sentimientos y una forma romántica de ver el concepto tratado.

4- Actividad grupal: “La honradez”

- a) El objetivo es elaborar el modelo del deber ser de la honradez;
- b) Se divide el grupo en dos equipos;
- c) Se ofrecen dos palabras claves del modelo del deber ser de la honradez: dignidad y respeto, y ya conocen una de las esenciales a rechazar: la envidia;

¹³⁵ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Tecla ocurrente, <<Impactos>>. Periódico Juventud rebelde, Ciudad de la Habana, jueves 8 de abril del 2003, Pág. 3.

- d) Se leerá el texto del Diablo ilustrado que aparece a continuación y ellos deben ir elaborando su modelo, de este texto cada equipo tendrá una copia impresa;
- e) Se divide en dos la pizarra y después de elaborado el modelo, cada equipo escribirá el suyo en la pizarra;
- f) Se comparan estos modelos con el original¹³⁶;
- g) El equipo que más se le acercó al presentado por la profesora y que lo elaboró con más profundidad, será el ganador y recibirá un fuerte aplauso, además de la posibilidad de pedir una canción relacionada con el tema para el próximo taller.

Diablo ilustrado:

“Malas consecuencias traen al alma esa torcedura: así como la polilla arruina la ropa, la envidia consume al hombre. Quizás es una mala hierba sembrada en la niñez, si los padres no nos reconocen nuestros primeros aciertos y virtudes.

*Vamos arrastrando entonces el mal hábito de medirnos con los demás, de mirar qué tiene el otro que a mí me falta. Dijo Napoleón Bonaparte: la envidia es una declaración de inferioridad. Y es que su esencia no es otra que el deterioro de la autoestima, **una inconformidad con uno mismo.***

*El envidioso busca con inquina la parte virtuosa de los demás, como algo que le resta a su felicidad, y cree que, derribando la ajena, labra la suya. ¿Qué es un envidioso? **Un ingrato que detesta la luz que le alumbra y le calienta,** dejó escrito Víctor Hugo, y, ciertamente, el envidioso, ha torcido su alma de tal manera, que lo que puede aportarle*

¹³⁶ Este modelo del deber ser de la honradez se les presenta a los estudiantes en un cartel, PowerPoint, etc., de forma que los estudiantes puedan comparar su contenido.

belleza y sabiduría, se convierte en virus que lo deterioran.

El envidioso, por lo regular, no se conforma con blasfemar de los demás, el resto de su conversación la emplea en el auto bombo.

Dice un proverbio persa: dos cosas son indicio de debilidad: callar cuando conviene hablar y hablar cuando conviene callar. Yo diría, en lugar de “cuando conviene”, “cuando es necesario”, pues más allá de las conveniencias, que pueden ser sinónimo de oportunismo, prefiero la necesidad que dicta la entereza, el sentido de la honradez.

Para tener ese sentido de la justicia que nos permite decir lo que hace falta en cada momento, es imprescindible que nuestra voz esté libre de rencores, de odios, de recelos, de ignorancia; de ahí que la opinión certera –la que nos eleva ante los demás y ante uno mismo- solo provenga de la eterna fórmula mágica: cultivar el espíritu. Llegar al estadio humano en que se arriba a la felicidad de saber darse por entero a los demás. Para ello se requiere del conocimiento profundo, incesante, universal, que tiene que partir del cuestionamiento cotidiano de uno mismo.

Escribió José Martí: Pocas son por el mundo las criaturas que, hallándose con las encías provistas de dientes, se deciden a no morder, o reconocen que hay un placer más profundo que el de hincar los dientes, y es no usarlos.

La dicha no se construye sobre la ajena, no se es más feliz por destruir la felicidad de los otros; por el contrario, cada pétalo de bien que pisas lacera la belleza de tus pasos, de manera tal que nunca llegarás a la rosa de tu vida.

Aquel que procure el bienestar ajeno, ya tiene asegurado el propio, dijo Confucio, pero para arribar a ese espíritu dador, hay que desprenderse de todo el yoismo que nos suele dictar a diario el mundo al revés.

Por muy empedrado que te parezca, el camino de la virtud es el único que conduce tan lejos como perdure tu espíritu.

Destierra todo sentimiento que te enemiste de tus semejantes; nadie vale más que tú, y mucho menos el que pretende tasarse por lo que tiene.

No mires desde abajo, ni te acomodes al papel de desamparado que conduce al lamento y la auto conmiseración. **Yo me quejaba de que no tenía zapatos, hasta que me encontré con alguien que no tenía pies, escribió Rabrindanat Tagore** como aconsejándonos que, de vez en cuando, miremos hacia los más necesitados. La bondad es la fuerza capaz de enfrentar la situación más dramática en que pudieses hallarte, con ella se vence hasta el odio más feroz.

Bienaventurados los que saben dar sin recordarlo y recibir sin olvidarlo. Hacer de uno ese ser que se ofrece entero, sin esperar recompensas, y a la vez agradecido con el que tiene gesto amistoso, es ser dueño de sí mismo; algo que no te puede arrebatar ni la más nefasta suerte que pueda tramar el destino.

En cuanto al que va tejiendo tortuosos secretos a tus espaldas, alguien dejó escrito: si dicen mal de ti con fundamento, corrígete, de lo contrario ríete. A la larga quien se empeña en el bien salta todos los obstáculos.

El que pretende la prosperidad haciendo el mal a los demás, por mucho que consiga su propósito, no hay quien lo libre de la oxidación que esas acciones la van produciendo en el alma. No hay vida que soporte cargar con el monstruo que va tejiendo en sí misma.

Por ello es saludable aplicar el proverbio árabe que reza: **Castiga a los que tienen envidia haciéndoles bien.** Cuando se transita por la existencia con paz interior, la suerte es aliada y por muy espesa que sea la neblina uno sabe hacia dónde va.

El envidioso no soporta el talento ajeno, el hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. La virtud del prójimo no nos quita nada, por el contrario, puede aportarnos mucho, empinarnos hacia él, ayudarnos a ser mejores; debemos tomarla como

un privilegio, no como castigo.”¹³⁷

Actividad independiente:

1. Actividad por equipos:

- a.** Se divide el grupo en tres equipos (pueden ser los que ya están formados);
- b.** Cada equipo tendrá una copia impresa de un artículo del Diablo ilustrado relacionado con la dignidad, el respeto y el amor y deben leerlo detenidamente;
- c.** Dividir el texto en partes lógicas;
- d.** Analizar el vocabulario y el lenguaje;
- e.** Extraer las ideas esenciales según el modelo del deber ser correspondiente al valor honradez;
- f.** Escribir un poema con las ideas extraídas de su artículo que se presentará en el próximo taller;
- g.** Se les explica a los estudiantes los parámetros que se tendrán en cuenta para seleccionar el mejor:
 - Relación del poema con las ideas esenciales tratadas en el artículo;
 - Relación del poema con las ideas esenciales del modelo del deber ser de la honradez.

Artículos del Diablo Ilustrado:

❖ **Quien pida amor ha de inspirar respeto.**

¹³⁷ El diablo ilustrado. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, junio del 2003, Pág. 14 y 15.

Soy todo rasgos de tinta sobre unas páginas en blanco. Sólo quiero acercarme a ti para develarte los secretos hallados en el tiempo.

Se suele hablar mucho de las diferencias de cada época y casi siempre el hoy es definido muy moderno y distante del ayer. Algunos pregonan que con el paso de las generaciones se van mutilando los sueños; sin embargo, no todo el mundo fue un apasionado en tiempos pasados, como en el presente no escasean quienes son capaces de darse enteros por un esbozo de ilusión. Lo que sucede es que, en toda época los grandes poderes imponen socialmente sus intereses, pero lo que trasciende de ellas es la poesía, casi marginal, de los espíritus mis cristalinos.

Hace siglos que lo humano es lo mismo: amor frente al desamor. Podrá expresarse de maneras diversas, más siempre se trata del que busca dentro de sí -en batalla contra su propia oscuridad- la belleza con que mirar y darse, y de los que buscan afuera el paliativo a la carencia espiritual porque la luz del alma languidece.

Entra conmigo a este recodo de los tiempos, arriésgate a viajar mentalmente con un amigo que se hace llamar...

El diablo ilustrado.

*Dice un proverbio chino que **aquel a quien amamos no tiene defectos, si lo odiáramos carecería de virtudes.** Coincido plenamente, cuando uno se enamora pierde, por lo regular, el juicio crítico con respecto a ese “ejemplar” que roba los sentidos. Se llega hasta el punto de suavizar sus defectos _los que reconocemos porque son tan evidentes que nos dan en la nariz, ya que lo más común es pasarlos por alto.*

*Romain Rolland en su novela Juan Cristóbal afirma que: **El amor está en quien ama, no en aquel a quien se ama. El amor vale tanto como vale el que ama.** Desde mi punto de vista, sólo le otorgo parte de razón. Es cierto que el espíritu que ama impone la altura del vuelo de la relación y que a veces le otorga al otro ser virtudes inexistentes, pero si la otra parte no está a esa altura, no llega a ponerse a las similares, no podrán llegar juntos muy lejos. Si dos personas se atraen y una de ellas, en un inicio _por falta de cultura o de*

*ejercitar su sensibilidad_ se queda corta en su propuesta, pero la misma relación despierta al espíritu adormecido, entonces se llega a la armonía común. Si se sostiene la desigualdad, los días se encargan de traer la decepción. Así que yo terminaría parafraseando a Rolland de esta manera: **El amor vale tanto como valen los que aman.** Shakespeare juega también con la teoría de los amantes y sus espejismos cuando sentencia que **el amor, como ciego que es, impide a los amantes ver la diversidad de tonterías que cometen.** Tiene razón don William, pero... ¡cuán dulces e inolvidables resultan esas nimiedades y tonterías! Yo diría, incluso, que a veces el descuidarlas va apagando el amor. No me refiero a ñoñerías y cursilería _a las que también acudimos con frecuencia_ sino al gesto de ternura que no puede faltar en cada momento para que la vida, cotidianamente amorosa, no se convierta en rutinariamente tediosa. Decía lo de ñoñerías porque a veces se cree que con el “puchi puchi” y “cosi cosi”, o con frases y gestos gastados, se mantiene a la enamorada(o) y **dejar rodar una pasión por el mal gusto de las frases huecas es una de las tantas maneras de llevarlo al barranco.** No se trata de convertirse en eco de novelas rosa sino de hurgar en el otro ser buscando siempre llegar más lejos en su alma, entregarle más cada día, cada instante, para no ceder espacio al estancamiento. **Sólo el crecimiento espiritual mutuo _que entraña un goce físico siempre descubridor_ le da a una relación el tesoro de la pasión eterna.** La superficialidad, o permitir que el deseo niegue a la razón, es algo tan peligroso como dejarlo todo a la reflexión olvidando los sentidos. Hoy están de moda telenovelas sentimentaloides que explotan a manos sueltas la cursilería y hay quienes se dejan arrastrar por esas pasiones primitivas y, miméticamente, quieren después reproducir ese mundo, con personajes diseñados epidérmicamente. Nuestro José Martí, en época en que este tipo de novelilla aparecía por capítulos en los periódicos, le escribe a su hermana:*

No creas, mi hermana Amelia, en que los cariños que se pintan en las novelas vulgares, y apenas hay novela que no lo sea, por escritores que escriben novelas porque no son capaces de escribir cosas más altas _copian realmente la vida, ni son ley de ella. Una mujer joven que ve escrito que el amor de todas las heroínas de sus libros, o el de sus amigas que los han leído como ella, empieza a modo de relámpago, con un poder devastador y eléctrico_ supone, cuando sienta la primera dulce simpatía amorosa, que le tocó su vez en el juego humano, y que su afecto ha de tener las mismas formas, rapidez e intensidad de esos afectillos de librecitos, escritos _crémelo Amelia_ por gentes incapaces de poner remedio a las tremendas amarguras que origina su modo convencional e irreflexivo de describir pasiones que no existen, o existen de una manera diferente de aquella con que las describen. ¿Tú ves un árbol? ¿Tú ves cuánto tarda en colgar la naranja dorada, o la granada roja, de la rama gruesa? Pues, ahondando en la vida se ve que todo sigue el mismo proceso. El amor, como el árbol, ha de pasar de semilla a arbolillo, a flor, y a fruto. _Y en Cuba, se empieza siempre por la fruta.

*El amor es un proceso sin fin en el que los cuerpos se entienden cada vez mejor en la medida en que se compenetren las almas. En cuanto a aquello de que **el amor es ciego**... no recomendaría hacerse el sueco ante los defectos de la pareja; ir atajándolos con tacto y delicadeza, en lugar de obviarlos, es evitar que crezcan como hierba mala. Las reservas ante las inconformidades, con tal de ser complacientes, levantan un muro invisible que poco a poco va nublando la imagen del otro y así, ladrillo a ladrillo, llega el momento en que los amantes están separados por una muralla de silencio o rencores incomprensibles. **La honestidad es como una vacuna: duele al momento de ponértela, pero te evita la enfermedad que conduce a la muerte.***

Casi todos los grandes personajes de la cultura universal han expresado su concepto de

amor _el resto de los mortales también, aunque no trascienda de la misma manera. Hay quienes lo asumen como algo fugaz; un buen ejemplo es un verso de Neruda: **amo el amor de los marineros que besan y se van**. Y, mira qué cosa, fue el gran poeta chileno un hombre que vivió muchos años enamorado de la misma mujer.

Otro gran escritor, León Tolstoi, era bastante escéptico al respecto, al juzgar por este pensamiento: **Decir que uno puede amar a una persona por toda una vida es como declarar que una vela puede mantenerse prendida mientras dure una existencia**. Y, vuelve la contradicción, ya que en una obra monumental como su novela La guerra y la paz el narra grandes pasiones que vencen al tiempo.

Se podría inferir de estos casos que, no siempre los poetas viven como escriben o escriben como viven _algo así como **haz lo que digo y no lo que hago**- pero creo, más allá del capitán araña, que el amor es algo sin recetas y uno lo asume en distintas etapas de la vida de maneras diversas; sobre todo si la propia experiencia nos hace madurar y elevar el concepto de amor. Ojo: no confundir MADURAR con ir cayendo en la rutina; la vida, al que aprende de ella, le va otorgando fases que lo llevan a dirigir la búsqueda de la felicidad en direcciones cada vez más precisas.

Cuando se es muy joven se suele ser un poco "marinero" porque se está descubriendo la sexualidad y no se piensa entonces en la vejez ni en la muerte. Se vive sin preocupaciones que no sean las de saciar deseos o ilusiones muy poco razonadas. En la medida en que se va madurando, con las reflexiones que traen esos propios hallazgos y tropiezos, se comienza a pensar más en la profundidad de las relaciones, en la compenetración; se deja de viajar por viajar corporalmente y se va hacia la búsqueda de la esencia, de la paz a la que sólo se arriba en el examen profundo de ese otro ser. Esta PAZ no implica acomodamiento o falta de pasión, todo lo contrario, es la serenidad que ofrece una relación la que nos permite dejar atrás intercambios en un sentido elemental

para avanzar hacia “locuras” más elevadas y hondas. El tiempo nos ha dado otras necesidades como la de reproducir el amor en los hijos _que a su vez da una consistencia más espesa a la ternura_ y eso hace que nuestros sueños comiencen a apuntar hacia una relación de pareja estable. Claro, es necesario dar con la media naranja, lo que no es fácil, pero **mientras más lejos ve el alma, más posibilidades hay de distinguir esa pieza única de sus sueños en la infinita multitud.**

Volviendo a Tolstoi y su ejemplo de la vela, creo que, si una pareja encuentra la senda de crecer y mejorarse mutuamente cada día, puede ser esa la luz que nunca se apague. De todos, modos, no soy de los que creen que el amor se deba medir por el tiempo de duración sino por el impacto que cause esa experiencia con otro ser; como dice Luis Eduardo Aute en una canción: me bastan solamente dos o tres segundos de ternura - aunque unos segundos más no están de más.

Pero sigamos por las diversas definiciones. Jacinto Benavente, no sin cierta dosis de estoicismo, dice: **el verdadero amor, el amor ideal, el amor de alma, es el que sólo desea la felicidad de la persona amada, sin exigirle en pago nuestra felicidad.** Aquí voy a medias con Jacinto. Si bien la clave del amor está en dar, en querer, hasta por encima de uno mismo, a ese ser y en vivir para que se sienta una reina (o rey) del espíritu, no creo que, sin recibir, sin ser reciprocado, se pueda entregar mucho. **El amor sólo sé da cuando cada parte de la pareja se ofrece por entero a la otra, tiene que fluir en ambas direcciones, así cada cual recibe lo que, entrega.**

Dice un amigo trovador:

canción adentro

una muchacha da por fin con el traspato de mi ser

donde yace el poder

de toda esa bondad

del que no quiere más

de lo que sabe dar.

*El amor depende de los seres que lo buscan; así, será más elevado si la meta común es más alta. Su camino está lleno de conformismos, superficialidades, mentiras, egoísmos; los que saben vencer juntos estos obstáculos, a fuerza de entrega y de mejorarse uno en el otro, tendrán una relación que merezca un nombre menos manoseado; pero bueno, **el hábito no hace al monje**. Pule tu espíritu para que te merezcas la compañía de un alma fina y honda: **si eres un cactus nunca tendrás mangos**. No creas en los que se vanaglorian de conquistas por tener posibilidades económicas; esos amores que brotan de los lujos o ventajas ofrecidas son contratos económicos y su sabor es amargo.*

Quien pida amor ha de inspirar respeto, dice nuestro José Martí. Sino es por tu alma, por lo atrayente de tu inteligencia, por la simpatía de tu bondad o si no son tus virtudes las que llaman a ese otro ser, no se harán cómplices tuyos ni la felicidad, ni el tiempo. Cada cual halla en la vida lo que se ha ganado.

Si alguien se acerca a ti por las riquezas materiales que tienes, no es a ti a quien ama sino al modo de vida que le dan esos recursos; si alguien se acerca a ti por lo que aparentas, la convivencia le quitará el velo de los ojos y serás entonces la caricatura del (o de la) que te habías inventado; si alguien se acerca a ti por atracción física, tu suerte está echada a cara o cruz cuando llegue la vejez, o cuando se haga sentir esa cotidianidad que le exige a las almas; si alguien se acerca a ti por tu espiritualidad _aun en el caso de que tu físico no le sea inicialmente del todo seductor_ irás creciendo ante sus ojos y los deseos irrumpirán como una cascada desde las entrañas de su ser.

Es cierto que en los misterios del amor no hay receta, pero, así mismo, como nunca se aparearán una jirafa y un oso, no se puede esperar fortuna en una relación de dos seres con almas que no afinen.

No puedo dejarte mensaje más hondamente enamorado que el de nuestro Martí:

Se va por la tierra andando como extraño y como loco, buscando seno donde reclinar la cabeza, labios donde poner los labios, hogar en que dar calor al corazón. Y se halla, y todo es bello de repente: abandonase el espíritu a los placeres de la confianza: germen caliente reanima el perezoso jugo de las venas. No es amor la solicitud de los presuntuosos, ni las vanidades de la mujer, ni los apetitos de la voluntad. Amor es que dos espíritus se acaricien, se entrelacen, se ayuden a levantarse de la tierra en un solo y único ser: nace en dos con el regocijo de mirarse: alienta con la necesidad de verse; crece con la impasibilidad de desunirse: no es torrente, es arroyo; no es hoguera, es llama: no es ímpetu, es ternura, beso y paz. ¹³⁸

❖ **¿Es que la satisfacción del amor mata el amor?**

Vamos a compartir —como los peces— un mundo de silencios; este íntimo espacio de páginas pobladas de señales que te anhelan: letras que pudieran alcanzar tu razón o pasar al olvido.

Soy un eterno caminante que vaga por las huellas de los hombres (y mujeres, por supuesto) buscando un sendero en el tiempo para alcanzar... no sé: el bien, la honestidad, la más completa libertad, la sencillez, el reino de la verdad. Me purifico en la tentación de extenderte una mano para escalar por ideas hacia la cima de esa montaña mágica que es la obra humana.

Sospecharás, no sin razón, que soy un soñador; de eso se trata, de que emprendas conmigo el reto que implica desafiar los pasajeros nubarrones de la desesperanza.

¹³⁸ El Diablo Ilustrado. Ediciones abril, 2004, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 27 – 32.

Ya sé que el mejor sueño es perenne destino, pero no por inefable se deja de aspirar al horizonte: "no es la meta lo que importa, caminante, es el camino". Si estás dispuesto a la noble aventura, estrecha tu espíritu...

El diablo ilustrado.

Por el amor de una rosa el jardinero es servidor de mil espinas, reza un proverbio turco aludiendo seguramente a todos los obstáculos y sacrificios que, por lo regular, implican y asumen los buenos amores. Ahora bien, te amo se dice muy pronto: tres sílabas que ruedan fácilmente y no están prohibidas para quién miente, engaña o se deja arrastrar por el primer deseo o sensación agradable. Coincidirás conmigo en que, buena parte de las veces, hacemos una apropiación indebida de tan excelsa expresión. Encontrar el amor no es tarea fácil, quiero decir, hallar la media naranja que nos impulse a buscar, a mejorarnos cotidianamente, en (y con) ese otro ser:

y por tu rostro sincero

y tu paso vagabundo

y tu llanto por el mundo

porque sos pueblo te quiero

Mario Benedetti nos habla de una pareja capaz de expandirse hacia su pueblo, hacia la humanidad, en el crecimiento que va desde compartir la más tierna e íntima caricia hasta la más elevada utopía y afán de justicia:

si te quiero es porque sos

mi amor mi cómplice y todo

y en la calle codo a codo

somos mucho más que dos.

El amor que se reparte, que se nutre de la tragedia y los sueños de la gente y alimenta luego a los demás, el que no tiene fronteras, ese es el único amor.

**En tu abrazo yo abrazo lo que existe,
la arena, el tiempo, el árbol de la lluvia.
y todo vive para que yo viva:
sin ir tan lejos puedo verlo todo;
veo en tu vida todo lo viviente.**

*En estos versos de Pablo Neruda está latente la energía aportada por el ser amado, esa que irradia el espíritu de manera tal que todo lo acontecido va a parar a uno (a nosotros): **el verdadero amor qui-jotiza.***

*Escribió Balzac: **el amor es la poesía de los sentidos** y, ciertamente, encontrarlo es hallar la magia que nunca cesa, la necesidad de leer en (y con) los ojos afiebrados cosas cada vez más hondas, más distantes, es como una urgencia de abrazar hasta el aire para darle una visión más tierna a todo lo que late; es el afán de reparar el mundo. Es como el acto de poetizar, escudriñando en la vida, nombrando los objetos cuan recién descubiertos, porque el amor tiene nuevos ojos y necesita expresarse con su idioma. El de los versos que esperan a nuestro alrededor.*

*La escritora francesa Aurore Dupin, quien asumió *_para esquivar prejuicios_* el seudónimo de George Sand, expresó: **te amo para amarte y no para ser amada puesto que nada me place tanto como verte feliz.** Hay solo parte de la clave de una relación aquí; cuando se ama la verdad se desea por encima de todo *_incluso de uno mismo_* la felicidad del otro(a). Ahora bien, creo que, en realidad, **amar es llegar al punto en que uno (o una) es plenamente feliz en la felicidad del otro(a).***

***Dando a otra ventura fabricamos la nuestra,** escribió José Martí. La reciprocidad es esencial en una pareja. Cuando se ama realmente, uno desea hacer feliz al otro, quiere darle lo mejor de sí para que se sienta en la cumbre de la existencia y ese goce, a la vez, lo hace feliz a uno. Es importante que la otra parte sienta con la misma intensidad; solo*

así se logra el equilibrio necesario para que ambos crezcan en la ternura, el conocimiento y la sensibilidad que se aportan.

Retomemos a don Honoré de Balzac, **el marido debe luchar sin tregua contra un monstruo que todo lo devora: la costumbre** –por supuesto, la esposa también. ¿Quiere esto decir que la vida cotidiana va matando el amor? ¿Crees que en la rutina diaria la pasión va dando paso a una especie de amistad cariñosa, -o en el peor de los casos- a un soportarse o a una guerra oculta? Quizás esto suceda con frecuencia, pero **la culpa del asesinato no es del cuchillo**. Observando en los siglos de amantes que han transcurrido desde que tenemos noticia de los seres humanos, encuentro una enfermedad que ciertamente convierte a la cotidianeidad en rutina: el creer que se ha llegado al amor. Pensar que una relación tiene un tope, como si fuese una carrera de atletismo con salida y meta, es un acto homicida. Amar es explorar, llegar más lejos en el alma del otro, encontrar y encontrarse en esa interacción físico espiritual que es ilimitada porque las almas son insondables, y tras cada hallazgo guardan nuevos enigmas por descifrar. Nunca te sientes a reposar pensando que has alcanzado ya el amor, **el amor es como una escalera al cielo: no tiene un peldaño final**.

Mientras más subas con ese ser entrarás más allá en la bóveda celeste, sentirán más cerca las estrellas, pero siempre habrá cielo por delante. Incluso si llegaran a alguna distante estrella, serían entonces cómplices en la maravilla de arribar a tierra virgen en la compenetración humana. Volar con alguien (y gracias a ese alguien) adonde nadie ha restado, será el impulso para seguir escalando, disfrutando cada vez más el privilegio de la compartida lejanía, de las nubes rebasadas, de la exclusividad del paisaje común descubierto.

Claro que las escaleras llevan implícitos los tropiezos, las ganas de sentarse a descansar, el riesgo de caerse; por eso hay parejas de tres peldaños, de cuatro, de ocho, de

quince... solo el ánimo que se inspiren mutuamente, la necesidad incesante de descubrir y descubrirse uno en el otro, logrará la pareja cósmica.

*Para llegar tan lejos hace falta, primero, estar preparado y luego, dar con ese ser único capaz de lanzarse con uno a semejante aventura. Todo esto en medio de un océano de espejismos en el que, una y otra vez, creemos tener delante a esa persona y luego no resulta. Por eso es tan importante desarrollarse culturalmente, para agudizar la visión y poder detectar en el rompecabezas humano la pieza que mejor nos completa. Si no, se pierden años dejándose arrastrar por deseos pasajeros, por frases simpáticas, por la simple gracia que otorgue una manera de vestir, o por la aceptación que tenga una muchacha(o) en determinado círculo de amistades. De todos modos, **cada relación frustrada es, por descarte, un paso de avance en la experiencia**; si sabemos reflexionar sobre- los errores, ya conocemos dónde no debemos buscar, en qué aspecto no debemos reincidir.*

Ahora, no sólo nos puede pasar que elijamos al ser equivocado: quizás tengamos a esa media naranja ante la vista y la dejemos pasar indiferentes o, incluso, que iniciemos con ella una relación y no sepamos desarrollarla. Dice Santiago Feliú en una canción:

**Una amiga que ya no está
lanzándose a mi mar
dejando todo su presente por mi prisa.
La misma que años atrás
me quiso dar de más
y yo no supe contentar
su adolescencia.**

Aquí está reflejado el tiempo de dos, algo que puede crear, disonancias. Dos seres cercanos por su espiritualidad y afinados en sus deseos tal vez no coinciden en el tiempo

preciso: uno está en etapa de tanteos y el otro sabe lo que busca. Entonces, una parte no valora suficientemente la relación y no entrega todo lo posible; la otra parte lucha y da, da más, pero no recibe igual.

La dejadez, morosidad, un descuido, una pequeña mentira, una falsa postura, pueden mellar cualquier tipo de relación con otro ser. Sobre esto escribió Romain Rolland:

¡Pero basta tan poca cosa para separar dos seres que se quieren y se estiman con todo su corazón! Una palabra demasiado fuerte, un gesto desgraciado, un tic inofensivo de los ojos o de la nariz, un modo de comer, andar, y de reír, una desazón física que no se puede analizar... Nos decimos que no es nada, y sin embargo es un mundo. Es bastante, con mucha frecuencia, para que una madre y un hijo, dos hermanos, dos amigos, que están muy cerca uno del otro, permanezcan eternamente extraños el uno para el otro.

De aquí se desprende la necesidad de ser sincero siempre, de ser auténtico —sin imposturas— a la hora de actuar, de no dejarse influenciar por la modorra espiritual que viene a veces de achantarse sobre sí mismo, de tratar a los demás sobre la base de lo que se ha entregado y no de lo que se puede entregar a cada instante. Nuestro José Martí —no conozco mejor médico de almas— dejó escritas unas reflexiones que, de leerlas detenidamente, traerán fortuna a tu vida:

Sucede casi siempre que las relaciones que el amor comenzó, —concluyen por no tener más lazo de unión que el del deber. —¿Es que la satisfacción del amor mata el amor? —¡No! Es que el amor es avaricioso, insaciable, activo: es que no se contenta con los sacrificios hechos sino con los sacrificios que se hacen —es que es una gran fuerza inquieta, que requiere grandes alimentos diarios, es que es el único apetito que no se sacia nunca. No es que anhele cuerpo que lo sacie: es que sólo la solicitud incesante, tierna, visible y sensible, lo alimenta.

*Hacer que se estremezca cada momento, sacar fuerzas como quien cuelga al borde de un barranco, sentir siempre la necesidad de impulsar con un gesto, una razón, una caricia, para ser igualmente impulsado, ahí está el misterio: no dejar de sentir el temor a destruir la maravilla, como quien lleva algo muy frágil en sus manos. Hay que interiorizar como alerta constante que **un segundo de indiferencia puede cuartear la tierra de Los amantes y abrir un cráter insalvable.***

*El amor profundo, el indescriptible, no es un regalo del azar, es un premio al espíritu que alcances, a las dimensiones humanas que sepas tallar en ti. Se le llama amor a cualquier cosa y te conformarás con esa cosa cualquiera si no te haces merecedor(a) de algo más hondo y levitador. **Nada es más inteligente que el amor... entre las personas muy inteligentes, por supuesto,** El cultivo del pensamiento otorga una sensibilidad que posibilita La interacción honda y ennoblecedora con todo lo circundante y, a su vez, es la oportunidad de hallar otra alma semejante. No esperes exquisiteces sí no eres exquisito(a), cada cual recibe en la medida en que ofrece. No puede haber compenetración entre dos que no vibren con los mismos detalles, que no padezcan de manera similar los dolores del mundo, que no busquen la misma utopía. Las relaciones dispares son siempre ilusionismos transitorios que acaban en decepciones; por eso, José Martí se lamentaba de los estrechos círculos de conocimientos permisibles a la mujer:*

¡Oh! El día que la mujer no sea frívola ¡cuán venturoso será el hombre! ¡cómo, de mero plato de carnes fragantes, se trocará en urna de espíritu, a que tendrán los hombres puestos siempre los labios ansiosos! ¡Oh! ¡qué día aquel en que la razón no tenga que andar divorciada del amor natural a la hermosura! ¡aquel en que por el dolor de ver vacío el vaso que se imaginó lleno de espíritu, no haya de irse febril y desesperado, en busca de alma bella, de un vaso a otro! ¡Oh! ¡qué día aquel en que no se tenga que desdeñar a lo que se ama! Marisabidillas secas no

han de ser por eso las mujeres; como los hombres que saben no son por el hecho de saber pepisabidillos. Hágase entre ellas tan común la instrucción que no se note la que la posea, ni ella misma lo note: y entonces se quedará en casa la fatiga de amor.

Hoy, en nuestra isla, la mujer tiene las mismas posibilidades de cultivar su espíritu que el hombre, aunque esto no quiere decir que hayamos rebasado todos los prejuicios que la liberen plenamente. De todos modos, más allá de los géneros: sólo dan frutos los amores cuyos amantes crecen incesantemente.

Alguien dijo que **es una locura amar, a menos que se ame con locura**, y es esta quizás la única receta posible para el difícil arte de la felicidad; arrasar con uno desde la purificación, ofrecer sin límites, buscarse y buscar arrolladoramente, sin desfallecimientos, sobreponerse a toda barrera o límite desde el mejoramiento, desde el conocimiento, desde la nobleza, desde la sencillez. Dice el trovador Silvio Rodríguez en una canción:

**La cobardía es asunto
de los hombres, no de los amantes.
Los amores cobardes no llegan a amores,
ni a historias, se quedan allí.
Ni el recuerdo los puede salvar,
ni el mejor orador conjugar.**

Quien le ponga peros a un romance no sabe del amor; si te sucede que, alguien a quien crees como tuyo, sobrepone alguna dificultad a la relación, te recomiendo aplicar esa frase popular que dice: **empújalo que es de cartón**, el amor que te da no vale tus desvelos.

**¿Qué tenemos nosotros que ver
con que todo quede a polvo reducido,**

sobre cuántos precipicios canté

y en cuántos espejos he vivido?

Ana Ajmátova en estos versos nos arrastra desde el arrojito ilimitado, desde la pasión a toda prueba que da el amor, lo único capaz de justificar una existencia.

Cada cual tiene la oportunidad de alcanzar una vida poética; no es un sendero fácil, es necesario pulirse el alma y eso cuesta. Muchos no te comprenderán, alguno hasta se burlará, pero sólo con el amor se llega lejos. Con tal de conocerlo, aunque sea a distancia, vale la pena entregarse plenamente. No desfallezcas ni desesperes, esa joya que llevas adentro es la única riqueza válida y siempre habrá alguien que sepa apreciarla, porque era exactamente la que ha estado buscando mientras tallaba en su interior la suya.

Retorno a Romain Rolland para adentrarnos (y quedarnos) en la de un amor juvenil:

Amaba en ella todo lo que hay en el universo bueno y bello. Llamábala su yo, su alma, su ser, y lloraban de amor juntos.

No era únicamente el placer lo que los unía; era una poesía inefable de recuerdos y de sueños —¿los suyos? ¿O más bien los de los seres que habían amado antes que ellos, que habían sido antes que ellos..., en ellos...? —. Conservaban, sin comunicárselo, tal vez sin saberlo, la fascinación de los primeros minutos, cuando se encontraron en el bosque, de los primeros días, de las primeras noches que pasaron juntos, de aquellos sueños, el uno en los brazos del otro, inmóviles, sin pensar, anegados en un torrente de amor y de alegría silenciosa. Bruscas evocaciones, imágenes, pensamientos sordos, cuyo leve roce los hacía palidecer secretamente y derretirse de voluptuosidad, los rodeaban como un zumbido de abejas. Luz ardiente y tierna... El corazón desfallece y calla, abrumado por una dulzura demasiado grande. Silencio, languidez de fiebre, sonrisa misteriosa y

fatigada de la tierra que se estremece a los primeros soles de la primavera... Un lozano amor de dos cuerpos juveniles, es una mañana de abril. Igual que abril, pasa. La juventud del corazón es un desayuno del sol. ¹³⁹

❖ **No es tu cuerpo, mi amor, lo que apuestas.**

No existe distancia física que impida el abrazo de las almas. Aquí estoy, tan cerca de ti, que pudiera hasta habitarte. Basta con que te sueñe y me entregue a estas páginas, basta con que tu mirada me desnude y sienta las vibraciones de ese amor total que va engarzando las más ancestrales palabras. Un pacto solar sella la comunión de nuestros espíritus: eres la inspiración de los poetas de todos los siglos; soy el recopilador de todos esos versos que siempre te han buscado. De ahí que seas la nítida mañana, para la cual sacude noches, este emisario del alba al que puedes llamar...

El diablo ilustrado.

*El amor siempre está al doblar de la esquina, dijo alguien, y -de no haberlo hallado aún tú- podrás pensar: cierto, pero que larga la calle que me ha tocado a mí. No niega la validez de ese lamento, aunque: **vale la pena morir de caminar con tal de encontrarlo.** Claro que aquí interviene la solución que cada cual da al acertijo: ¿Qué es el AMOR? Ya te contaba una vez del amor de los marineros que besan y se van, de Neruda, sintetizado en un verso. (Salta a la vista el aliento a picaflor que aletea detrás.) A propósito, hay una canción —infantil, increíblemente— que dice:*

**Papá yo quiero que tú
me enseñes a navegar
por esos mares del mundo
que tú has transitado ya
y en cada puerto tener**

¹³⁹ El Diablo Ilustrado. Ediciones abril, 2004, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 105 – 112.

una aventura de amor...

Bonito ejemplo daría ese, padre al hijo que aspiraba a ser marinero (lo cual me parece muy romántico, hasta que aparece el objetivo): tener, como él, romances por todos lados. Milagro, cuando la canción pasa al estribillo: **Marinero quiero ser, marinero como tú...** no termina diciendo: para recorrer los mares y conocer así a los hermanitos que me has dejado regados por todos los puertos del planeta con los amoríos que has tenido. ¿Y qué diría la madre de tener algún bocadillo en esa canción? Seguramente oprobios al “gallardo” marinero y le pondría los bultos en la puerta de la casa. ¿Qué te parece? El machismo a la enésima potencia en una canción nada menos que infantil: el don juanización musical. Quizás en su origen fuese un bolero —donde son frecuentes esos alardes masculinos— y luego alguien le hizo un dibujo animado interpretando mal el tema. En todo caso hay que reconocer que la historia tiene un final feliz que eleva el superobjetivo:

y en cada puerto tener

una aventura de amor

hasta, encontrar como tú,

quien me ate el corazón.

Esa es la filosofía amatoria que acude a lo efímero, lo transitorio, al romance casi exclusivamente físico y a eso algunos le llaman amor. Fíjate que se suele utilizar la imagen del marinero, que es como el símbolo de la prisa, lo efímero: el que atraca, desembarca en un lugar y al poco tiempo tiene que zarpar nuevamente. Así, de país en país, o sea, el que no tiene tiempo para profundizar en las relaciones que hace en tierra: llega, mira, descarga y parte. Romance a primera vista, la especie dejándose arrastrar por el impulso de la procreación o el gusto primario, “hacer el amor” y ya. Como si algo tan excelso fuese cosa de coser y cantar. En los tiempos que corren esta actitud ligera puede

considerarse de aliento suiSÍDA. Claro que los donjuanes no son únicamente masculinos, Joan Manuel Serrat nos cuenta la historia de una joven reiteradamente “incomprendida”:

***A esa muchacha que dio a morder
su piel de manzana
cuando Cupido
plantaba un nido
en cualquier ventana.***

***A esa muchacha que tuvo al barrio
Guardando cola
y revoloteando como polillas
en las farolas.***

A veces una decepción amorosa en edades tempranas, lleva a una falta de fe en el amor; eso que suelen llamar tirarse al abandono y que puede expresarse en el descuido del aspecto personal o en la inútil venganza contra el resto de los seres del sexo opuesto, como haciéndoles pagar las culpas de quien le abandonó —propósito injusto que suele traducirse como: voy a romperle el corazón a todo el que pueda. En esta absurda guerra de “géneros” quien termina destruyéndose es el propio homicida, como le pasa a la chica de Serrat:

***A esa muchacha que fue piel de manzana
se le quebró el corazón
de porcelana,
se le bebieron de un trago las sonrisas
la primavera con ella
tuvo prisa.***

Dijo Benavente que **en asuntos de amor los locos son los que tienen más experiencia. De amor no preguntes nunca a los cuerdos los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca.** Ciertamente, los locos son los que saben amar, pero no los locos en el sentido psiquiátrico del término, ni los que saltan de pareja en pareja por deporte, sino los que desatan todas sus pasiones, los que no miden su entrega, los que no calculan ni piden a cambio nada de lo que ofrecen, sino la más tierna y honda caricia. Las muchachas(os) al estilo “piel de manzana”, que no buscan amor sino el elemental intercambio corporal, se desgastan el alma; y, con el alma deteriorada, poco hace un ser sobre la tierra. Era de esperar este final que da Serrat a su canción:

**Muchachas tristes
que florecisteis en mis aceras,
bien poco ha escrito,
en vuestros cuadernos,
la primavera
y llega el invierno.**

El intenso frío de esa soledad no radica en la falta de pareja sino en la ausencia de fe en sí mismo para hallar una relación que le sacuda. Se hace doblemente difícil encontrar amor a quien no le quedan sentimientos para buscarlo: **amar es el más poderoso hechizo para ser amado.**

John Dewey decía que **el amor es un océano de emociones. Rodeado completamente de muchos gastos.** Aquí la cosa se complica ya que la asociación es con dinero o inversiones. Hay —lamentablemente— quienes prostituyen el verbo amar: lo ponen en función de intereses mercantiles —y no me refiero sólo al jineterismo. Algunos piensan que, para conquistar a X muchacha, es imprescindible tener recursos: porque

sacarla a tal o más cual lugar, comprarle un regalo H o Y, o llevarla a comer, a Z restaurante, cuesta... en fin, que **para tenerla hay que tener**. Esto no suele preocupar a las muchachas ya que, por tradiciones machistas, son siempre las invitadas, las piropeadas y no las que le caen atrás al varón —con excepciones, por supuesto. (Muchos aseguran que son realmente ellas las que seducen y nos hacen creer que somos nosotros los conquistadores.) El caso es que existen los que asocian estatus material con posibilidades amorosas. Habrá quien piense que la realidad es esa, que vivimos días difíciles donde el mercado se impone y el dinero es esencial para el amor. Te dirán la frase clave para ellos: no seas ingenuo, en estos tiempos no camina nada sin el billete. Sin embargo, me atrevo a asegurar que es exactamente lo contrario.

Quizás un “personaje” con cierto poder adquisitivo lleve las de ganar en cuanto a dar determinados tipos de paseos con muchachas. Ahora bien, de ahí al amor hay un buen tramo, **no todo lo que brilla es oro** y, por otra parte, **para el verdadero amor el oro carece de valor**. Aquí volvemos a la pregunta esencial, porque todo depende de ¿a qué le llamamos AMOR? Quien se te acerca por interés no vale un centavo, porque no te busca a ti sino a tus posesiones, tus posibilidades materiales, y, por tanto, van a regir a esa relación la hipocresía, la mentira, la infidelidad. Es un callejón sin salida: **todos los caminos del interés conducen al deterioro humano**. El amor es un estado físico-espiritual privilegiado, al que sólo arriban los capaces de dar mucho de sí, los que van en pos de un crecimiento como ser, los que —en medio de tantos paisajes turbios que tiene el mundo— saben dónde buscar la dicha verdadera, la que está mucho más allá de las tontas posesiones materiales que, al fin y al cabo, no pueden aportar nada al divino placer, al gozo real de dos seres identificados. **Los que creen que el dinero lo compra todo es porque han vendido su alma**.

*Ciertamente, hay personas que seleccionan la pareja por lo que tenga y no por lo que sea, son esos seres los que viven luego jactándose de sus objetos; incrementando día a día su vacío interior y terminan su vida con el tedio, el mal genio, el estrés, la neurosis, el sin sentido existencial, porque **sólo el amor nos salva de la muerte en vida**. No dejes que el interés, o la necesidad medien en tu selección: no le pongas precio a tu pasión; el que se une a otro por ventajas materiales lo que está haciendo es una transacción económica en lugar de formar una pareja.*

El amor es el punto más alto de lo humano y, al entrar en él, se sabe que nada hay como el lenguaje de los cuerpos cuando las miradas cantan en la mágica purificación del uno en el otro. Siempre que pretendas a alguien y ese ser te exija o sugiera “poderes”, no te sientas frustrado(a) por lo que no tienes, lo que debes sentir es pena por quien mediatiza sus sentimientos. No el que TIENE sino el que ES está más alto.

*Es difícil, muy difícil, encontrar alguien que nos regale la poesía a cada instante de la vida, esa persona que se compenetre con uno de manera que convierta en verso el amanecer, el oleaje del mar y las calles del barrio; que nos enriquece dándole insospechadas honduras a una buena canción o un viejo libro; que vibra ante las miserias del mundo o llora de placer ante cada minúsculo logro de la humanidad. Es difícil, pero cuando se halla —¡ah, cuando se halla! — es como dar con el gran tesoro, el sentido de la vida. Es difícil llegar a ese grado sumo del éxtasis que nos embarga cuando aparece esa otra mitad, y nos lleva de la mano a bucear por los infinitos abismos de corales multicolores de las almas. Hay que rastrear mucho en los demás y en uno mismo, pues, **el amor es una conquista de los que luchan contra las bajas pasiones y pobres sentimientos que nos asaltan**. Es muy difícil llegar a ese mágico punto del AMOR. Cabe, incluso, la posibilidad de no encontrarlo, pero **quien le ha puesto alas a la existencia no puede***

sino volar hacia el amor, aunque supiera que no ha de llegar, porque el pájaro sin el vuelo perece.

Como dice Silvio Rodríguez: **lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida.** Nunca renuncies a la pureza que te empina, sólo la virtud que siembras en ti te permitirá hallar la maravilla: **cada cual tiene el amor que se merece.**

Alguien dijo que **al final todos seremos juzgados sobre el amor y por el amor. Nada más.** Por supuesto que el amor es como la suma de sentimientos ideales a los que podemos aspirar en diversos sentidos. Se puede amar muchas cosas, y, diría mejor, que todo puede ser destino de nuestro amor. Dentro de ese todo ocupa un lugar especial la pareja. Ahora, en cualquier sentido al que nos estemos refiriendo: quien no lleva amor está existiendo por gusto.

El caso de quien se prostituye es el más asfixiante. Las reflexiones sobre el tema casi siempre las hacemos desde el punto de vista social. Solemos pensar en el deterioro de la imagen pública que dan las aceras con mujeres _y hombres_ vendiendo sus cuerpos. Hay países donde ya la gente ni se inmuta, no sólo con la pornografía tradicional (que se vende en estanquillos y pasa por la televisión) sino con la infantil, que es lo más incalificable que pueda existir. La miseria trae esta esclavitud sexual que invade nuestro planeta. Muchos la justifican diciendo, con el cinismo más descarnado, que la prostitución es el oficio más viejo del mundo, y te improvisan todo un tratado histórico que llega hasta la antigua Grecia o dobla por Egipto hacia Babilonia.

Los hay que esgrimen machismos de mala muerte, y afirman —obviando que el fenómeno no es exclusivamente femenino— que las mujeres son así, todas son iguales, todas son putas, lo que algunas se controlan. Aquí el «guapetón» siempre acota la excepción de la madre suya (las demás caen en el mismo saco). Hay quienes, lejos de preocuparse por el fenómeno, lo alaban y defienden, y, hasta admiran a quienes se prostituyen,

argumentando con la «tesis» de que es un trabajo como otro cualquiera.

En nuestro país, especialmente, existe una versión del comercio sexual: el jineterismo. Es prostitución igual, pero muchos la suavizan con este término por no ser la miseria sino, por lo regular, la ambición, el motivo para ejercer ese “oficio”. Este enfoque del asunto es perjudicial y lleva implícita cierta renuncia a la crítica, porque deja resbalar la idea de que lo hacen por divertirse, por darse ciertos gustos materiales. De manera que tienen todas las posibilidades laborales (son muchachas con alto nivel escolar, las hay con títulos universitarios y hasta las que trabajan y al salir de su centro se ofrecen —lo cual viene siendo una «jornada” extra—) no es la desesperación lo que las arrastra. Mucha gente, si no aprueba, al menos, se hace de la vista gorda con ellas(os). Incluso familiares que, por unas chucherías que la jinetera(o) pueda llevar a la casa, le celebran la “gracia”. Claro que estoy hablando de una minoría; la mayoría le damos la importancia que requiere el asunto, pero, por lo regular, desde la vergüenza social que encierra, y casi nunca explicándonos qué pasa en la vida de esos pobres seres.

Una jinetera suele decir que ella hace con su cuerpo lo que le da la gana, a fin de cuentas: “eso” no se gasta por usarlo. Pero, ¿es el cuerpo realmente lo que ofrece? Piensa en un hombre que le paga a una mujer. Aparentemente es por su cuerpo que ofrece el dinero, pero, si lo miramos fríamente, él también pone el suyo en la transacción sexual, y ella no paga por el cuerpo de él, la única diferencia es a favor de la prostituta, ya que quien se ofrece gratis es él.

Mi buen amigo trovador tiene una canción que vertió sobre mí nuevas luces para examinar el tema:

No es tu cuerpo de abril lo que ofreces,

Malinche aromada

—portada ambulante de aquella revista

**que nunca es hojeada—
entregas tu derecho a confesarte
entregas la ocasión de ser tallada:
sin las desesperadas manos del artista
se queda una escultura
en sólo una silueta manoseada.**

El hombre no le paga exactamente por su cuerpo sino por el derecho de usarlo sin que medie espiritualidad alguna. Él paga por despojarla a ella del derecho a sentir que estremezcan su cuerpo con la poética del enamorado. Él paga por la renuncia de ella a encontrar refugio en el alma del otro.

**No es tu cuerpo —mi amor— lo que apuestas
de vuelta a la almohada
tras tantas preguntas que olvida esa boca
viajando en orgasmos que tiran su puerta en la cara.
No es tu cuerpo —mi amor— son respuestas.
Te va arruinando la ilusión cada jugada.**

Ella no vende su cuerpo sino su derecho a disfrutar realmente, mientras que él le paga porque ella simule ese goce; ella le vende su derecho a hacer humanas preguntas y a recibir profundas respuestas; él le compra palabras estudiadas que no tienen auténticos sentimientos, paga por anularle la sinceridad. Así, cada cual que negocia con ella le está dando dinero por estropearle un poco su autoestima.

**No es tu cuerpo de abril el mendigo de las madrugadas,
es el disfraz de un carnaval
donde eres sólo un arlequín
que hace piruetas con el alma arrodillada.**

No es tu cuerpo —mi amor— lo que vendes.

No es tu cuerpo —mi amor— lo que pagan.

Es el tiempo de hacerte un abrigo.

Es el tiempo de ser que se escapa.

Lo que está vendiendo ella —como dice mi amigo trovador— es el tiempo para encontrar el verdadero amor, el de tener experiencias limpias, reales, que la lleven a auténticos enlaces —y aun rupturas— que moldean el espíritu. Le pagan porque renuncie a ser tratada como un ser amado, por algo tan precioso e irrecuperable como es el tiempo que tiene para ser joven y vivir lo que luego ya no se puede vivir: la experiencia desinteresada que la empuja hasta encontrar el amor. Le están comprando la posibilidad de llegar a ser una mujer digna de ser amada; por tanto, ella está vendiendo, en esencia, la posibilidad de ser feliz.

Existen diversos grados de prostitución. Hay quien simplemente busca a un extranjero (o extranjera) para tener una relación que le dé cierto estatus (paseos, viajes; objetos como ropas, efectos electrodomésticos...), es decir, no cobran en efectivo y lo hacen hasta con sutileza -como para no sentirse una vulgar prostituta(o). Otras, incluso, tejen la relación con aparente normalidad y se casan con el extranjero, aunque ella y todo el mundo sepan que no está enamorada (esto cae en el plano, de matrimonio por interés, que no deja de ser una versión del fenómeno). De todos modos, esa persona está renunciando a amar _es igualmente terrible. Hay también casos que no llegan a ofrecer su cuerpo, simplemente flirtean para coger paseíto un día y luego se esfuman. Estas suelen creer que no hacen nada perjudicial, que sólo se están divirtiendo. Es el mismo error: cada doblez con la que alguien se ofrece a otro ser, es un rasguño en lo más hondo de su personalidad, y por ahí se le desangra el espíritu.

*Decía Jsadora Duncan que **el amor puede ser un pasatiempo y una tragedia**. Yo diría que cuando tornas el amor como un pasatiempo terminas en tragedia, porque nada hay más terrible que consumir el tiempito que nos dan sobre la faz de la tierra sin disfrutar de ese estado de gracia que otorga el verdadero, amor; es como perder una oportunidad única de conocer la más deslumbrante de las ofertas que nos hacen cuando, gracias a nuestros padres, nos abren el contrato de vida.*

***En materia de amor, demasiado es todavía poco**, la vida es tan corta para amar... sin embargo, hay quienes dejan transcurrir los años obviando la búsqueda desde la honestidad y la ternura, cual si fuesen eternos.*

Anoche tuve un naufrago en la cama.

Me profanó el maldito.

Envuelto en Dios y en sábana

nunca pidió permiso.

Todavía su rayo láser me traspasa.

Hablábamos del cosmos y de iconografía,

pero todo vino abajo

cuando me dio el santo y seña.

Hoy encontré esa mancha en el techo,

tan honda que me puse a pensar gravemente:

La vida cabe en una gota.

Carilda Oliver nos mostraba desde su poesía cuanto puede significar un día de entrega, una noche, en la vida de dos seres; pero a veces ese instante supremo se teje durante toda una existencia. La relación de pareja, elevada y profunda, no cae del cielo: los espíritus necesitan un entrenamiento y la escuela que da esos conocimientos es la de la purificación cotidiana.

El poeta Gastón Vaquero nos adentra en la trascendencia de dar con el milagro del auténtico amor:

***Amar es ver en otra persona el cirio encendido,
el sol manuable y personal
que nos toma de la mano como a un ciego perdido
entre lo oscuro,
y va iluminándonos por el largo y tormentoso
túnel de los días,
cada vez más radiante,
hasta que no vemos, nada de lo tenebroso antiguo,
y todo es una música asentada,
y un deleite callado,
excepcionalmente feliz y doloroso a un tiempo,
tan niño enajenado que no se atreve a abrir los ojos,
ni a pronunciar una palabra,
por miedo a que la luz desaparezca, y rueda a tierra el cirio,
y todo vuelva a ser noche en derredor
la noche interminable de los ciegos.*** ¹⁴⁰

CONCLUSIONES:

Consolidar las ideas esenciales del taller e introducir algunas del próximo, a través de la reflexión y el debate del poema, comenzar con su lectura expresiva:

“Con respeto”

Ni una uña más allá de la justicia

¹⁴⁰ El Diablo Ilustrado. Ediciones abril, 2004, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 173 – 182.

*nuestra ventaja y nuestra desventaja
es que vivos o muertos
Jodidos o triunfantes
nos hemos prohibido ser inmundos.*

Mario Benedetti.

*Con respeto a las cosas y a mí mismo
despertaré contento y solidario.
Sé que nadie está a salvo de derrotas
pero se ha de luchar por cada sueño.
Siento que tu mirada está en mi ceño,
en mis hombros, en mi boca, en mi pecho,
en mi amor de los nobles odios buenos,
de los corajes varios, de lo menudos miedos;
en mi amor a la risa, a los niños,
a lo justo, a lo inmenso, a lo pequeño,
a mi tierra, a mi gente, a mi cielo.
A los que se prohíben ser inmundos
el universo siempre da su mano
Por locos que parezcan ser sus sueños.*

18 de octubre 1999.¹⁴¹

DESPEDIDA:

Análisis y debate del siguiente fragmento de El principito del autor Antoine De Saint-Exúpery:

¹⁴¹ Guerrero, Antonio. En: "Desde mi altura", Ed. José Martí, Ciudad de la Habana, Cuba, 2001, Pág. 115.

“- Las gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, que viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que pequeñas luces. Para otros, que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios, eran oro. Pero todas esas estrellas callan. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido...

- ¿Qué quieres decir?

- Cuando mires al cielo, de noche, como yo habitaré en una de ellas, como reiré en una de ellas, te parecerá como si todas las estrellas rieran. ¡Tú, tú tendrás estrellas que saben reír!”¹⁴²

- Análisis del autor y del vocabulario;
- Determinación de las palabras claves;
- Intencionalidad de los personajes en el discurso;
- Debate sobre los subtemas y el tema central, relacionarlo con el modelo del deber ser tratado.

TALLER No 9

Título: Conversando con mi propio yo.

Objetivos:

- Identificar las ideas esenciales del valor honradez de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con la **honradez y la autoestima**.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: responsabilidad.

¹⁴² De Saint-Exúpery, Antoine. En: El principito, Ed. Gente Nueva, Primera reimpresión, 1999, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 112.

Manifestación artística que se utiliza:

- Literatura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase¹⁴³: *“He hecho de mi lo que no sabía, y lo que podía hacer de mí no lo he hecho”*.¹⁴⁴

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor de la frase;
 - Contexto en el que se inserta;
 - Ideas fundamentales;
 - Importancia de conocerse a sí mismos;
 - Aprender a construir nuestro futuro sobre bases sólidas;
 - Ser honestos en nuestros actos y prever sus consecuencias;
 - Saber entregar lo bueno que se posee;
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**
 1. El ser humano se basa en la consideración de la vida como lo más importante que existe sobre la tierra.
 2. Requiere que la persona actúe según su conciencia y no bajo la presión de la coacción externa (libertad).

¹⁴³ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁴⁴ El Diablo Ilustrado. Ediciones abril, 2004, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 78.

3. Es un derecho compartido que tenemos todos por igual.
4. Nuestra dignidad como persona queda situada entre dos coordenadas básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás.
5. Es la consideración, atención, deferencia que se debe a una persona por su condición de ser humano, es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos del otro.
6. El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner las bases a una auténtica convivencia en paz.
7. El respeto que se exige para uno mismo, se basa en el respeto que se profesa a otro como persona.
8. Requiere vivir del esfuerzo propio, no apropiarse de la propiedad social o personal de otros.

▪ **Actividades:**

1- Revisión de la actividad independiente del taller anterior:

- Se selecciona al azar un integrante de cada equipo para exponer o narrar las ideas esenciales de su texto;
- Cada equipo expone las ideas esenciales de su material y después otro miembro da lectura a su poema;
- Selección del mejor poema a partir del criterio del colectivo;
- El poema seleccionado tiene el privilegio de exponerse en el centro del mural de los talleres y se leerá por la radio estudiantil.

2- Lectura expresiva del siguiente poema para reflexionar y debatir sobre los elementos esenciales del valor honradez: dignidad y respeto.

“NADIE”

“Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo.

Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar mucha tierra.

Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el barco sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar muchas veces. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas.

Nadie hace obras sin martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar a sí mismo.

Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes para pasar. Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de la vida. Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la oportunidad hasta que esta pasa por su lado y la deja ir. Nadie encuentra el pozo del placer hasta caminar por la sed del desierto. Nadie deja arder con fuego dentro sin antes saber lo que es el calor de la amistad.

Nadie deja de llegar cuando se tiene la claridad del don, el crecimiento de su voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de sí mismo. Nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone.

¡Llegarás!”¹⁴⁵

- Valorar el título, autor, contexto y vocabulario;
- Palabras claves, redes de palabras y recursos expresivos;
- Ideas esenciales y su relación con los elementos esenciales del valor honradez: dignidad y respeto.

3- Análisis de la siguiente frase para conversar sobre la autoestima: *“Converso con el hombre que siempre va conmigo”¹⁴⁶*

Preguntas:

- ¿Conversan ustedes con su interior?
- ¿Creen que existe ese otro yo?
- ¿Consideran que ese otro yo los ayuda a resolver los problemas?
- ¿Se conocen ustedes mismos?
- ¿Se valoran como son o no están de acuerdo con su persona? ¿Con qué si están de acuerdo y con qué no?
- ¿Qué conocen sobre la autoestima? (buscar concepto en el diccionario).

4- Análisis de diferentes elementos acerca de la autoestima.

Autoestima: Es la valoración que tenemos de nosotros mismos, de nuestra valía como persona, y se construye a partir de los pensamientos, sentimientos y experiencias que hemos ido acumulando en el transcurso de nuestra vida. Nos sentimos adecuados o inadecuados, nos gustamos o no.

¹⁴⁵ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 5 de junio del 2003, Edición única, Pág. 3.

¹⁴⁶ El diablo ilustrado. Casa Editora Abril, Ciudad de la Habana, Cuba, 2004, Pág. 73.

Consecuencias de la autoestima: (pueden escribirse en la pizarra o llevarse preparados en PowerPoint, etc.)

Una persona con buena autoestima:

- Posee una mayor capacidad para amar, disfrutar y trabajar creativa y productivamente.
- Tiene mayor capacidad para enfrentar las crisis vitales como oportunidades y no como amenazas.
- Actúa de manera independiente, sin que esto signifique no tomar en cuenta y consideración las opiniones de los demás, siempre que sean sensatas.
- Es capaz de asumir responsabilidades y enfrentar retos de manera entusiasta.
- Disfruta las relaciones interpersonales, en las que se desenvuelve con seguridad y efectividad.
- Posibilita aprender con mayor efectividad.
- Controla sus emociones y sentimientos de manera conveniente.
- Tolera bien las frustraciones.
- Reconoce sus logros, pero también sus dificultades.

Una persona con baja autoestima:

- Es insegura.
- Siente soledad.
- Se siente culpable de todo lo que pasa a su alrededor.
- Sufre inferioridad.
- Se siente menospreciado.
- Pierde su auto confianza.

Condiciones que propician un desarrollo positivo de la autoestima:

- El mantenimiento de vínculos satisfactorios con personas que resulten importantes para el sujeto y a la vez reconocen como importante sus vínculos con él.
- Ser respetado y aceptado en su singularidad como individuo único e irrepetible.
- Toma de sus propias decisiones en lo que compete a la vida.

Actividad independiente:

A. Responder el siguiente cuestionario, de forma individual, sin la ayuda de nadie.

1. ¿Te conoces y aceptas como eres?
2. ¿Eres sincero contigo mismo?
3. ¿Eres capaz de expresar lo que sientes, en la medida adecuada?
4. ¿Te sientes capaz de asumir responsabilidades?
5. ¿Generalmente tus relaciones con los demás resultan satisfactorias?
6. ¿Controlas convenientemente tus sentimientos y emociones?
7. ¿Te sientes a gusto contigo mismo?
8. ¿Tienes sentido del humor?
9. ¿Puedes tomar tus propias decisiones?
10. ¿Eres consciente de tus necesidades psicológicas y puedes canalizarlas adecuadamente?

- B. Leer y analizar el siguiente texto del Diablo Ilustrado,¹⁴⁷ para determinar cómo se reflejan en el texto las ideas esenciales del valor honradez y de qué medios expresivos se vale el autor para ello.

Diablo Ilustrado:

❖ **Converso con el hombre que siempre va conmigo.**

Siempre es abril a la hora en que comienzas la lectura, Todo florece con la luz que deslizas sobre el libro como una primavera de las almas. Es este instante en que te tengo (o en que te soy), el de mayor placer de mi existencia: es tu avidez, por lo tanto, el único sentido de mi viaje. Tú eres mis posesiones; no tengo -ni quiero tener- otro privilegio que llegar, página tras página, al umbral de tus encantos dejando interrogantes y respuestas que nos lleven un poquito más lejos en la experiencia humana. Ebrio de gozo, ante el leve roce de tus manos, salgo a pasear por los jardines insondables de los pensamientos. No me abandones, respira el aroma de los sentimientos eternos junto a este vasallo del amor...

El diablo ilustrado.

Conócete a ti mismo, reza un proverbio griego. Puede parecer paradójico, pero solemos rastrear críticamente en los demás con mucha más facilidad que en nosotros mismos; de lo cual se infiere que, con no poca frecuencia, uno viaja como en un cuerpo prestado.

Dice él que no es feo, pero hay que verlo cómo trata de usted al que se le para enfrente en el espejo; sin dudas, un chiste que nos pone a pensar sobre la distancia entre una persona y la imagen que tiene de sí misma.

A veces se cuenta con un amigo, una amante, o un familiar que sabe ser reflexivo y sincero, que nos alerta con dulces razones sobre nuestras deficiencias. Más no es fácil encontrar a la persona con capacidad para penetrar en nuestro espíritu y señalarnos las

¹⁴⁷ Del texto del artículo se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

debilidades, defectos, o aspectos superables. No porque nos falten seres queridos, pero, por lo regular la novia(o), arrastrada por la pasión, nos lleva suave; el familiar, madre o padre, no habita frecuentemente en el ambiente de un joven, casi nunca comparte las salidas de uno, y —aun en los casos en que hasta nos adivinan los pensamientos— suele haber un respeto que nos lleva a reservarnos los detalles más íntimos. La ventaja la tendría el amigo(a) con quien es más común que se abra el cofre de nuestro interior; sin embargo, las amistades tienden más a ser cómplices que fiscales o están muy identificadas con nuestro comportamiento y cojean de nuestra misma pata.

¿Qué hacer entonces? ¿Encerrarnos en una concha? No, es muy beneficioso gozar del punto de vista de los seres más allegados; incentivarlos incluso, con nuestras confesiones, a que nos juzguen severamente. Pero **no hay quién pueda conocernos mejor que nosotros mismos**. Ese aprendizaje se alcanza con un ejercicio difícil, cuyo resultado puede ser realmente espectacular si lo realizas con esmero.

La crítica constante, el análisis riguroso de quién es uno, de cómo actúa, de dónde viene y hacia dónde va, es el único camino a la armonía espiritual que, a su vez, es la única manera de llegar a la real felicidad -esa que, erróneamente, muchos buscan fuera de ellos.

El despertador te denuncia

ante el amanecer que ya te espera,

abres los ojos despejados y bostezas

y regatas la primera sonrisa,

infantil,

porque no te izas vestido de mujer.

Pero corres a asearte:

el agua se divierte allá en tu rostro,

**el peine va a valsar allá en tu pelo
y de pronto
tu mirado se estrella en el espejo
y salta la personalidad de fuera sobre ti.**

Es un tema de un amigo trovador que, cuando lo escucho, creo ver a esa muchacha muy joven buscando en el espejo la imagen dictada por las modas, el qué dirán, los prejuicios y esquemas que imponen un comportamiento:

**La personalidad de fuera sobre ti
es una máscara que cubre tu niñez,
que alguien quiso llamar “la madurez”
y no es más que no hablar como sueles pensar
y no es más que no hacer lo que quieras hacer:
es aparentar
y entonces te me vistes de mujer.**

Ser como otros esperan y mutilar el ánimo de la inocencia, de la bondad, por exigencias ajenas basadas en falsos convencionalismos, puede conducir a una doble moral, a un constante histrionismo que melle el espíritu, que le corte sus alas; terminamos entonces, como en esta canción, siendo muy diferentes a lo que quisimos ser:

**Y te golpean los años que no tienes,
el gran amor que nunca fue el amor
y una locura ya no te entretiene
porque dejaste ya de ser menor,
no hace años, hace un rato,
cuando el “dichoso” espejo te hizo ver
que tienes que vestirme de mujer.**

La autenticidad cuesta enfrentamientos con los demás y con uno mismo. Los ambientes sociales que nos rodean tienden a dictar modelos, patrones de imagen y comportamientos que homogeneizan a las personas. Las tradiciones, las reglas morales de la familia, gravitan sobre nosotros y no es que nos rebelemos contra todo esto, pero debemos ser analíticos y desechar lo que resulte un lastre para empujar nuestra conducta hacia el bien, la honestidad, la espontaneidad, la sencilla y verdadera belleza. Ojo: no asociar normas —morales o de convivencia y tradiciones— con esquemas o camisas de fuerza, muchas están asentadas en lo mejor de nuestra identidad, cultural; llevan en sí la sabiduría de generaciones y ayudan al desarrollo y florecimiento de la vida de uno y de quienes nos rodean. Sin ellas, el mundo sería caótico. Aunque entre ellas también se filtran los convencionalismos, lo anacrónico, el sinsentido, los falsos pudores y creencias.

¿Qué necesita un ser humano

para no apartarse de sí?

¿A qué distancia están mis manos

de la gente que conocí?

¿Qué le ha faltado a la verdad

para quererla disfrazar?

¿Por qué un bufón llena el lugar

donde hubo un sitio para amar?

*Silvio Rodríguez nos cae a preguntas desde una canción y, precisamente, en el proceso que va de alcanzar una respuesta a buscar otra superior, está la clave de toda la existencia. Ante cada dilema de comportamiento en que nos coloca una norma hay que salir por el rumbo de las preguntas hacia los orígenes, las razones y la vigencia o caducidad que esa regla pueda tener. **Para romper un esquema hay que conocerlo bien, o se puede estar violando hacia el mismo esquema por un camino más largo.***

El desarrollo del pensamiento, que sólo el estudio constante otorga, es la única vía para liberar a la personalidad de todas las ataduras. Si no, se anda luchando como a ciegas sin saber contra qué, y Lo más pasible entonces es que te suceda lo que a Fernando Pessoa en estos versos:

He hecho de mí lo que no sabía,

Y lo que podía hacer de mí no lo he hecho.

En el andar cotidiano hay múltiples trampas que te pueden alejar de tus sueños, de ti mismo(a). Modelos nos sobran: desde el hermano mayor, o el padre —al que la madre, noblemente, quiere que te parezcas—; las cándidas cenicientas o gallardos héroes de los libros de cuentos o, más tarde, otros personajes parecidos —pero epidérmicos— de las revistas de vanidades y peliculitas del Hollywood jabonero; los amigos “triunfadores” a los que uno suele imitar; hasta el “príncipe azul” de esa muchacha —por la que estamos locos de amor— en el que tratamos de convertirnos. Así, entre los ídolos naturales, los de ficción y los fabricados por los medios masivos, se nos ahoga el yo en un océano de mimetismo. Goethe dejó escrito:

Puede vivirse cualquier vida

si uno no se pierde así mismo.

No pierdes si todo extravías,

siempre que sigas el que has sido.

A cada paso cotidiano se abren múltiples caminos, muchos de ellos falsos; el talento para escoger el que lleva más, lejos parte del conocimiento de tu lugar en el universo; ahora, para saber ese lugar con exactitud, tienes que conocer Lo más posible ese universo y, sobre todo, conocerte a ti mismo. Duro ejercicio ese. Tengo la impresión de que los seres humanos somos coma el mar: extensos y profundos; tanto que, por mucho que nos autoanalicemos, no tocaremos fondo.

De todo lo meditado podemos arribar a una conclusión muy elemental: el ser humano es lo más complejo que se ha creado. Sin embargo, muchos no se detienen a pensar en los infinitos factores que tienen que confluir para levantar una mano, o mover simplemente un dedo; ¡qué dejaremos entonces para lo que implica llegar a un concepto filosófico o hurgar en los laberintos de la psiquis humana!

*Alguien dijo: **cada hombre tiene tres caracteres: el que exhibe, el que tiene, y el que cree que tiene.** Esto es muy real y muestra lo complejo del asunto. Ciertamente, tú eres una persona adecuándose a un determinado medio social (uno suele moldearse según el ambiente, a veces hasta limitándose y hay incluso, quienes se montan un personaje por simple inercia o por conveniencia). Así mismo, eres un misterio del que conoces algo, y sobre él tendrás más control en la medida en que te auto estudies; pero también posees una percepción de quién eres ante los ojos de los demás: ¿cómo me verán? Esto tiene múltiples aristas que pasan por lo escudriñador(a) que seas en cada detalle de tus relaciones, para acercarte objetivamente a esa imagen que tenga otro de ti y, por su puesto, pasa también por los diversos y posibles tú de acuerdo con los diferentes interlocutores.*

*Tampoco es para volverse loco con las dimensiones de uno, pero ciertamente, la primera persona del singular es el enigma más grande que ha tenido la historia de la humanidad; desde que se descubrió el YO vienen desfilando en espiral filósofos y artistas en una larga carrera de relevo por su propia esencia. Quizás sea esta búsqueda el origen de la frase: **de poeta y de loco, todos tenemos un poco** pues, salvo los que van flotando a la deriva por la vida, todos nos hemos preguntado alguna vez ¿quién soy?*

Yo no soy yo.

Soy este

que va a mi lado sin yo verlo;

**que, a veces, voy a ver,
y que, a veces, olvido.
El que calla, sereno, cuando hablo,
el que perdona, dulce, cuando odio,
el que pasea por donde no estoy,
el que quedará en pie cuando yo muera.**

Juan Ramón Jiménez marca en estos versos una diferencia entre el ser que acciona, habla, pasea, se relaciona con los demás y el que está adentro meditando, soñando: con las reservas de esa zona no expresada por contención o por todo lo que se piensa o se siente, no traducible en palabras.

Uno siempre está conversando consigo mismo —digo, creo que esto le pase a todo el mundo. Hay quienes exageran en esos diálogos y gesticulan y hasta manotean. Alguna pena habrás pasado cuando un chistoso te sorprende en esos trances: ¡ehhhhh, estás hablando solo?

**Converso con el hombre que siempre va conmigo
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—,
mi soliloquio es plática con este buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.**

Antonio Machado, espléndido ser humano, nos revela en su poesía que era un gran conversador con su interior; hábito por el cual llegó a la clave de la felicidad: el amor a la humanidad.

Para llegar a esa coherencia con uno mismo, en la que no existan grandes contradicciones entre el ser que acciona y el que piensa, es preciso pasar por fuertes discusiones primero.

Ana Ajmátova dice en uno de sus versos: **en el espejo mi doble es tal vez mi contrario.** Más allá de la relativa belleza física —que es lo primero que nuestro ego busca al contemplar su imagen—, es importante adoptar el método de la bruja del cuento: no caer en la vanidad de dime, espejo mágico, ¿quién es la más bella(o) del mundo?, pero sí tener un encuentro serio con él escudriñando mirada adentro. **No hay almohada más blanda que la propia conciencia**, reza un proverbio francés, y esto tiene siendo algo así como tener contento al Pepe Grillo de Pinocho. Si te fijas en ese antológico cuento, verás los problemas que trae al niño-muñeco el no escuchar la voz de sus adentros, simbolizada en el pequeño insecto de esmoquin, paraguas y bombín. Y creo que todos tenemos nuestro Pepe Grillo, aunque algunos Pepes son más exigentes que otros.

Dejó escrito Byron: **los oídos no pueden escuchar ni la lengua puede describir las torturas de ese infierno interior;** claro que el poeta se refiere al alma que busca constantemente elevarse mediante la exigencia cotidiana para consigo misma.

Alguna vez habrás pasado por la duda: ¿he actuado bien? Habrá quienes la olviden, y quienes hagan de esta reflexión un ejercicio constante. Por otra parte, a la hora de buscar respuesta, los hay que justifican un mal paso con meditaciones al estilo de: bueno, eso es lo que hacen los demás no voy a hacer el papel de bobo: total, nadie se va a dar cuenta, y así muchas otras justificaciones que casi siempre pasan por la doble cara o el egoísmo. Se podrán realizar muchas, malas acciones sin ser descubierto por otros, pero **uno puede engañar a todo el mundo menos a uno mismo.** La verdad, a la larga, siempre sale a flote; o porque los demás la encuentran, o —lo que es peor—, porque persiste en el interior de uno quemando el espíritu, destruyendo la autoestima, incrementando —consciente o inconscientemente- la inconformidad. **No hay nada más temible que cargar las 24 horas del día con un miserable: ese es el peor castigo que tiene el miserable.** Que los demás lo descubran, siempre es una posibilidad —dicen que no hay crimen

perfecto— pero, en todo caso; de quien no se puede esconder jamás nadie es de sí mismo. José Martí dejó escrito: **El único mundo temible es nuestra propia conciencia, que de cerca nos mira, y de la que nada podemos esquivar.**

Alguien dijo que **la conciencia es, para muchos hombres, la anticipación de la opinión de otros;** y no creo que esa tampoco sea una buena conciencia, porque puede llevarnos a una actuación ante quienes nos rodean, a montarnos un personaje que se comporte complacientemente o, incluso, convenientemente. Me inclino por un cotidiano monólogo interior basado en el más estricto sentido del bien, por encima de intereses o de lo que quiera —o crea— alguien. Esa voz, brotado del espejo, enfrentándonos cada mañana cuando en pleno bostezo nos disponemos al aseo, debe ser sincera hasta la médula, desinteresada, para que así, junto con el rostro, quede lavada el alma. Verás entonces, al salir de casa, cómo la calle se te antoja una amplia pradera de infinitos pequeños detalles que te inspiran a brindar la mano y a respirar hondo, a sonreír ante cada descubrimiento. Serás capaz de un gesto caballeroso, aunque implique —qué importa— una renuncia, un inconveniente. A veces una buena acción cuesta algo, pero ese sacrificio es el premio que exige tener el alma ligera, alegre, porque le da el alimento que la fortalece: la paz con uno mismo. Dejó escrito fray Luis de Granada: **la buena conciencia es tan alegre, que hace alegres las molestias de la vida.** Y esa es la mayor riqueza que se puede atesorar los materiales se rompen o se pierden y nos traen el temor a que nos las roben, nos las envidien, o nos las quiten: **la conciencia es la única cosa incorruptible que tenemos,** esa viaja con nosotros hasta el final.

Cada uno es como Dios le hizo, y aún peor muchas veces dijo Miguel de Cervantes con su clásico sentido del humor, tras el cual nos lleva a meditar sobre las responsabilidades que uno tiene consigo mismo. No llegamos a la vida por cuenta propia pero sí ‘somos responsables del ser que la consume. El propio Cervantes llegó a esta

conclusión: me moriré de viejo y no acabaré de comprender al animal bípedo que llaman hombre, cada individuo es una variedad de su especie. Coincidirás en que somos unos bichitos complicados; he ahí nuestra riqueza, he ahí el misterio que hace posible el amor: lo incógnito que sobrevive en cada ser humano aun tras el estudio más profundo.

Y ya que hemos pasada estas páginas compartiendo el rompe cabezas más difícil de armar en la historia de la humanidad -el que dibuja al YO—, le doy otra vuelta de tuerca al asunto. Piensa en lo que sucede cuando, además de todas las complejidades expuestas, la persona que se autoanaliza es también un creador, o sea, quien objetiva su interior en una obra de arte, En la creación —digamos, por ejemplo, un escritor— plasma algo de ese ser, que no es el que acciona por la vida ni tampoco, totalmente, el que abarca su interior. Quizás sea un jirón de ambos, pero luego vienen los lectores de la obra y cada cual se apropia y recrea ese pedazo del autor según su manera de percibir. Y esto aún se puede enredar más si la obra tiene resonancia y de todas las apreciaciones se va tejiendo una especie de mito que, a su vez, influye sobre el creador. Hay otra nueva dimensión del asunto, porque sobre el autor comienza a gravitar ese que los demás creen que es.

Simplemente estoy preparándote el campo de reflexión para acercarte al exquisito juego filosófico que hay en este poema sobre sí mismo de Jorge Luis Borges: Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel: de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor al café y la prosa de Stevenson; el otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para

que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser; la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es que alguien soy) pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro.

No sé cuál de los dos escribe esta página.¹⁴⁸

CONCLUSIONES.

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir **de** la siguiente historieta:

“Una linda historia”

“Él estaba en tercer año de primaria en la que yo enseñaba.

Mis 34 estudiantes eran queridos para mí, pero Mark Eklund era uno en un millón.

Era de muy buena presencia, y tenía esa actitud feliz de estar vivo que hacía hasta sus ocasionales malos comportamientos deliciosos. Mark hablaba incesantemente. Yo tenía que recordarle una y otra vez que hablar sin permiso no era aceptable.

¹⁴⁸ El diablo ilustrado. Casa Editora Abril, Ciudad de la Habana, Cuba, 2004, Pág. 73.

Sin embargo, lo que me impresionaba mucho era su respuesta sincera cada vez que tenía que corregirlo por no portarse bien. Gracias por corregirme hermana.

Al principio no sabía cómo comportarme, pero después de poco tiempo, me acostumbré a escucharlo muchas veces al día.

Una mañana me empezaba a impacientar, porque Mark hablaba demasiado, entonces cometí un error de maestra novata.

Miré a Mark y le dije: Si dices una sola palabra más te pondré cinta en la boca.

No habrían pasado diez segundos cuando Chuk dijo: Mark está hablando de nuevo. Yo no le había pedido a ningún alumno que me ayudara, pero ya debido a que había dicho el castigo frente a toda la clase, tenía que aplicarlo.

Recuerdo la escena como si hubiera ocurrido esta mañana. Caminé hacia mi escritorio, abrí muy deliberadamente cada uno de los cajones y saqué el masking tape. Sin decir una palabra me acerqué al escritorio de Mark, corté dos piezas de cinta e hice una gran X sobre su boca. Después regresé al frente del salón.

Al momento que miré de reojo a Mark él me guiñó un ojo. Con eso tuve de sobra.

Comencé a reír. La clase vitoreaba mientras yo caminaba hacia el escritorio de Mark, le saqué la cinta y me encogí de hombros. Sus primeras palabras fueron: Gracias por corregirme hermana.

Al final de año me pidieron que enseñara matemática para secundaria. Los años volaron y antes de que me diera cuenta Mark estaba en mi clase de nuevo.

Estaba más guapo que nunca e igual de educado.

Debido a que tenía que escuchar mis instrucciones atentamente en la nueva matemática no habló tanto en tercero de secundaria como en tercero de primaria.

Un viernes las cosas simplemente no se sentían bien. Habíamos estado trabajando en un nuevo concepto toda la semana y yo sentía que los estudiantes no estaban entendiendo, frustrados consigo mismos y tensos unos con los otros. Tenía que detener eso antes de que se saliera de control.

Así que les pedí a cada uno una lista de los nombres de los otros estudiantes del salón en dos hojas de papel dejando un espacio entre cada nombre.

Después les dije que pensarán en las cosas más bonitas que pudieran decir de cada uno de sus compañeros y que las escribieran. Les tomó el resto de la clase terminar la tarea, y cuando se estaban yendo cada uno me entregó los papeles. Charlie sonrió. Mark dijo: Gracias por enseñarme hermana. Que tenga un buen fin de semana.

Ese sábado, escribí el nombre de cada uno de ellos en una hoja de papel por separado y enlisté lo que cada uno había dicho de ese individuo. El lunes le di a cada alumno su lista.

Muy pronto todos los alumnos estaban sonriendo. ¿De verdad? Escuché que susurraban. No sabía que eso significaba algo para alguien, no sabía que les agradaba tanto a los demás.

Nunca nadie mencionó esos papeles en clase otra vez. Yo nunca supe si los discutieron después de clase o con sus padres, pero no importaba. La actividad había cumplido su propósito. Los estudiantes estaban contentos consigo mismo y con los demás de nuevo.

Ese grupo de estudiantes siguió adelante con sus estudios.

Varios años más tarde después que regresé de vacaciones, mis padres me

encontraron en el aeropuerto. Mientras íbamos de regreso a casa, mamá me preguntó las preguntas usuales acerca de mi viaje, el clima, mi experiencia en general. Hubo una pausa en la conversación. Mamá le dio una mirada a papá y simplemente dijo, ¿papá?, mi padre se aclaró la garganta como lo hace antes de algo importante.

Los Eklunds llamaron ayer en la noche, empezó. ¿De veras? Dije.

No he sabido nada de ellos en años. Me pregunto cómo estará Mark, papá respondió calladamente. Mark murió en Viet Nam. El funeral es mañana y a sus padres les gustaría que tú fueras. Hasta este día aún puedo recordar el letrero 1-494 donde papá me dijo lo de Mark.

Nunca antes había visto a un soldado en un ataúd militar. Mark se veía tan guapo, tan maduro. Todo lo que podía pensar en ese momento era:

Mark, yo daría todo el Masking Tape del mundo si tan solo pudieras hablarme.

La iglesia estaba llena con los amigos de Mark. La hermana de Chuk cantó el himno de batalla de la república.

Por qué tenía que llover el día del funeral. Ya era suficientemente difícil con la grava. El pastor dijo las oraciones habituales, y se tocó la música. Uno por uno los que amaron a Mark caminó cerca del ataúd y lo rociaron con agua bendita. Yo fui la última en bendecir el ataúd.

Mientras estaba parada ahí uno de los soldados se me acercó. ¿Era usted la maestra de matemáticas de Mark? Me preguntó. Yo asentí, mientras continuaba mirando fijamente el ataúd. Mark hablaba mucho de usted, me dijo.

Después del funeral la mayoría de los antiguos compañeros de clase de Mark se dirigieron a la granja de Chuk, para almorzar. Los padres de Mark estaban allí obviamente esperándome. Queremos enseñarle algo dijo su padre, sacando una cartera de su bolsillo. Le encontraron esto a Mark cuando murió, pensamos que a lo mejor lo reconocería. Abriendo la billetera cuidadosamente sacó dos piezas de una libreta que obviamente había sacado, pegado y doblado muchas veces.

Yo sabía sin mirar que los papeles eran en los que yo había enlistado todas las cosas buenas de cada uno de los compañeros de Mark había dicho de él.

Muchas gracias por haber hecho eso dijo la mamá de Mark. Como puede ver Mark lo valoraba.

Los compañeros de Mark se empezaron a reunir alrededor de nosotros.

Charlie sonrió y dijo: Yo todavía tengo mi lista está en el cajón arriba de mi escritorio en mi casa.

La esposa de Chuk dijo: Chuk me pidió que pusiera la suya en nuestro álbum de bodas. Yo también tengo la mía dijo Marilyn. Está en mi diario.

Entonces Viqui, otra compañera sacó la cartera de su bolsa y enseñó su lista ya vieja al grupo. Siempre cargo con esto, dijo Viqui. Creo que todos aún tenemos nuestras listas.

Ahí fue cuando yo finalmente me senté y lloré, lloré por Mark y por todos sus amigos que no lo verían de nuevo.

El propósito de esta carta es motivar a todos a elogiar a la gente que aman y cuidan, generalmente tendemos a olvidar la importancia de mostrar nuestro afecto y amor.

Algunas veces la cosa más pequeña puede significar mucho para otra persona.

Cosecha lo que siembres: suerte en el amor, gente a la que le importas, y el sentimiento cálido que viene de amar a los demás y de valorarse a uno mismo”.¹⁴⁹

DESPEDIDA:

Lectura expresiva y análisis del siguiente poema, para introducir algunas ideas del próximo taller (del poema se le entregan copias o se expone en un cartel, PowerPoint, pizarra, etc.):

Elige:

“Elige amar en lugar de odiar

Elige reír en lugar de llorar

Elige crear en lugar de destruir

Elige perseverar en lugar de renunciar

Elige alabar en lugar de criticar

Elige dar en lugar de robar

Elige actuar en lugar de aplazar

Elige crecer en lugar de consumirte

Elige vivir en lugar de morir”.¹⁵⁰

- Valorar el título;
- Determinar palabras claves y redes de palabras;
- Determinar el tema.

¹⁴⁹ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 16 feb. 2004].

¹⁵⁰ De Calcuta, Madre Teresa. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 17 feb. 2004].

TALLER No 11

Título: Nuestra verdad.

Objetivos:

- Caracterizar las ideas esenciales que sostienen el valor de la honestidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Valorar la **verdad, la justicia y la sinceridad** como elementos esenciales en la vida del ser humano.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Honestidad.

Manifestación artística que se utiliza:

- Literatura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase¹⁵¹: *“La razón es como un brazo colosal, que levanta a la justicia donde no pueden alcanzarla las avaricias de los hombres”*.¹⁵²

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor y vocabulario;
 - Palabras claves;
 - Ideas centrales;
 - Importancia de la justicia;
 - Rechazo a la avaricia;

¹⁵¹ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁵² Martí Pérez, José. En: “La exposición de material de ferrocarriles de Chicago”, La América, Nueva York, septiembre de 1883, T. 8, Pág. 352.

- Relación entre razón y justicia;
- Relación entre, verdad, justicia y sinceridad;
- Importancia de la verdad para ser justos y sinceros.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**
 1. La justicia es el reflejo en la conciencia del hombre de la correlación entre los derechos y deberes del aportar y el recibir.
 2. Representa la virtud de la equidad, de la igualdad y el orden.
 3. Muestra el reconocimiento de que hay que darle a cada uno lo que es suyo y por lo tanto supone al menos, la presencia de otra persona a la que debe respetarse.
 4. La verdad es el reflejo en la conciencia del hombre de la realidad tal y como es, en un momento dado.
 5. La vida en sociedad exige el reconocimiento de la verdad. Esta debe ser promovida y sostenida, dicha y respetada.
 6. Se opone a la verdad, la mentira propiamente dicha, pero también la información parcial o deformada y la manipulación de la información con fines oportunistas.
 7. La sinceridad consiste en actuar y expresarse sin fingimiento, con sencillez y veracidad.

8. Puede extenderse hacia tres ámbitos: hacia uno mismo, hacia los demás, hacia la sociedad en general.

▪ **Actividades:**

1- Lectura expresiva, reflexión y debate sobre el siguiente poema para introducir las ideas esenciales del valor honestidad:

“En mi verdad”

*La razón es como un abrazo colosal,
que levanta la justicia donde
No pueden alcanzarla las avaricias
de los hombres.*

José Martí.

*¿Dónde está la razón? Se preguntaron.
Pero entre miedos y otras cosas indignas
se perdió la llave
y la razón quedó tras la puerta
y yo quedé encerrado al otro lado,
en este mundo que no es el que yo quiero.
Y aunque de pronto el cielo se cargó de sombras
sepan los tan felices de su última ignominia,
que en mi osadía el terror no funciona,
que en mi honor la injusticia no trabaja,
que en mi vida la avaricia no mella,
que en mi verdad la dignidad cohabita,*

que en mi amor la alegría siempre llega.

*9 de junio del 2001.*¹⁵³

- Análisis y debate sobre los cinco héroes prisioneros del imperio: su situación y las condiciones en que se encuentran, así como los elementos esenciales que provocaron su captura, haciendo énfasis en los sentimientos de justicia y verdad, exponer las actividades y misiones que pueden realizar ellos desde su posición de estudiantes y futuros profesores para demostrar sus sentimientos de rechazo a tal situación y de apoyo a los cinco héroes.
- Breve presentación de Antonio Guerrero como escritor. Alusión a su poemario.
- Análisis del vocabulario, las palabras claves y el lenguaje;
- Determinación de la rima y la métrica.
- Selección de subtemas y tema central, relación con las ideas esenciales del valor honestidad.

2- Lectura expresiva y análisis de la historieta: “**La Tres Bardas**”, insistir e ir incluyendo elementos del modelo del deber ser de la honestidad a través de su debate:

“Un discípulo llegó muy asustado a la casa de Sócrates y empezó a hablar de esta manera: “Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia...”

Sócrates lo interrumpió diciendo: ¡Espera! ¿Ya hiciste pasar a través de las Tres Bardas lo que me vas a decir?

¹⁵³ Guerrero, Antonio. En: Desde mi altura, Ed, José Martí, 2001, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 157.

- ¿Las Tres Bardas?
- Sí. –replicó Sócrates- La primera es la VERDAD. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos sus puntos?
- No... lo oí decir a unos vecinos.
- Pero al menos lo habrás hecho pasar por la segunda barda, ¿qué es BONDAD? ¿Lo que me quieres decir es por lo menos bueno?
- No, en realidad no; al contrario...
- ¡Ah! –Interrumpió Sócrates- Entonces vamos a la última barda. ¿Es NECESARIO que me cuentes eso?
- Para ser sincero, no; necesario no es.
- Entonces, -sonrió el sabio- si no es verdadero, ni bueno, ni necesario sepultémoslo en el olvido.¹⁵⁴

➤ Analizar el mensaje de la historieta y el lenguaje utilizado.

Actividad grupal:

- a)** Aparecerá el acróstico en cartulina o en computación, según las condiciones existentes (no debe hacerse en la pizarra pues simultáneamente se debe ir elaborando el modelo del deber ser de la honestidad en la pizarra; aunque puede hacerse a la inversa: el acróstico en la pizarra y el modelo en una cartulina o en la computadora, siempre y cuando esta tenga la conexión necesaria con un TV para su correcta visibilidad);
- b)** Se dividen los dos equipos que ya están organizados;

¹⁵⁴ Anónimo. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. Ed. Científico-Técnica, La Habana, Cuba, 2000, Pág. 155.

- c) Al equipo que le corresponde su turno, se le informa la ubicación de la palabra que deben buscar y después se le hace la pregunta correspondiente, repitiéndola hasta tres veces si es necesario;
- d) Cada equipo responderá una pregunta teniendo en cuenta las cuadrículas que debe llenar del acróstico, comenzando por las horizontales y de arriba hacia abajo;
- e) Los equipos tienen un tiempo límite para responder a su pregunta, de no contestarla se la pasa al otro equipo;
- f) Cada respuesta correcta es un punto para el equipo y al final se reconocerá el ganador;
- g) Se resaltarán los elementos esenciales del modelo del deber ser de la honestidad para ir elaborándolo entre todos;
- h) Después de determinado el acróstico se realizarán las preguntas necesarias para completar el modelo del deber ser de la honestidad;
- i) Al final debe quedar en la pizarra el modelo del deber ser de la honestidad y se reflexionará al respecto.

Ubicación de cada respuesta:

Horizontales:

- 1) 1ra columna, a partir de la 5ta fila (honradez)
- 2) 2da columna a partir de la 2da fila (laboriosidad)
- 3) 3ra columna a partir de la 3ra fila (mentir)
- 4) 4ta columna a partir de la 2da fila (esmerado)
- 5) 5ta columna a partir de la 5ta fila (soborno)

- 6) 6ta columna a partir de la 1ra fila (constante)
- 7) 7ma columna a partir de la 5ta fila (imparcial)
- 8) 9na columna a partir de la 5ta fila (acomodamiento)
- 9) 10ma columna a partir de la 5ta fila (dar)
- 10) 11na columna a partir de la 5ta fila (verdad)
- 11) 12ma columna a partir de la 3ra fila (sinceridad)
- 12) 13ra columna a partir de la 2da fila (justicia)
- 13) 14ta columna a partir de la 1ra fila (traición)

Verticales:

- 14) 2da fila a partir de la 5ta columna (modesto)
- 15) 3ra fila a partir de la 4ta columna (sencillo)
- 16) 5ta fila a partir de la 1ra columna (honestidad)

Sistema de preguntas:

Horizontales:

- 1) Valor trabajado anteriormente y que posee quien rechaza la envidia y la corrupción. (Resp: honradez).
- 2) Valor imprescindible para ser un hombre honrado y que rechaza la vagancia y la apropiación de los frutos del trabajo ajeno. (Resp: laboriosidad).
- 3) Acción negativa que debe rechazarse para demostrar decencia, decoro y sinceridad. (Resp: mentir) (Del valor que comenzamos a estudiar pueden decir: ¿dónde ubicarían la mentira en el modelo del deber ser?) (Respuesta: Entre los elementos a rechazar por las personas que poseen el valor).

- 4) El trabajo es el criterio determinante de la valoración social del hombre y ser laborioso requiere de un ser humano que se dedique a él en todas sus posibilidades. (Resp: esmerado).
- 5) Acción negativa que rechaza quien asume que el ser humano debe vivir del esfuerzo propio, no apropiarse de la propiedad social o personal de otros. (Resp: soborno).
- 6) Ser laborioso no significa solamente participar activamente un día en una actividad por importante que esta sea, requiere mucho más del ser humano. (Resp: constante).
- 7) Es importante conocer los hechos tal y como ocurren y tener en cuenta todos y cada uno de los elementos relacionados con él para actuar o enjuiciar al respecto correctamente. (Resp: imparcial) (Del valor que comenzamos a estudiar pueden decir: ¿dónde ubicarían imparcial, en el modelo del deber ser?) (Respuesta: Entre los elementos que responden a cómo debe ser el hombre para poseer el valor que se comienza a estudiar).
- 8) Para llegar a ser un hombre laborioso no basta con rechazar la vagancia y la apropiación de los frutos del trabajo ajeno. (Resp: acomodamiento).
- 9) Acción importante para retribuir todo lo que ofrece la vida. (Resp: dar).
- 10) Cualidad que le permite al hombre crecer cada día más como ser humano. (Resp: verdad) (Del valor que comenzamos a estudiar pueden decir: ¿dónde ubicarían la verdad, en el modelo del deber ser?) (Respuesta: Entre los elementos esenciales a tener en cuenta para poseer el valor).

- 11)** Cualidad que le permite al ser humano mantener relaciones interpersonales positiva, necesaria además para lograr el mejoramiento humano que se necesita en el mundo de hoy. (Resp: sinceridad) (Del valor que comenzamos a estudiar pueden decir ¿dónde ubicarían la sinceridad, en el modelo del deber ser?) (Respuesta: Entre los elementos esenciales a tener en cuenta para poseer el valor).
- 12)** Acción que permitiría la paz que tanto se necesita en el mundo y que se impone para su supervivencia. (Resp: justicia) (Del valor que comenzamos a estudiar pueden decir: ¿dónde ubicarían la justicia, en el modelo del deber ser?) (Respuesta: Entre los elementos esenciales a tener en cuenta para poseer el valor).
- 13)** Acción negativa que rechaza fuertemente la verdad. La sinceridad y la justicia. (Resp: traición) (Del valor que comenzamos a estudiar pueden decir: ¿dónde ubicarían la traición en el modelo del deber ser?) (Respuesta: Entre los elementos a rechazar por las personas que poseen el valor).

Verticales.

- 1)** Cualidad positiva que debe demostrar el ser humano para ser honrado, valor imprescindible para llegar a poseer un nuevo valor. (Resp: modesto).
- 2)** Otra cualidad positiva que debe demostrar el ser humano para ser honrado, valor imprescindible para llegar a poseer un nuevo valor. (Resp: sencillo).
- 3)** Valor que tiene como elementos esenciales la verdad, la sinceridad y la justicia, que rechaza la mentira y la traición, y que además responde a las ansias del ser humano de ser cada día mejor. (Resp: honestidad)

4- Lectura y análisis de las siguientes frases, para argumentar cómo reflejan en sí mismas el valor honestidad:

FRASES:

- *“Amo las sonoridades difíciles y la sinceridad, aunque pueda parecer brutal”.¹⁵⁵*
- *“La verdad es la estrella sin la cual el alma humana no es más que noche”.¹⁵⁶*

¹⁵⁵ Martí Pérez, José. En: *Somos Jóvenes, Artículo: El diablo ilustrado, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, octubre 1997, Cuba, Pág. 35.*

¹⁵⁶ Hugo, Víctor. En: *Compact Océano, Diccionario de Sinónimos y Antónimos, Grupo Editorial, Pág. 813.*

- *“Las palabras deshonran cuando no llevan detrás un corazón limpio y entero. Las palabras están de más, cuando no fundan, cuando no esclarecen, cuando no atraen, cuando no añaden...”* ¹⁵⁷

Actividad independiente:

- a) Estudiar y ensayar las obras de teatro.
- b) Traer para el próximo taller una historieta, poema o canción relacionada con el valor honestidad que comenzamos a trabajar.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la lectura expresiva del siguiente poema de Excilia Saldaña.

Valorar aspectos formales.

- *Abuela, ¿has conocido la **mentira**?*
- *Sí, es un dardo de vidrio que te hiere la mejilla.*
- *El jardín tiene una flor muerta.*
- *¡Qué extraño, abuela!*
- *El árbol tiene una rama desierta.*
- *¡Vaya rareza!*
- *La jaula tiene cerrada la puerta.*
- *¡No lo creo, abuela!*
- *Extraño, raro e increíble es que el que tenga joyas, no las cuide y, cual baratijas las venda.*

¹⁵⁷ Martí Pérez, José. En: *Somos Jóvenes*, Artículo: *El diablo ilustrado*, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, octubre 1997, Cuba, Pág. 35.

>>En la feria de la mentira siempre existen mercaderes de bajezas.

- ¡Abuela!

- Adivina, abuela, si eres buena adivinadora, adivinafina. ¿En qué se diferencia engaño, fantasía, mentira e ilusión? ¿En qué se diferencian, adivinadora, adivinafina? ¡Dame la solución!

- El enigma con el enigma se contesta: En lo que ellos se apartan, se diferencian. Como la serpiente del ave y el hombre de la bestia.

- Abuela, ¿y si todos estuvieran juntos, ¿cómo sería el teorema?

- La mentira y la serpiente se arrastran; la ilusión y el ave vuelan; el engaño y la bestia destruyen; la fantasía y el hombre crean. ¹⁵⁸

DESPEDIDA:

Lectura expresiva del siguiente poema para introducir algunas ideas esenciales del próximo taller:

“La verdad”

De frente a tu mirada he vuelto a amanecer.

Sin miedo a mi dolor sanó mi herida

Tomando en tu jardín la más querida

Flor llena de tu aroma y de tu ser

De frente a ti hoy sigo caminando;

Con paso firme el sol cubre mi huella.

Cuán hermoso es poder seguirte amando,

Multiplicar mi amor por cada estrella.

¹⁵⁸ Saldaña, Excilia. En: La noche, Ed. Gente Nueva, segunda edición 2002, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 33-34.

*Bien sabes tú que hay días de dolor
Cuan el aliento se hace más profundo.
Solo la vida es vida si hay valor
De llevar la verdad de frente al mundo.*

25 de enero de 1999.¹⁵⁹

- Valorar el autor, título de la obra y vocabulario;
- Palabras claves;
- Ideas esenciales.

TALLER No 28

Título: Hojas secas...

Objetivos:

- Identificar las ideas esenciales del valor **incondicionalidad** de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con el valor incondicionalidad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase:¹⁶⁰

¹⁵⁹ Guerrero, Antonio. En: Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 47.

¹⁶⁰ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

“Nunca olvides que: después de la tormenta siempre sale el sol”...¹⁶¹

- Análisis e interpretación, reflexionando sobre:
 - Palabras claves;
 - Importancia del optimismo;
 - Disposición para enfrentar las dificultades;
 - Asumir el deber de todo ser humano de actuar en correspondencia con lo que exige su sociedad y su patria, aunque a veces parezca muy difícil y casi una tormenta;
 - Actuar en correspondencia con los principios e ideales de nuestra revolución sin miedo a las consecuencias.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas:

1. Convencimiento de que el deber de un hombre es estar donde más se necesite.
2. Reconocimiento de los deberes de un hombre para con su sociedad.
3. Importancia de actuar en correspondencia con los principios que legaron nuestros antepasados a nuestra patria.
4. Ser capaz de integrar los intereses personales y los sociales.

¹⁶¹ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta 16 de feb. del 2004).

5. Rechazar actitudes egoístas.
6. Enfrentar con valentía las dificultades de la vida.

- Actividades:

1- Lectura y análisis de la siguiente historieta para reflexionar y debatir sobre las ideas esenciales a tratar en el taller y el lenguaje utilizado:¹⁶²

“Hojas secas”

Cuando las hojas secas caen de los árboles en el otoño, el árbol queda desnudo por varios días... Si alguien lo viera en esos momentos y no supiera que después, en la primavera, va a reverdecer con nuevas hojas y nuevos bríos, flores y frutos, pensaría que está muerto... pero no es así.

En la vida nosotros todos, tenemos esos períodos en que las hojas se caen y nos quedamos desnudos, algunos por haber perdido un amor o un ser querido, bien sea por la separación definitiva de la muerte, o la separación terrenal de los divorcios o alejamientos.

Ese período desnudo puede ser causado por una etapa de mucha necesidad económica... o tal vez de una enfermedad, un accidente... o de pérdida de valores, status, una prisión u hospitalización.

Sin embargo, siempre hay que tomar el ejemplo en la naturaleza y vivir armoniosamente con ella, y de la misma manera que un árbol desnudo después va a reverdecer, así mismo tenemos que pensar que en esos períodos de desnudez, bien sea espiritual, económica, sentimental o de cualquier otro tipo,

¹⁶² Durante esta actividad aparece en el TV., preparado en Computación un paisaje otoñal, con árboles desprendiendo hojas constantemente, (lo que aparece en la multimedia de la tesis).

después vendrán nuevamente las hojas, las flores y los frutos... y el árbol habrá aprendido su lección y ya no estará triste cuando pierda las hojas.

Nunca pierdas la fe... recuerda siempre que cuando una puerta se cierra hay muchas otras que se están abriendo y que el secreto consiste en apartar la vista triste de esa puerta cerrada y llevarla a las otras... en esos momentos es cuando se empieza a ver la luz al final del túnel y el árbol comienza a reverdecer

nuevamente.

Anónimo.¹⁶³

3- Actividad grupal:

- a)** Se divide el grupo en dos equipos;
- b)** Se trabaja para comprender las ideas esenciales que le llegan a Martí en dos cartas de su amigo: Enrique María Estrázulas y Carvalho.
- c)** El equipo No 1 recibirá la primera carta: “La ternura en las sombras I” y el equipo No 2 recibirá la segunda carta: “La ternura en las sombras II”;
- d)** Deben leerlo e interiorizar bien sus ideas esenciales para que el equipo No. 1 escriba un final para la relación que se presenta en la carta y el equipo No 2 debe escribir el inicio de esa relación que recibe en la carta II;
- e)** Comienza la actividad el equipo No 2 describiendo (o leyendo, dramatizando, etc. según su creatividad) la primera parte creada por ellos, que expresa el inicio de la historia;

¹⁶³ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 16 de feb. del 2004).

- f) El equipo No 1 debe valorar cuanto se acercaron a la realidad de la historia y posteriormente leer su parte, o sea la primera parte del material, para que se autoevalúe el equipo No 2;
- g) Posteriormente se hace a la inversa, o sea, el equipo no 1 expone su parte creada por ellos que sería el final de la historia, el equipo No 2 valora cuanto se acercaron a la historia real y leerán la segunda parte del material. El equipo No 1 también auto valorará su actividad;
- h) Finalmente se leen las dos partes del material para reflexionar y debatir al respecto, profundizando en las ideas esenciales del taller;
- i) Para concluir ellos seleccionan el equipo que tuvo más acercamiento a la realidad de la historia y lo expuso con más creatividad;
- j) El equipo triunfador recibirá la posibilidad de seleccionar una canción relacionada con la incondicionalidad para reflexionar y debatir en el próximo taller y se le ofrece un pequeño presente que consiste en una copia del siguiente poema:

“Tu amigo de amor”

*Caminante he aquí tu camino
que hoy se inicia en compromiso.*

*Si a tu paso por la senda
te encuentras la cordillera,
conviértete en leñador,
¡Adelante, caminante!
que al otro lado hallarás*

tu camino: ¡Peregrino!
Si topas en el camino
la barrera de la mar
transfórmate en navegante,
¡Adelante, caminante!
que al otro lado hallarás
tu sendero: ¡Viajero!
Si te encuentras en la ruta
las rocas de la montaña
transmútate en cavador
¿Adelante caminante!
que al otro lado hallarás.
La vía anhelante: ¡Andante!
Si, sólo tú, peregrino soñador
harás la huella en tu camino de amor.”

Ciro R. Cohen.¹⁶⁴

Cartas: La ternura en las sombras I y II.

❖ “La ternura en las sombras I”

“¿El amor tiene edad?

¿Puede durar una pareja entre dos cuya diferencia sea de 10 o 20 años? ¿Crees que puede brotar realmente amor entre dos seres tan distantes en el tiempo?

¹⁶⁴ Cohen, Ciro R. En: *Cantos de grandeza y cantos de la patria*, Tipografía y Litografía Horizontes, Barquisimeto, Venezuela, 1999, Pág. 90.

Te presento un documento excepcional que dará pie a que contestes esas preguntas. Se trata de una carta que recibió José Martí como confidencia de un gran amigo, el doctor Enrique Estrázulas. No te adelanto mucho, te robaré desde las primeras líneas este romance entre un doctor de 42 años y una joven de 16. Amor de delicadeza, que emerge desde el tacto más sutil y se torna una agonía, un delirio que navega entre culpas azotadas por las contradicciones de la pasión y la razón.”

París, agosto 22 de 1890.

Mi querido Martí:

En pleno idilio mi querido amigo. Una noche de concierto, una de comedia francesa, dos paseos a pie de noche bajo los árboles, bien prendida de mi brazo, el corazón abierto y confiante, la cara radiante de gozo, la flor abierta en toda su plenitud, lágrimas de ternura, olvido del mundo entero. Dos tentativas mutuas, razonadas, de separación una tan reciente como antes de ayer en un teatro. ¡Imposible! Ayer pálida, enferma, después de una noche entera de lágrimas, tormenta de congoja que desapareció como una frase al cruzar una puerta con una flor posada en una cortina, con una de esas señales, puentes de los enamorados de quince años que tienen todavía tanta gracia y tanto encanto. Anoche una de esas fortunas sociales, me la dio por una hora para llevarla —con otras personas en cierto, pero muy solos para nosotros— a un paseo libre bajo las acacias de Bois¹⁶⁵, para oírla confesar que era imposible todo olvido y toda separación que no quedaba más camino que dejarnos llevar por la corriente, cubierta su inocencia con mi cariño.

¹⁶⁵ Palabra francesa que significa bosque, se refiere al conocido bosque de Boulogne, paseo al oeste de la ciudad de París.

Los primeros días de septiembre nos separamos forzosamente. Se van a los baños de Lamalou¹⁶⁶ por veinte días, vuelven a París por un mes y luego a pasar el invierno en París. ¡Qué será de ella, sobre todo!

Entretanto los lazos que me unen a su padre se ligan cada día más, y deme consejo de hermano que mucho lo necesito en una de esas situaciones en que no se puede pedir consuelo ni a Dios ni a los hombres.

Allá va pues una confidencia magna, pero digna de Ud., de su cariño y del respeto que le tengo

Se trata de la hija mayor de mi amigo

Diez y seis años que parecen veinte, esbelta, pálida verdosa, ojos negros, grandes, líquidos y sorprendidos. Una boca minúscula, dientecitos de bebé que muerden el labio inferior cuando se ríe_

Inteligente, discreta, mucha voluntad y mucho corazón.

Desde su llegada se estableció una simpatía casi infantil, eco en la parte de ella de la afección fraternal de su padre para conmigo.

Viéndonos diariamente con las ligeras atenciones de uso, nació una intimidad deliciosa como de padre a hija, como de viejo a niña.

Ni una nube de sospecha pasó jamás por mi mente, seguía la relación agradable que se tiene con toda mujer de belleza y que se muestra afectuosa con uno y que lo trata con una distinción marcada hasta los menores detalles, sobre todos los demás._ Poco a poco había algo de sueño en la mirada, algo de exaltación nerviosa, alguna calinine¹⁶⁷ a veces intempestiva; una seriedad y contracción de fisionomía cuando en el curso de una comida se hacía alguna referencia en relación a mí cualquier otra mujer, con esa libertad que Ud.

¹⁶⁶ Balneario de aguas termales, ferroginosas y alcalinas en el departamento de Hérault, Francia.

¹⁶⁷ Galicismo por Zalamería.

conoce de París, _

Siempre al retirarme, con toda ostentación y por consiguiente inocencia me ponía unas flores en la mano o en mi boutonniere¹⁶⁸.

Siempre al irme me pedía que me quedara a comer o que volviera. Un día me recordó la escena de Julia de /palabra ilegible/ al negarme yo a las solicitudes de ella y de sus padres, se me echó de rodillas con una risa nerviosa y me dijo «¡Quédese!».

Hasta entonces, le juro que ni siquiera por curiosidad fisiológica di importancia a la cosa.

Una noche sin embargo se le escapó la primera frase seria que fue para mí una luz terrible.

Asistíamos a una comida de gala en su casa, mucha gente y varias señoras amables y hermosas a quienes tenía forzosamente que ser yo atento. _Me había dado ella unas flores poco antes y en la tenue luz del salón, al tiempo de pasar al comedor me dijo por lo bajo «Si da mis flores lo mato.»

Nada me ha hecho en mi vida impresión igual_

Como un relámpago adiviné ya, sin una duda, la situación horrible de dolor, de vergüenza, de traición en que me hallo.

En la mesa mis ojos la miraron como a una persona nueva, lleno de sorpresa, atónito, sin poder creer lo que pasaba, los ojos míos se ligaron en corriente magnética, indecible y entonces vi por primera vez que esta criatura de diez y seis años, que ha servido de enfermera a su padre estos tres años, que nunca ha ido a bailes, a quien nadie ha hablado de amor, que esta niña se había hecho mujer de golpe y que amaba como aman terriblemente los de su raza_

Ponga de cuadro, Ud., filósofo y poeta, a este primer acto del drama que comienza, su padre paralítico, dependiente de mí en todas sus cosas, que me quiere como hermano, mi

¹⁶⁸ Palabra del francés que significa ojal.

buena y santa mujer, y la cara angelical de mis dos hijas, todos estos corazones míos que me abrazan y a quienes yo insensiblemente, fatalmente, voy a traicionar. Paso por alto pequeñas escenas de menor importancia ocurridas al vuelo, con testigos forzados y con la falta de libertad que Ud. conoce en la vida social nuestra.

Una noche con motivo de ver las iluminaciones salimos en compañía y me tocó llevarla del brazo_ Con todas las interrupciones del caso tuvimos nuestra primera conversación seria en el fondo, alegre y cubierta en la forma que era la única manera de empezar mi investigación, ya interesada en ese momento_ Una confesión alarmada, pudorosa y encubierta me dejó el convencimiento de su pasión naciente pero profunda y violenta por su primicia_ Temblaba al separarnos y al día siguiente empezaba una alteración física que se acentuó todavía más con la falta de relación expansiva y libre que ambos deseábamos intensamente sin poder realizar_ La palidez intensa, la tristeza, las neuralgias eran constantes y notables a los ojos de todo el mundo, sin que nadie sino yo adivinara su causa_ Por mi parte caía yo víctima al mismo tiempo del encanto fatal de la situación y como piedra de toque en mi curiosidad culpable, pero al mismo tiempo con mi deseo de obrar con lealtad y honradez para con los suyos y los míos y aun de sustraerme a los horrores de una pasión culpable como todas las infamias del mundo reunidas, ensayé en otro paseo a una exposición en que pudimos hablar con libertad de anunciarle mi partida_ Lo que pasó lo prevé Ud. y me cuesta lágrimas el recuerdo. «¡No se vaya que lo quiero, no debo... pero no se vaya!» al vuelo, con la voz cortada y forzando el rostro ante los extraños. Renuevo mi tentativa en otra ocasión libre. _ No, la idea es horrible y se me enlaza con el brazo y con los ojos rogándome que no parta_

Analizamos fríamente nuestra situación, los deberes de ambos, la realización imposible de nuestro sueño, los tormentos de cada momento y no hay más conclusión que nos queremos a pesar del mundo entero_

La situación es actualmente insostenible, pasión, dolor, honor, conflicto colosal que nos mata a los dos_ No tengo por mi parte que me defienda a mis propios ojos y a mi conciencia de hombre que la pureza inmaculada de nuestra relación, que mi cariño es de tal manera elevado que no ha habido ni habrá la más ligera nube que pueda empañar su inocencia ni alarmar su pudor y esto se lo digo con orgullo y con la sinceridad de que es eco toda esta carta, que va a Ud. como una confesión de alma atribulada, del débil que pide apoyo y aliento, que necesita voz viril y amigo que lo ayude y lo aclare, del atolondrado que pide consejo al único hombre a quien se puede contar historia que le servirá al menos de estudio de lo que es un corazón humano, si humano puede llamarse esto que abriga tanto horror al que no puede vencer la razón_

Agrégle como dato que, con el carácter de la mujer, con los elementos de herencia, con el mismo desarrollo físico adelantado y sobre todo con el conocimiento completo que he adquirido en las diversas pruebas que le he hecho fríamente con mi experiencia del mundo, esta pasión es tal primicia, de tal intensidad, de tal violencia que temo con sobrada razón un estallido que nos arrastre a todos.

Contésteme pronto y con el alma.

Suyo culpable

Enrique.

Te invito a que te coloques en la posición de Martí y aconsejes a este amigo contestándole su misiva. ¹⁶⁹

❖ **“La ternura en las sombras II”**

“En el número anterior de Somos Jóvenes publicamos una hermosa carta que envió Enrique Estrázulas a José Martí, confesando el drama amoroso que vive con una muchacha de 16 años,

¹⁶⁹ La ternura en las sombras. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, noviembre, 2003, Pág. 4 -7.

teniendo él 42. Muchos son los obstáculos que le rondan: la gran diferencia de edad, el ser ella hija de un viejo amigo, el abandonar un hogar con hijos... y contra todo esto, una pasión ilimitada. Estrázulas recibió respuesta, pero esa misiva de aliento y consejo que escribió Martí no la hemos encontrado.

Enrique María Estrázulas y Carvalho nació en Uruguay en 1848. Fue médico y Cónsul General de su país en Nueva York. Allí conoció a Martí, hicieron una gran amistad y cuando retornó a Montevideo dejó en su puesto a José Martí, quien renunció más tarde por dedicarse a la organización de la Guerra Necesaria. Como testimonio de esa gran amistad quedan cartas, poemas que el Maestro escribió, así como su poemario «Versos sencillos» dedicado a Manuel Mercado y a él.

Otra prueba de amistad es precisamente la confesión del gran secreto de amor que hace Estrázulas mediante dos cartas desgarradas. Pongo ante tus ojos fragmentos de esa segunda misiva, a sabiendas de que te haré bien viajar por la hondura del alma, la ternura y el elevado sentido de respeto con que en ella se aborda el amor.”

París, set. 18/90.

Mi querido Martí:

Nunca más verdadero el encabezamiento de esta carta. Quiero celebrar el recibo de su carta del 5 con un recuerdo y ahí le mando una edición del Petrarca de 1537 que será joya a su gusto.

*Resumo mi contestación a su noble carta con una sola frase **soy digno de recibirla** y anticipo así la calma a cualquier duda suya.*

Quizás la exaltación de mi ánimo al escribir las dos últimas le ha hecho exagerar un poco sus temores. El más grande mío era el descubrimiento del secreto. Los temores fisiológicos bien que naturales y traídos a juego con toda franqueza eran

restos de mi mente médica habituada al pronóstico y pronta a anticipar el *dénouement*¹⁷⁰ a esta crisis de amor como si se tratara de la historia natural de otra molestia. Y sobre este punto delicado en el que Ud. insiste tanto y con razón puedo decirle con orgullo que mi amor ha protegido su candor y su inocencia y que he pasado por el experimento crucial sin que una sola nube empañase su pureza.

A pesar de mi ataxia de alma y del desorden afectivo en que vivo, me ha quedado aún un fondo de nobleza que consuela y **si he amado y amo como Ud. manda, maestro**, me cabe el placer de ver que eso no era ilusión mía y que a mi edad y en el conflicto de deberes y sentimientos se puede todavía saborear la dicha pura, se puede poseer completamente y sin restricción en su primicia de amor una criatura divina sin hierirla siquiera ni con un deseo.

Va ahora en toda su verdad y como a Ud. sólo se pueden contar estas cosas, la historia de estos últimos tiempos.

Ante todo, algunos detalles para que me la conozca bien a mi amada.

Después de mi última carta, nuestra situación como quien dice, se regularizaba y nacía la calma con la conciencia del cariño mutuo gozando de los momentos robados a las atenciones sociales y aprovechando de las oportunidades de teatros y paseos para una libertad relativa de expansión.

Nuestra mayor preocupación era el peligro del descubrimiento de nuestro fatal secreto y más de una vez la debilidad de ambos, el enervamiento, la lasitud de una situación sin salida y las causas físicas han estado a punto de traicionarnos.

Entre los pequeños nada con que llenan el alma los que se quieren había la flor cotidiana, que ya no se puede dar hoy ostensiblemente ni colocarse como antes en el cuello querido porque parece que la conciencia grita.

¹⁷⁰ En francés desenlace.

«¿Y mi rosa?» le pregunto una mañana. «Se la he puesto a la Virgen» me contestó. Otra vez, en un paseo de noche en que la llevaba del brazo cubierta en parte con la capuchina de mi ulster¹⁷¹, que parece hecha para cubrir las manos secretas que se estrechan en secreto. «Quítame el guante» me dice, con el refinamiento cariñoso y felino de dejarme sentir su piel de seda.

Cuando en confidencia libre y analizando con calma nuestra situación, interrogando su alma, buscaba yo la explicación de su extraño amor por mí, a mi edad, por encima de tanto deber sagrado y le decía al fin «¿Por qué me quieres?» ella me contestó con esta frase única, llena de gracia y de inocencia «Por qué me miras?»

Un día tuvimos querella de amante, rápida, oculta y tremenda de violencia ciega y muda, jugándose el drama ante testigos inconscientes. Mi cara debía decir mucho porque ligera y temblando me dijo al pasar por mi lado «En los ojos te veo que hoy no me quieres.»

*Como no podía hoy yo hablar ante las gentes, le contesté ofreciéndole un bombón y devolviéndole al mismo tiempo el último objeto querido de ella recibido, una pequeña cinta. Esta devolución que diría más que todo, le hizo una impresión profunda, se levantó como movida por un resorte con la cara lívida y descompuesta y salió rápidamente del salón. La seguí con un pretexto fútil y en el comedor dando espalda a las personas cercanas, temblando, ronca, y **divina**, me dijo «Mi vida está en su mano, Enrique.»*

La calmé con una palabra de cariño, se repuso en el acto, sonrió, me dejó solo un instante y volvió poniéndome en la mano un papelito que contenía una mecha de sus cabellos.

Así se selló la paz, todo duró cinco minutos, pero fueron de tal violencia y de tal laceración de entrañas que parecieron cinco años de dolor; quedarnos palpitantes, deshechos y fatigados, tirados en las sillas y teniendo ambos que pretextar nuestra jaqueca (¡cuántas veces nos ha salvado esta jaqueca!) para excusar nuestro estado. Ese día terrible debía

¹⁷¹ Galicismo por levitón moscovita.

ella comer en casa mía con tres miembros de su familia. Había yo arreglado las cosas de manera audaz y natural para que ocuparan la victoria los tres parientes, reservándome yo abiertamente el privilegio de tener a Elina (¡así se llama y recién se lo digo!) en mi **fiacre**¹⁷² que debía marchar en convoy. ¡Así fue también el orden al volver de casa a las nueve de la noche, solamente que en una encrucijada los coches se separaron del modo más natural del mundo y al fin tuve a mi amada, muda y blanca abandonada en mis brazos, cubriendo de besos su cara divina, delirando con esos ojos negros que se cerraban en éxtasis, sin más palabra ni más deseo que el de morirme así y allí! Recostada en mi hombro, con confianza su **respiración tranquila, su seno respetado y sin agitación**, como dormidos ambos vinimos a despertar a la realidad con la proximidad de su casa. Recién entonces habló y me dijo al oído esto sólo «¡Muerta de dicha!» Los deseos brutales no aparecieron y vea por los fenómenos fisiológicos que subrayo que el mismo soplo de pureza pasó por entre ambos, vea que yo más fuerte, soy digno de su carta, y que ella, más débil lo es también y que ella con su candor y yo con mi honradez podemos pasar por la «dicha de los dioses». No creía yo posible volver en mi vida a pasar por estas sensaciones que vivían en mí como recuerdos apenas. ¡Y pensar que Schopenhauer¹⁷³ dice que lo único verdadero es el dolor! ¡Qué sabía de la vida este alemán!

Esa noche que terminamos en *soirée*¹⁷⁴ la hubiera Ud. visto radiante de belleza, la rosa abierta en toda su gracia y cuando nuestros ojos se encontraban se llenaban de lágrimas. Desde esa noche (25 de agosto) quedé tranquilo como puede quedar Ud., que esa

¹⁷² En francés coche, carruaje.

¹⁷³ Arturo y Schopenhauer. (1788 – 1860). Filósofo alemán. Autor de célebres teorías sobre la voluntad y el pesimismo.

¹⁷⁴ Palabra del francés que significa sarao, reunión nocturna en la que hay música y baile.

prueba fue decisiva, por lo demás no habrá ya ocasión de que esa hora se repita, fue un accidente maquiavélicamente tramado y que hoy en el estado de las cosas no es posible renovar y ahora me basta la sola evocación de ese momento para ser feliz en lo que me resta de vida.

Vienen ahora los tormentos. La separación se aproxima, la congoja se hace permanente, las lágrimas saltan a cada momento. Su salud se altera profundamente, su cara es la expresión de la desolación. ¡Desde entonces la llamo mi virgen de Dolores! Neuralgias violentas la atormentan, se pronuncia la anemia y una tos matinal que me inquieta. Urjo la partida de la familia. Tomo medidas para que pueda escribirme y no puedo vencer su repugnancia. Al fin creía tener que separarme sin esta suprema esperanza, pero mi dolor era tan grande que se apiadó de mí y consintió en una casi promesa. El día antes de partir comieron en casa, tuvo en la mesa un desayuno y fue mi dicha asistirle como médico. ¡Tanto dolor y tanto amor en aquellos ojos negros!

Al día siguiente partíamos de tarde, ellos a Lamalou y yo a Lyon con el consuelo de ir juntos en el mismo tren. Ese día de preparación, en un momento de libertad me escribió con lápiz en la punta de un diario, estas palabras «Contigo va mi vida, mi único pensamiento. Quizás te escriba algún día, si no lo hago, jamás dudes de mi amor. Tuya siempre. Deseo abrazarte con toda mi alma, si puedes, dame un beso.» Esta súplica final pude cumplirla al despedirnos en la estación y tomar nuestros compartimentos respectivos.

Su padre en lágrimas me abrazó, así como su madre conmovida, llegué a Elina, pálida y desfalleciente, los ojos secos de dolor y delante de todos tomé su cabeza querida entre mis manos y le di un beso en la frente como a una hija.

De París a Lyon hay cuatro paradas a altas horas de la noche. En cada estación me bajaba e iba a la ventana de su sleeping¹⁷⁵, que ella tenía abierta para mí, y allí blanca y febril podía aún verla y hablarla un minuto. A las cuatro de la mañana en Lyon, la última visión. ¡Aquella cara querida, helada y desencajada, las manos cruzadas como en súplica, un adiós mudo, el tren que parte y ella que cae para atrás, «como cuerpo muerto, cae!» Monttleury al día siguiente. El cansancio del viaje excusaba a la familia los dolores del alma. No era sólo la separación del ser querido, era la ansiedad por su salud, la falta de sus noticias, pensar en sus sufrimientos sin el consuelo de la confidencia. ¡Mi inquietud era horrible, me enfermé y pude al fin estar solo y llorar besando los objetos queridos que de ella tengo, las flores aún con su perfume, cada una con fecha, con un recuerdo!

Al fin, una carta del padre sin noticia especial de Elina. Desesperado, alarmaba a los que me rodeaban. Al cuarto día una carta suya que me trajo la calma y que todavía me consuela. El envío de esa carta con todos sus peligros es para mí el más grato sacrificio de mi amada. Aquí va esa primera carta con toda su ingenuidad y toda su gracia.

«Enrique de mi alma: ¡Temblando te escribo, me parece que cometo un crimen espantoso al hacerlo, pero yo creo que tú no tienes ciega confianza en mi amor y quiero decirte desde lejos, una y mil veces, que te adoro! Siglos me parecen los días lejos de ti_

¡Si vieras cuánto he sufrido y cuánto sufro aún por ti! Mis lágrimas queman el alma. ¡Enrique, pues son lágrimas ocultas! ¡Cuándo volveré a mirarme en tus ojos, en esos ojos que me alentaban para vivir! He tenido dolores de cabeza tremendos y al fin me he decidido a tomar las duchas_ Rompe te pido esta carta, si llegaran a descubrirnos sería horrible_ Mira que tengo miedo de tu amigo, el que está contigo. No sé por qué creo que desconfía y puede registrar tu cartera. Vivo pensando en ti_ te adoro con toda mi alma y extraño tus besos. Soy toda tuya_ Setbre. 7, fecha querida.

¹⁷⁵ Anglismo por dormitorio.

¡Cómo atesoraba yo esta carta! ¡Me iba a la torre de Chateau y por los montes a estar solo, a leerla y besarla y pensar en ella! Yo no podía escribirle, eso era imposible. Me valía de mis cartas al padre para hablarla encubiertamente. Dos días más tarde este billete «Enrique de mi alma: Terriblemente he sufrido al saber que estás enfermo.

Cuídate por Dios te lo pido, ¡qué va a ser de mí sin ti! ¡Anoche lloré amargamente y qué no hubiera dado por estar a tu lado como la noche del 25 de agosto! No tomes vino ni fumes, te lo pide tu virgen de Dolores.

Ahí la tiene Ud. a mi amada de 16 años. Ud. dirá si debo quererla y su pasión es verdadera. Al fin del mes vuelven a pasar unas semanas en París y luego seis meses en Cannes.

Yo me voy ahora al Havre y podré recibir allí carta suya cosa imposible en París. Según la fortaleza con que vuelva mi amada, volveré o no a París. Prefiero no verla, así a lo menos tengo el deteriorado, [parece decir «gusto»] supremo de sus cartas. Esta ausencia es menos cruel que su presencia fuera de mi alcance, sin libertad de hablarla y viéndola sufrir ante mis ojos. Lejos de ella tengo más calma, la quiero como una visión de niño y puedo aún vivir feliz de su recuerdo. Así, hasta las lágrimas me son dulces. Cerca de ella el tormento es insoportable, la voluntad se debilita, los nervios se exaltan y un día sin quererlo rompo corazones que me son carísimos.

Si yo estuviera sano y mi voluntad íntegra, no habría nadie más feliz que yo. Siempre he tenido horror a la pasión de viejo o de sacerdote, la mía, aunque correspondida más allá del sueño humano, me cae como un castigo.

Adiós, guarde esta carta, que puede defenderme más tarde. Créame honrado, que es todo el homenaje que puedo hacer a su amistad en este duro trance.

Un abrazo Enrique.¹⁷⁶

Actividad independiente:

- A.** Leer el libro: “Un hombre de verdad”¹⁷⁷ para el próximo taller, para debatir sobre las ideas esenciales que trasmite el autor relacionadas con el valor incondicionalidad y valorar la actitud del personaje principal en un contexto histórico-concreto determinado.
- B.** Ensayo de las obras de teatro para presentarlas en el próximo taller:
“En los abuelos hallarás el tesoro del saber” y “Nuestro José Martí”.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la historietta:

“¿Usted es rica señora?”

“Los vi apoltonados junto a mi puerta. Eran dos niños con abrigos gastados y raídos.

- ¿Tiene diarios viejos, señora?

Yo estaba muy ocupada. Iba a decirles que no, pero les miré los pies. Calzaban sandalias muy livianas, empapadas por el agua.

-Pasen, les voy a preparar una taza de chocolate caliente.

No hubo ninguna conversación. Las sandalias mojadas dejaron marcas en el piso de mi hogar. Les serví chocolate y tostadas con mermelada, para que pudieran resistir el frío

¹⁷⁶ La ternura en las sombras II. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, diciembre, 2003, Pág. 10 - 13.

¹⁷⁷ Polevoi, Boris. En: Un hombre de verdad, Traducción al español Editorial Progreso, Moscú, 1975.

exterior. Luego volví al interior de mi casa para seguir haciendo los oficios domésticos. De pronto me llamó la atención el silencio que reinaba en la cocina. Asomé la cabeza. La niña tenía la taza vacía en las manos y la estaba observando. El niño me preguntó, con voz inexpressiva:

- ¿Usted es rica, señora?

- ¿Que si soy rica? ¡No, Dios mío! -exclamé, echando un vistazo a mis muebles viejos y desgastados por el uso.

La niña dejó la taza en el platito, con mucho cuidado y dijo:

-Pero sus tazas hacen juego con los platos.

Su voz sonaba a vejez, a un hambre que no estaba en el estómago. Luego se marcharon, apretando sus atados de papeles para protegerse del frío. No me habían dado las gracias. No hacía falta. Me habían dado algo mucho mejor. ¡Sencillas tazas de loza azul, pero con platitos haciendo juego!

Probé las papas. Estofado con papas, un techo que me protegía y un marido con empleo seguro. Esas cosas también hacían juego. Organicé los sillones y limpié la cocina. En el piso se veían aún las huellas lodosas de esas pequeñas sandalias. Las dejé allí; quiero volver a verlas, por si alguna vez olvido lo rica que soy."¹⁷⁸

DESPEDIDA:

Escuchar el siguiente poema¹⁷⁹, para introducir algunas ideas esenciales del próximo taller:

¹⁷⁸ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 16 de feb. del 2004).

¹⁷⁹ De este poema se le entregará una copia a cada estudiante, o por dúos, tríos, etc., pero ellos deben llevárselo para que puedan tenerlo, releerlo, etc.

“Hoja seca”

*Hoja seca de un árbol en las hojas
de un libro ¿a quién, a quién se rememora
a la muchacha que brilló una hora
y se perdió después? No me la cojas;
déjala ser la misma transparencia,
el aviso de un tiempo que era juego,
la palabra de un pájaro que luego
se desploma entibiándome la ausencia.
Déjala ser lo que pudiera ser,
la hoja todavía por caer.
Aunque ya el polvo por su sombra muerta
deshojada, sin razón y vieja,
es una huella que la vida deja.
Cierra el libro otra vez, no se nos pierda.”¹⁸⁰*

- Lectura expresiva;
- Valoración del título y su relación con el taller;
- Ubicación del autor y la obra en el contexto histórico-concreto;
- Análisis del vocabulario y del lenguaje;
- Selección de subtemas y tema central;
- Valoración general.

¹⁸⁰ Hernández, Juan Luís. En: *Poetas en Matanzas II*, Impreso Divulgación provincial de Cultura. Matanzas, Cuba, Pág. 48.

TALLER No 33

Título: ¡¿Despedida?!

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales de los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden demostrando sentimientos de interés por poseerlos.
- Expresar sentimientos de laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación:

laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad,
responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e
incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura. - Música. - Teatro. - Dibujo.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase¹⁸¹:

“Hijo:

Espantado de todo me refugio en ti.

Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura,

en la utilidad de la virtud, y en ti.”¹⁸²

¹⁸¹ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁸² Martí Pérez, José. En: Prólogo al *Ismaelillo*, T. 16 – 17, Pág. 50.

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Datación;
 - Relación autor-obra;
 - Vocabulario, lenguaje;
 - Ideas esenciales y valoración general;
 - Confianza en el ser humano;
 - Necesidad de confiar en las cosas buenas que pueden hacer los hombres;
 - Necesidad de actuar en correspondencia con las necesidades y valores de nuestra sociedad;
 - Confianza en el futuro y en el mejoramiento humano;
 - Decisión para contribuir al logro de un mundo mejor;
 - Importancia de la obra martiana en nuestra actuación.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. Amor al trabajo.
2. Conciencia del trabajo como intercambio social.
3. Consideración de la dignidad y el respeto como dos elementos esenciales en la vida del hombre.
4. Actuar y expresarse sobre la base de la justicia, la verdad y la sinceridad.
5. Demostración constante de solidaridad.
6. Amor incondicional y respetuoso al maestro.

7. Asumir posiciones respetables en cada situación y los efectos que esta causa.
8. Amor a la patria y decisión para cuidarla y defenderla al precio que sea necesario.
9. Comprensión de patria como la humanidad toda.
10. Dedicación a la defensa de los derechos de todo ser humano.
11. Convencimiento de que el deber del hombre es estar donde es más útil.
12. Importancia del amor en la vida del ser humano.

- Actividades:

1- Revisión de la actividad independiente del taller anterior:

- a) Se recogen los poemas dedicados al maestro y se leen dos de ellos (se pegan en el mural del taller hasta rellenarlo completamente).
- b) Tres estudiantes relatan su día más importante o feliz o triste en la escuela, los demás debaten al respecto.

2- Escuchar la canción¹⁸³ “El valor que no se ve” por Laura Pausini para generalizar los elementos tratados en los talleres y específicamente los de este.

Letra de la canción: “**EL VALOR QUE NO SE VE**”

*“Hay días en los que la vida se llena de porqués,
la esperanza se preocupa por quererlos resolver,
desconfías de la gente, del amor y piensas que
no es posible que alguien sufra más que tú.
Y esos días tú te rindes al mundo entorno a ti,
para no sentir el miedo del valor que no se ve,*

¹⁸³ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

*y te sientes tan perdida que ya no puedes más,
sin la fuerza que te da la vida.*

*Busca una salida, un mañana que
cure las heridas que hay dentro de ti,
lucha por vivir, con ese valor que no se ve.
Equivocarte nunca importa, vuélvelo a intentar,
si una puerta se te cierra, otra puerta se abrirá,
lo que en realidad importa es no renunciar jamás,
pues tal vez estés a un solo paso.....*

*Busca una salida, un mañana que
dé una nueva vida a todo el mundo que
luchará con fe, con ese valor que no se ve.
Por todos ellos, échale valor,
por quien lo pierde y lo va buscando,
por los que se sienten tan mal como tú,
por esos que esperan sin desesperar, como tú.*

*(coro) Busca una salida, un mañana que
dé una nueva vida a todo el mundo que
sólo por dolor no se pierda en el camino.*

*(coro) No te rindas nunca, busca en tu interior.
busca una salida, un mañana que
vuelves a tener dentro del valor que no se ve.”*

- Análisis de la intérprete;
- ¿Qué lugar ocupa este texto dentro de su cancionística?
- ¿Les gustó la audición?

- ¿Qué sentimientos provocó en ustedes esta canción?
- ¿Por qué la habrá titulado así?
- ¿Qué valores les trasmite la canción?

3- Lectura y análisis de poema¹⁸⁴: “La vida”, de William Shakespeare, se parte de la frase final que fue trabajada en el taller No1 (desde donde se explicó que finalizaríamos con el análisis íntegro del poema).

- Debe hacerse una primera lectura completa para la familiarización y una segunda por partes para ir realizando su análisis y provocando un fuerte debate al respecto.
- Estarán en carteles los modelos del deber ser de los ocho valores trabajados, para retomar los elementos esenciales en los momentos precisos.
- Se profundiza en la frase final (señalada).

“La vida”

“Después de algún tiempo, aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma, y aprenderás que amar no significa apoyar, y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas... comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto... y aprenderás, a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Después de un tiempo, aprenderás que el sol quema si te expones demasiado... aceptarás incluso, que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás

¹⁸⁴ De este poema se le entregará una copia a cada estudiante, o por dúos, tríos, etc., pero ellos deben llevárselo para que puedan tenerlo, releerlo, etc.

perdonarlas... aprenderás, que hablar puede aliviar los dolores del alma... descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla... y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida. Aprenderás, que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las distancias y que no importa qué es lo que tienes en la vida... y que los buenos amigos son la familia que nos permitimos elegir... aprenderás, que no tenemos que cambiar de amigos si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian... te darás cuenta, que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo haciendo cualquier cosa, o simplemente nada, solo por el placer de disfrutar su compañía.

Descubrirás, que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan y por eso siempre debemos decir a esas personas que las amamos, porque nunca estaremos seguras de cuándo será la última vez que las veamos... aprenderás, que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen influencia sobre nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. Comprenderás... o comenzarás a aprender, que no nos debemos comparar con los demás, salvo cuando queremos imitarlos para mejorar. Descubrirás, que se lleva mucho tiempo para llegar a ser la persona que quieres ser y que el tiempo es corto, aprenderás, que no importa a dónde llegaste, sino a dónde te diriges, y si no lo sabes, cualquier lugar te sirve... aprenderás, que, si no controlas tus ansias, ellas te controlan a ti, y que ser flexible no significa ser débil o no tener personalidad, porque no importa cuán delicada y frágil sea una situación, siempre existen dos lados. Aprenderás, que héroes son las personas que hicieron lo que era necesario, enfrentando las consecuencias... aprenderás, que la paciencia requiere mucha

práctica... descubrirás, que algunas veces las personas que esperas que te pateen cuando te caes, tal vez sean una de las pocas que te ayuden a levantarte.

Madurar, tiene más que ver con lo que has aprendido de las experiencias, que con los años vividos... aprenderás, que hay mucho más de tus padres en ti de lo que supones.... Aprenderás, que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías, porque pocas cosas son tan humillantes y será una tragedia si lo creyese, porque le estarás quitando la esperanza.

Aprenderás, que cuando sientes rabia tienes derecho a tenerla, pero eso no te da el derecho de ser cruel... descubrirás, que solo porque alguien no te ama de la forma que quieres, no significa que no te ame con todo lo que puede, porque hay personas que nos aman, pero que no saben cómo demostrarlo.

No siempre es suficiente ser perdonado por alguien, algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo... aprenderás, que con la misma severidad con que juzgas, también serás juzgado y en algún momento condenado... aprenderás, que no importa en cuantos pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles... aprenderás, que el tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás, por lo tanto debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en vez de esperar que alguien te traiga flores.

Entonces y solo entonces, sabrás realmente lo que puedes soportar... que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas cuando creías que no se podía más.

*Es que realmente la vida vale cuando se tiene el valor de enfrentarla”.*¹⁸⁵

4- Representación de las obras de teatro escritas por ellos:

- a)** Cada equipo representará su obra;
- b)** El equipo observador debe permanecer en silencio y muy atento;
- c)** Terminada cada representación se debatirá nuevamente sobre la obra y el valor que esta representa;
- d)** Debe hacerse énfasis en lo que trasmite cada personaje relacionándolo con el valor incondicionalidad y con los otros valores estudiados hasta el momento;
- e)** Deben rechazarse fuertemente los antivalores presentes en cada obra y exaltarse cada acción positiva y sus consecuencias;
- f)** Al final se pedirá un fuerte aplauso para los dos equipos.

5- Actividad grupal:

- a.** Se divide el grupo en los dos equipos formados;
- b.** Se le ofrecen materiales diferentes a cada equipo, ellos seleccionan uno al azar;
- c.** Cada equipo debe leer el material y utilizar su iniciativa y creatividad para dibujar, poetizar, dramatizar, etc. sobre el contenido del mismo;
- d.** La competencia consiste en narrar la esencia del material del equipo contrario, y determinar el valor o los valores jerarquizados a partir de la representación que el equipo realizó del mismo;

¹⁸⁵ Shakespeare, William. En: Antología de poesía. (Internet).

<<http://www.poesia-infantil.com/consulta/educar/02/4schmelk.html>> [Consulta: 16 feb. 2002].

- e. Después se da lectura al material por parte del equipo que lo trabajó, en caso de los materiales extensos (los diablos ilustrados) solo se leen fragmentos fundamentales;
- f. Posteriormente se debate el mismo, haciendo énfasis en los modelos del deber ser de los ocho valores tratados;
- g. Se ofrecen los modelos del deber ser de los ocho valores en pancartas en diferentes lugares del aula;
- h. Acumulan de 1 hasta 5 puntos por equipos en dependencia de lo acertado de la respuesta;
- i. El equipo triunfador se lleva la victoria final y queda como el equipo ganador de todos los talleres y puede seleccionar su lugar preferido para la fiesta final.

Materiales utilizados:

❖ DIABLO ILUSTRADO:

Perdona si no acudo a otra vía más personal al enviar mis señales que no sean las páginas que me cedan los muchachos de esta publicación. No hay intención de sostener misterios, el amor no necesita simulacros. Por supuesto, sería una dicha insuperable poder verte y escuchar tu voz, pero debo conformarme con imaginarte y no puedo darme el lujo siquiera de una esquelita.

Piensa que no sería justo corresponder a unos y no a otros y me sería imposible entre tantos deberes con el tiempo. Siempre que llega una carta atenta a mis manos siento la tentación de escribirte personal y detalladamente, pero me contengo por no ser exclusivo o selectivo. Me siento obligado a ser para todos y cada cual el mismo, ese al que sólo puedes intuir según el alma con que empines mis letras, ese que no tiene derecho a ser sino...

El diablo ilustrado.

Hoy estoy vencido, como si supiera la verdad, escribió Fernando Pessoa. Sospecho que esto guarda relación con esa verdad final, total, de la existencia humana que han perseguido

siempre los filósofos. Ciertamente, desconcertaría tener la verdad de las verdades, sería como llegar al fin del camino. Por suerte solo podemos aspirar a pequeñas y fragmentadas zonas de ella, pues el conocimiento no puede ser absoluto, por ser infinito.

Como dijo nuestro José Lezama Lima, **no es por las puertas donde se asoma nuestro abandono, e iremos**, por tanto, a buscar verdades menos ambiciosas, esas pequeñas que poseemos o buscamos y que estamos necesitados de compartir por los demás y por uno mismo.

No recuerdo dónde leí que en algunas lenguas mayas el saludo es pattoan, que significa literalmente: **Doy vuelta a mi corazón para que tú puedas ver el dorso y te puedas dar cuenta de que lo que hay detrás no es distinto de lo que hay delante.** Sin dudas, la llave del amor la guarda este cofre: ser sin dobleces. Algo que no siempre cumplimos, cuesta a veces mostrar zonas oscuras de uno, por prejuicios, por temor a desagradar.

Volviendo a Pessoa:

Cuando quise quitarme el antifaz,

lo tenía pegado a la cara.

Cuando me lo quité y me miré en el espejo,

ya había envejecido.

He aquí el peligro de no luchar contra la mentira en todo momento. La simulación, por pequeña e inocente que pueda parecer, va enredando nuestra manera de ser y termina por convertirnos en lo que quizás nuestra mejor intención no quiso.

Escribió Martí, desde un ángulo más social:

Los hombres aman en secreto las verdades peligrosas, y solo iguala su miedo a defenderlas, antes de verlas aceptadas, la tenacidad y brío con que las apoyan luego que ya no se corre riesgo en su defensa.

*Pero igual, ante detalles de la vida cotidiana, a veces la verdad es dura, peligrosa, y solemos optar por esquivarla o anularla. Esto a la larga se vuelve contra uno mismo: **la mentira es como un puñal que tenemos que esconder en el espíritu y a cada movimiento nos corta el carácter.** No hay nada que aligere más el alma que la sinceridad, esa te da la risa inocente, la palabra sana, la idea justa.*

***Si lo que tú rehúsas quieres que te entreguen, tal vez según tu propio ejemplo te lo nieguen,** dijo don William Shakespeare y realmente, como dice el dicho, no esperes que la vida te pague con otra moneda, según das recibes.*

***Las palabras deshonran cuando no llevan detrás un corazón limpio y entero. Las palabras están de más, cuando no fundan, cuando no esclarecen, cuando no atraen, cuando no añaden,** escribió esa alma limpia que es José Martí. Aquí cabría acotar que es importante cultivar la inteligencia pues las dobleces pueden venir también de la ignorancia — como casi todos los males—. En la medida que el conocimiento te irradia estás más preparado(a) para asumir las verdades, por duras que sean, y otorgar a los demás una presencia limpia, que contagie y convoque a corresponderte.*

Hay quienes hablan de las «mentiras piadosas». Quizás en nimiedades subjetivas nos podamos dar el lujo de no ser cruelmente sinceros, ceder un poco en el criterio sin llegar a contradecirnos, pero —sobre todo en los temas esenciales— siempre que puedas esgrime la verdad como arma o como caricia.

*Escribió Martí: **Amo las sonoridades difíciles y la sinceridad, aunque pueda parecer brutal.***

No sé de otro camino que conduzca tan lejos; ese que llevó el Maestro lo hizo eterno pues, como él mismo dijo: **La aparición de la verdad ilumina súbitamente**

el alma, como el sol ilumina la naturaleza. ¹⁸⁶

❖ DIABLO ILUSTRADO

“Sé que estás ahí escuchando la voz de cada letra que te hago. Podrán surgir algunas discrepancias, pero en esencia coincidimos porque los soñadores —mejor decir hacedores de sueños— vamos andando hacia el mismo lugar y venimos igualmente del amor. Nunca escogemos el camino fácil, eso lo dejamos para los torpes que desconocen que no hay tesoro como mirarse de frente en el espejo y poder sonreír. Por muy difícil que pueda ser un tiempo siempre es verano en nuestras almas porque no hay desamparo para quienes sabemos sentir el abrazo de los mejores fantasmas de los siglos. Con ellos vengo una vez más a hacerte compañía. Deja una nota —por si alguien pregunta en nuestra ausencia— que diga simplemente: salí a dar un paseo con...”

El diablo ilustrado.

*Alguien dejó escrito que **la ambición destruye al poseedor**. Coincido en que los ambiciosos terminan siendo presa de su propia avaricia y esto siempre me recuerda a la Masica del cuento «El camarón encantado» de «La Edad de Oro» de nuestro José Martí. En tiempos difíciles no escasean los que centran su vida en la avidez de dinero y cosas materiales y esto los hace esclavos de los objetos.*

Mientras más tienen, más quieren tener, y así consumen su existencia en turbias gestiones para satisfacer esa sed insaciable. Cuando vienen a darse cuenta —si llegan a darse cuenta— se han olvidado de sentir y amar, es decir, se han olvidado de vivir.

*Claro que en todo esto hay que hacer una salvedad: **todas las ambiciones son detestables; excepto las que ennoblecen al hombre y estimulan a la humanidad**. Hay quienes se dedican por entero al estudio, a dominar un oficio, a ser útiles. Estas buenas*

¹⁸⁶ El diablo ilustrado. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, noviembre, 2003, Pág. 34 y 35.

*ambiciones ennoblecen y fortalecen el espíritu en tanto conducen a esa felicidad que consiste en acostarse en paz con uno mismo y levantarse cada día mejor. Es muy válida — por ejemplo— la ambición que pueda tener un pelotero de integrar el equipo Cuba, de un machetero de ser multimillonario (claro que con la mocha en la mano), de un ingeniero a ser una eminencia en su especialidad, o la de un estudiante a ser el primer expediente; pero esto es bueno desearlo y dedicarse a ello mientras juegues limpio, mientras no lo pretendas aplastando a los demás. **Quien se sube al lugar que no le toca, termina cayendo por su propio peso.** Nunca pretendas saltar escaños arrastrado por la ambición: llegar despacio pero firmemente, te asegura ser tú el que llega y no la imagen falsa que te has creado por vías turbias.*

Si quieres alcanzar lo más alto, empieza con lo más bajo. Quien conoce sus fuerzas y sus esfuerzos encuentra el sendero de llegar más lejos, quien no, saca las garras —sutiles o grotescas— y puede ganar distancias vertiginosas por un tiempo, pero a la larga lo vemos quedarse atrás. Reza el epitafio en la bóveda de Alejandro Magno: ***Una tumba es ahora suficiente para aquel que el mundo entero no era suficiente.*** Siguiendo con los grandes personajes de la antigüedad, decía Julio César: ***prefiero ser el primer hombre aquí que el segundo en Roma,*** lo que en la actualidad viene siendo ***es mejor ser cabeza de ratón que cola de león.***

Esta manera de pensar me resulta algo limitada —con perdón del César— porque implica quedar encerrado en un determinado ámbito con tal de no abandonar una jerarquía. En este caso puede ser válido tener una ambición, proponerse metas más altas, algo que debe ser una constante en la vida. Si por ocupar una posición, renuncias a emprender nuevos proyectos, te estancarás.

Es importante saber distinguir las ambiciones: las hay tontas y dañinas, y las hay sanas y nobles. Unas conducen al placer epidérmico y efímero, las otras te llevan —a veces por

senderos escabrosos— hacia la plenitud, la fortaleza espiritual, la satisfacción que nadie te puede robar porque la has forjado mejorándote y mejorando. **Unce tu carro a las estrellas,** dijo Emerson, busca la luz y no temas querer alcanzarla, pero búscala limpiamente, para que sea por siempre —y realmente— tuya.¹⁸⁷

❖ **Historieta: La montaña y el abismo.**

“_Yo, desde mis majestuosas cumbres, tengo el mundo a mis pies. Contemplo bellos amaneceres y esplendorosos crepúsculos.

La luz de la luna acaricia mi cuerpo y me siento parte de las estrellas porque casi puedo tocarlas. Es tan grande mi presencia, que casi puedo sentir que toco el cielo.

Y tú, insignificante abismo... ¿qué haces allá abajo?

_ Yo soy quien te sostiene.”¹⁸⁸

❖ **Historieta: Importancia del esfuerzo.**

"Un día, una pequeña abertura apareció en un capullo; un hombre se sentó y observó por varias horas como la mariposa se esforzaba para que su cuerpo pasase a través de aquel pequeño agujero. Entonces, pareció que ella ya no lograba ningún progreso. Parecía que ella había ido lo más lejos que podía en su intento y no podía avanzar más.

El hombre decidió ayudar a la mariposa: tomó una tijera y cortó el resto del capullo. La Mariposa entonces, salió fácilmente. Pero su cuerpo estaba atrofiado, era pequeño y tenía las alas aplastadas.

¹⁸⁷ El diablo ilustrado. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, septiembre, 2003, Pág. 14 y 15.

¹⁸⁸ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 27 de mayo del 2004].

El hombre continuó observándola porque él esperaba que, en cualquier momento, las alas de ella se abrieran y se agitarían para ser capaces de soportar el cuerpo, el que, a su vez, iría tomando forma. ¡Nada ocurrió!

En realidad, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo deforme y alas atrofiadas, nunca fue capaz de volar.

Lo que el hombre, en su gentileza y voluntad de ayudar no comprendía, era que el capullo apretado y el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de la pequeña abertura, era el modo por el cual el fluido del cuerpo llegaría a las alas, de tal forma que ella estaría pronta para volar una vez que estuviera libre del capullo.

Algunas veces, el esfuerzo es justamente lo que precisamos en nuestra vida.

Si pudiéramos pasar a través de nuestras vidas sin obstáculos, seríamos lisiados. No seríamos tan fuertes como podríamos haber sido y nunca podríamos volar.

Pedí fuerzas... y tuve dificultades para hacerme fuerte.

Pedí sabiduría... y tuve problemas para resolver.

Pedí prosperidad... y tuve un cerebro y músculos para trabajar.

Pedí coraje... y tuve obstáculos que superar.

Pedí amor... y tuve personas para ayudar.

Pedí favores... y tuve oportunidades.

No recibí nada de lo que pedí... pero recibí todo lo que precisaba."¹⁸⁹

❖ Historieta: “Historia de amor”.

“Érase una vez, una isla donde moraban los siguientes sentimientos: la alegría, la tristeza, la vanidad, la sabiduría, el amor, y otros.

¹⁸⁹ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 27 de mayo del 2004].

Un día avisaron a los moradores que la isla iba a ser inundada. Asustado el amor cuidó para que todos los sentimientos se salvaran. Él dijo entonces:

--- Huyan todos, la isla va a ser inundada.

Todos corrieron y subieron a su barquito para irse a una montaña bien alta.

Solo el amor no se apresuró, pues quería estar más tiempo con su isla.

Cuando ya se estaba casi ahogando, corrió para pedir ayuda. Estaba pasando la riqueza y él le dijo:

--- Riqueza, lléveme con usted.

Ella respondió:

--- No puedo, mi barco está lleno de oro y plata y usted no va a caber.

Entonces pasó la vanidad y él le pidió:

--- ¡Oh, vanidad!, lléveme con usted

--- No puedo, usted va a hundir mi barco.

Luego, detrás vino la tristeza.

--- Tristeza, ¿puedo ir con usted?

--- ¡Oh, amor!, estoy tan triste que prefiero ir sola.

Pasó la alegría, más estaba tan alegre que ni oyó al amor llamarla.

Ya desesperado, sintiendo que iba a quedar solo, el amor comenzó a llorar.

Entonces pasó un barquito donde estaba un anciano que le dijo:

--- Sube amor, que yo te llevo.

El amor quedó tan radiante de felicidad que hasta se olvidó de preguntar el nombre al anciano.

Cuando llegó a la montaña alta donde estaban los sentimientos, preguntó a la sabiduría:

--- Sabiduría, ¿quién es el anciano que me trajo hasta aquí?

--- El tiempo

--- ¿El tiempo?, ¿más por qué sólo el tiempo me trajo hasta aquí?

--- Porque solo el tiempo es capaz de salvar a un gran amor.”¹⁹⁰

❖ **FRAGMENTO: Carta de Martí a su hermana Amelia.**

“Sucede casi siempre que las relaciones que el amor comenzó, -concluyen por no tener más lazos de unión que el del deber. - ¿Es que la satisfacción del amor mata el amor? - ¡No! Es que el amor es avaricioso, insaciable, activo: es que no se contenta con los sacrificios hechos sino con los sacrificios que se hacen –es que es una gran fuerza inquieta, que requiere grandes alimentos diarios, es que es el único apetito que no se sacia nunca. No es que anhele cuerpo que lo sacie: es que solo la solicitud incesante, tierna, visible y sensible, lo alimenta. -creen las mujeres con error, y creen los hombres, que una vez dada la gran prenda, la prenda del cuerpo; el beso sacudidor –todo está dado, y todo conseguido. ¡Oh! ¡No! El alma es espíritu y se escapa de las redes de carne: es necesario conquistarle con espíritu. –Un beso presente desarruga una frente que no basta a desarrugar el calor entibiado de muy amantes besos anteriores. –Ni amante ni amada han de dejar que la falta de frecuencia de mutuas solicitudes, reveladoras de constantes pensamientos –haga sentir la necesidad al alma siempre ardiente del alimento de que vive, y la empuja a buscarlo, o la proponen para aceptarlo, si los azares de la vida se la ofrecen. –Las atenciones amorosas que se dan son un cuerpo de resistencia que se hace en el alma del ser amado contra la invasión del amor ajeno. –Compensación inteligente, -premio sabroso-¡dulcísimo trabajo! dando a otro ventura, fabricamos la nuestra. –Siendo tiernos elaboramos la ternura que hemos de gozar nosotros. –Y sin pan se vive: -sin amor- ¡no! -No ha de desperdiciarse ocasión ninguna de consolar toda tristeza, de acariciar la frente mustia, de encender la mirada lánguida, de estrechar una mano caliente de amor. –Perpetua obra, obra de todo

¹⁹⁰ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 27 de mayo del 2004).

instante es la ternura. –Si no, ¡el amor no satisfecho busca empleo!

–Hay una palabra que da idea de toda la táctica de amor: rocío-goteo.

–Que haya siempre una perla en la hoja verde: -Una palabra en el oído, una mirada meciente en nuestros ojos; -en nuestra frente, un beso húmedo. El que así no ame, no será jamás amado.”

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir del poema¹⁹¹:

“Prométete a ti mismo”

“Ser fuerte de modo que nadie ni nada puedan perturbar el espíritu.

Hablar de salud, bienestar y esperanza, a toda persona que encuentres,

hacer sentir a tus amigos que dentro de ellos hay algo superior,

mirar siempre al lado bueno de todas las cosas y hacer que tu optimismo se haga realidad.

Olvidar los errores y fracasos del pasado y prepararte para mejores realizaciones en el futuro.

Tener tanto entusiasmo por los éxitos ajenos como por los propios.

Dedicar tiempo al ofrecimiento personal que no te quede tiempo para criticar a los demás.

Ser fuerte en las contrariedades, noble en la ira, audaz en el temor y saber recibir alegremente los retos de la vida.

¹⁹¹ Del poema se entrega una copia para cada estudiante como un pequeño presente.

Tener buen concepto de ti mismo y proclamarlo no en alta voz, sino con grandes hechos.

Vivir en la certeza de que el mundo estará de tu parte en cuanto dediques lo mejor de ti mismo al mundo.

La felicidad de los hombres y de las sociedades, está determinada por los valores que inspiran sus decisiones.”¹⁹²

- Lectura expresiva del texto;
- Valoración del título;
- Análisis del vocabulario y del lenguaje;
- Selección de subtemas y tema central;
- Valoración general.

DESPEDIDA:

Escuchar la canción¹⁹³: Cita con ángeles, por el cantautor Silvio Rodríguez, para reflexionar sobre los elementos fundamentales que aprendieron en los talleres, se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción.

Se les pide a los estudiantes sus consideraciones fundamentales sobre el sistema de talleres artísticos de reflexión y creación.

Letra de la canción: Cita con Ángeles

Desde los tiempos más remotos / Vuelan los ángeles guardianes

Siempre celosos de sus votos / Contra atropellos y desmanes

Junto a las cunas infantiles / Junto a los tristes moribundos

¹⁹² Anónimo. En: Licea Díaz, Orlando. “Usted puede... vencer al asma”, segunda edición, Ed. Científico-Técnica, 2002, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 254 - 255.

¹⁹³ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

*Cuentan que velan los gentiles / Seres con alas de otro mundo
Cuando este ángel surca el cielo / No hay nada que se le asemeje
El fin de su apurado vuelo / Es la sentencia de un hereje
No se distraiga ni demore / Todo es ahora inoportuno
Va rumbo al campo de las flores / Donde la hoguera espera a bruno
Se lanza un ángel de la altura / Caída libre que da frío
La orden de su jefatura / Es descender hasta Dos Ríos
Es diecinueve y también mayo / Monte de espuma y también sierra
Cuando otro ángel a caballo / Cae con los pobres de la tierra
Dicen que al filo de la una / Un angelote compasivo
Paso delante de la luna / Sobrevolando los olivos
Y cuentan que con mala maña / Fue tiroteado su abanico
Justo a la hora que en España / Se asesinaba a Federico
Un bello arcángel aletea / Junto a un gran pájaro de hierro
Procura que algún hombre lo vea / Para ahuyentar cien mil destierros
Pero el arcángel se sofoca / Y un ala azul se le lastima
Y el ave negra abre la boca / Cuando atraviesa Hiroshima
Dejando un surco luminoso / Por sobre Memphis Tenessy
Pasó volando presuroso / Un ser alado en frenesí
Iba vistiéndose de luto/ Iba llorando el querubín
Iba contando los minutos / De dios y Martín Luter King
El ángel pasa bajo un puente/ Después rodea un rascacielos
Parque central lleno de gente / No se da cuenta de su vuelo
Cuanta utopía será rota / Cuanto de imaginación
Cuando a las puertas del Dakota/ Las balas derriben a Jon*

*Septiembre aúlla todavía / Su doble saldo escalofriante
Todo sucede un mismo día / Gracias a un odio semejante
El mismo ángel que allá en Chile / Vio bombardear al presidente
Ve las dos torres con sus miles / Cayendo inolvidablemente
Desesperados los querubes / Toman los cielos de la tierra
Y con sus lápices de nubes / Pintan adioses a las guerras
El mundo llena los balcones / Exclama al fin esta es mi lucha
Pero el señor de los cañones / No mira al cielo ni lo escucha
Pobres los ángeles urgentes / Que nunca llegan a salvarnos
Será que son incompetentes / O que no hay forma de ayudarlos
Para evitarles más dolores / Y cuentas del psicoanalista
Seamos, un tilín mejores / Y mucho menos egoístas.¹⁹⁴*

FIN

¹⁹⁴ Esta frase de la canción, aparecerá escrita en la pizarra o en un cartel, PowerPoint, o se le entrega a cada estudiante en un marcador, etc.

Anexo 17. Validación de la hipótesis según “Prueba de chi-cuadrado”.

Metodología de validación

Para evaluar la hipótesis, se utilizó la prueba de chi-cuadrado (χ^2), un estadístico adecuado para comparar datos categóricos. Las categorías analizadas corresponden a los niveles de desarrollo de valores: alto, medio y bajo a partir de los resultados obtenidos y resumidos en los anexos 9, 10 y 11 en comparación con los resultados obtenidos y resumidos en los anexos 12, 13 y 14 y estas fueron contrastadas con las frecuencias esperadas basadas en el diagnóstico inicial y final.

Hipótesis planteadas:

- Hipótesis nula (H_0): no existe una diferencia significativa entre las frecuencias observadas de los niveles de desarrollo de valores y las frecuencias esperadas tras la aplicación de la metodología para la formación y desarrollo de valores en estudiantes de primer año.
- Hipótesis alternativa (H_1): existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas de los niveles de desarrollo de valores y las frecuencias esperadas tras la aplicación de la metodología.

Tabla de contingencia

Diagnóstico inicial / final Componente / manifestación comportamental

(El resto de las tablas, gráficos y resultados estadísticos puede apreciarse en el Excel que se entrega en el CD con la tesis, la multimedia y todos los recursos utilizados en los talleres, así como todas las estadísticas utilizadas y trabajadas en el Excel No. 1, 2 y en No.3 el análisis y aplicación de chi-cuadrado).

valores	Componentes integrados			Componentes integrados		
	Inicial			final		
	Superficialmente	Moderadamente	Profundamente	Superficialmente	Moderadamente	Profundamente
Laboriosidad	9	8	0	15	23	62
Honradez	10	4	0	0	39	62
Honestidad	9	4	4	0	39	62
Solidaridad	7	15	12	0	39	62
Responsabilidad	10	4	0	15	23	62
Patriotismo	8	15	4	0	38	62
Antimperialismo	8	11	4	0	39	61
Incondicionalidad	8	8	8	15	23	62

Grados de libertad y nivel de significación

- Grados de libertad ($df = k - 1$), donde k es el número de categorías ($k = 3$).

$$Df = 3 - 1 = 2$$

- Nivel de significación ($\alpha = 0.10$).

Resultados e interpretación

El valor calculado ($\chi^2 = 8.33$) es mayor que el valor crítico (9.995). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alternativa (H_1).

Esto indica que existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas y esperadas a partir del diagnóstico inicial y final analizado, lo que sugiere que la Metodología para la formación y desarrollo de valores en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica mediante un sistema de talleres artísticos aplicada tuvo un impacto en la formación y desarrollo de los valores en los estudiantes de la muestra.

Lo anterior permite validar la hipótesis de la investigación relacionada con la Hipótesis alternativa (H_1): existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas de los niveles de desarrollo de valores y las frecuencias esperadas tras la aplicación de la metodología.

Se evidencia estadísticamente, la validez de la investigación y sus resultados, así como la contribución de la metodología elaborada a la formación y desarrollo de valores en los estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”.